

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 4 (58), 2019 р.
Заснований у серпні 2005 р.

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3611199>

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	the responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

Д.х.н., акад.НАНУ, С.А.Андронаті (Україна), д.х.н. В.П.Антонович (Україна), PhD П.Бартік (Словачія), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Голуєнко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н., чл.-кор. РАМН В.О.Капцов (Росія), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), к.б.н. Т.Л.Лебедева (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), Б.В.Панов (Україна), д.б.н. Н.Ф.Петренко (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н. А.Є.Поляков (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., акад. РАМН Рахманін Ю.А. (Росія), д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М.Сердюк (Україна), д.м.н. А.В.Скальний (Росія), д.м.н. Л.М.Соседова (Росія), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), PhD А.А.Тінков (Росія), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М.Трахтенберг (Україна), д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В.Шевляков (Білорусь), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

S.A.Andronati (Ukraine), V.P.Antonovich (Ukraine) P.Barik (Slovakia), Ye.P.Belobrov (Ukraine) E.A. Bormusova (Israel), L.I.Vlasik (Ukraine) M.R.Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), V.O.Kaptsov (Russia), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), T.L.Lebedeva (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), N.F.Petrenko (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), A.E.Polyakov (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), Yu.A.Rachmanin (Russia), R.Muszkietta (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), A.V.Skalny (Russia), L.M.Sosedova (Russia), D.G.Stavrev (Bulgaria), A.A.Tinkov (Russia), I.M.Trakhtenberg (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyakov (Belarus), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385(print.), ISSN 1818-9393(online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385(print.), ISSN 1818-9393(online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Editors retain the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Наказ міністра науки і освіти України № 1328 від 21.12.2015)

Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних базах «Російський Індекс Научного Цитування» (РИНЦ, Росія) та Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptm.org.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актualityні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 27.12.2019 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 17,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 4 (58), 2019 г.
Основан в августе 2005 г.

Содержание:		Content:
Вопросы психофизиологии	7	The Psychophysiology Questions
КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ МЕДИКО- ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗОНИ АТО (ООС) - <i>Шафран Л.М., Чумаєва Ю.В., Голікова В.В., Огуленко О.П., Цибулько І.О.</i>	7	COPING STRATEGIES IN THE SYSTEM OF RECOVERY MEASURES AT THE SANATORIAL PHASE OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF FIRE FIGHTERS AND RESCUERS ON THE RETURN FROM ATO ZONE - <i>Shafran L.M., Chumaeva Y.V., Golikova V.V., Ogulenko A.P., Tsybulko I.A.</i>
Гигиена, эпидемиология, экология	19	Hygiene, Epidemiology, Ecology
СУЧАСНИЙ ЕПІДЕМІЧНИЙ ПРОЦЕС ІЄРСИНІОЗУ В УКРАЇНІ ТА У ЇЇ ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ - <i>Козішкурт О.В.</i>	19	THE MODERN EPIDEMIC PROCESS OF YERSINIOSIS IN UKRAINE AND IN ITS SOUTHERN PART - <i>Kozishkurt E.V.</i>
Проблемные статьи	28	Problem Articles
СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ У ВІЙСЬКОВІЙ АКАДЕМІЇ - <i>Тверезовський М.В., Кудрявцева Т.О.</i>	28	MODERN METHODS OF TEACHING TACTICAL MEDICINE IN MILITARY ACADEMY - <i>Tverezovskyi M.V., Kudriavtseva T.A.</i>
Микроэлементология	36	Microelementology
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО ДИСГОМЕОСТАЗА НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ СПЕРМЫ (ОБЗОР) - <i>Меленевский А.Д., Пыхтеева Е.Г., Костев Ф.И., Чайка А.М.</i>	36	INFLUENCE OF ELEMENTARY DYSHOMEOSTASIS ON SPERM FERTILITY (REVIEW) - <i>Melenevsky A.D., Pykhtieieva E.G., Kostev F.I., Chaika A.M.</i>
Клинические аспекты медицины транспорта	50	Clinical Aspects of Transport Medicine
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ОНКОБОЛЬНЫХ - <i>Лукьянчук О.В., Москаленко А. М., Бадюк Н.С., Гоженко А. И.</i>	50	THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS AND FEATURES OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN CANCER PATIENTS - <i>Lukyanchuk O.V., Moskalenko A.M., Badiuk N.S., Gozhenko A.I.</i>

Содержание:		Content:
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ УРЕТЕРАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ТУБУЛЯРНОГО ЛОСКУТА ЛОХАНКИ - <i>Демченко В.Н., Шукин Д.В., Гарагатый А.И., Шусь А.В.</i>	58	FEATURES OF SURGICAL TECHNIQUE OF URETERAL RECONSTRUCTION USING TUBULAR FLAP OF THE PULPUS - <i>Demchenko V.N., Schukin D.V., Garagaty A.I., Shus A.V.</i>
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГАЛОАЕРОЗОЛЬНОЇ ТА МАГНІТОЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ У СПОЛУЧЕНІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ - <i>Мацегора Н.А., Шкуренко О.О., Лекан О.Я., Бабуріна О.А., Чернецька Г.В., Леоненко-Бродецька О.М.</i>	64	EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF HALOAEROSOL AND MAGNITOLASER THERAPY IN THE REHABILITATIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA IN COMBINATION - <i>Matsegora N.A., Shkurenko O.O., Lekan O.Y., Baburina O.A., Chernetska G.V., Leonenko-Brodetska O.M.</i>
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ НА ДОСВІДІ ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ «МАЙБУТНЄ» - <i>Михайленко В.Є., Михайленко В.Л., Осіпенко А.С.</i>	72	PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH MOTOR DISORDERS ON THE EXPERIENCE OF THE ODESSA REGIONAL CHARITY FUND FOR THE REHABILITATION OF DISABLED CHILDREN "FUTURE" - <i>Mikhailenko V.E., Mikhailenko V.L., Osipenko A.C.</i>
АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАЯВЛЕНИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ ІМПЛАНТАЦІЙНИХ СИТЕМ У ПАЦІЄНТІВ З ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ В СТАДІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗА ПОКАЗНИКОМ ІНДЕКСА ПІПЄНИ (ІГ) - <i>Іщенко П.В., Борисенко А.В.</i>	81	ANALYSIS OF THE USE OF CLAIMED AND TRADITIONAL IMPLANTATION SYSTEMS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS IN THE STAGE OF STABILIZATION ACCORDING TO THE INDEX OF HYGIENE (IG) – <i>Ishchenko P.V., Borisenko A.V.</i>
ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ОСТЕОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА - <i>Деньга А.Э., Бубнов В.В.</i>	86	EXPRESSION OF OSTEOGENESIS GENES ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PORODONTITIS IN PATIENTS WITH MALOCCLUSIONS - <i>Denga A.E., Bubnov V.V.</i>
СТОМАТОПРОТЕКТОРНА І ГЕПАТОПРОТЕКТОРНА ДІЯ ФІТОГЕЛЯ «ДУБОВИЙ» НА ЩУРІВ З ГЕПАТО-ОРАЛЬНИМ СИНДРОМОМ - <i>Левицький А.П., Макаренко О.А., Ходаков І.В., Селіванська І.О., Двудіт І.П., Батіг В.М., Марков А.В.</i>	90	STOMATOPROTECTIVE AND HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF THE "DUBOVY" PHYTOGEL ON RATS WITH HEPATO-ORAL SYNDROME - <i>Levitsky A.P., Makarenko O.A., Khodakov I.V., Selivanskaia I.A., Dvulit I.P., Batig V.M., Markov A.V.</i>
ДОСТУПНІСТЬ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В УКРАЇНІ - <i>Чопчик В.Д.</i>	96	AVAILABILITY OF DENTAL ASSISTANCE AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT IN UKRAINE - <i>Chopchik V.D.</i>

Содержание:		Content:
ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ГОРМОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ НА КОЛОНІЗАЦІЙНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПІХВИ - <i>Грузевський О. А.</i>	104	<i>INFLUENCE OF INDICATORS OF THE HORMONAL REGULATION SYSTEM ON VOLAGINARY COLONIZATION RESISTANCE - Gruzevskiy A. A.</i>
ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРОГО ЕКЗОГЕННОГО АЛЕРГІЧНОГО АЛЬВЕОЛІТУ; ТРУДНОЩІ В ДІАГНОСТИЦІ - <i>Ковалевська Л.А., Горбенко Т.Н., Телятніков О.В., Богачик О.С.</i>	112	<i>FEATURES OF ACUTE EXOGENOUS ALLERGIC ALVEOLITIS; DIFFICULTIES IN DIAGNOSTICS - Kovalevskaya L.A., Gorbenko T.N., Telyatnikov A.V., Bogachik E.S.</i>
Экспериментальные исследования	123	The Experimental Researches
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ ОБМЕНА МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ И ИММУНИТЕТА У КРЫС-САМОК - <i>Гоженко А.И., Смаглий В.С., Корда И.В., Бадюк Н.С., Жуков В., Попович И.Л.</i>	123	<i>FUNCTIONAL RELATIONSHIPS BETWEEN PARAMETERS OF URIC ACID EXCHANGE AND IMMUNITY IN FEMALE RATS - Gozhenko A.I., Smagliy V.S., Korda I.V., Badiuk N.S., Zukow W., Popovych I.L.</i>
ВПЛИВ ПОЄДНАНОЇ ТРАВМИ ЖИВОТА І ГРУДНОЇ КЛІТКИ НА АКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЛІПІДНОЇ ПЕРОКСИДАЦІЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПЕРІОД РАННІХ ПРОЯВІВ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ - <i>Зачепа О.А., Гудима А.А., Сушко Ю.І.</i>	132	<i>INFLUENCE OF THE COMBINED INTRAABDOMINAL AND THORAX TRAUMA ON THE ACTIVITY OF LIPID PEROXI-DATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION PROCESSES IN THE PERIOD OF EARLY MANIFESTATIONS OF TRAUMATIC DISEASE AND THEIR CORRECTION BY THIOTRIAZOLIN - Zachepa O.A., Hudyma A.A., Sushko Yu.I.</i>
ЗНАЧЕННЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИ-ОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ШКІРІ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТУ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ ПОРУШЕНЬ ТІОТРИАЗОЛІНОМ - <i>Регада-Фурдичко М.М.</i>	143	<i>SIGNIFICANCE OF LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION IN SKIN UNDER CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF CONTACT DERMATITIS AND EXPERIMENTAL PNEUMONIA AND CORRECTION OF THEIR DISORDERS BY THIOTRIAZOLINE - Regeda-Furdychko M.M.</i>
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ И ВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА КРЫС ПРИ ГЕНТАМИЦИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ - <i>Татарина О.В., Насибуллин Б.А., Васюк В.Л.</i>	150	<i>STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN THE DETOXIFICATION AND EXCRETORY SYSTEM OF THE RAT ORGANISM DURING GENTAMICIN INTOXICATION - Tatarina O.V., Nasibullin B.A., Vasiuk V. L.</i>
Правила для авторов	157	Rules for authors

УДК 612.8-616.1-316.6-159.9

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594879>

**КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ ПІСЛЯ
ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗОНИ АТО (ООС)**

*Шафран Л.М., Чумаєва Ю.В., Голикова В.В., Огуленко О.П.,
Цибулько І.О.*

ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України

**КОПИНГ-СТРАТЕГИИ В СИСТЕМЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ МЕДИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖАРНЫХ-
СПАСАТЕЛЕЙ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ЗОНЫ АТО**

*Шафран Л.М., Чумаева Ю.В., Голикова В.В., Огуленко А.П.,
Цыбулько И.А.*

ГП «Украинский НИИ медицины транспорта Минздрава Украины

**COPING STRATEGIES IN THE SYSTEM OF RECOVERY MEASURES
AT THE SANATORIUM PHASE OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL
REHABILITATION OF FIRE FITERS AND RESCUERS ON THE
RETURN FROM ATO ZONE**

*Shafran L.M., Chumaeva Y.V., Golikova V.V., Ogulenko A.P., Tsybulko I.A.
State enterprise "Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport of the
Ministry of Public Health of Ukraine"*

Summary/Резюме

A comprehensive psychophysiological examination of 331 employees of the DSNS service who work and live, or performed professional duties during long-term business trips in the ATO zone (OOS) and were undergoing rehabilitation in a specialized center for medical and psychological rehabilitation (MPR) at the Odessa sanatorium was conducted. The aim of the study was to study the effectiveness of the most used coping strategies for coping with stress as a result of professional activities in the atomic zone by the officers of the DPSS during the sanatorium phase of medical and psychological rehabilitation (MPR). To diagnose the current psychoemotional state, we used the techniques combined in the Spas-14 computerized software package. The most commonly used coping strategies were determined using the R. Lazarus questionnaire (WCQ), and post-traumatic stress disorder (PTSD) was assessed using a shortened civilian version of the Mississippi scale. Based on the cluster analysis, all examined were divided into 3 groups, in which 48.6 % had normative indicators, 42.6 % had individual symptoms, and 8.8 % had characteristic clinical signs of PTSD. They

also differed in the type of coping strategies and psychoemotional reactions. Based on the studies, individually-oriented MPR programs were developed, which helped to increase its effectiveness. It is recognized as necessary to extend in-depth psychophysiological research to expand the scope of the use of coping strategies in the MPR system.

Keywords: *rescue firefighters, medical and psychological rehabilitation, individually-oriented approach, coping strategies*

Проведено комплексне психофізіологічне обстеження 331 співробітника служби ДСНС, які працюють та проживають, або виконували професійні обов'язки під час довгострокових відряджень в зоні АТО (ООС) і знаходились на реабілітації у спеціалізованому Центрі медико-психологічної реабілітації на базі санаторію «Одеський». Метою дослідження стало вивчення ефективності найбільш вживаних копінг-стратегій подолання стресу внаслідок професійної діяльності в зоні АТО співробітниками ДСНС під час санаторного етапу медико-психологічної реабілітації (МПР). Для діагностики актуального психоемоційного стану застосовували методики, поєднані у комп'ютеризованому програмному комплексі «СПАС-14». Визначення найбільш вживаних копінг-стратегій проводили за опитувальником Р. Лазаруса (WCQ), а оцінку проявів посттравматичних стресорних розладів (ПТСР) здійснювали за допомогою скороченого цивільного варіанту Місісіпської шкали. На основі кластерного аналізу всіх обстежених розподілено на 3 групи, в яких 48,6 % мають нормативні показники, 42,6 % — окремі симптоми, а 8,8 % — характерні клінічні ознаки ПТСР. Вони також відрізнялися за типом копінг-стратегій і психоемоційними реакціями. На основі проведених досліджень розробляли індивідуально-орієнтовані програми МПР, що сприяло підвищенню її ефективності. Визнане за необхідне продовжити поглиблені психофізіологічні дослідження для розширення сфери застосування копінг-стратегій в системі МПР.

Ключові слова: *пожежні-рятувальники, медико-психологічна реабілітація, індивідуально-орієнтований підхід, копінг-стратегії*

Проведено комплексное психофизиологическое обследование 331 сотрудника службы ДСНС, которые работают и проживают, или выполняли профессиональные обязанности во время долгосрочных командировок в зоне АТО (ООС) и находились на реабилитации в специализированном центре медико-психологической реабилитации (МПР) на базе санатория «Одесский». Целью исследования стало изучение эффективности наиболее употребляемых копинг-стратегий преодоления стресса в результате профессиональной деятельности в зоне АТО сотрудниками ДСНС во время санаторного этапа медико-психологической реабилитации (МПР). Для диагностики актуального психоэмоционального состояния применяли методики, объединенные в компьютеризированном программном комплексе «Спас-14». определение наиболее употребляемых копинг-стратегий проводили по опроснику Р. Лазаруса (WCQ), а оценку проявлений посттравматических стрессорных расстройств (ПТСР) осуществляли с помощью сокращенного гражданского варианта Миссиссипской шкалы. На основе кластерного анализа всех обследованных разделены на 3 группы, в которых 48,6 % имеют нормативные показатели, 42,6 % — отдельные симптомы, а 8,8 % — характерные клинические признаки ПТСР. Они также отличались по типу копинг-страте-

гий и психоэмоциональными реакциями. на основе проведенных исследований разрабатывали индивидуально-ориентированные программы МПР, что способствовало повышению ее эффективности. Признано необходимым продлить углубленные психофизиологические исследования для расширения сферы применения копинг-стратегий в системе МПР.

Ключевые слова: пожарные-спасатели, медико-психологическая реабилитация, индивидуально-ориентированный подход, копинг-стратегии

Актуальність теми

Війна, практично в будь-якій її формі, — це епідемія травм не тільки в медичному, але також в психологічному і соціально-економічному розумінні проблеми. Центральними ланками реагування особистості на критичного рівню психологічну травму є усвідомлення втрат, трансформація мотивів і цілей, формування індивідуально-особистісної та колективної стратегії подальшої життєдіяльності не тільки безпосередніми учасниками бойових дій, а й особовим складом підрозділів, які здійснюють рятувальні та відбудовні роботи, а також контингентами населення, які підпали під дію ексцезитних (стресорних за силою та механізмами дії) небезпечних для здоров'я і життя людей чинників війни [1-3].

Зростання числа надзвичайних ситуацій та бойових дій на території України за останні роки призводить до необхідності розробки та вдосконалення системи медико-психологічної реабілітації (МПР) контингентів, які є безпосередніми учасниками цих подій, або задіяні в ліквідації їх наслідків. До останніх належать рятувальники-пожежні, які виконують відновлювальні роботи в зоні АТО.

Особовий склад спеціальних формувань Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) регулярно залучається до рятувальних і відновлювальних операцій в зоні АТО, яка з 2018 р. називається операцією об'єднаних сил — ООС, а також бере участь у ліквідації інших надзвичайних ситуацій природного і антропогенного

ґенезу, відновленні пошкодженої інфраструктури, будівель та енергопостачання постраждалих областей, очищення території від вибухонебезпечних предметів, токсичних хімічних речовин, гасінні лісових пожеж тощо.

Для співробітників ДСНС можна виділити такі фактори психічної травматизації, як [4-6]:

- реальна загроза життю внаслідок підриву на вибухових пристроях та одержаних вогнепальних ран;
- невизначеність та постійне очікування можливості загострення оперативної ситуації;
- необхідність витягувати тіла загиблих і поранених з завалів і оборонних споруд;
- подовжений контакт з військовими, біженцями та цивільним населенням, які знаходяться в афективному стані на тлі психотравмуючої ситуації, гострого або тривалого (хронічного) стресу.

Оскільки працівники служб невідкладної допомоги часто стикаються із потенційно травматичними явищами, включаючи смертельні поранення, травматичні ампутації, розчленування та вилучення внутрішніх органів, важкі опіки, та надмірний дистрес жертв, не дивно, що ті, хто допомагає особам, які зазнали травми, можуть травмуватися самі. Такі явища відбуваються навіть у мирний час і потребують адекватних профілактичних та реабілітаційних заходів. Ще більш актуальним це стає під час зростання ймовірності виникнення насильницьких дій в умовах військових

конфліктів та терористичних акцій [7, 8].

З початку надзвичайних подій на Сході України минуло більш 4-х років, під час яких ситуація то загострювалася, то набувала хронічного характеру. Це призвело до поступової адаптації комбатантів та інших задіяних контингентів до несприятливих умов життєдіяльності. Але без своєчасної перманентної МПР індивідуальна переносимість значних психологічних навантажень може мати такі негативні наслідки, як психофізіологічна та соціальна дезадаптація, а також розвиток психічних і психосоматичних захворювань. В цьому сенсі посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є типовою реакцією психіки людини на зовнішні стресові чинники, які пов'язані з загрозою власному життю або інших людей, відчуттям безпорадності перед психотравмуючими обставинами, насильницькими діями тощо [9, 10]. Для його подолання запропоновано і реалізується значна кількість методів психологічної та фармакокорекції [11-13]. Але вони здебільше носять емпіричний та орієнтовний характер. Тому сьогодні пошук найбільш ефективних ресурсів та методів подолання наслідків психотравми залишається актуальним завданням психологів Центрів МПР. Одним з перспективних напрямків є застосування копінг-стратегій, які націлені на зміцнення захисних функцій організму та особистості реабілітантів [14,15]. Проте, їх місце в практиці реабілітаційних заходів, методи оцінки і результативності залишаються вивченими недостатньо.

Мета дослідження

Метою дослідження стало вивчення ефективності найбільш вживаних копінг-стратегій подолання стресу внаслідок професійної діяльності в зоні АТО співробітниками ДСНС під час санаторного етапу медико-психологічної реабілітації.

Матеріали та методи

Дослідження проведені в Центрі медично-психологічної реабілітації ДСНС на базі санаторію «Одеський (м. Одеса), який створено у 2005 році і функціонує згідно з «Порядком застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу», затвердженим Наказом МОЗ України від 15 квітня 2008 року за № 199 [16], в п. 8.3 якого «...з метою діагностики, лікування, профілактики, реабілітації розладів психіки і поведінки, кризових станів, соматичних захворювань, в походженні яких провідним є психологічний чинник, «мають бути психотерапевтичні кабінети, центри у закладах охорони здоров'я...». З моменту утворення Центр ДСНС співпрацює з науковцями групи експериментальної психофізіології та психології надзвичайних ситуацій ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України». В дослідженні прийняли участь 331 співробітників служби ДСНС, які працюють та проживають, або виконували професійні обов'язки під час довгострокових відряджень в зоні АТО і проходили медико-психологічну реабілітацію в галузевому Центрі.

Для діагностики актуального психічного стану застосовували методики «Реакція на об'єкт, що рухається» (РРО) та 8-ми-кольоровий попарний тест Люшера, які реалізовані, поряд з комплексом інших тестів, у комп'ютеризованому програмному комплексі «СПАС-14» [17, 18]. Для визначення найбільш вживаних копінг-стратегій використано опитувальник Р. Лазаруса (WCQ) [19]. Оцінка проявів ПТСР здійснювалась за допомогою скороченого цивільного варіанту Місісіпської шкали (МШ) [20, 21]. Для аналізу результатів були використані методи математичної статистики, кластерний та кореляційний аналіз [22].

Результати досліджень та їх обговорення

Як свідчить багаторічний досвід спілкування із значним та різноманітним контингентом представників особового складу ДСНС, первинний (базовий) психосоматичний статус реабілітантів віддзеркалює в інтегрованій формі та є вектором багатьох складових, в тому числі професійних, побутових, сімейних відносин. Бойова психосоматична (в першу чергу психічна) травма є одночасно сигнальним, дезадапційним та дезорганізуючим чинником розвитку ПТСР, палітра паттернів та інтенсивність проявів яких залежать від епігенетичних навантажень (видів травмуючих агентів), фенотипічних (психосоматичних) зрушень в організмі, індивідуально-типологічних та особистісних особливостей людини. Тому вже на першому етапі реабілітації обстежений контингент було розподілено на групи за Місіспською шкалою ПТСР. За результатами кластерного аналізу вибірка розподілилася на три групи за наступними базовими показниками: (табл. 1).

Як видно з таблиці 1, такий розподіл на групи відповідає критеріям значущості розбіжностей на рівні вірогідності $p < 0.001$ майже за всіма показниками, що свідчить про обґрунтованість та якість розподілу на групи, в яких 48,6 % мають нормативні показники, 42,6 % — окремі симптоми, а 8,8 % — характерні клінічні ознаки ПТСР.

Кожна з пред-

ставлених в таблиці підшкал складається з різної кількості питань, тому безпосереднє їх порівняння не можливе. Проте, представлена на рис. 1 діаграма дозволяє зробити висновок про нерівномірне збільшення деяких показників в виділених групах.

Значне збільшення показників вторгнення (на 52,7 % у порівнянні з першою групою) та збудливості (на 49,7 % відповідно) спостерігається в групі, MS-3, де посттравматичні стресові реакції найбільш виражені, що відповідає критерію В («вторгнення») і за МКБ-10 діагнозу «Посттравматичний стресовий розлад» (F43.1).

За цим критерієм травматична подія нав'язливо повторюється в переживаннях одним або кількома з наступних способів:

- нав'язливі і повторювані спогади екстремальної події, відповідних образів, думок і почуттів, що викликають тяжкі емоційні переживання;

Таблиця 1

Порівняння середніх показників базових підшкал МШ в групах за результатами кластерного аналізу

Показник	Середній бал M ± m, кластер MS-01, n = 161	Середній бал M ± m, кластер MS-02, n = 141	P-значення
Вторгнення	25,32 ± 0,43	30,12 ± 0,48	< 0,001
Уникнення	36,27 ± 0,44	47,42 ± 0,61	< 0,001
Збудливість	25,40 ± 0,40	31,83 ± 0,51	< 0,001
Вина і суїцидальність	26,68 ± 0,48	32,06 ± 0,42	< 0,001
Розлади сну	24,63 ± 0,46	32,48 ± 0,69	< 0,001
Загальний бал	55,63 ± 0,47	69,89 ± 0,58	< 0,001
Показник	Середній бал M ± m, кластер MS-01, n = 161	Середній бал M ± m, кластер MS-03, n = 29	P-значення
Вторгнення	25,32 ± 0,43	48,09 ± 1,51	< 0,001
Уникнення	36,27 ± 0,44	58,93 ± 1,36	< 0,001
Збудливість	25,40 ± 0,40	51,12 ± 2,44	< 0,001
Вина і суїцидальність	26,68 ± 0,48	38,35 ± 2,54	< 0,001
Розлади сну	24,63 ± 0,46	41,90 ± 2,95	< 0,001
Загальний бал	55,63 ± 0,47	97,28 ± 1,77	< 0,001
Показник	Середній бал M ± m, кластер MS-02, n = 141	Середній бал M ± m, кластер MS-03, n = 29	P-значення
Вторгнення	30,12 ± 0,48	48,09 ± 1,51	< 0,001
Уникнення	47,42 ± 0,61	58,93 ± 1,36	< 0,001
Збудливість	31,83 ± 0,51	51,12 ± 2,44	< 0,001
Вина і суїцидальність	32,06 ± 0,42	38,35 ± 2,54	0,001
Розлади сну	32,48 ± 0,69	41,90 ± 2,95	0,004
Загальний бал	69,89 ± 0,58	97,28 ± 1,77	< 0,001

- кошмарні сновидіння про пережиту подію, що повторюються;
- «флешбек»-ефекти — миттєве, без видимих причин, відродження з патологічною достовірністю і повнотою почуттів травматичної ситуації (почуття, начебто травматична подія відбувається знову) у поєднанні з гострими спалахами страху, паніки або агресії, що провокуються несподіваними переживаннями травми;
- інтенсивні негативні переживання, викликані зовнішньою або внутрішньою ситуацією, що нагадує про травматичні події або символізує їх;
- фізіологічна (вегетативна) гіперреактивність у ситуаціях, що нагадують про травматичну подію.

Критерій фізіологічна (вегетативна) гіперреактивність також відповідає підвищеному показнику збудливості за МШ на тому ж рис.1.

За діагностичним критерієм МКБ-10 та DSM-5 ПТСР виникають негативні зміни у когнітивних функціях та емоційній сфері, пов'язані з травматичною подією. Вони розпочинаються або загострюються після того, як трапилась травматична подія. Серед таких особливо слід відмітити:

- стійкі та перебільшені негативні переконання або очікування щодо себе, інших або світу;

Рис.1. Порівняння середніх величин показників базових підшкал МШ в різних групах реабілітантів

- нав'язливі спотворені когніції про причини та наслідки травматичної події, що призводять до звинувачення себе чи інших.

Безумовно, такі стійкі переконання потребують активації тих чи інших копінг-стратегій подолання наслідків психотравми, які можуть мати адаптивний або дезадаптивний характер, а їх ефективність теж є високо варіабельною. Тому наступним кроком нашого дослідження стало виявлення взаємозв'язку між проявами ПТСР та найбільш вживаними копінг-стратегіями подолання наслідків травматичних подій на етапі МПР. З цією метою був проведений кореляційний аналіз між показниками підшкал МШ та бальними оцінками за кожним з варіантів копіngu в виділених групах. Результати кореляційного аналізу в групі MS-3 представлені в таблиці 2. Достовірних кореляційних зав'язків в перших двох групах не виявлено.

Найменша кількість та якість кореляційних зав'язків з інтенсивністю про-

явів ПТСР спостерігається для таких копінг-стратегій, як самоконтроль, прийняття відповідальності, планування вирішення проблеми та позитивна переоцінка. Саме ці ресурсні копінг-стратегії прийнято відносити до адаптивних. Їх опрацювання також відбувається під час травмафокусованої когнітивно-поведінкової та нейродинамічної (*Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy*) психотерапії які визнані найбільш ефективними в подоланні наслідків травматизації, зокрема, ПТСР [19,20]. Показник збудливості має зворотній зв'язок з такими стратегіями, як конфронтаційний копінг, дистанціювання та, особливо, уникнення проблеми.

Коефіцієнт кореляції між показником вторгнення та такою копінг-стратегією, як пошук соціальної підтримки, складає 0,42. Тобто чим більше нав'язливе переживання психотравмуючої події, тим активніше співробітники ДСНС шукають відповідної підтримки з боку соціуму, в тому числі професійної допомоги та реабілітації.

Таким чином, використання цих

дезадаптивних стратегій призводить до зменшення збудження, але не до вирішення проблеми. Небезпека таких механізмів психологічного захисту полягає в тому, що за даними наших досліджень, конфронтаційний копінг та уникнення проблеми мають позитивний кореляційний зв'язок з показниками вини та суїцидальності. Це підвищує ймовірність розвитку депресивної симптоматики та спроб скоєння самогубства на фоні ПТСР. Крім того, саме ці копінг-стратегії найбільш пов'язані з розладами сну, що перевантажує нервову систему та не дає можливості несвідомої переробки психотравмуючого досвіду під час так званої REM-фази швидкого сну. Тому вже на діагностичному етапі МПР необхідно приділяти підвищену увагу такому сполученню показників, як висока збудливість за МШ та ведуча роль конфронтаційного копіngu та/або копінг-стратегії уникнення проблеми.

Окрім вказаного сполучення показників МШ та опитувальника Р. Лазаруса, за даними проведеного дослідження додаткову інформацію несуть

Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції між показниками підшкал МШ та бальними оцінками копінг-стратегій за Лазарусом

Показники	Конфронтаційний копінг	Дистанціювання	Самоконтроль	Пошук соціальної підтримки	Прийняття відповідальності	Втеча-уникнення	Планування рішення проблеми	Позитивна переоцінка	Вторгнення	Уникнення	Збудливість	Вина і суїцидальність	Розлади сну
Конфронтаційний копінг	1	0,001	0,062	0,608	0,129	0,001	0,600	0,338	0,283	0,106	0,015	0,014	0,005
Дистанціювання	0,567	1	0,004	0,169	0,000	0,001	0,107	0,012	0,107	0,084	0,002	0,088	0,105
Самоконтроль	0,351	0,522	1	0,059	0,003	0,101	0,000	0,000	0,955	0,969	0,297	0,973	0,419
Пошук соціальної підтримки	0,099	0,262	0,354	1	0,015	0,618	0,008	0,006	0,023	0,507	0,704	0,219	0,817
Прийняття відповідальності	0,289	0,677	0,530	0,449	1	0,038	0,018	0,003	0,207	0,258	0,191	0,489	0,570
Втеча-уникнення	0,597	0,580	0,311	0,097	0,388	1	0,845	0,560	0,865	0,086	0,000	0,026	0,000
Планування рішення проблеми	0,102	0,305	0,666	0,485	0,437	-0,038	1	0,000	0,456	0,844	0,877	0,776	0,559
Позитивна переоцінка	0,184	0,459	0,723	0,498	0,535	0,113	0,792	1	0,938	0,457	0,661	0,758	0,728
Вторгнення	0,206	0,306	0,011	0,420	0,242	0,033	-0,144	-0,015	1	0,499	0,716	0,121	0,614
Уникнення	-0,306	-0,326	0,008	0,128	-0,217	-0,324	-0,038	-0,144	0,131	1	0,014	0,148	0,817
Збудливість	-0,447	-0,550	-0,201	-0,074	-0,250	-0,612	0,030	-0,085	0,070	0,453	1	0,100	0,001
Вина і суїцидальність	0,451	0,323	-0,007	0,235	0,134	0,413	-0,055	0,060	0,295	-0,275	-0,312	1	0,495
Розлади сну	0,509	0,307	0,156	0,045	0,110	0,632	-0,113	-0,067	0,098	0,045	-0,598	0,132	1

Таблиця 3

Співставлення результатів за тестами РРО і Люшера в основних (кластерних) групах реабілітантів

Показник	Середнє MS-01	Ст. похибка MS-01	Середнє MS-02	Ст. похибка MS-02	P
Вік	36,193	0,597	37,050	0,810	0,431
Стаж	12,961	0,640	14,814	0,809	0,133
Бали, РРО	3,969	0,174	4,043	0,191	0,747
РРО. Врівноваженність	105,716	12,109	91,843	11,911	0,303
РДО. Похибки	205,019	7,931	201,078	10,083	0,514
РДО.Точність	48,904	1,170	49,386	1,291	0,661
Люшер. ПЕС-1*	18,425	0,303	17,688	0,340	0,150
Люшер ПЕС-2	17,181	0,196	17,092	0,223	0,574
Люшер. Вегетативний коефіцієнт	0,887	0,025	0,934	0,032	0,503
Люшер. Відхілення	13,562	0,364	14,000	0,399	0,405
Люшер. Психічна втома	5,331	0,168	4,915	0,211	0,106
Люшер. Тривожність	2,950	0,167	3,220	0,185	0,342
Люшер. Психічна напруга	1,988	0,103	2,355	0,119	0,021
Люшер. Емоційний стрес	3,294	0,185	3,511	0,177	0,367
Люшер. Працездатність	13,225	0,193	13,298	0,219	0,792
Люшер. Рівень тривоги	1,825	0,160	1,759	0,174	0,620
Люшер. Рівень негативної компенсації	0,812	0,088	0,965	0,103	0,372
Люшер. Рівень конфліктів	0,462	0,075	0,504	0,086	0,785
Показник	Середнє MS-01	Ст. похибка MS-01	Середнє MS-03	Ст. похибка MS-03	P
Вік	36,193	0,597	38,345	1,704	0,207
Стаж	12,961	0,640	11,923	1,764	0,393
Бали, РРО	3,969	0,174	3,241	0,350	0,116
РРО. Врівноваженність	105,716	12,109	78,576	13,177	0,937
РДО. Похибки	205,019	7,931	220,138	14,456	0,230
РДО.Точність	48,904	1,170	45,176	2,326	0,234
Люшер. ПЕС-1*	18,425	0,303	17,379	0,837	0,358
Люшер ПЕС-2	17,181	0,196	17,448	0,505	0,439
Люшер. Вегетативний коефіцієнт	0,887	0,025	1,063	0,155	0,310
Люшер. Відхілення	13,562	0,364	14,483	1,095	0,480
Люшер. Психічна втома	5,331	0,168	5,034	0,414	0,514
Люшер. Тривожність	2,950	0,167	3,379	0,514	0,715
Люшер. Психічна напруга	1,988	0,103	2,276	0,297	0,366
Люшер. Емоційний стрес	3,294	0,185	3,793	0,469	0,385
Люшер. Працездатність	13,225	0,193	13,483	0,574	0,349
Люшер. Рівень тривоги	1,825	0,160	1,897	0,428	0,860
Люшер. Рівень негативної компенсації	0,812	0,088	0,931	0,243	0,798
Люшер. Рівень конфліктів	0,462	0,075	0,966	0,230	0,013
Показник	Середнє MS-02	Ст. похибка MS-02	Середнє MS-03	Ст. похибка MS-03	P
Вік	37,050	0,810	38,345	1,704	0,402
Стаж	14,814	0,809	11,923	1,764	0,113
Бали, РРО	4,043	0,191	3,241	0,350	0,087
РРО. Врівноваженність	91,843	11,911	78,576	13,177	0,634
РДО. Похибки	201,078	10,083	220,138	14,456	0,080
РДО.Точність	49,386	1,291	45,176	2,326	0,152
Люшер. ПЕС-1*	17,688	0,340	17,379	0,837	0,950
Люшер ПЕС-2	17,092	0,223	17,448	0,505	0,382
Люшер. Вегетативний коефіцієнт	0,934	0,032	1,063	0,155	0,601
Люшер. Відхілення	14,000	0,399	14,483	1,095	0,862
Люшер. Психічна втома	4,915	0,211	5,034	0,414	0,749
Люшер. Тривожність	3,220	0,185	3,379	0,514	0,941
Люшер. Психічна напруга	2,355	0,119	2,276	0,297	0,801
Люшер. Емоційний стрес	3,511	0,177	3,793	0,469	0,618
Люшер. Працездатність	13,298	0,219	13,483	0,574	0,506
Люшер. Рівень тривоги	1,759	0,174	1,897	0,428	0,910
Люшер. Рівень негативної компенсації	0,965	0,103	0,931	0,243	0,810
Люшер. Рівень конфліктів	0,504	0,086	0,966	0,230	0,023

Примітка: */ — психоемоційний стан 1 та 2 за тестом Люшера

показники тестів РДО та Люшера. Закономірні особливості були виявлені в усіх 3-х групах, виділених за попереднім кластерним аналізом (табл. 3).

Достовірні відмінності між MS-1 та MS-2 виявлені за показником рівня психічного напруження за тестом Люшера, який зростає в другій групі майже в 2 рази (на 84,3 %) порівняно з першою. Між другою та третьою групою достовірні відмінності виникають вже за таким показником, як рівень конфліктів і складають збільшення на 92,2 %, а між першою та третьою — на 101 %, відповідно. Тим самим підтверджується зміна фази зростання психічного напруження та мобілізації резервів на фазу виникнення та зростання внутрішніх конфліктів, вирішення яких потребує вже більш ретельної переробки травматичного досвіду.

За іншими показниками тесту Люшера та РДО виявлені відповідні розбіжності на рівні тенденцій, достовірність яких не досягає статистично прийнятого мінімуму за рахунок значних відхилень від середніх показників. Це свідчить про можливість впливу інших значущих факторів, наприклад таких, як індивідуально-типологічні особливості особистості, зв'язок з якими потребує більш детального дослідження. Тим не менш, найбільший показник врівноваженості нервових процесів (в групі MS-1 — 105,7 %) вказує на зрушення балансу процесів збудження та гальмування саме в групі з найменшим проявом посттравматичної симптоматики, тоді як в групі MS-3 цей показник в середньому складає 78,6 %, що свідчить про перевагу процесів збудження в нервовій системі. Відповідно точність РДО також проявляє тенденцію до зниження від 48,9 % в MS-1 до 45,2 % в MS-3.

Ці показники доповнюють можливість психофізіологічної діагностики ПТСР. Діапазон їх коливань вказує на

можливості включення компенсаторних механізмів подолання наслідків стресу на рівні організму та несвідомих психічних процесів [26], що також є показником ресурсів, з якими потрібно працювати на санаторному етапі МПР.

Проведене J.R. Scotti et al. [27] співставлення результатів за тестом MMPI, з якого було вилучено інформацію для Місісіпської шкали Т.М. Кеане [20], з даними при застосуванні останньої для діагностики ПТСР серед ветеранів війни у В'єтнамі показало відмінну чутливість, інформативність і точність класифікації за рівнем ПТСР (84-90 %). Ці результати корелюють з такими, що одержали автори даної роботи, і є підставою для застосування МШ на першому етапі медико-психологічної реабілітації особистого складу ДСНС та інших контингентів для складання більш ефективної диференційованої індивідуально орієнтованої програми санаторного етапу МПР.

Висновки

1. Особистий склад ДСНС за характером своєї професійної діяльності широко залучається до участі в ліквідації наслідків, викликаних війною і надзвичайними ситуаціями, в тому числі в АТО і ООС, що лежить в основі гострого та хронічного стресу, вимагає мобілізації функціональних можливостей організму і лежить в основі зниження і вичерпання адаптаційних резервів, що визначає необхідність проведення адекватних реабілітаційних заходів.
2. Успішність та ефективність медико-психологічної реабілітації залежить як від зусиль персоналу, комплексу відновлювальних фізіотерапевтичних і психологічних засобів і методів зовнішнього впливу, так і від ступеня участі в цьому процесі самого реабілітанта, що визначає

доцільність використання копінг-стратегій в системі МПР, в тому числі на її санаторному етапі.

3. Складний, багатоаспектний характер реагування на професійно обумовлений і соціально ускладнений стрес на рівні організму і особистості вимагає індивідуально-орієнтованого підходу при діагностиці, актуалізації та розвитку копінг-стратегій, вдосконалення методів зовнішнього впливу і внутрішньої мобілізації, а також критеріальної бази в оцінці їх ефективності, що визначає необхідність проведення подальших поглиблених досліджень в цьому перспективному напрямку МПР.

Література

1. Smith TC, Ryan MA, Wingard DL, Slymen DJ, Sallis JF, Kritz-Silverstein D, et al. (2008) New onset and persistent symptoms of post-traumatic stress disorder self reported after deployment and combat exposures: prospective population based US military cohort study. *BMJ*, 2008. — Vol. 336. — No. 3. — P. 366-371.
2. Harbertson J. Prevalence of PTSD and depression, and associated sexual risk factors, among male Rwanda Defense Forces military personnel / Harbertson J, Grillo M, Zimulinda E. et al. // *Trop Med Int Health*, 2013. — Vol. 18. — Iss. 7. — P. 925-933. Doi: 10.1111/tmi.12129
3. Шевченко Р.П. Медико-психологічний супровід військовослужбовців на госпітальному етапі (монографія). — Харків: ТОВ «Планета-принт», 2016. — 364 с.
4. Murthy RS, Lakshminarayana R. Mental health consequences of war: a brief review of research findings / R.S. Murthy, R. Lakshminarayana // *World Psychiatry*. 2006. — No. 5. — P. 25-30.
5. Bogic M. Long-term mental health of war-refugees: a systematic literature review / M. Bogic, A Njoku, S. Priebe // *BMC Int. Health Hum. Rights*, 2015. — Vol. 15. — Iss. 29. doi: 10.1186/s12914-015-0064-9.
6. Mahmood H.N. Post-traumatic stress disorder and depression among Syrian refugees residing in the Kurdistan region of Iraq / H.N. Mahmood, H. Ibrahim, K. Goessmann, A.A. Ismail, F. Neuner // *Confl. Health*, 2019. — Vol. 13. — Iss. 51. doi: 10.1186/s13031-019-0238-5.
7. Mohanti B.K. Health impact is the invisible side of terrorism / Mohanti B.K. *Natl. Med. J. India*, 2017. — Vol. 30. — P. 285-286.
8. Shpigelman C.N. The impact of exposure to war and terror on individuals with disabilities / C.N. Shpigelman, M. Gelkopf // *Psychol. Trauma*, 2019. — Vol. 11. — Iss. 2. — P. 189-196. doi: 10.1037/tra0000381.
9. Kirkpatrick H.A. Post-traumatic stress disorder: theory and treatment update / H.A. Kirkpatrick, G.M. Heller // *Int. J. Psychiatry Med.*, 2014. — Vol. 47. — Iss. 4. — P. 337-346. doi: 10.2190/PM.47.4.h.
10. Subthreshold PTSD and PTSD in a prospective-longitudinal cohort of military personnel: Potential targets for preventive interventions / D.S. Fink, J.L. Gradus, K.M. Keyes et al. // *Depress. Anxiety*, 2018. — Vol. 35. — Iss. 11. — P. 1048-1055. doi: 10.1002/da.22819.
11. Брігер Д., Скот К. Основи травмафокусованої психотерапії. -Львів: Свічадо, 2015. — 448 с.
12. Kirkpatrick H.A. Post-traumatic stress disorder: theory and treatment update / Kirkpatrick HA¹, Heller GM¹. / *Int. J. Psychiatry Med.*, 2014. — Vol. 47. — Iss. 4. — P. 337-346. doi: 10.2190/PM.47.4.h.
13. Bernardy N.C. Psychopharmacological strategies in the management of posttraumatic stress disorder (PTSD): what have we learned? / N.C. Bernardy, M.J. Friedman // *Curr. Psychiatry Rep.*, 2015. — Vol. 17. — Iss. 4. — Art. 564. doi: 10.1007/s11920-015-0564-2.
14. Родина Н. В. Психологія копінг-поведінки: систематичне моделювання: монографія / Н. В. Родина. — Одеса: видавець В. Букаєв, 2011. — 364 с.
15. Maricutoiu L.P. Coping and defence mechanisms: What are we assessing? / L.P. Maricutoiu, D.I. Crasovan // *Int. J. Psychol.*, 2016. — Vol. 51. — No. 2. — P. 83-92. doi: 10.1002/ijop.12113.
16. МОЗ України. Наказ від 15 квітня 2008 року № 199 «Про затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу». — <http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/8045.pdf>
17. Псядло Э.М. Психофизиологический про-

- фессиональный отбор: учебно-методическое пособие. — Одесса: Бахва, 2015. — 172 с.
18. Псядло Э.М. Концепция психофизиологического отбора пожарных-спасателей / Э.М. Псядло // Актуальные проблемы транспортной медицины, 2006. — № 4 (6). — С. 86 — 93.
19. Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) / Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. // Журнал практического психолога, 2007. — № 3. — С. 93-112.
20. Keane T.M. Mississippi Scale for Combat-Related Posttraumatic Stress Disorder: Three Studies in Reliability and Validity / T.M. Keane, J.M. Caddell, K.I. Taylor // *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 1988 — Vol. 56. — No. 1. — P. 85-90.
21. Fontana A. A short form of the Mississippi Scale for measuring change in combat-related PTSD / A. Fontana, R. Rosenheck // *J. Trauma Stress*, 1994. — Vol. 7. — Iss. 3. — P. 407-414.
22. Shipunov, A B., Baldin, E. M., Volkov, P. A et al. 2016, Illustrative statistics. Use R!. The electronic textbook, 293 p. [<https://cran.rproject.org/doc/contrib/Shipunovrbook.pdf>], (in Russian)
23. King L.A. Latent structure of the Mississippi scale for Combat-Related Post-Traumatic Stress Disorder: Exploratory and Higher-Order Confirmatory Factor Analyses / L.A. King, D.W. King // *Assessment*, 1994. — Vol. 1. — No. 3. — P. 275-293.
24. Lyons J.A. The potential for faking on the Mississippi Scale for Combat-Related PTSD / J.A. Lyons, J.M. Caddell, R.L. Pittman, R. Rawls, S. Perrin // *J. Trauma Stress*, 1994. — Vol. 7. — No. 3. — P. 441-445.
25. Vreven D.L. The civilian version of the Mississippi PTSD Scale: a psychometric evaluation. / D.L. Vreven, D.M. Gudanowski et al. // *J. Trauma Stress*, 1995. — Vol. 8. — No. 1. — P. 91-109.
26. Reed D. J. (2016). Coping with occupational stress: the role of optimism and coping flexibility / D.J. Reed // *Psychol. Res. Behav. Manag.*, 2016. — No. 9. — P. 71–79. DOI 10.2147/PRBM.S97595,
27. Scotti J.R. The Keane PTSD Scale extracted from the MMPI: sensitivity and specificity with Vietnam veterans / J.R. Scotti, L.V. Sturges, J.A. Lyons // *J. Trauma Stress*, 1996. — Vol. 9. — No. 3. — P. 643-650.

References

1. Smith TC, Ryan MA, Wingard DL, Slymen DJ, Sallis JF, Kritz-Silverstein D, et al. (2008) New onset and persistent symptoms of post-traumatic stress disorder self reported after deployment and combat exposures: prospective population based US military cohort study. *BMJ*, 2008. — Vol. 336. — No. 3. — P. 366-371.
2. Harbertson J, Grillo M, Zimulinda E. et al. (2013). Prevalence of PTSD and depression, and associated sexual risk factors, among male Rwanda Defense Forces military personnel / Harbertson J, Grillo M, Zimulinda E. et al. // *Trop Med Int Health*, 2013. — Vol. 18. — Iss. 7. — P. 925–933. Doi: 10.1111/tmi.12129
3. Shevchenko R.P. (2016). Medico-psychological support for military personnel at the hospital stage (monograph). — Kharkiv: Planet-print LLC, 364 p. (in Ukrainian)
4. Murthy RS, Lakshminarayana R. Mental health consequences of war: a brief review of research findings. *World Psychiatry*. 2006; 5: 25–30.
5. Bogic M. Long-term mental health of war-refugees: a systematic literature review / Bogic M¹, Njoku A², Priebe S³ // *BMC Int. Health Hum. Rights*, 2015. — Vol. 15. — Iss. 29. doi: 10.1186/s12914-015-0064-9.
6. Mahmood H.N. Post-traumatic stress disorder and depression among Syrian refugees residing in the Kurdistan region of Iraq / H.N. Mahmood, H. Ibrahim, K. Goessmann, AA Ismail, F. Neuner // *Confl. Health*, 2019. — Vol. 13. — Iss. 51. doi: 10.1186/s13031-019-0238-5.
7. Mohanti B.K. Health impact is the invisible side of terrorism / Mohanti B.K. *Natl. Med. J. India*, 2017. — Vol. 30. — P. 285-286.
8. Shpigelman C.N. The impact of exposure to war and terror on individuals with disabilities / C.N. Shpigelman, M. Gelkopf // *Psychol. Trauma*, 2019. — Vol. 11. — Iss. 2. — P. 189-196. doi: 10.1037/tra0000381.
9. Hines L.A. Posttraumatic stress disorder post Iraq and Afghanistan: prevalence among military subgroups / L.A. Hines, J. Sundin, R.J. Rona, S. Wessely, N.T. Fear // *Can J Psychiatry*. 2014. — Vol. 59. — No. 9. — P. 468-479.
10. Subthreshold PTSD and PTSD in a prospective-longitudinal cohort of military personnel: Potential targets for preventive interventions / D.S. Fink, J.L. Gradus, K.M. Keyes et al. // *Depress. Anxiety*, 2018. — Vol. 35. —

- Iss. 11. — P. 1048-1055. doi: 10.1002/da22819.
11. Biger D., Scott K. Fundamentals of trauma-focused psychotherapy. -Lviv: Svichado, 2015. — 448 p. (in Ukrainian)
 12. Kirkpatrick H.A. (2014). Post-traumatic stress disorder: theory and treatment update / H.A Kirkpatrick, G.M. Heller // Int. J. Psychiatry Med. — Vol.47. — Iss.4. — P.337-346. doi: 10.2190/PM.47.4.h.
 13. Bernardy N.C. Psychopharmacological strategies in the management of posttraumatic stress disorder (PTSD): what have we learned? / N.C. Bernardy, M.J. Friedman // Curr. Psychiatry Rep., 2015. — Vol. 17. — Iss.4. — Art. 564. doi: 10.1007/s11920-015-0564-2.
 14. Rodina N.V. Psychology of coping behavior: systematic modeling: a monograph / N.V. Rodina. — Odessa: publisher V. Bukaev, 2011. — 364 p. (in Ukrainian)
 15. Maricutoiu L.P. Coping and defence mechanisms: What are we assessing? / L.P. Maricutoiu, D.I. Crasovan // Int. J. Psychol., 2016. — Vol. 51. — No. 2. — P. 83-92. doi: 10.1002/ijop.12113.
 16. Ministry of Public Health of Ukraine. Order of April 15, 2008 No. 199 “On Approval of the Procedure for Application of Methods of Psychological and Psychotherapeutic Impact”. — <http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/8045.pdf> (in Ukrainian)
 17. Psjadlo EM Psychophysiological professional selection: a training manual. — Odessa: Bakhva, 2015. — 172 p. (in Russian)
 18. Psjadlo E.M. The concept of psychophysiological selection of firefighter-rescuers / E.M. Psjadlo // Actual problems of transport medicine, 2006. — № 4 (6). — P. 86 — 93. (in Russian)
 19. Kryukova TL, Kuftyak EV Questionnaire of coping methods (WCQ methodology adaptation) / Kryukova TL, Kuftyak EV // Journal of the practical psychologist, 2007. — № 3. — P. 93-112. (in Russian)
 20. Keane T.M. Mississippi Scale for Combat-Related Posttraumatic Stress Disorder: Three Studies in Reliability and Validity / T.M. Keane, J.M. Caddell, K.I. Taylor // Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1988 — Vol. 56. — No. 1. — P. 85-90.
 21. Fontana A. A short form of the Mississippi Scale for measuring change in combat-related PTSD / A. Fontana, R. Rosenheck // J. Trauma Stress, 1994. — Vol. 7. — Iss.3. — P. 407-414.
 22. Shipunov, A B., Baldin, E. M., Volkov, P. A et al. 2016, Illustrative statistics. Use R!. The electronic textbook, 293 p. [<https://cran.rproject.org/doc/contrib/Shipunovrbook.pdf>], (in Russian)
 23. King L.A. Latent structure of the Mississippi scale for Combat-Related Post-Traumatic Stress Disorder: Exploratory and Higher- Order Confirmatory Factor Analyses / L.A King, D.W. King // Assessment, 1994. — Vol. 1. — No. 3. — P. 275-293.
 24. Lyons J.A. The potential for faking on the Mississippi Scale for Combat-Related PTSD / J.A Lyons, J.M. Caddell, R.L. Pittman, R. Rawls, S. Perrin // J. Trauma Stress, 1994. — Vol. 7. — No. 3. — P. 441-445.
 25. Vreven D.L. The civilian version of the Mississippi PTSD Scale: a psychometric evaluation. / D.L. Vreven, D.M. Gudanowski et al. // J. Trauma Stress, 1995. —Vol. 8. — No. 1. — P. 91-109.
 26. Reed D. J. (2016). Coping with occupational stress: the role of optimism and coping flexibility / D.J. Reed // Psychol. Res. Behav. Manag., 2016. — No. 9. — P. 71–79. DOI 10.2147/PRBM.S97595,
 27. Scotti J.R. The Keane PTSD Scale extracted from the MMPI: sensitivity and specificity with Vietnam veterans / J.R. Scotti, L.V. Sturges, J.A. Lyons // J. Trauma Stress, 1996. — Vol. 9. — No. 3. — P. 643-650.

*Впервые поступила в редакцию 11.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Гигиена, эпидемиология,
экология

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 616.98: 579.842.23-036.22 (477)

СУЧАСНИЙ ЕПІДЕМІЧНИЙ ПРОЦЕС ІЕРСИНІОЗУ В УКРАЇНІ ТА У ЇЇ ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ

Козишкурт О.В.

Одеський національний медичний університет

СОВРЕМЕННЫЙ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЕРСИНИОЗА В УКРАИНЕ И В ЕЕ ЮЖНОЙ ЧАСТИ

Козишкурт Е.В.

Одесский национальный медицинский университет

THE MODERN EPIDEMIC PROCESS OF YERSINIOSIS IN UKRAINE AND IN ITS SOUTHERN PART

Koziskurt E.V.

Odessa National Medical University

Summary/Резюме

During 2010-2018. the epidemic process of yersiniosis infection in Ukraine was of low intensity and did not lead to epidemic complications. On the territory of the Southwest Black Sea region (comprising three regions: Nikolaev, Odessa and Kherson), its intensity is 1.5 times higher than that in the country. In the country and regions, the incidence of yersiniosis was sporadic, with little effect on its level of seasonal factors in the autumn and winter. A minor etiological role of yersinia as the pathogens of diarrheal diseases has been established. The highest incidence of yersiniosis was registered in the Nikolaev area (0.72 ± 0.09), it was significantly higher than in the country as a whole (0.22 ± 0.02) and in the territories of Odessa (0.14 ± 0.06) and the Kherson (0.25 ± 0.11) regions. Insufficiently developed laboratory facilities and imperfect methods of diagnosing yersiniosis do not allow us to estimate the actual extent of the spread of the infection that the population constantly faces due to the use of contaminated food.

Key words: *epidemic process, yersiniosis, food safety.*

Протягом 2010-2018 рр. епідемічний процес ієрсиніозної інфекції в Україні носив низько інтенсивний характер і не призводив до епідемічних ускладнень. На території регіону Південно-західного Причорномор'я (включає три області: Миколаївську, Одеську та Херсонську), його інтенсивність у 1,5 рази перевищувала таку по країні. На території країни та областей регіону захворюваність на ієрсиніоз носила спорадичний характер, з незначним впливом сезонних факторів на її рівень у осінньо-зимовий період. Встановлено незначну етіологічну роль ієрсиній, як збудників ГКІ. Найвищий рівень захворюваності на ієрсиніоз зареєстрований у Миколаївській області ($0,72 \pm 0,09$), він був вірогідно вищим, ніж по країні в цілому ($0,22 \pm 0,02$) та на територіях Одеської ($0,14 \pm 0,06$) та Херсонської ($0,25 \pm 0,11$) областей. Недостатньо розвинута лабораторна база та недосконалі методи діагностики ієрсиніозу не

дозволяють оцінити фактичні масштаби розповсюдження інфекції, зі збудником якої населення постійно стикається через вживання контамінованих харчових продуктів.

Ключові слова: епідемічний процес, ієрсиніоз, безпека харчових продуктів.

В течение 2010-2018 гг. эпидемический процесс иерсиниозной инфекции в Украине носил низко интенсивный характер и не приводил к эпидемическим осложнениям. На территории региона Юго-Западного Причерноморья (включающего три области: Николаевскую, Одесскую и Херсонскую), его интенсивность в 1,5 раза превышала таковую по стране. На территории страны и областей региона заболеваемость иерсиниозом носила спорадический характер, с незначительным влиянием на ее уровень сезонных факторов в осенне-зимний период. Установлено незначительную этиологическую роль иерсиний, как возбудителей ОКИ. Самый высокий уровень заболеваемости иерсиниозом зарегистрирован в Николаевской области ($0,72 \pm 0,09$), он был достоверно выше, чем по стране в целом ($0,22 \pm 0,02$) и на территориях Одесской ($0,14 \pm 0,06$) и Херсонской ($0,25 \pm 0,11$) областей. Недостаточно развитая лабораторная база и несовершенные методы диагностики иерсиниоза не позволяют оценить фактические масштабы распространения инфекции, с возбудителем которой население постоянно сталкивается из-за употребления контаминированных пищевых продуктов.

Ключевые слова: эпидемический процесс, иерсиниоз, безопасность пищевых продуктов.

Актуальність

Ієрсиніоз — гостра кишкова інфекція (ГКІ) з частими поза кишковими ускладненнями з класу сапронозів, з аліментарним шляхом зараження, збудник якої — *Yersinia enterocolitica* сероварів 03; 05; 09 [1].

Сучасні темпи глобалізації, зростання і інтенсивність торгівельних зв'язків у забезпеченні населення харчовими продуктами стають факторами ризику не тільки у розширенні етіологічного спектру збудників ГКІ, а й ризику їх адаптації та, як наслідок, розвитку стійкості мікроорганізмів до лікарських і дезінфікуючих засобів. Глобалізація економіки обумовлює трансконтинентальні переміщення величезних обсягів м'яса, яке в сучасних умовах може безконтрольно залучатися до технологічного процесу. Епідемічна загроза поширення ієрсиній пов'язана з тваринами, субстратами агрокомплексу, а також подальшою

переробкою, зберіганням і реалізацією м'ясних продуктів [2].

Ієрсинії убіквітарно поширені в зовнішньому середовищі, відрізняються полігостальністю, тобто надзвичайно широким колом господарів в ґрунтових, водних і наземних екосистемах (від найпростіших, гідробіонтів, гризунів до приматів і людини [1]. Г.В. Ющенко (1986) встановила значну роль гризунів у агрокомплексах, які інфікують субстрати (воду, корми, підстилку), представляючи загрозу для сільськогосподарських тварин. Визнано, що в агрокомплексах основним джерелом ієрсиній є свині. Дорослі тварини переносять інфекцію майже безсимптомно, поросята, навпаки, мають діарею, зневоднення організму, почастішання дихання і серцебиття, судоми [3].

У Скандинавських країнах, близьких до нас за кліматичними умовами, кишковому ієрсиніозу відводиться третє

місце після сальмонельозу та кампілобактеріозу [4].

Відомо, що одним з провідних факторів передачі *Y. enterocolilica* людині служать м'ясні продукти. Різна сировина на м'ясокомбінатах контамінована у 4-12,0 % випадках, напівфабрикати — в 10,7 %, м'ясо і готова продукція на підприємствах торгівлі — в 5-10,0 %. У 22,2 % хворих на ієрсиніоз захворювання були пов'язані з вживанням продуктів тваринного походження або контактом з сільськогосподарськими тваринами. Були проведені бактеріологічні дослідження на ієрсинії 3831 проби продуктів і змивів з обладнання харчових підприємств, виявлено 3,0 % позитивних результатів, причому *Y. enterocolilica* становили 70,7 % [3].

Особливу епідеміологічну значимість при цьому представляють психрофільні властивості *Y. enterocolilica*. Процеси переробки, зберігання, перевезення товарів здійснюються при низьких температурах (в промислових холодильниках, рефрижераторах, цехах з приготування напівфабрикатів), що створює сприятливі умови існування ієрсиній. Встановлено сприятливий вплив абіотичних факторів на епідеміологічно важливі властивості *Y. enterocolilica* в процесах виробництва і зберігання м'ясних продуктів. Встановлена здатність ієрсиній формувати біоплівки на м'ясі (Дробященко М.А., (2011). *Y. enterocolilica* при контамінації м'яса і м'ясних продуктів колонізують їх, утворюючи біоплівки, що сприяє сталому існуванню бактерій. Найбільшу епідеміологічну небезпеку можуть представляти мікроорганізми з психрофільними властивостями, які успішно розмножуються і зберігають життєздатність і вірулентність при низьких температурах. У тривалих дослідах (210 діб) при температурі зберігання туш в промислових холодильниках (-20°C) показано близьке до вихідної збереження концентрації

ієрсиній (5×10^4 - 10^5 КУО/г). Витримування такого м'яса при низьких позитивних температурах (4, 10°C), характерних для торгових і побутових холодильників, призводило до зростання концентрації ієрсиній до 10^7 КУО/г [2].

Епідеміологічно важливо збереження потенціалу вірулентності у *Y. enterocolilica* в процесі тривалого зберігання м'ясної сировини і готових виробів при низьких температурах. Це доведено наявністю плазмиди вірулентності p45 у виділених в різні терміни культур ієрсиній, позитивною кератокон'юнктивальною пробою на морських свинках, а також цитопатогенними властивостями в тесті на клітинах інфузорій [2, 5].

Створюючи об'єкти забезпечення для себе, людина, тим самим, формує нові місця проживання і оптимальні умови існування для збудників сапронозів. Високі концентрації мікроорганізмів в цих умовах, їх активна циркуляція, регулярність контактів з ними людей створюють епідемічні ситуації, значно небезпечніші, ніж в інших осередках, обумовлюючи захворюваність людей і епідемічні спалахи [1].

В Україні офіційна реєстрація ієрсиніозів введена з 1986 року. З того часу за даними багатьох дослідників виникнення захворювань на кишковий ієрсиніоз у вигляді спалахів чи спорадичних випадків відзначаються практично на всіх адміністративних територіях країни [6, 7].

Проте, як вказує Поліщук Н. М. [8], починаючи з 1998 р., спостерігається значне зменшення інтенсивності захворюваності на ієрсиніози (з 0,55 на 100 тис. населення 1998 р. до 0,18 у 2007 р.). Упродовж періоду, що аналізувався захворювання на ієрсиніоз реєстрували у більшості областей країни. За думкою Головач Г.С. [9], залежно від даних реєстрації захворюваності в Україні можна виділити території, які відповідають трьом рівням ураження вище означено

патологією: низький рівень (0,01-0,11 на 100 тис. населення), середній рівень (0,12-0,58 на 100 тис. населення) та високий рівень (0,59 і вище на 100 тис. населення). Порівняно низька захворюваність відзначається у ряді західних областей (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька), центральних (Кіровоградська, Черкаська, Полтавська), північних (Житомирська, Чернігівська, Сумська), південних (Миколаївська) областях. Території з середнім рівнем захворюваності охоплюють Вінницьку, Дніпропетровську, Донецьку, Київську, Луганську, Ровенську, Херсонську області, у місті Київ. Високий рівень захворюваності відзначається в Одеській, Запорізькій і Харківській областях. В таких областях, як Житомирська, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, за період 1998-2007 рр. реєстрували поодинокі випадки захворювань, але такі дані не можуть свідчити про відсутність проблеми (імовірно, це пов'язано з недоліками у діагностиці ієрсиніозів). Аналіз, проведений рядом дослідників, показує, що фактична захворюваність на кишковий ієрсиніоз та псевдотуберкульоз значно перевищує офіційні дані. Це пояснюється, в першу чергу, станом медичного забезпечення і якістю діагностичних досліджень [10, 11].

Метою роботи стало порівняльне вивчення сучасного епідемічного процесу ієрсиніозу у окремо взятих областях південної частини (Миколаївській, Одеській та Херсонській) та на всій території України.

Матеріали і методи

Матеріалами для вивчення стали форми медичної статистичної звітності (№1, №2) ДУ «Лабораторний центр МОЗ України у Миколаївській області», ДУ «Лабораторний центр МОЗ України у Одеській області», ДУ «Лабораторний центр МОЗ України у Херсонській об-

ласті», дані про захворюваність в Україні за 2010-2018 рр. Методи: аналітичний, епідеміологічного аналізу, статистичний.

Результати дослідження

За період 2010-2018 рр., протягом якого відбувалось вивчення проявів епідемічного процесу ієрсиніозу в Україні було виявлено 856 випадків захворювань, тоді як у регіоні Південно-західного Причорномор'я (ПЗП), до складу якого входять три південних області (Миколаївська, Одеська та Херсонська) — 131 (15,3 % від загальної кількості випадків в країні). Питома вага ієрсиніозу у сумі ГКІ в країні була мізерною і складала усього 0,08 %.

Середній показник інтенсивності розповсюдження захворювання серед населення країни становив $0,22 \pm 0,20$, а серед населення регіону $0,31 \pm 0,04$ на 100 тис., тобто серед населення регіону епідемічний процес ієрсиніозу протікав вірогідно ($t = 3,10$; $p = 0,015$) інтенсивніше (майже у 1,5 рази), ніж у цілому по країні. Звертає увагу те, що протягом періоду спостереження в Україні середній темп приросту становив +2,23 %, у той час як у регіоні спостерігали протилежну картину — спад захворюваності із середнім темпом приросту -3,29 % (табл. 1). Мізерна кількість випадків не мала впливу на інтенсивність епідемічного процесу ГКІ у межах країни.

Як можна бачити з рис. 1 та табл. 1, щорічна інтенсивність епідемічного процесу ієрсиніозу у цілому в країні коливалась у межах — від 0,15 до 0,30, а у регіоні — від 0,15 до 0,45 на 100 тис. населення.

Випадки захворювань постійно реєстрували протягом року без значних сезонних підйомів У масштабах країни можна сказати про незначні сезонні підйоми захворюваності у весняний (лютий-березень) та літній періоди (серпень) (рис. 2), про що свідчить підвищення показника сезонних коливань

Таблиця 1

Захворюваність на ієрсиніоз серед населення України та Південно-західного Причорномор'я протягом 2010-2018 рр.

Рік	Україна			Регіон Південно-західного Причорномор'я			
	Абсолютні показники	Інтенсивні показники на 100 тис. нас.	Темп приросту, %	Абсолютні показники	Інтенсивні показники на 100 тис. нас.	Темп приросту, %	Питома вага від абс. кількості (по Україні), %
2010	99	0,22		20	0,43		20,20
2011	101	0,22	2,02	21	0,45	5,00	20,79
2012	88	0,19	-12,87	13	0,28	-38,10	14,77
2013	77	0,17	-12,50	7	0,15	-46,15	9,09
2014	67	0,15	-12,99	9	0,20	28,57	13,43
2015	128	0,30	91,04	18	0,39	100,00	14,06
2016	107	0,25	-16,41	18	0,39	0,00	16,82
2017	92	0,22	-14,02	8	0,17	-55,56	8,70
2018	97	0,23	5,43	17	0,37	112,50	17,53
Всього	856	$M \pm m$ 0,22 ± 0,02	2,23	131	$M \pm m$ 0,31 0,04	-3,29	15,30

Рис. 1. Динаміка та тенденція захворюваності на ієрсиніоз серед населення України та Південно-західного Причорномор'я протягом 2010-2018 рр.

(ПСК).

У регіоні ПЗП сезонні фактори також не мали чіткого впливу на рівень захворюваності населення на ієрсиніоз. За роки спостереження випадки захворювань найчастіше реєстрували у грудні та січні, майже не реєстрували з квітня по серпень. Підвищення ПСК спостерігалось з вересня — до січня, з незначним підйомом у червні, зважаючи на низький рівень реєстрації чітку сезонну характеристику дати не є можливим.

Викладене свідчить, що епідемічний процес ієрсиніозу як в Україні, так і

на території регіону ПЗП носить спорадичний характер, відзначено наявність впливу сезонних факторів на захворюваність серед населення регіону ПЗП у осінньо-зимовий період.

Із 131 випадку захворювань на ієрсиніоз, зареєстрованих протягом 2010-2018 рр. у регіоні ПЗП у Миколаївській області зареєстровано 76 (питома вага від загальної кількості 58,02%), у тому числі 2 — серед дітей і 74 — серед дорослих (табл. 2-4).

У порівнянні з іншими областями регіону у Миколаївській — рівень захворюваності був найвищим та коливався від 0,26 у 2014 р. до 1,22 у 2018 р., і, в середньому, становив

$0,72 \pm 0,09$ на 100 тис. населення. Серед дорослого населення відзначено коливання від 0,31 у 2014 р. до 1,49 у 2018 р., і, в середньому, становив $0,85 \pm 0,12$. В середньому на рік реєструвались 8,44 випадки захворювань на ієрсиніоз, в тому числі 8,22 — серед дорослого населення області. В останні роки відзначено зріст захворюваності на ієрсиніоз серед дорослого населення області (у 5,37 разів) (рис. 3). Серед дитячого захворюваність майже не реєструвалась, за період спостереження всього було зареєстровано 2 випадки: 1 — у 2010 р., 1 — у 2012 р.

Рис. 2. Сезонна динаміка захворюваності на ієрсиніоз в Україні та регіоні Південно-західного Причорномор'я

рованості на ієрсиніоз та розрахунок лінії тенденції свідчить про помірну тенденцію до зросту серед дорослих осіб, що проживають у Миколаївській області (середній темп приросту становив +2,40 %).

Серед усіх верств населення Одеської області відзначено виражену тенденцію до спаду захворюваності, серед загального населення — середній темп приросту - 26,71 %, серед дорослих — -21,58 %, серед дитячого населення -41,12 %.

Серед населення, що мешкає у Херсонській області — помірну тенденцію до зросту захворюваності (середній темп приросту +2,24 %) (рис. 3.), серед дорослих — помірну тенденцію до зросту +2,11 %, у дитячій групі — стабільну тенденцію до зросту +0,61 %. Дорослі особи хворіли на ієрсиніоз вірогідно частіше ($t = 6,12$; $p < 0,0005$), ніж діти.

Серед населення Одеської області на протязі 2010-2018 рр. було зареєстровано 29 випадків захворювань (питома вага від загальної кількості 22,14 %), в тому числі 7 (24,14 %) — серед дітей і 22 (75,86 %) — серед дорослих. В се-

Таблиця 2

Захворюваність на ієрсиніоз серед загального населення областей регіону Південно-західного Причорномор'я протягом 2010-2018 рр.

Рік	Миколаївська область		Одеська область		Херсонська область	
	Абс. показники	Інт. показники	Абс. показники	Інт. показники	Абс. показники	Інт. показники
2010	11	0,91	9	0,39	0	0,00
2011	10	0,84	11	0,47	0	0,00
2012	9	0,76	1	0,04	3	0,13
2013	6	0,51	0	0,00	1	0,09
2014	3	0,26	0	0,00	6	0,56
2015	9	0,77	0	0,00	9	0,84
2016	7	0,60	5	0,21	6	0,57
2017	7	0,61	1	0,04	0	0,00
2018	14	1,22	2	0,08	1	0,10
Всього		0,72 ±		0,14 ±		0,25 ±
M ± m	76	0,09	29	0,06	26	0,11

Аналіз багаторічної динаміки захворю-

ваності на ієрсиніоз серед населення Миколаївської, Одеської та Херсонської областей протягом 2010-2018 рр.

Рис. 3. Динаміка та тенденція захворюваності на ієрсиніоз серед населення Миколаївської, Одеської та Херсонської областей протягом 2010-2018 рр.

Таблиця 3 % від загальної

Захворюваність на ієрсиніоз серед дорослого населення областей регіону Південно-західного Причорномор'я протягом 2010-2018 рр.

Рік	Миколаївська область		Одеська область		Херсонська область	
	Абс. показники	Інт. показники	Абс. показники	Інт. показники	Абс. показники	Інт. показники
2010	10	1,01	6	0,32	0	0,00
2011	10	1,02	8	0,41	0	0,00
2012	8	0,82	1	0,05	2	0,24
2013	6	0,62	0	0,00	1	0,11
2014	3	0,31	0	0,00	2	0,23
2015	9	0,93	0	0,00	4	0,46
2016	7	0,74	4	0,21	2	0,23
2017	7	0,74	1	0,05	0	0,00
2018	14	1,49	2	0,10	1	0,12
Всього M ± m	74	0,85 ± 0,12	22	0,13 ± 0,05	12	0,15 ± 0,05

Таблиця 4

Захворюваність на ієрсиніоз серед дитячого населення областей регіону Південно-західного Причорномор'я протягом 2010-2018 рр.

Рік	Миколаївська область		Одеська область		Херсонська область	
	Абс. показники	Інт. показники	Абс. показники	Інт. показники	Абс. показники	Інт. показники
2010	1	0,47	3	0,68	0	0,00
2011	0	0,00	3	0,71	0	0,00
2012	1	0,48	0	0,00	1	0,55
2013	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2014	0	0,00	0	0,00	4	2,12
2015	0	0,00	0	0,00	5	2,65
2016	0	0,00	1	0,22	4	2,15
2017	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2018	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Всього M ± m	2	0,11 ± 0,07	7	0,18 ± 0,11	14	0,83 ± 0,40

редньому, на рік реєструвалось 3,22 випадки захворювань (0,14 ± 0,06 на 100 тис. населення), найбільша кількість у 2011 р. — 11 (0,47), у 2013-2015 рр. — не зареєстровано жодного випадку. Дорослі особи хворіли дещо, проте невірогідно, частіше ($t = 0,94$; $p = 0,37$), ніж діти, в середньому — 2,44 випадки на рік (0,13 ± 0,05). Серед дитячого населення середньорічна кількість — 0,78 випадки (0,18 ± 0,11). Найбільшу кількість випадків серед дорослих зареєстровано у 2011 р. — 8 (0,41), серед дітей по 3 випадки зареєстровано у 2010-2011 рр., 1 — у 2016 р., у наступні роки не виявлено жодного.

Протягом вказаного періоду у Херсонській області було зареєстровано 26 випадків захворювань на ієрсиніоз (19,85

кількість серед дорослого населення — 1,33 випадків (0,15 ± 0,05) найбільша кількість у 2015 р. — 4 (0,46), діти частіше, проте невірогідно, ніж дорослі хворіли на ієрсиніоз ($t = 2,02$; $p = 0,08$).

На рис. 4 представлено сезонну характеристику епідемічного процесу ієрсиніозу на територіях областей. Показано, що середня багаторічна помісячна кількість захворювань коливається від 0 випадків до 2,11, що не може вказувати на наявність впливу сезонних факторів на рівень захворюваності, яка носить спорадичний характер. Розрахунки ПСК та СП також вказують на відсутність сезонного характеру захворюваності у зв'язку з непостійним характером реєстрації.

При порівняльному аналізі захво-

риваності на ієрсиніоз серед населення, що мешкає на території трьох вказаних областей встановлено спорадичний характер захворюваності. Підйоми зареєстровані серед населення Миколаївської області у 2010-2012, 2015 та 2018 рр. У Одеській — у 2010, 2011 та 2016 рр., у Херсонській — у 2014-2016 рр. Найвищий рівень зареєстровано серед загального населення

Миколаївської області, він був вірогідно вищим, ніж у Одеській та Херсонській областях ($t = 6,61$; $p < 0,001$ та $t = 2,88$; $p = 0,02$).

Висновки.

1. Епідемічний процес ієрсиніозної інфекції в Україні протікає повільно і не призводить до значних епідемічних ускладнень. На території регіону ПЗП його інтенсивність у 1,5 рази перевищує таку по країні.
2. На території країни та областей регіону ПЗП захворюваність на ієрсиніоз носить спорадичний характер, з незначним впливом сезонних факторів на її рівень у осінньо-зимовий період.
3. Встановлено незначну етіологічну роль ієрсиній, як збудників ГКІ, як серед населення країни, так і усіх південних областей.
4. Найвищий рівень захворюваності на ієрсиніоз зареєстровано в Миколаївській області, він був вірогідно вищим, ніж у країні в цілому, та на окремо взятих територіях Одеської та Херсонської областей ($t = 6,61$; $p < 0,001$ та $t = 2,88$; $p = 0,02$).
5. Недостатньо розвинута лабораторна база та недосконалі методи діагно-

Рис. 4. Середньомісячна кількість випадків ієрсиніозу серед населення областей регіону Південно-західного Причорномор'я у 2010-2018 рр.

стики ієрсиніозу не дозволяють оцінити фактичні масштаби розповсюдження інфекції, зі збудником якої населення постійно стикається через вживання контамінованих харчових продуктів.

Література

1. Литвин В.Ю., Сомов Г.П., Пушкарева В.И. Сапронозы как природно-очаговые болезни // Эпидемиология и вакцинопрофилактика, 2010: № 1.С. 10-16.
2. Дрябощенко М.А. Факторы, обеспечивающие жизнеспособность и сохранение потенциала вирулентности *Yersinia enterocolitica* при контаминации мясных продуктов и субстратов агрокомплекса / Автореферат диссертации на соиск. уч.ст. канд. биол.н. — Москва, 2011. — 32 с.
3. Ющенко Г.В., Старостина Н.В., Елкина Ю.Б., Якунин Н.Е. Распространенность иерсиний малоизученных видов (*friderikseni*, *intermedia*, *kristensenii*) и их роль в патологии человека // Вопросы эпидемиологии инфекционных болезней. Сб. науч. трудов. — Москва. — 1996. — С.48.
4. Чеснокова М.В., Климов В.Т., Иванова Л.К., Попов А.В. Эпидемиологические аспекты псевдотуберкулеза и иерсиниоза в России // Иерсинии и иерсиниозы. — С.-Петербург. — 2006. — С.10-14, 24-25.
5. Каримова Т.В. Энтеропатогенные иерсинии: микробиологический мониторинг, молекулярно-биологические особенности, алгоритм лабораторной диагностики /

- Автореферат диссертации на соиск. уч.ст. канд. мед.н.. — Иркутск, 2017. — 29 с.
6. Волков А.В., Куприенко А.К. К вопросам о диагностике кишечного иерсиниоза и бактериологического исследования объектов внешней среды на лептоспироз // Актуальні проблеми профілактики особливо небезпечних інфекцій. — Одеська СЕС. — 2007. — С.118.
 7. Калініченко С.В., Рижкова Т.А., Дубова Л.М., Карпенко О.Ю. та ін. Результати п'ятирічного моніторингу за циркулюючими штамми іерсиній, вилученими з об'єктів зовнішнього середовища // Матеріали наради — семінару «Актуальні проблеми профілактики особливо небезпечних інфекцій та біологічної безпеки». — 2008. — С.131-132.
 8. Поліщук Н. М. Епідеміологічні та мікробіологічні аспекти іерсиніозів *Annals of Mechnikov Institute*, 4, 2008 www.imiamn.org/journal.htm
 9. Головчак Г.С.: Эпидемиологическая характеристика иерсиниозов в условиях урбанизированных территорий и усовершенствование системы эпидемиологического надзора Дис....канд. мед. наук. — Киев. 2000. — С.10-29.
 10. Ющук Н.Д., Шестакова И.В. Проблемы лабораторной диагностики иерсиниозов и пути их решения // Журнал микробиологии эпидемиологии и иммунобиологии. — 2007. — №3. — С.61-66.
 11. Мальный В.П. Иерсиниоз, вызванный *Yersinia pseudotuberculosis* / В.П. Мальный // Киев «ОЛФА», 2017. — 247 с.
- References**
1. Litvin V.Yu., Somov G.P., Pushkareva V.I. Saprozooses as natural focal diseases // *Epidemiology and Vaccine Prevention*, 2010: No. 1.S. 10-16.
 2. Dryaboshchenko M.A Factors ensuring the viability and preservation of the virulence potential of *Yersinia enterocolitica* during contamination of meat products and substrates of the agricultural complex / Abstract of the dissertation on the competition. part Cand. biol. - Moscow, 2011. — 32 p.
 3. Yushchenko G.V., Starostina N.V., Elkina Yu.B., Yakunin N.E. The prevalence of *Yersinia* of poorly studied species (*frideriksenii*, *intermedia*, *kristensenii*) and their role in human pathologies // *Issues of the epidemiology of infectious diseases. Sat scientific labor. - Moscow. - 1996. - p. 48.*
 4. Chesnokova M.V., Klimov V.T., Ivanova L.K., Popov A.V. Epidemiological aspects of pseudotuberculosis and yersiniosis in Russia // *Yersinia and Yersiniosis. - St. Petersburg. - 2006. - S.10-14, 24-25.*
 5. Karimova T.V. Enteropathogenic *Yersinia*: microbiological monitoring, molecular biological features, algorithm of laboratory diagnostics / Abstract of dissertation for the degree. part Cand. Medical Science .. - Irkutsk, 2017. — 29 p.
 6. Volkov A.V., Kuprienko A.K. To questions about the diagnosis of intestinal yersiniosis and bacteriological studies of environmental objects for leptospirosis // *Actual problems and prevention of especially non-hepatitis infections. - Odessa CEC. - 2007. - P.118.*
 7. Kalinichenko S.V., Rzhkova T.A., Dubova L.M., Karpenko O.Yu. that in. The results of official monitoring of the circulating headquarters of the Republic of Moldova, of those who are in contact with the middle class // *Material narady - the seminar "Actual problems of prevention of especially unsafe non-health care". - 2008. - S.131-132.*
 8. Polischuk N. M. Epidemiological and Microbiological Aspects of *Annals of Mechnikov Institute*, 4, 2008 www.imiamn.org/journal.htm
 9. Golovchak GS: The epidemiological characteristics of yersiniosis in urban areas and the improvement of the epidemiological surveillance system Dis Cand. honey. sciences. - Kiev. 2000. - S.10-29.
 10. Yushchuk N.D., Shestakova I.V. Problems of laboratory diagnosis of yersiniosis and ways to solve them // *Journal of Microbiology of Epidemiology and Immunobiology. - 2007. - No. 3. - S. 61-66.*
 11. Malyy V.P. Yersiniosis caused by *Yersinia pseudotuberculosis* / V.P. Malyy // Kiev «ОЛФА», 2017. - 247 p.
- Впервые поступила в редакцию 20.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

Проблемные статьи

Problem Articles

УДК 378.4 (61): 37.016: 614.88
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594873>

**СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ У
ВІЙСЬКОВІЙ АКАДЕМІЇ**

Тверезовський М.В.¹, Кудрявцева Т.О.²
*Військова академія (м. Одеса), tmv.62@ukr.net
Коледж Національного фармацевтичного університету (м. Харків)
Rapid_2013@ukr.net*

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ**

Тверезовский М.В., Кудрявцева Т.А.
*Военная академия (г.Одесса), г.Одесса tmv.62@ukr.net
Колледж Национального фармацевтического университета (г.Харьков)
Rapid_2013@ukr.net*

**MODERN METHODS OF TEACHING TACTICAL MEDICINE IN
MILITARY ACADEMY**

Tverezovskyi M.V., Kudriavtseva T.A.
*Military academy (Odessa), Odessa tmv.62@ukr.net
College of of National University of Pharmacy, Kharkiv Rapid_2013@ukr.net*

Summary/Резюме

The article is exposed the essence of modern methods of teaching tactical medicine in the military academy. Features of interactive training in the training of future officers are covered. Analyzed individual issues of the use of interactive trainings and simulations as ways to prepare students of the military academy to provide home medical assistance on the battlefield.

The actual problem today is improving the training of specialists in medical specialities for paramedical care in combat and non-combat conditions. One of the ways to solve it is to teach the discipline «Tactical medicine».

The application of modern methods of teaching tactical medicine at a military academy has not been sufficiently considered.

Teaching tactical medicine for specialists in non-medical specialties should be based on the systematic use of interactive teaching methods that intensify the learning process and enhance the educational and cognitive activities of students.

In the context of our research, interactive studying is seen as learning in interaction, which preserves the ultimate goal and main content of learning, but modifies forms from translational to interactive.

In order to form operational thinking, the ability to act effectively and quickly, make responsible decisions when performing professional duties in a limited time, it is advisable to use problem situations in the conditions of which the components are

introduced: a description of the scene of the incident, resources, possible aggravating circumstances.

Interactive trainings are possible both in specialized classrooms with the necessary equipment and software, and in conditions as close as possible to real ones. Simulation technologies allow you to build the ability to make tactical decisions in stressful situations, show leadership skills, and adjust interpersonal relationships. The acquisition of practical skills in tactical medicine takes place according to the scheme: the study of a general algorithm for fulfilling the skill; determination of the stages of the skill and their sequence; identification of the fundamentally important steps necessary to complete a skill; mastering by cadets of every action; determination of basic errors and work on them.

So, impressed study is necessary for cases of innovative forms and training methods in order to form and develop the personal skills of future officers, which are necessary to provide medical assistance to the wounded, as well as the possibilities of combining the above methods of teaching tactical medicine.

Key words: *interactive teaching methods, interactive training, simulations, future officers, tactical medicine, problematic situation.*

У статті проаналізовано суть сучасних методів викладання тактичної медицини у військових академіях. Висвітлено особливості інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх офіцерів. Проаналізовано окремі питання використання інтерактивних тренінгів та симуляцій як засобів підготовки курсантів військової академії до надання домедичної допомоги на полі бою.

Актуальною проблемою сьогодення є покращення підготовки фахівців немедичних спеціальностей до надання домедичної допомоги у бойових та небойових умовах. Одним із шляхів вирішення цього завдання є викладання навчальної дисципліни «Тактична медицина».

Питання застосування сучасних методів викладання тактичної медицини у військовій академії висвітлено недостатньо.

Викладання тактичної медицини для фахівців немедичних спеціальностей має базуватися на основі систематичного застосування інтерактивних методів навчання, які інтенсифікують процес навчання та активізують навчально-пізнавальну діяльність тих, хто навчається.

У контексті нашого дослідження інтерактивне навчання розглядаємо як навчання у спілкуванні, яке зберігає кінцеву мету й основний зміст навчання, але видозмінює форми з транслюючих на діалогові.

З метою формування оперативного мислення, здатності ефективно та швидко діяти, приймати відповідальні рішення під час виконання професійних обов'язків при обмеженні часу, доцільно використовувати проблемні ситуації, в умови яких вводити складові: опис місця події, ресурси, можливі ускладнення ситуації тощо.

Інтерактивні тренінги можливі як у спеціалізованих аудиторіях з необхідним обладнанням та програмним забезпеченням, так й в умовах, наближених до реальних. Симуляційні технології дозволяють сформувати вміння приймати тактичні рішення в стресовій ситуації, проявляти якості лідера, скоригувати міжособистісні відносини. Набуття практичних навичок з тактичної медицини відбувається за

схемою: вивчення загального алгоритму виконання навички; визначення етапів виконання навички; визначення послідовності етапів; виділення принципово важливих етапів, необхідних для виконання навички; засвоєння курсантами кожної дії кожного етапу; визначення базових помилок та робота над ними.

Отже, поглибленого вивчення потребують питання використання інноваційних форм і методів навчання з метою формування і розвитку якостей особистості майбутніх офіцерів, необхідних для надання домедичної допомоги пораненим, а також можливостей поєднання вищезазначених методів викладання тактичної медицини.

Ключові слова: *інтерактивні методи навчання, інтерактивний тренінг, симуляції, майбутні офіцери, тактична медицина, проблемна ситуація.*

В статье проанализирована суть современных методов преподавания тактической медицины в военных академиях. Освещены особенности интерактивных обучения в профессиональной подготовке будущих офицеров. Проанализированы отдельные вопросы применения интерактивных тренингов и симуляций как способов подготовки курсантов военной академии к оказанию домедицинской помощи на поле боя.

Актуальной проблемой на сегодняшний день является усовершенствование подготовки специалистов немедицинских специальностей к оказанию домедицинской помощи в боевых и небоевых условиях. Одним из способов её решения является преподавание учебной дисциплины «Тактическая медицина».

Вопросы применения современных методов преподавания тактической медицины в военной академии рассмотрены недостаточно.

Преподавание тактической медицины для специалистов немедицинских специальностей должно базироваться на основе систематического применения интерактивных методов обучения, которые интенсифицируют процесс обучения и активизируют учебно-познавательную деятельность обучающихся. В контексте нашего исследования интерактивное обучение рассматривается как обучение во взаимодействии, которое сохраняет конечную цель и основное содержание обучения, но видоизменяет формы с трансляционных на диалоговые.

С целью формирования оперативного мышления, способности эффективно и быстро действовать, принимать ответственные решения при выполнении профессиональных обязанностей в условиях ограниченного времени, целесообразно использовать проблемные ситуации, в условия которых введены составляющие: описание места происшествия, ресурсы, возможные отягчающие обстоятельства.

Интерактивные тренинги возможны как в специализированных аудиториях с необходимым оборудованием и программным обеспечением, так и в условиях, максимально приближенных к реальным. Симуляционные технологии позволяют сформировать умения принимать тактические решения в стрессовых ситуациях, проявлять лидерские качества, корректировать межличностные отношения. Приобретение практических навыков по тактической медицине происходит по схеме: изучение общего алгоритма выполнения навыка; определение этапов выполнения навыка и их последовательности; определение принципиально важных этапов, необходимых для выполнения навыка; усвоение курсантами каждо-

го действия; определение базовых ошибок и работа над ними.

Итак, углублённого изучения требуют вопросы использования инновационных форм и методов обучения с целью формирования и развития личностных качеств будущих офицеров, необходимых для оказания домедицинской помощи раненым, а также возможностей комбинирования вышеописанных методов преподавания тактической медицины.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, интерактивный тренинг, симуляции, будущие офицеры, тактическая медицина, проблемная ситуация.

Вступ

Надання домедичної допомоги пораненим, їх швидка евакуація, подальше лікування та реабілітація забезпечують не тільки збереження життя, але й швидке відновлення боєздатності у 80 % поранених в умовах сучасних збройних конфліктів. У світлі цього актуальною проблемою сьогодення є підготовка фахівців, у тому числі немедичних спеціальностей, які здатні до організації й надання такої допомоги пораненим на полі бою та постраждалим у надзвичайних ситуаціях. Важливо відзначити, що надання домедичної допомоги відрізняється динамічністю, непередбачуваністю, наявністю проблемних ситуацій, які потребують швидкого прийняття ефективних рішень. Це означає, що особи, які її надаватимуть, мають бути мобільними, готовими до швидкого та грамотного розв'язання проблемних ситуацій, здатними до систематичного самонавчання.

Тому необхідно приділяти значну увагу розвитку оперативного мислення фахівців, які вчаться надавати таку допомогу, формувати в них здатність орієнтуватися в обставинах, які постійно змінюються.

Слід зазначити, що при підготовці фахівців немедичних спеціальностей, зокрема курсантів військових академій, питанню формування зазначених якостей треба приділяти достатньої уваги, що в майбутньому сприяло би зменшенню труднощів у нестандартних,

проблемних ситуаціях або в екстремальних умовах. У світлі цього актуальною є проблема активізації підготовки таких фахівців щодо надання домедичної допомоги на полі бою. Одним із шляхів вирішення цього завдання є викладання навчальної дисципліни «Тактична медицина».

Методи дослідження

При вивченні психолого-педагогічних джерел з'ясовано, що питання створення умов та необхідність вивчення першої медичної допомоги в екстремальних ситуаціях вивчали В. Тарасюк, М. Матвійчук, Н. Корольова, І. Паламар, В. Поляруш, В. Подолян та ін. Проблемам матеріально-технічного забезпечення військ присвячено наукові дослідження Г. Пфоля, М. Кристофера, Р. Балю, Д. Ламберта, А. Гаджинського, А. Анікіна, Л. Міротіна та ін. Підготовці інструкторів з тактичної медицини приділяли увагу М. Бадюк, І. Середа, О. Микита та ін. Військово-медичну підготовку спеціалістів фармації в системі післядипломної освіти аналізували О. Пімінов, і Г. Подгайний. Особливості використання інтерактивних методів при вивченні військово-спеціальних дисциплін розглядали М. Кабачинський, Т. Бунеев, С. Сінкевич. Інтерактивні методи підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах досліджували І. Біжан, М. Нецадим, В. - Ягупов. Суперечності зовнішнього та внутрішнього впливу, що притаманні підготовці військових фахівців, причини їх виникнення та наслідки вивчали

В. Телелим і Ю. Приходько. Питання організації та проведення інтерактивних тренінгів у процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів висвітлювала О. Заболотна.

Аналіз цих та інших психолого-педагогічних джерел, а також результати проведеного науково-педагогічного пошуку дали підстави стверджувати, що викладання тактичної медицини для фахівців немедичних спеціальностей має базуватися на основі систематичного застосування інтерактивних методів навчання, які, на нашу думку, ефективно впливають на інтенсифікацію процесу навчання та забезпечують активізацію навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається.

Однак в опрацьованій нами науково-методичній літературі не знайдено спеціальних досліджень, присвячених цим питанням, що засвідчує недостатню їх розробку та зумовлює актуальність обраної проблеми.

Метою публікації є висвітлення сучасних методів викладання тактичної медицини у військовій академії.

Результати та їх обговорення

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє трактувати метод навчання як спосіб упорядкованої діяльності суб'єктів навчання на шляху до поставлених цілей [1]. Відповідно, інтерактивний метод навчання — це спосіб колективної взаємодії учасників освітнього процесу з метою взаєморозуміння, спільного розв'язання навчальних завдань, розвитку особистісних якостей тих, хто навчається [2].

Питання застосування інтерактивних методів навчання в освітньому процесі вивчають вітчизняні науковці, зокрема Т. Дуткевич, О. Єльнікова, І. Мельничук, О. Пехота, Л. Пироженко, О. Пометун, С. Сисоева та ін. Більшість дослідників розглядають інтерактивне навчання як спеціальну форму організації

пізнавальної діяльності, яка має на меті створення конкретних умов навчання, за яких здобувач освіти відчуває свою успішність й інтелектуальну спроможність [3].

І. Толок та Ю. Приходько вважають, що запровадження інноваційних педагогічних технологій уможливить системний і комплексний підхід до організації освітнього процесу, що підвищить його ефективність, поліпшить управління, планування та прогнозування результатів навчання. Дослідники наголошують, що саме це й забезпечить адаптацію освітнього процесу до психологічних, фізіологічних та індивідуальних особливостей курсантів; сприятиме ефективному використанню сучасних досягнень педагогіки, психології, дидактики, кібернетики, інформатики, теорії систем. У свою чергу вищеперераховане обумовить гуманізацію освіти, особистісноорієнтовану спрямованість навчання; досягнення мети навчання кожним курсантом [4, с. 189].

Ми погоджуємося з думками науковців й у контексті нашого дослідження будемо розуміти інтерактивне навчання як навчання у спілкуванні, яке зберігає кінцеву мету й основний зміст навчання, але видозмінює його форми з транслюючих на діалогові.

Як встановлено під час проведення дослідження, якість професійної підготовки знаходиться у прямій залежності від форм і методів навчання, які обирає викладач для реалізації педагогічних цілей. Ці форми та методи мають бути професійно-орієнтованими, тобто: забезпечувати вміння майбутнього спеціаліста співвідносити набуті знання з кінцевою метою навчання; ознайомлювати суб'єкта навчання з його індивідуальними, особистісними та суб'єктно-діяльними характеристиками порівняно з вищими рівнями професіоналізму; допомагати майбут-

ньому фахівцеві розробити власний план сходження на вершину професійної діяльності, прогнозувати свій розвиток з урахуванням власних індивідуальних якостей, визначити головну мету й цілі кожного етапу, методи та технології досягнення професійних вершин.

Для вибору конкретних методів навчання курсантів тактичній медицині ми користувалися класифікацією Н. Кочубей, яка поділяє інтерактивні методи навчання на неситуативні (діалог, опитування, взаємоопитування, портфоліо) та ситуативні (неігрові й ігрові). Неігрові методи включають аналіз ситуацій, аукціон ідей, диспути, дебати, форуми, дискусії, «мозковий штурм». Серед ігрових ситуативних інтерактивних методів дослідниця виділяє: імітаційні (рольові та ділові ігри) та неімітаційні (моделюючі, проектні ігри, тренінги, обмін знаннями).

Завдяки подібним методам відбувається переорієнтація від когнітивного до діяльнісного підходу, об'єкт навчання перетворюється на його суб'єкт, формується позитивна взаємодія між учасниками навчального процесу, що ефективно впливає на якість навчання.

Вищенаведені позиції науковців враховані нами при викладанні тактичної медицини майбутнім офіцерам з метою формування в них готовності до надання домедичної допомоги на полі бою.

Отже, оскільки організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання питань на основі аналізу обставин та ситуацій, то при викладанні тактичної медицини такі ситуації мають бути заздалегідь сплановані та розроблені викладачем.

При розробці умов проблемних

ситуацій важливо враховувати, що майбутні офіцери мають бути здатними до нестандартного мислення при прийнятті рішень, готовими до негайного реагування на раптові зміни обстановки, мають демонструвати вміння керувати підлеглими в стандартних та в нестандартних умовах професійної діяльності.

З урахуванням вищезазначеного доцільно більш активно використовувати проблемні ситуації з метою формування оперативного мислення, здатності ефективно та швидко діяти, приймати відповідальні рішення під час виконання професійних обов'язків при обмеженні часу.

Для досягнення результату в умові проблемної ситуації необхідно вводити наступні складові: опис місця події (сектори обстрілу та укриття, раніше мали назви: червона, жовта, зелена зони); ресурси (наявність АМЗІ, можливість сторонньої допомоги, час для надання взаємодопомоги); можливі різноманітні ускладнення ситуації (неповна комплектація АМЗІ, втрата турнікету, відсутність захисних засобів, рельєф місцевості, відсутність зв'язку з командуванням, тактичні умови на полі бою тощо).

Слід зазначити, що використання наочності при моделюванні певної проблемної ситуації створює той мікроклімат, який не тільки на вербальному, а й на зоровому рівні сприяє закріпленню здобутих навичок при розігруванні поведінкових і комунікативних моделей (наприклад, використання звукових імітацій бою, паніка, використання фантомів, імітацій поранень тощо). Це допомагає наблизити навчальну ситуацію до реальності, сприяє зосередженню уваги на діяльності, що відбувається, виховує почуття відповідальності як за свої вчинки, так і за вчинки партнерів по грі та дає змогу адекватно оцінити процес та результати

спільної діяльності.

Ефективною формою організації навчання, при якій відбувається постійна взаємодія його суб'єктів, і яка сприяє формуванню необхідних знань, практичних навичок і професійно-важливих якостей є інтерактивний тренінг, який проводиться у спеціалізованій аудиторії з необхідним обладнанням та програмним забезпеченням або в умовах, наближених до реальних. До особливостей інтерактивного тренінгу слід віднести такі: зміна ролі викладача з транслятора знань на тренера, який має визначити мету, завдання тренінгу, розробити програму, підібрати методи та необхідне матеріально-технічне забезпечення; спланувати діяльність суб'єктів навчання. При цьому взаємодія учасників відбувається на основі взаємоповаги; до проведення тренінгу доцільно залучати фахівців з інших структур професійної галузі; оптимальним є поєднання фронтальних та групових методів («Бажано. Обов'язково. Не можна» (для визначення правил роботи), «Зіткнення з реальними ситуаціями», «Робота в парах», «Робота в малих групах» (для проведення інтерактивного тренінгу), «Керований перегляд відеоматеріалу» (для оцінки діяльності з метою рефлексії), «Дебріфінг» (для підведення підсумків).

При викладанні тактичної медицини доцільно використовувати симуляційні технології, що дозволяє змодельовувати різноманітні сценарії за участю стажерів, які розміщуються в реалістичних ситуаціях. Цінність цих симуляцій в тому, що: по-перше, забезпечується миттєвий зворотній зв'язок на прийняті рішення та виконані дії, що значно покращує набуття необхідних навичок (накладання турнікету, оклюзивної пов'язки, введення назофарингіального повітроводу тощо); по-друге, відпрацьовується злагодженість роботи в команді (евакуація пораненого з

поля бою); по-третє, оцінюється готовність до надання домедичної допомоги; по-четверте, виключається страх і психотравмуюча компонента від негативного результату; по-п'яте, необмежена кількість повторів для відпрацювань навичок.

Отже, симуляції дозволяють сформуванню вміння приймати тактичні рішення в стресовій ситуації, проявляти якості лідера, скоригувати міжособистісні відносини. Слід зазначити, що набуття практичних навичок з тактичної медицини відбувається за схемою: вивчення загального алгоритму виконання навички; визначення етапів виконання навички; визначення послідовності етапів; виділення принципово важливих етапів, необхідних для виконання навички; засвоєння курсантами кожної дії кожного етапу; визначення базових помилок та робота над ними.

Висновки

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що серед великої кількості сучасних педагогічних методів, для викладання тактичної медицини у військових навчальних закладах ефективними є: метод проблемних ситуацій, інтерактивний тренінг, метод симуляцій. Подальшого вивчення потребують питання використання інноваційних форм і методів навчання з метою формування і розвитку якостей особистості майбутніх офіцерів, необхідних для надання домедичної допомоги пораненим, а також вивчення можливостей поєднання вищезазначених методів викладання тактичної медицини.

Література

1. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: колективна монографія/ під загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. — К.: Ленвіт, 2015, 444 с. (in Ukrainian)
2. Коваль Т. І. 2011, «Інтерактивні технології

- навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах», Електронне наукове фахове видання Інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України; № 06, Том 26, 291 с. (in Ukrainian)
3. Сисоєва С. О., 2011 Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / Сисоєва С. О.; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. — К.: ВД «ЕКМО», 2011. — 324 с. (in Ukrainian)
4. Толлок І.В., 2012 «Якість військової освіти як система і технологія», Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України, № 26, С. 185-194. (in Ukrainian)
3. navchalnykh zakladakh», Elektronne naukove fakhove vydannia Int inform. tekhnolohii i zasobiv navchannia APN Ukrainy, Un-t menedzhmentu osvity APN Ukrainy; № 06, Tom 26, 291 p. (in Ukrainian)
3. Sysoieva S. O., 2011 Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh: navchalno-metodychnyi posibnyk / Sysoieva S. O.; NAPN Ukrainy, In-t pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh. — K.: VD «EKMO», 2011, 324 p. (in Ukrainian)
4. Tolok I.V., 2012 «Iakist viiskovoi osvity yak systema i tekhnolohiia», Zbirnyk naukovykh prats «Viiskova osvita» Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy, № 26, P. 185-194. (in Ukrainian)
- References**
1. Suchasni tekhnolohii navchannia inozemnykh mov i kultur u zahalnoosvitnikh i vyshchyykh navchalnykh zakladakh: kolektyvna monohrafiia/ pid zahaln. red. S. Yu. Nikolaievoi. — K.: Lenvit, 2015, 444 p. (in Ukrainian)
2. Koval T. I. 2011, «Interaktyvni tekhnolohii navchannia inozemnykh mov u vyshchyykh

*Впервые поступила в редакцию 03.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.379. – 008.64/ 577.118
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3590390>

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО ДИСГОМЕОСТАЗА НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ СПЕРМЫ (ОБЗОР)

Меленевский А.Д., Пыхтеева Е.Г. *, Костев Ф.И., Чайка А.М.
Одесский национальный медицинский университет
*Украинский НИИ медицины транспорта МОЗ Украины

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТНОГО ДІСГОМЕОСТАЗУ НА ФЕРТИЛЬНІСТЬ СПЕРМИ (ОГЛЯД)

Меленевский А.Д., Пыхтеева Е.Г. *, Костев Ф.И., Чайка А.М.
Одеський національний медичний університет
* Український НДІ медицини транспорту МОЗ України

INFLUENCE OF ELEMENTARY DYSGOMEOSTASIS ON SPERM FERTILITY (REVIEW)

Melenevsky A.D., Pykhtieieva E.G. *, Kostev F.I., Chaika A.M.
Odessa National Medical University
* Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine

36

Summary/Резюме

In the review, the influence of the microelement composition of sperm on its fertility is considered. It has been established that sperm quality is affected by the content of essential and toxic elements. The literature data on the microelement composition of sperm in healthy and infertile patients are incomplete and often contradictory. The relationship between the quality and fertility of sperm from the concentration of trace elements is complex and requires further research.

Keywords: *trace elements, toxic metals, sperm, fertility*

В огляді розглянуто вплив мікроелементного складу сперми на її фертильність. Встановлено, що на якість сперми впливає як вміст есенціальних, так і токсичних елементів. Літературні дані щодо мікроелементного складу сперми у здорових і безплідних пацієнтів неповні і часто суперечливі. Взаємозв'язок якості та фертильності сперми від концентрації мікроелементів складний і вимагає подальшого дослідження.

Ключові слова: *мікроелементи, токсичні метали, сперма, фертильність*

В обзоре рассмотрено влияние микроэлементного состава спермы на ее фертильность. Установлено, что на качество спермы влияет содержание эссенциальных и токсичных элементов. Литературные данные о микроэлементном составе спермы у здоровых и бесплодных пациентов неполные и часто противо-

речивые. Взаимосвязь качества и фертильности спермы от концентрации микроэлементов сложна и требует дальнейшего исследования.

Ключевые слова: микроэлементы, токсичные металлы, сперма, фертильность

Мужское бесплодие – одна из важных проблем в нашей стране, которая способствует развитию демографического кризиса, наблюдающегося в последние десятилетия. Впрочем, это общемировая тенденция – количество бесплодных браков в мире стремительно растет. Бесплодие в браке стало большой медико-социальной проблемой современности. Согласно медицинской статистике, 20% всех супружеских пар не могут зачать ребенка. Это значит, что сегодня каждая пятая семья в Украине бесплодна [1].

Процитируем наших коллег: «В нашей стране из 7,5 млн семей 4,5 имеют только одного ребенка; 2,5 млн семей имеют два ребенка; 458 тыс. семей имеют троих детей; на одну женщину в селе приходится 1,3–1,4 ребенка; на одну женщину в городе – 0,9 ребенка. Установлено, что в мире частота женского бесплодия составляет около 60%, мужского – 40%. ... Самый высокий уровень распространенности мужского бесплодия был зарегистрирован в Запорожской (8,74 на 1000 мужчин детородного возраста), Днепропетровской и Хмельницкой (по 1,49) областях. Самый низкий уровень распространенности мужского бесплодия был в Николаевской (0,03 на 1000 мужчин детородного возраста), Черновицкой (0,08) и Харьковской (0,09) областях» [1].

Современные данные говорят о том, что примерно 30 % браков бесплодны из-за мужского бесплодия, еще 30 % – из-за обоюдных проблем мужчины и женщины. Причины мужского бесплодия могут быть как врожденными, так и приобретенными [2].

По данным монографии [3] снижение показателей активности сперматогенеза происходит во всем мире. Анализ данных спермограмм нормальных мужчин более чем за 50-летний период показал, что средняя концентрация сперматозоидов за это время снизилась с 113 млн/мл в 1940 г. до 66 млн/мл в 1990 г. (в 1,7 раза). За этот же период несколько уменьшился и средний объем эякулята — с 3,4 до 2,75 мл. Исследования, проведенные в Великобритании и Франции, показали, что в эякуляте молодых мужчин-доноров спермы за 10–12 лет снизились средняя концентрация и общее содержание сперматозоидов (с 98 до 78 млн/мл и с 310 до 214 млн соответственно), а также общее число подвижных сперматозоидов (с 169 до 129 млн) при одновременном уменьшении доли морфологически неизмененных сперматозоидов. Снижение показателей сперматогенеза происходило со скоростью примерно 2 % в год [4]. Еще в работах двадцатилетней давности Оже и др. описаны аналогичные качественные изменения спермы за 20 лет, то есть уменьшение подвижности сперматозоидов и снижение количества морфологически нормальных форм сперматозоидов описано у жителей Парижа (Франция) [5]. С 1993 г. ситуация еще больше усугубилась.

Выработка спермы, как и тестостерона, происходит в яичках. После созревания в яичках, в результате которого сперматозоиды становятся подвижными, они находятся там до того момента, как произойдет её выброс в процессе эякуляции. Доставка спермы от эпидидимиса к предста-

тельной железе осуществляется по семявыводящему протоку. При семяизвержении (эякуляции) жидкость из семенных пузырьков смешивается с секретом простаты, после чего происходит выброс полученной смеси.

Мужская фертильность определяется, в первую очередь, нормальным протеканием процесса образования и созревания спермы. Этот процесс регулируется гормонами аденогипофиза (лютеинизирующим (ЛГ) и фолликулостимулирующим гормоном (ФСГ)) и тестостероном. Под воздействием ЛГ клетки Лейдига яичек синтезируют тестостерон, который затем поступает в кровотоки. Концентрация ЛГ и ФСГ регулируется гонадотропин-рилизинг-гормонами гипоталамуса, а также, по механизму обратной связи, андрогенами, эстрогенами и ингибином В яичек [6]. Кроме того, важно значение пролактина. Считается, что пролактин оказывает прямое токсическое действие на тестостерон. Кроме того, он оказывает и непрямые ингибирующие эффекты на репродуктивную функцию: ингибирует 5- β -редуктазу и препятствует превращению тестостерона в дигидротестостерон в периферических тканях, оказывает тормозящее воздействие на дофаминергические нервные клетки головного мозга, что в итоге приводит к снижению либидо.

Сегодня принято считать, что основные причины мужского бесплодия – это закупорка семявыносящих протоков, через которые должен происходить выброс спермы (обтурационное), и секреторное бесплодие которое характеризуется недостаточностью секреторной функции половых желез и обусловлено врожденной или приобретенной патологией. Данная форма мужского бесплодия связана со снижением секреции сперматозоидов в яичках. Фактически причины мужского бесплодия это: малая подвижность или

отсутствие в сперме подвижных живых сперматозоидов; нарушение самой морфологической структуры сперматозоидов; высокий процент содержания в семенной жидкости погибших сперматозоидов; объем семенной жидкости, превышающий нормативные показатели. Для совершения оплодотворения крайне важным фактором является подвижность сперматозоидов. Поскольку, если сперматозоиды в достаточной степени подвижны, то оплодотворение яйцеклетки может наступить даже при незначительном количестве сперматозоидов в сперме [7].

Было предложено несколько гипотез для объяснения снижения качества сперматозоидов, например, воздействие вредных соединений [8, 9, 10], таких как эстрогены или соединения с эстрогеноподобной активностью [11], или токсинов [12] из окружающей среды.

Справедливость важности экологического фактора подтвердило исследование [13], в котором проанализировали качество донорской спермы, на юго-западе Франции из менее населенного района, чем Париж, с другим водоснабжением, качеством воздуха и режимом питания. Авторы показали, что у жителей небольшого и более экологически благополучного региона качество спермы лучше и не снизилось за последние годы, в отличие от Парижа.

Факторами, влияющими на спермогенез, разные исследователи считали различия в водоснабжении (концентрация нитратов, фосфатов и окисляемых кислородом органических веществ) [14, 15], качестве воздуха и образе жизни (например, времени, проведенном в поездках на работу и факторах стресса), плотности населения, количестве автомобилей, концентрации диоксида азота [16] и диоксида серы в воздухе [17]. Кроме того, на ко-

личество сперматозоидов могут также влиять многие другие факторы окружающей среды [18, 19], а также особенности поведения [20, 21].

Эти данные подтверждаются недавними исследованиями влияния экологического кризиса из-за незаконной утилизации токсичных отходов в регионе Кампания в Италии на качество спермы человека. У 110 здоровых мужчин, живущих в различных районах Кампании, с высоким или низким загрязнением окружающей среды отбирали образцы спермы для анализа. В сперме жителей «грязных» территорий наблюдались более высокие уровни цинка, меди, хрома и железа, а также снижение подвижности сперматозоидов и более высокий индекс фрагментации ДНК сперматозоидов (DFI). Окислительно-восстановительные биомаркеры и активность антиоксидантных ферментов в сперме были ниже в группе с загрязненных территорий. Процент неподвижных сперматозоидов показал значительную обратную корреляцию с общей антиоксидантной способностью и концентрацией глутатиона [22].

Причиной роста случаев мужского бесплодия в нашей стране кроме стресса, последствий инфекционных заболеваний и/или антибиотикотерапии [23], техногенных экологических катастроф (в репродуктивный возраст вступили люди, рожденные незадолго до или после Чернобыльской катастрофы), является также малоподвижный образ жизни в мегаполисе и неадекватное питание, которое не обеспечивает организм потенциальных родителей необходимым количеством белков, витаминов и микроэлементов [24], в то же время перегружая его гормонами и факторами роста из мясных и рыбных продуктов.

Одной из ведущих причин мужской infertility является окисли-

тельный (оксидативный) стресс (ОС). Он приводит к различным повреждениям, сущность которых, как правило, сводится к формированию митохондриальной дисфункции и фрагментации ДНК сперматозоидов, что негативно влияет на макро- и микроскопические характеристики половых клеток от их подвижности до способности к оплодотворению внешне «здоровых» сперматозоидов [25, 26]. ОС наблюдается, когда выработка активных форм кислорода (АФК) сперматозоидами и лейкоцитами семени превышает нейтрализующую способность защитных антиоксидантов, содержащихся в семенной плазме, эпидидимальных выделениях и сперме.

У пациентов с бесплодием неясного генеза выявлены статистически значимые изменения химической модификации биополимеров эякулята. Уровень продуктов перекисного окисления липидов у бесплодных мужчин был значительно выше, чем у фертильных доноров. Нормализация баланса про- и антиоксидантных процессов в эякуляте ведет к уменьшению окислительной деструкции биополимеров сперматозоидов. Считается, что ОС при мужском бесплодии должен быть сведен к минимуму за счет сочетания более правильного образа жизни пациента, излечения хронических воспалительных процессов, усиливающих окислительные процессы, а также использования антиоксидантных добавок [27].

АФК являются необходимыми активными побочными продуктами аэробного обмена и постоянно продуцируются во время нормальной клеточной активности в митохондриях как сперматозоидов, так и циркулирующих лейкоцитов, что является частью нормальных адаптивных реакций. Избыточное количество АФК нейтрализуется антиоксидантной системой (АОС).

Это равновесие нарушается в случае острого или хронического воспаления, что приводит к увеличению выработки АФК и, в конечном итоге, к окислительному стрессу. Ряд внешних токсикантов может также способствовать выработке АФК в яичках и придатках, что ведет к снижению жизнеспособности и подвижности сперматозоидов и, следовательно, к прогрессированию мужского бесплодия. Такие проокислительные условия включают, среди прочего, воздействие радиации, экстремальные температуры, некоторые лекарства, токсины, тяжелые металлы, курение и инфекции [28]. Таким образом, опасен не сам факт образования АФК, а снижение активности антиоксидантных ферментов.

В спермоплазме существует специальная защитная антиоксидантная система. Она состоит как из ферментных, так и из неферментных факторов и низкомолекулярных соединений с антиоксидантным потенциалом и обеспечивает сохранение оптимального оксидативного баланса эякулята. Главный компонент спермальной антиоксидантной системы называется "ферментативной триадой", так как состоит из трех ключевых антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и глутатион-пероксидазы (ГП) [29]. Ферменты глутатионового цикла, каталаза и СОД обеспечивают энзиматическую, а витамины А, Е и С - неэнзиматическую антиоксидантную защиту [30].

СОД – железосодержащий фермент, катализирующий реакцию дисмутации супероксидного аниона и присутствует как в клетке, так и вне ее. Активность СОД в сперматозоидах человека показала значительную корреляцию с числом подвижных сперматозоидов, тогда как активность в семенной плазме не связана с концентрацией или подвижностью сперматозоидов

[31]. Две внутриклеточные формы СОД первого типа содержат медь и цинк (Cu-СОД и Zn-СОД) и локализуются в основном в микротрубочках сперматозоидов. Внутриклеточная форма СОД второго типа содержит марганец (Mn-СОД) и локализуется преимущественно в активных центрах митохондрий сперматозоидов. Формы СОД третьего типа (внеклеточной) могут находиться как в свободном виде, так и в связанном с полисахаридами состоянии. По структуре СОД третьего типа похожа на СОД второго типа, но вместо марганца содержит в активном центре медь и цинк. Высокая антиоксидантная активность спермоплазмы в норме на 75% обеспечивается СОД первого типа и на 25% - СОД третьего типа, которые скорее всего синтезируются в предстательной железе [32, 33].

Каталаза эякулята катализирует разложение пероксида водорода на молекулярный кислород и воду. Характерная особенность структуры каталазы - наличие гема с центрально расположенным атомом железа. Высокая активность каталазы была обнаружена в пероксисомах, митохондриях, эндоплазматическом ретикулуме и цитозоле многих типов клеток и тканей, включая семенную плазму, в которой ее источником выступает секрет предстательной железы [34].

Третий специализированный фермент - глутатион-пероксидаза - катализирует процессы преобразования перекиси водорода и органических пероксидов, включая пероксиды фосфолипидов [30]. В активном центре ГП расположен селен в форме селеноцистеина. Фермент экспрессируется преимущественно в митохондриальной матрице сперматозоидов, хотя существует и его ядерная форма, защищающая ДНК сперматозоида от ОС [35].

Источником ГП в спермоплазме, как и других антиоксидантных специа-

лизированных ферментов, является предстательная железа [36]. Кроме того, в спермоплазме в норме присутствуют неспецифические антиоксиданты, которые взаимодействуют со специализированной “ферментативной триадой” эякулята и без которых полноценная работа спермальной антиоксидантной системы в целом невозможна: глутатион, пантотеновая кислота, коэнзим Q10, L-карнитин, витамины А, Е, С и В, минералы (цинк, селен, хром, медь) [37, 38]. Таким образом, сперматогенез даже у здорового мужчины неизбежно сопровождается образованием физиологически минимального количества АФК, необходимых для адекватного протекания всех этапов образования и овуляции половых клеток. Таким образом, микроэлементы в качестве кофакторов оказывают непосредственное воздействие на “ферментативную триаду”, а токсичные металлы ингибируют ферменты и выводят из нормального метаболизма глутатион и другие компоненты неферментативной АОС.

На сегодня в научной литературе и клинической практике накоплена большая доказательная база, подтверждающая эффективность применения препаратов с антиоксидантным эффектом в комплексной терапии мужского бесплодия [39, 40].

Важную роль в поддержании активности про- и антиоксидантных ферментов играет гомеостаз основных микроэлементов в сперме, важнейшими из которых являются цинк, медь и железо.

За последние десятилетия проведено множество исследований о возможном влиянии цинка и меди на фертильность человека. Так на относительно небольшой группе [41] (67 человек) еще в 1976 г. было обнаружено, что активность спермы снижается с падением концентрации цинка, в то время

как медь была обнаружена в сперме в микрограммовых количествах и качество спермы от нее не зависело. Китайские ученые в 2008 г изучали содержание металлов в сыворотке крови и качество спермы. Мужчины в возрасте 20-59 лет, за исключением тех, у кого когда-либо были заболевания мочеполовой системы, туберкулез или профессиональные контакты с тяжелыми металлами, были проверены на качество спермы и концентрацию сывороточного цинка и меди. Множественный логистический анализ не показали, что более высокие или более низкие уровни меди в сыворотке оказывают существенное влияние на качество спермы. В то же время риск астенозооспермии был выше при низкой концентрации цинка в сыворотке. Отношение Cu/Zn было выше в группе со сниженной подвижностью сперматозоидов по сравнению с нормальной группой, т.е. низкие уровни цинка в сыворотке снижают качество спермы [42].

Элементный анализ семенной плазмы с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) на кальций, кадмий, кобальт, хром, медь, железо, магний, марганец, молибден, никель, свинец, рубидий, селен, ванадий и цинк позволил утверждать, что концентрации большинства элементов статистически значимо не различаются между четырьмя группами пациентов, подразделенных по количеству сперматозоидов. Т.е. роль микроэлементов в бесплодии может быть более непосредственно связана со спермой и цельной спермой, чем с уровнями микроэлементов в семенной плазме [43].

Поиски биомаркеров элементного обмена и его влияния на качество спермы продолжают, потому что анализ спермы или семенной плазмы достаточно сложен из-за неудобства сбора материала для анализа и его

небольшого количества. Авторы [44] попытались исследовать связь между 22 микроэлементами в различных жидкостях организма мужчин с бесплодием и качеством спермы. Всего было отобрано 255 проб крови, спермы и мочи у 85 мужчин, страдающих бесплодием. Сравнивали результаты параметров спермы с измеренными концентрациями элементов. Оказалось, что для 14 из 22 элементов содержание в сперме было ниже, чем предел обнаружения, поэтому учитывали только 8 микроэлементов. Когда сперма была классифицирована в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по концентрации сперматозоидов на нормоспермию, олигоспермию и азооспермию, были обнаружены статистически значимые различия между концентрациями Zn, Ca, Al, Cu, Mg, Se и Sr в различных сыворотках, сперматозоидах и образцах мочи ($P < 0,05$).

Наиболее важным микроэлементом семенной плазмы человека является Zn. Sundaram V. et al. Изучали концентрацию Zn и ее взаимосвязь с такими параметрами спермы, как концентрация, подвижность и нормальная морфология сперматозоидов [45]. Концентрации Zn, Mg, Ca и Na в семенной плазме человека оценивали методом пламенной ААС. Авторы показали, что концентрация Zn в семенной плазме положительно коррелирует с концентрацией, подвижностью и нормальной морфологией сперматозоидов, т.е. Zn может быть индикатором аномалий спермы и мужского бесплодия.

Если влияние цинка сегодня считается доказанным, продолжают поиски других элементов, влияющих на качество спермы. В образцах спермы, семенной плазмы и сперматозоидов мужчин с подозрением на бесплодие были определены уровни селена, ру-

бидия и цинка, а также несколько показателей качества спермы. Доля селена в сперме увеличивается с увеличением количества сперматозоидов от 0 до 40%. Для рубидия $98 \pm 4\%$ и для цинка $95 \pm 8\%$ от общего количества в сперме содержалось в семенной плазме. В семенной плазме была обнаружена положительная корреляция между уровнями цинка и селена и между уровнями цинка и рубидия, что указывает на то, что, подобно цинку, селен и рубидий поступают в семенную плазму главным образом из предстательной железы. Параметры качества спермы (подвижность сперматозоидов, жизнеспособность, скорость и морфология) не коррелировали с содержанием трех элементов в цельной сперме или в семенной плазме. Поскольку содержание селена в семенном материале зависит от доли секрета простаты в семенной плазме и от количества сперматозоидов, и оба фактора могут значительно различаться, уровень селена в сперме не является подходящим параметром для изучения его взаимосвязи с качеством спермы, хотя предварительные измерения предполагают более низкие уровни селена в сперме при аномально низком или высоком количестве сперматозоидов [46].

Кроме эссенциальных элементов, на качество спермы могут влиять токсичные тяжелые металлы. В сперме 47 человек были измерены концентрации свинца, кадмия, железа, никеля, меди и цинка, и изучены корреляции этих элементов с патологическими формами сперматозоидов. Для каждого образца оценивали не менее 500 сперматозоидов. Содержание металлов определяли вольтамперометрическим методом и методом пламенной абсорбционной спектrophотометрии (от себя отметим, что эти методы обладают достаточно низкой чувствительностью и

часто дают ложнозавышенные результаты). Концентрация микроэлементов в сперме по данным авторов составляла в среднем: свинец $1,49 \pm 0,40$ мг/кг, кадмий $0,13 \pm 0,15$ мг/кг, железо $2,59 \pm 0,21$ мг/кг, никель $0,40 \pm 0,07$ мг/кг, медь $0,28 \pm 0,06$ мг/кг и цинк $153,93 \pm 67,08$ мг/кг. Общий процент патологических сперматозоидов составил $41,61 \pm 9,80\%$ с преобладанием сломанного жгутика, туловища жгутика и отделенного жгутика. В отношении микроэлементов анализ показал корреляцию между медью и свинцом ($r = -0,47$), никелем и железом ($r = 0,36$), свинцом и жгутиковым шариком ($r = -0,39$), кадмием и крупными головками ($r = 0,37$) и между железом и другими формами патологических сперматозоидов ($r = -0,32$) [47].

В головке сперматозоида располагаются ядро, несущее одинарный набор хромосом, акросома — мембранный пузырёк, несущий литические ферменты, центросома — центр организации микротрубочек, который обеспечивает движение хвоста сперматозоида. Позади головки располагается так называемая «средняя часть» сперматозоида. От головки среднюю часть отделяет небольшое сужение — «шейка». Позади средней части располагается хвост. Через всю среднюю часть сперматозоида проходит цитоскелет жгутика, который состоит из микротрубочек. В средней части вокруг цитоскелета жгутика располагается митохондрия, состоящий из 28 митохондрий. Митохондрия выполняет функцию синтеза АТФ и тем самым обеспечивает движение жгутика.

Еще один важнейший фактор мужской фертильности — кальций. Данные о влиянии его на качество спермы противоречивы. Исследование [48] показало, что повышение уровня семенного кальция было связано с повышенной прогрессирующей подвижностью,

концентрацией сперматозоидов и процентом нормальных сперматозоидов. Эти данные согласуются с Basse et al. [49], который также обнаружил значительную положительную корреляцию между Ca и процентом подвижных сперматозоидов. Напротив, Arver [50], показал, что высокая концентрация Ca снижала подвижность сперматозоидов, а Logoglu et al. [51] и Wong et al. [52] не обнаружили существенных связей между концентрацией семенного кальция и количеством сперматозоидов или их подвижностью. Вероятно, семенной Ca может быть вовлечен в качество спермы и действие его может быть стимулирующим или ингибирующим в зависимости от концентрации. Fraser и др. считают, что для нормальной подвижности сперматозоидов и всех других процессов, приводящих к оплодотворению, требуется оптимальная концентрация Ca в сперме [53]. По данным Sorensen et al. концентрация Ca в семени от 391 до 672 мг/л [54]. Valsa et al. обнаружили концентрацию Ca в семенной плазме в диапазоне от 8 до 324 мг/дл [55] и в сперматозоидах от 1,58 до 198 мг/дл.

Особенно интересно оценить взаимосвязь содержания основных микроэлементов в крови и семенной плазме. У 107 фертильных и 103 субфертильных мужчин отбирали образцы крови и спермы. Концентрации общего кальция и магния определяли колориметрическим методом, а цинк и медь — пламенным ААС. Анализ спермы проводили в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (1992 г.). Концентрации кальция, магния, цинка и меди в крови и семенной плазме не различались в субфертильной и фертильной группах. Была продемонстрирована слабая корреляция между концентрациями цинка в плазме крови и количеством сперматозоидов ($r_s = 0,18$), под-

вижностью сперматозоидов ($r_s = 0,15$) и аномальной морфологией сперматозоидов ($r_s = 0,13$). Концентрации цинка и магния в семенной плазме слабо коррелировали с количеством сперматозоидов ($r_s = 0,17$ и $r_s = 0,16$ соответственно) и концентрациями меди в плазме крови с подвижностью ($r_s = 0,25$). Сильные корреляции были обнаружены между кальцием, магнием и цинком в семенной плазме. Хотя кальций, магний, цинк и медь играют существенную роль в сперматогенезе и фертильности, содержание этих элементов в крови и семенной плазме статистически достоверно не отличаются у фертильных и субфертильных мужчин [56].

Кальций (Ca) является важным элементом, который действует как внутриклеточный вторичный мессенджер. Он необходим для многих физиологических процессов в сперматозоидах, включая сперматогенез, подвижность сперматозоидов, конденсацию, реакцию акросомы и оплодотворение. Хотя влияние дефицита Ca на функцию сперматозоидов и мужское бесплодие широко изучено, механизмы этих нарушений до конца не ясны. Плохая подвижность сперматозоидов, нарушение хемотаксиса, емкость, акросомная реакция и стероидогенез являются основными механизмами, с помощью которых дефицит Ca вызывает мужское бесплодие. Следовательно, для усиления функции сперматозоидов на всех этапах, ведущих к успешному оплодотворению, необходима оптимальная концентрация Ca в семени. Более того, идентификация этих механизмов дает ценную информацию о механизмах дефицита Ca в мужской репродуктивной системе и о путях разработки лучшего клинического подхода [57].

Обычно биологическое действие кальция тесно связано с магнием. В

семени обнаружен более высокий уровень магния, чем в сыворотке крови, однако его роль в семенной жидкости человека не выяснена. Для оценки взаимосвязи между преждевременной эякуляцией и уровнем семенного магния измеряли концентрацию магния, цинка, меди и селена методом ААС в сыворотке и семенной плазме у 3 групп мужчин: с нормальными параметрами сперматозоидов, олигоастенозооспермией и подлинной преждевременной эякуляцией. Кроме магния, различия концентрации всех элементов в сыворотке и сперме в трех группах были статистически недостоверны, но у мужчин с преждевременной эякуляцией были выявлены значительно более низкие уровни магния в семенной плазме. Гормональный профиль, индекс массы тела (ИМТ) не имели связи с преждевременной эякуляцией. Авторы считают, что снижение уровня магния приводит к сужению сосудов из-за повышения уровня тромбксана, увеличения внутриклеточного Ca^{2+} в эндотелии и снижения концентрации оксида азота. Это может привести к преждевременным выбросам и семяизвержению [58].

Существуют суточные колебания уровня кальция и магния, которые нужно учитывать при отборе спермы для анализа. На небольшой группе добровольцев Veigi A H. et al. [59] изучали влияние времени суток на параметры спермы, а также на уровень в ней кальция и магния. 27 нормальных здоровых взрослых представили 156 эякулятов в течение шести различных фиксированных периодов дня в шести различных случаях. Показано, что качество спермы было выше с точки зрения общего количества сперматозоидов и активной подвижности в 00:00 часов. Второй пик был замечен в 08:00. Уровень кальция и магния в семенной плазме был максимальным в 00:00 часов. В

случае элементов сперматозоидов между разными периодами времени не наблюдалось существенных различий. Исследование показало, что, вероятно, как высвобождение, так и качество образца зависели от уровня андрогена в крови.

Семенная жидкость выполняет важную функцию в качестве средства переноса сперматозоидов через придатки яичка, семявыносящий проток и уретру во влагалище. Основные изменения уровня микроэлементов, таких как цинк, магний и кадмий в сперме могут быть связаны с нарушением функции сперматозоидов и оплодотворяющей способностью. Цель исследования [60] состояла в оценке структуры микроэлементов в сперме субфертильных мужчин по сравнению с уровнями в крови. Была также оценена связь микроэлементов с параметрами сперматозоидов. В рамках оценки бесплодия были взяты образцы спермы и крови у 50 мужчин после 3-дневного воздержания. Анализ спермы и тесты на гипоосмотическое набухание проводили на свежих образцах спермы. Образец сыворотки и оставшуюся сперму хранили при -20°C до анализа с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии. Не выявлено существенных различий в уровнях микроэлементов в нормозооспермической, олигоспермической и азооспермической сперме. Тем не менее, значительно более высокие уровни кадмия были обнаружены в сперме мужчин, которые курили и страдали астенозооспермией ($p < 0,001$) по сравнению с теми, сперматозоиды которых имели нормальную подвижность. Авторы считают, что высокий уровень кадмия у курильщиков с астенозооспермией свидетельствует о возможном токсическом действии этого микроэлемента, что может быть одной из причин астенозооспермии [57]. Аналогичные дан-

ные были получены Kumosani T. A et al. [61]. В общей сложности 159 образцов спермы (61 курильщик и 98 некурящих), были подразделены на фертильные или бесплодные. Более высокие концентрации кадмия были обнаружены у курильщиков, чем у некурящих в плодородной или бесплодной группе ($2,9 \pm 0,4$ против $1,4 \pm 0,7$; $2,9 \pm 0,5$ против $1,3 \pm 0,7$ мкг/л; соответственно). Вместе с увеличением Cd в семени значительно уменьшалась активность Ca^{2+} -АТФазы, снижалось содержание цинка в семени и подвижность сперматозоидов. Данные показывают, что курение сигарет влияет как на активность Ca^{2+} -АТФазы, так и на подвижность сперматозоидов. Эти эффекты могут быть связаны с повышенным семенным кадмием и снижением концентрации цинка, что еще раз подтверждает вредное влияние курения на фертильность. Справедливости ради, заметим, что кроме кадмия, курильщики испытывают гипоксию и поглощают большое количество вредных органических соединений.

Кроме кадмия, воздействие на сперматозоиды могут оказывать и другие токсичные элементы. В сперме мужчин из бесплодных пар изучали содержание свинца, кадмия, цинка и марганца [62]. Содержание цинка в сперме определяли методом пламенной ААС, а свинца, кадмия и марганца - методом ААС с электротермической атомизацией в графитовой печи. Средние концентрации свинца, кадмия, цинка и марганца в сперме составляли 250,23 мкг/л, 7,42 мкг/л, 189,11 мкг/л и 82,15 мкг/л соответственно.

Ранее было показано, что воздействие неорганического свинца отрицательно сказывается на качестве спермы человека [63]. Свинец не только влияет на количество сперматозоидов, но и повреждает структуру и влияет на функцию сперматозоидов [64, 65]. По-

вышенная концентрация Hg связана с аномалиями сперматозоидов у субфертильных мужчин [66], а по данным [67] содержание олова коррелирует с количеством сперматозоидов в сперме мужчин с ограниченным потенциалом фертильности.

Известно, [68], что большинство двухвалентных токсичных металлов используют для проникновения в клетки транспортную систему цинка, железа и кальция. Высокая потребность репродуктивных органов в цинке обуславливает их высокую чувствительность к токсичным металлам.

Неорганический мышьяк обладает мужской репродуктивной токсичностью. По сравнению с контрольной группой, в группе из района с повышенным содержанием мышьяка, соотношение живых сперматозоидов, процентное содержание сперматозоидов класса А и процент целостности акросомы были ниже, в то время как коэффициент аномалии сперматозоидов был выше. Кроме того, соотношение живых сперматозоидов, процентное содержание сперматозоидов класса А и коэффициент целостности акросомы имели положительную корреляцию с содержанием мышьяка в сперматозоидах, в то время как они имели отрицательную корреляцию с отношением аномалий сперматозоидов [69].

Таким образом, на качество спермы влияет ее микроэлементный состав, причем как содержание эссенциальных, так и токсичных элементов, однако данные о микроэлементном составе спермы неполные и часто противоречивые. Взаимосвязь качества и фертильности спермы от концентрации микроэлементов сложна и требует дальнейшего исследования.

References/Литература

1. Авраменко Н. В., Барковский Д. Е. Аспекты репродуктивного здоровья населения Украины // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – №. 12, № 3. – С. 71-73.
2. Чадаев В. Е., Козуб Н. И., Мироненко М. В. Мужское бесплодие: современные аспекты // Международный медицинский журнал. – 2007.
3. Аляев Ю. Г., Григорян В. А., Чалый М. Е. Нарушения половой и репродуктивной функции у мужчин. — М.: Литтерра, 2006. — 188 с.
4. Decreasing quality of semen / Carlsen J., Giwercman A., Skakkebaek N. E., Keiding N. // Br. Med. J.— 1993.— № 306.— P. 46–51.
5. Auger J. et al. Decline in semen quality among fertile men in Paris during the past 20 years // New England Journal of Medicine. – 1995. – Т. 332. – №. 5. – С. 281-285.
6. Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич, Москвичев Д.Д., Фаниев М.В. Показатели ингибина В в сыворотке крови у инфертильных больных // Андрология и генитальная хирургия. 2016. №1.
7. <https://www.irm.ua/prichiny-muzhskogo-besplodiya>
8. Michal F. et al. Impact of the environment on reproductive health: executive summary // Environmental health perspectives. – 1993. – Т. 101. – №. suppl 2. – С. 159-167.
9. Sharpe R. M. Environmental/lifestyle effects on spermatogenesis // Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. – 2010. – Т. 365. – №. 1546. – С. 1697-1712.
10. Horan T. S. A Environmental Effects on Spermatogenesis. – Washington State University, 2018.
11. Sharpe R. M., Skakkebaek N. E. Are oestrogens involved in falling sperm counts and disorders of the male reproductive

- tract? //The Lancet. – 1993. – Т. 341. – №. 8857. – С. 1392-1396..
12. McAbee K. E. et al. Effect of Environmental Toxins on Spermatogonial Stem Cells // Bioenvironmental Issues Affecting Men's Reproductive and Sexual Health. – Academic Press, 2018. – С. 53-70.
 13. Time series analysis of sperm concentration in fertile men in Toulouse, France between 1977 and 1992 / Bujan L., Mansat A., Pontonnier F., Mieuxet R. // Br. Med. J.— 1996.— № 312.— P. 47–49.
 14. Ginsburg J. et al. Residence in the London area and sperm density //The Lancet. – 1994. – Т. 343. – №. 8891. – С. 230.
 15. Detoc S. Contamination des eaux par les pesticides: bilan national des données 1998-1999 //Ingénieries-EAT, n spécial Phytosanitaires: transferts, diagnostic et solutions correctives. Ifen Orleans. – 2001. – С. 15-21.
 16. Della Massa J. P., Gerbales M., Payrissat M. Etude de la distribution du dioxyde d'azote dans l'agglomération toulousaine par la méthode des échantillonneurs passifs. – Commission européenne, 1994.
 17. Bujan L. et al. Time series analysis of sperm concentration in fertile men in Toulouse, France between 1977 and 1992 //Bmj. – 1996. – Т. 312. – №. 7029. – С. 471-472.
 18. Fisher J. S. Environmental anti-androgens and male reproductive health: focus on phthalates and testicular dysgenesis syndrome //Reproduction. – 2004. – Т. 127. – №. 3. – С. 305-315..
 19. Messerlian C. et al. The Environment and Reproductive Health (EARTH) Study: a prospective preconception cohort //Human reproduction open. – 2018. – Т. 2018. – №. 2. – С. hoy001.
 20. Steeno O. P., Pangkahila A Occupational influences on male fertility and sexuality // Andrologia – 1984. – Т. 16. – №. 1. – С. 5-22.
 21. Mieuxet R., Bujan L. Testicular heating and its possible contributions to male infertility: a review //International journal of andrology. – 1995. – Т. 18. – №. 4. – С. 169-184.
 22. Bergamo P. et al. Human semen as an early, sensitive biomarker of highly polluted living environment in healthy men: A pilot biomonitoring study on trace elements in blood and semen and their relationship with sperm quality and RedOx status // Reproductive toxicology. – 2016. – Т. 66. – С. 1-9.
 23. Іванюта Л.І. Репродуктивне здоров'я і неплідність /Іванюта Л.І. // Мистецтво лікування. – 2004. – С. 26-30.
 24. Самунжи и др.
 25. Shayakhmetova G. M. et al. Correlation between spermatogenesis disorders and rat testes CYP2E1 mRNA contents under experimental alcoholism or type I diabetes //Advances in medical sciences. – 2014. – Т. 59. – №. 2. – С. 183-189.
 26. Dutta S. et al. Obesity, endocrine disruption and male infertility //Asian Pacific Journal of Reproduction. – 2019. – Т. 8. – №. 5. – С. 195.
 27. Tremellen K. Treatment of sperm oxidative stress: a collaborative approach between clinician and embryologist //Oxidants, Antioxidants and Impact of the Oxidative Status in Male Reproduction. – Academic Press, 2019. – С. 225-235.
 28. Lavranos G. et al. Investigating ROS sources in male infertility: a common end for numerous pathways //Reproductive Toxicology. – 2012. – Т. 34. – №. 3. – С. 298-307.
 29. Walczak-Jedrzejowska R., Wolski J.K., Slowikowska-Hilczek J. The role of oxidative stress and antioxidants in male fertility // Cent. European J. Urol. 2013. Vol. 66. № 1. P. 60–67.
 30. Cadenas E. Oxidative stress and formation exited species. Oxidative stress H. Sies. Academic Press. – 1985. – P. 311–330.
 31. Kobayashi T. et al. Protective role of superoxide dismutase in human sperm motility: superoxide dismutase activity and lipid peroxide in human seminal plasma and spermatozoa //Human Reproduction. – 1991. – Т. 6. – №. 7. – С. 987-991.
 32. Galecka E., Jacewicz R., Mrowicka M. et al. Antioxidative enzymes – structure, properties, functions // Pol. Merkur.Lekarski. 2008. Vol. 25. № 147. P. 266–268.
 33. Peeker R., Abramsson L., Marklund S. L. Superoxide dismutase isoenzymes in human seminal plasma and spermatozoa /Molecular human reproduction. – 1997. – Т. 3. – №. 12. – С. 1061-1066.
 34. Scibior D., Czczot H. Katalaza–budowa, właściwości, funkcje [Catalase: structure, properties, functions] //Postepy Hig Med Dosw (Online). – 2006. – Т. 60. – С. 170-180.

35. Pfeifer H. et al. Identification of a specific sperm nuclei selenoenzyme necessary for protamine thiol cross-linking during sperm maturation //The FASEB Journal. – 2001. – T. 15. – №. 7. – C. 1236-1238.
36. Yeung C. H. et al. Studies on the origin of redox enzymes in seminal plasma and their relationship with results of in-vitro fertilization //Molecular human reproduction. – 1998. – T. 4. – №. 9. – C. 835-839.
37. Agnihotri S. K. et al. Mitochondrial membrane potential (MMP) regulates sperm motility //In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal. – 2016. – T. 52. – №. 9. – C. 953-960.
38. Wright C., Milne S., Leeson H. Sperm DNA damage caused by oxidative stress: modifiable clinical, lifestyle and nutritional factors in male infertility //Reproductive biomedicine online. – 2014. – T. 28. – №. 6. – C. 684-703.
39. Smits R. M. et al. Antioxidants in fertility: Impact on male and female reproductive outcomes //Fertility and sterility. – 2018. – T. 110. – №. 4. – C. 578-580.
40. Gharagozloo P. Treating male infertility secondary to sperm oxidative stress : пат. 9943543 США. – 2018.
41. Stankovix H., Mikac-Devix D. Zinc and copper in human semen //Clinica Chimica Acta – 1976. – T. 70. – №. 1. – C. 123-126.
42. Yuyan L. et al. Are serum zinc and copper levels related to semen quality? //Fertility and sterility. – 2008. – T. 89. – №. 4. – C. 1008-1011.
43. Abou-Shakra F. R., Ward N. I., Everard D. M. The role of trace elements in male infertility //Fertility and sterility. – 1989. – T. 52. – №. 2. – C. 307-310.
44. SAPLAM H. S. et al. Trace elements levels in the serum, urine, and semen of patients with infertility //Turkish journal of medical sciences. – 2015. – T. 45. – №. 2. – C. 443-448.
45. Sundaram V. et al. Influence of trace elements and their correlation with semen quality in fertile and infertile subjects // Turkish Journal of Medical Sciences. – 2013. – T. 43. – №. 6. – C. 1000-1007.
46. Behne D. et al. Selenium, rubidium and zinc in human semen and semen fractions // International journal of andrology. – 1988. – T. 11. – №. 5. – C. 415-423.
47. Slivkova J. et al. Concentration of trace elements in human semen and relation to spermatozoa quality //Journal of Environmental Science and Health Part A – 2009. – T. 44. – №. 4. – C. 370-375.
48. Marzec-Wryblewska U. et al. Determination of rare earth elements in human sperm and association with semen quality //Archives of environmental contamination and toxicology. – 2015. – T. 69. – №. 2. – C. 191-201.
49. Bassey IE, Essien OE, Udoh AE, Imo IU, Effiong IO (2013) Seminal plasma selenium, calcium, magnesium and zinc levels in infertile men. J Med Sci 13:483–487
50. Arver S (1982) Studies on zinc and calcium in human seminal plasma. Acta Physiol Scand 507(Suppl):1–21
51. Logoglu G, Kendirci A, Ozgunen T (1997) The role of seminal calcium in male infertility. J Isla Acad Sci 10(1):25–27
52. Wong WY, Flik G, Groenen PMW, Swinkels DW, Thomas CMG, Copius-Peereboom JHJ et al (2001) The impact of calcium, magnesium, zinc, and copper in blood and seminal plasma on semen parameters in men. Reprod Toxicol 15:131–136
53. Fraser LR (1987) Minimum and maximum extracellular Ca²⁺ requirements during mouse sperm capacitation and fertilization in vitro. J Reprod Fertil 81:77–89
54. Sorensen MB, Bergdahl IA, Hjollund NH, Bonde JP, Stoltenberg M, Ernst E (1999) Zinc, magnesium and calcium in human seminal fluid: relations to other semen parameters and fertility. Mol Hum Reprod 5(4):331–337
55. Valsa J, Skandhan KP, Khan PS, Sumangala B, Gondalia M (2012) Split ejaculation study: Semen parameters and calcium and magnesium in seminal plasma. Cent Eur J Urol 65(4):216–218
56. Wong W. Y. et al. The impact of calcium, magnesium, zinc, and copper in blood and seminal plasma on semen parameters in men //Reproductive toxicology. – 2001. – T. 15. – №. 2. – C. 131-136.
57. Beigi A H. et al. Possible Mechanisms for The Effects of Calcium Deficiency on Male Infertility //International journal of fertility & sterility. – 2019. – T. 12. – №. 4. – C. 267-272.
58. Omu A. E. et al. Magnesium in human semen: possible role in premature ejaculation //Archives of andrology. – 2001. – T. 46. – №. 1. – C. 59-66.

59. Beigi A. H. et al. Possible Mechanisms for The Effects of Calcium Deficiency on Male Infertility //International journal of fertility & sterility. – 2019. – Т. 12. – №. 4. – С. 267-272.
60. Omu A. E. et al. Significance of trace elements in seminal plasma of infertile men //Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.). – 1995. – Т. 11. – №. 5 Suppl. – С. 502-505.
61. Kumosani T. A. et al. The influence of smoking on semen quality, seminal microelements and Ca²⁺-ATPase activity among infertile and fertile men //Clinical Biochemistry. – 2008. – Т. 41. – №. 14-15. – С. 1199-1203.
62. Zha S. W. et al. Contents of lead, cadmium, zinc and manganese in the follicular fluid and semen of non-professionally exposed infertile couples //Zhonghua nan ke xue= National journal of andrology. – 2008. – Т. 14. – №. 6. – С. 494-497.
63. Sailmen M. Exposure to lead and male fertility //International journal of occupational medicine and environmental health. – 2001. – Т. 14. – №. 3. – С. 219-222.
64. Naha N., CHowDHuRy A. R. Inorganic lead exposure in battery and paint factory: effect on human sperm structure and functional activity //Journal of UOEH. – 2006. – Т. 28. – №. 2. – С. 157-171.
65. Telisman S, Colak B, Pizent A, Jurasovix J, Cvitkovix P. Reproductive toxicity of low-level lead exposure in men. Environ Res 2007; 105: 256–266..
66. Choy CM, Yeung QS, Briton-Jones CM, Cheung CK, Lam CW, Haines CJ. Relationship between semen parameters and mercury concentrations in blood and in seminal fluid from subfertile males in Hong Kong. Fertil Steril 2002; 78: 426–428.
67. Guzikowski W. et al. Trace elements in seminal plasma of men from infertile couples //Archives of medical science: AMS. – 2015. – Т. 11. – №. 3. – С. 591..
68. Шафран Л.М., Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В. Тяжелые металлы: система биологического транспорта. Монография. Одесса, 2018. 320 С.68.
Shafran L.M., Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V. Heavy metals: biological transport system. Monograph. Odessa, 2018.320 s.
69. Nie J. S. et al. Semen quality decreased by inorganic arsenic //J Environ Occup Med. – 2006. – Т. 23. – С. 189-190.

*Впервые поступила в редакцию 05.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-006.04:616.151.5

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3590381>

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ОНКОБОЛЬНЫХ

Лукьянчук¹ О. В., Москаленко¹ А. М., Бадюк² Н. С., Гоженко² А. И.

¹ Одесский областной онкологический диспансер

² ГП УкрНИИ медицины транспорта МЗ Украины, г. Одесса

ТРОМБОЕМБОЛІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ОНКОХВОРИХ

Лукьянчук¹ О.В., Москаленко¹ О.М., Бадюк² Н.С., Гоженко² А.І.

¹ Одеський обласний онкологічний диспансер

² ДП УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса

THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS AND FEATURES OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN CANCER PATIENTS

Lukyanchuk¹ O.V., Moskalenko¹ A.M., Badiuk² N.S., Gozhenko² A.I.

¹ Odessa Regional Oncology Center

² SE Scientific Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of
Ukraine, Odessa

Relevance. Cancer is currently the second leading cause of death in the world. So, in 2018, 9.6 million people died from this disease. In the clinic of the vast majority of oncological diseases, a special place is occupied by disorders of the hemostatic system, which significantly worsen the outcomes of special antitumor treatment. The presence of hypercoagulation in cancer patients should be considered and corrected both during surgical and conservative treatment in connection with the existing risk of thrombotic complications.

The aim of the study was to study the pathology of the hemostatic system in cancer patients during special and symptomatic treatment.

In the work, case histories and autopsy protocols of 34 patients who died in the Odessa Regional Oncology Center in 2016 and in 2018 were used.

The main cause of death of patients according to autopsy was thrombotic complications — they were noted in 35.09 % and 22.58 % of cases.

Thrombotic complications, and not a malignant tumor, cause the death of a significant number of cancer patients.

The combination of two or more thrombotic complications in the majority of operated patients and in a large number of patients receiving conservative treatment, indicates the occurrence of a systemic disorder of the hemostatic system in cancer patients, aggravated by surgical intervention.

The occurrence of thrombotic complications in cancer patients on the background of the introduction of low molecular weight heparin indicates a kind of “exhaustion” of

thromboprophylaxis in these patients with only one effect on the coagulation link of hemostasis and takes the solution to the problem to a new level. Currently, there is a need to search for methods of influencing other components of the hemostatic system, for example, on its vascular-platelet link.

Key words: cancer patients, thromboembolism, hemostasis, pathology

Актуальність. Зараз рак є другою з основних причин смерті у світі. Так, у 2018 р. від цього захворювання померло 9,6 млн. чоловік. В клініці переважної більшості онкологічних захворювань особливе місце займають розлади системи гемостазу, які значно погіршують результати спеціального протипухлинного лікування. Наявність гіперкоагуляції у онкохворих слід враховувати і корегувати і при хірургічному, і при консервативному лікуванні у зв'язку з ризиком виникнення тромботичних ускладнень.

Метою дослідження було вивчення патології системи гемостазу у онкологічних хворих при проведенні спеціального і симптоматичного лікування.

В роботі використали історії хвороб і протоколи розтину 34 пацієнтів, що померли в Одеському обласному онкологічному диспансері у 2016 і у 2018 роках.

Основною причиною смерті пацієнтів за даними аутопсії були тромботичні ускладнення — вони були відмічені у 35,09 % і 22,58 % випадків.

Тромботичні ускладнення, а не злоякісна пухлина є причиною смерті значної кількості онкологічних хворих.

Поєднання двох та більше тромботичних ускладнень у більшості прооперованих пацієнтів і у великій кількості пацієнтів, які отримували консервативне лікування, свідчить про виникнення системного розладу системи гемостазу у онкологічних хворих, що посилюється при хірургічному втручанні.

Виникнення тромботичних ускладнень у онкологічних хворих на тлі введення низькомолекулярного гепарину свідчить про свого роду «вичерпаність» тромбопрофілактики у цих пацієнтів одним лише впливом на коагуляційну ланку гемостазу і виводить вирішення проблеми на новий рівень. В наш час є потреба у пошуку методів впливу на інші складові системи гемостазу, наприклад на його судинно-тромбоцитарну ланку.

Ключові слова: онкологічні хворі, тромбоемболія, гемостаз, патологія

Актуальность. В настоящее время рак является второй из основных причин смерти в мире. Так, в 2018 г. от этого заболевания умерли 9,6 млн. человек. В клинике подавляющего большинства онкологических заболеваний особое место занимают расстройства системы гемостаза, значительно ухудшающие исходы специального противоопухолевого лечения. Наличие гиперкоагуляции у онкобольных следует учитывать и корректировать и при хирургическом, и при консервативном лечении в связи с имеющимся риском возникновения тромботических осложнений.

Целью исследования было изучение патологии системы гемостаза у онкологических больных при проведении специального и симптоматического лечения.

В работе использованы истории болезни и протоколы вскрытия 34 пациен-

тов, умерших в Одесском областном онкологическом диспансере в 2016 и в 2018 году.

Основной причиной смерти пациентов по данным аутопсии явились тромботические осложнения — они были отмечены в 35,09 % и 22,58 % случаев.

Реализующиеся тромботические осложнения, а не злокачественная опухоль являются причиной смерти значительного количества онкологических больных.

Сочетание двух и более тромботических осложнений у большинства прооперированных пациентов и у большого количества пациентов, получавших консервативное лечение, свидетельствует о возникновении системного расстройства системы гемостаза у онкологических больных, усугубляющегося при хирургическом вмешательстве.

Возникновение тромботических осложнений у онкологических больных на фоне введения низкомолекулярного гепарина свидетельствует о своего рода «исчерпанности» тромбопрофилактики у этих пациентов одним лишь воздействием на коагуляционное звено гемостаза и выводит решение проблемы на новый уровень. В настоящее время существует необходимость поиска методов воздействия на другие составляющие системы гемостаза, например на его сосудисто-тромбоцитарное звено.

Ключевые слова: онкологические больные, тромбоэмболия, гемостаз, патология

Введение

В настоящее время рак является второй из основных причин смерти в мире. Так, в 2018 г. от этого заболевания умерли 9,6 млн. человек. Согласно информационному бюллетеню ВОЗ от 12 сентября 2018 года, около 70 % случаев смерти от рака происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. [1]

В клинике подавляющего большинства онкологических заболеваний особое место занимают расстройства системы гемостаза [2, 3, 4, 5, 6], значительно ухудшающие исходы специального противоопухолевого лечения [7]. По данным разных авторов, при вскрытии признаки тромбоэмболических осложнений обнаруживаются у 50 % онкологических пациентов; тромбоэмболия легочной артерии являлась причиной смерти у 15 % больных и у 43 % больных — фоном для других фатальных осложнений [7, 8]. Исходя из вышесказанного, наличие гиперкоагуляции у онкобольных следует учиты-

вать и корректировать как при хирургическом, так и при консервативном лечении в связи с имеющимся риском возникновения тромботических осложнений (ТО) [7, 8, 9, 10, 11].

Общеизвестно, что возникновение тромба происходит на матрице повреждённой сосудистой стенки [12], и, следовательно, дисфункция эндотелия неизменно сопутствует онкозаболеванию. Исследования последних лет [13, 14, 15], как и наши данные [16], свидетельствуют о том, что онкологическое заболевание ассоциируется не только лишь с одной гиперкоагуляцией у пациента, но и с повышенной десквамацией эндотелия (как отражение эндотелиальной дисфункции). В связи с этим представляется интересным изучение тромбоэмболических осложнений у онкологических больных, получавших консервативное и оперативное лечение на фоне общеупотребимой схемы тромбопрофилактики с целью оценки изменений системы гемостаза.

Цель исследования: изучить патологию системы гемостаза у онкологических больных при проведении специального и симптоматического лечения.

Материал и методы исследования

В работе использованы истории болезни и протоколы вскрытия 34 пациентов, умерших в Одесском областном онкологическом диспансере в 2016 и в 2018 году. Всего в 2016 г в Одесском областном онкологическом диспансере было пролечено 11902 пациента, из них умерли 64, аутопсия была выполнена в 57 случаях. В 2018 г было пролечено 12716 больных, умерло 88 пациентов, выполнено 62 секции соответственно.

При изучении 57 протоколов вскрытия за 2016 год было выявлено, что смерть 20 пациентов наступила в результате ТО. При изучении 62 протоколов вскрытия за 2018 год наступление смерти от ТО отмечено у 14 пациентов. Эти случаи и были отобраны для детального изучения.

Из 20 пациентов, умерших от ТО в 2016 году 8 мужчин и 12 женщин. Возраст пациенток от 31 до 80 лет, в среднем 63,2 года. Патология пациенток: рак молочной железы (1), рак яичников (1), рак тела матки (1), саркома тела матки (1), рак толстого кишечника (6), рак желудка (1), рак лёгкого (1). Гистологически опухоли были представлены: в 9 случаях аденокарцинома, плоскоклеточная карцинома — 1 случай, лейомиосаркома — 1, дольковый рак — 1 случай. Со II стадией опухолевого процесса проходила лечение 1 женщина, с III — 6, с IV — 5 женщин. Хирургическое лечение в радикальном или симптоматическом объёме было проведено 7 пациенткам в сроки от 1 до 19 суток до летального исхода. Возраст пациентов-мужчин от 44 до 66 лет, в среднем составил 56,8 лет. Онкопа-

тология у пациентов-мужчин: рак пищевода — 2 случая, рака лёгкого — 1, рак верхнечелюстной пазухи — 1, рак печени — 1, рак толстого кишечника — 1, рак желудка — 2 случая. Морфология опухолей: плоскоклеточный рак — у 4 пациентов, печёчно-клеточный рак — у 1, аденокарцинома — у 3 пациентов. Со II стадией опухолевого процесса проходил лечение 1 пациент, с III — 2, с IV стадией — 5 пациентов. Хирургическое лечение в радикальном объёме были проведено 2 пациентам за 14 дней до наступления летального исхода.

Из 14 пациентов, умерших от ТО за 2018 год — 7 мужчин и 7 женщин. Возраст пациенток от 39 до 80 лет, в среднем 56,9 лет. Патология пациенток: рак молочной железы (2), рак яичников (1), рак шейки матки (1), рак прямой кишки (1), рак лёгкого (2). Гистологически опухоли были представлены: аденокарциномой — в 4 случаях, бронхоальвеолярный рак — 1 случай, протоковый рак — 2 случая. У 2 пациенток отмечена I стадия опухолевого процесса, у 1 — II стадия, у 1 — III стадия, у 3 — IV стадия. Хирургическое лечение в радикальном или паллиативном объёме было проведено 3 пациенткам в сроки от 2 до 19 суток до летального исхода. Симптоматическое лечение проводилось 4 пациенткам. Возраст пациентов-мужчин от 54 до 77 лет, в среднем составил 65,9 лет. Онкопатология, отмеченная у пациентов-мужчин: рак гортани — 2 случая, рака лёгкого — 2, рак сигмовидной кишки — 1, рак печени — 1, рак анального канала — 1 случай. Морфология опухолей: плоскоклеточный рак — у 3 пациентов, печёчно-клеточный рак — у 1, аденокарцинома — у 2, мелко-клеточный рак — у 1 пациента. II стадия опухолевого процесса отмечена у 2 пациентов, III — у 4, IV стадия — у 1 пациента. Хирургическое лечение в ра-

дикальном или паллиативном объёме были проведено 4 пациентам за 1 — 13 дней до наступления летального исхода. Курс полихимиотерапии за 4 дня до летального исхода проведен 1 больному. Симптоматическое лечение проводилось 2 больным.

Результаты и их обсуждение.

Разнообразии причин, приведших к летальному исходу пациентов, отражено в табл. 1.

Таким образом, основной причиной смерти пациентов по данным аутопсии в 2016 и 2018 году явились ТО — они были отмечены в 35,09 % и 22,58 % случаев соответственно.

ТО отмечены нами у 11 больных, получавших консервативное лечение и у 9 прооперированных пациентов в

2016 году, а в 2018 году — у 7 пациентов, перенесших хирургическое лечение, у 1 пациента после перенесенного курса химиотерапии и у 6 пациентов, получавших симптоматическое лечение. Это подтверждает наш тезис о наличии феномена гиперкоагуляции у всех категорий онкобольных [19].

Нами выявлены следующие разновидности тромбозомболических осложнений у пациентов.

Сочетание двух и более вышеперечисленных осложнений отмечено нами у 7 из 9 прооперированных пациентов (77,8 %) и у 4 из 11 пациентов, получавших консервативное лечение (36,4 %) в 2016 г. В 2018 г сочетание двух и более ТО отмечено у 6 из 7 прооперированных пациентов (85,7 %)

и у 4 из 7 пациентов, получавших консервативное лечение (57,1 %). Эти данные подтверждают предположение о том, что выполнение хирургического вмешательства усугубляет существующие у онкологических больных расстройства системы гемостаза, при этом значительно возрастает уровень её тромботической готовности.

Изучая проводимую пациентам тромбопрофилактику, мы отметили следующее. В 2016 году из 9 пациентов, перенесших хирургическое лечение, 8 (88,9 %) проводилась тром-

Причины смерти онкобольных

Причина смерти	2016		2018	
	Количество	%	Количество	%
Кровотечение	4	7,02	6	9,68
Перитонит	5	8,77	6	9,68
Пневмония	3	5,26	2	3,23
Острая сердечно-сосудистая недостаточность	6	10,53	12	19,35
Полиорганная недостаточность	13	22,81	10	16,13
Опухолевая интоксикация	3	5,26	5	8,06
Тромботические осложнения	20	35,09	14	22,58
Дыхательная недостаточность	3	5,26	7	11,29
Всего	57	100	62	100

Таблица 1

Разновидности тромбозомболических осложнений у онкобольных

Вид тромбозомболического осложнения	2016		2018	
	После хирургического лечения	После консервативного лечения	После хирургического лечения	После консервативного лечения
ДВС-синдром	2	2	5	3
ТЭЛА	5	8	2	2
Тромбоз сосудов малого таза	2	0	0	0
Тромбы в сосудах микроциркуляторного русла	2	0	1	3
Тромбы в сосудах внутренних органов	1	3	3	3
Тромбоз мезентериальных сосудов	0	1	1	0
Тромбоз правого предсердия	2	1	0	0
Тромбоз левого предсердия	0	0	0	1
Острый геморрагический инфаркт головного мозга	1	0	1	0
Тромбоз глубоких вен голени	1	0	0	2
Геморрагические инфаркты лёгких, селезёнки	0	0	3	0

Таблица 2

бопрофилактика препаратами низкомолекулярного гепарина (НМГ). В то же время, никому из пациентов, получавших консервативное лечение, такая профилактика не проводилась (рис. 1). По сравнению со случаями 2016 г, в 2018 г из 7 пациентов, перенесших хирургическое лечение, тромбопрофилактика была проведена 6 (85,7%), а из 7 пациентов, пролеченных консервативно, тромбопрофилактику получили 4 (57,7%) (рис. 2).

Нами отмечено, что в 2018 г, по сравнению с 2016 в схемы консервативной терапии онкологических больных уже внедрена профилактика препаратами НМГ. Тем не менее, несмотря на проведенную адекватную тромбопрофилактику, ТО у онкологических больных возникли независимо от локализации, морфологии опухолевого процесса и вида проведенного лечения.

Выводы

1. Реализующиеся ТО, а не злокачественная опухоль являются причиной смерти значительного количества онкологических больных.
2. Сочетание двух и более ТО у большинства прооперированных пациентов и у большого количества пациентов, получавших консерватив-

Рис. 1. Соотношение количества пролеченных больных и случаев тромбопрофилактики у умерших больных в 2016 году.

Рис. 2. Соотношение количества пролеченных больных и случаев тромбопрофилактики у умерших больных в 2018 году.

ное лечение, свидетельствует о возникновении системного расстройства системы гемостаза у онкологических больных, усугубляющегося при хирургическом вмешательстве.

3. Возникновение тромботических осложнений у онкологических больных на фоне введения НМГ свидетельствует о своего рода «исчерпанности» тромбопрофилактики у этих пациентов одним лишь воздействием на коагуляционное звено гемостаза и выводит решение проблемы на новый уровень. В настоящее время существует необходимость поиска методов воздействия на другие составляющие системы гемостаза, например на

его сосудисто-тромбоцитарное звено.

Литература

1. Информационный бюллетень ВОЗ от 12 сентября 2018 года, <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cancer>
2. Проблемы тромбофилии и тромбозов у онкологических больных. А.Д. Макацария, А.В. Воробьев. “ЭФФЕКТИВНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ. Онкология, Гематология и Радиология” №1 (2008), с 10-21.
3. Mechanisms and risk factors of thrombosis in cancer. Anna Falanga, Laura Russo, Viola Milesi, Alfonso Vignoli. *Critical Reviews in Oncology / Hematology* 118 (2017), 79-83.
4. Falanga A, Marchetti M, Vignoli A, 2013. Coagulation and cancer: biological and clinical aspects. *J. Thromb. Haemost.* 11 (2), 223 — 233.
5. Falanga A, Russo L, Milesi V, 2014. The coagulopathy of cancer. *Curr. Opin. Hematol.* 21 (5), 423–429.
6. Khorana AA, McCrae KR, 2014. Risk stratification strategies for cancer-associated thrombosis: an update. *Thromb. Res.* 133 (Suppl. 2), S35–S38.
7. Тромбозы и тромбоэмболии в онкологии. Современный взгляд на проблему. Соимова О. В., Маджуга А. В., Елизарова А. Л. Журнал «Злокачественные опухоли», № 3 (2014), с 172-176.
8. Kakkar AK, Haas S, Walsh D. et al. Prevention of perioperative venous thromboembolism: outcome after cancer and non-cancer surgery (abstract) // *Thromb. Haemost.* –2001. — V.86 (suppl). — P.0c1732.
9. Нарушение системы гемостаза у онкологических больных О.А. Тарабрин, А.И. Мазуренко, *Онкогинекология* No 3'2015, с 48-56.
10. Показатели коагуляционного гемостаза у онкологических больных. А.Н Шилова с соавт, *Сибирский онкологический журнал*, 2011, приложение № 1, с 124-125.
11. Питання тромбогеморагічних ускладнень у хворих на рак ендометрію: що нового? Тарабрін О.О, Бобирь А.Л, Босенко К.В., Дузенко О.О. *Медицина неотложных состояний*, № 4 (91), 2018, с 57-60.
12. Патологічна фізіологія: Підручник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. / М.С. Регада, А.І. Березнякова // Львів: “Магнолія 2006”, 2011. — С 139-140.
13. Барсуков В.Ю., Чеснокова Н.П., Барсуков В.Ю., Агабеков А.И., Бизенкова М.Н. Показатели эндотелиальной дисфункции и состояния коагуляционного потенциала крови как объективные критерии инициации малигнизации клеток при раке толстой кишки // *Современные проблемы науки и образования*. — 2015. — № 6. URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23289> (дата обращения 02.01.2019).
14. Пак Л.А., Манамбаева З.А., Носо Й. Эндотелиальная дисфункция у больных раком прямой кишки и ее влияние на состояние системы гемостаза и риск тромботических осложнений // *Medicine (Almaty)*. — 2016. — No 5 (167). — P. 35-40.
15. Олжаев Саяхат Таурбекович, Шойхет Я.Н., Лазарев А.Ф. Дисфункция эндотелия и результаты ее коррекции при злокачественных новообразованиях желудка // *Российский онкологический журнал*. 2015. №5, С 19-22.
16. О состоянии эндотелиальной десквамации у онкологических больных. Лукьянчук О.В., Москаленко А.М., Бокал И.И., Гоженко А.И. *Актуальні проблеми транспортної медицини* № 4 (54), 2018, С 88-93.
17. Guidelines for treatment and prevention of venous thromboembolism among patients with cancer. Nicole M. Kuderer, Gary H. Lyman. *Thromb Res.* 2014 May; 133 (0 2): S122–S127.
18. Clinical guide SEOM on venous thromboembolism in cancer patients. A J. Mucoz Martn, C. Font Puig, L. M. Navarro Martn, P. Borrega Garcna, and M. Martn Jimnez. *Clin Transl Oncol.* 2014; 16 (12): 1079–1090.
19. Об изменениях в системе гомеостаза у онкобольных. Лукьянчук О.В., Москаленко А.М., Гоженко А.И. *Актуальні проблеми транспортної медицини* № 1 (55), 2019, С 136-143.

References

1. WHO Newsletter 12 September 2018, <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cancer>
2. Problems of thrombophilia and thrombosis in cancer patients. A.D. Makatsaria, A.V.

- Vorobyov. "EFFECTIVE PHARMACOTHERAPY. Oncology, Hematology and Radiology" No. 1 (2008), p. 10-21.
3. Mechanisms and risk factors of thrombosis in cancer. Anna Falanga, Laura Russo, Viola Milesi, Alfonso Vignoli. *Critical Reviews in Oncology / Hematology* 118 (2017), 79-83.
 4. Falanga, A., Marchetti, M., Vignoli, A., 2013. Coagulation and cancer: biological and clinical aspects. *J. Thromb. Haemost.* 11 (2), 223 — 233.
 5. Falanga, A., Russo, L., Milesi, V., 2014. The coagulopathy of cancer. *Curr. Opin. Hematol.* 21 (5), 423–429.
 6. Khorana, A.A., McCrae, K.R., 2014. Risk stratification strategies for cancer-associated thrombosis: an update. *Thromb. Res.* 133 (Suppl. 2), S35–S38.
 7. Thrombosis and thromboembolism in oncology. A modern view of the problem. Somonova O. V., Majuga A. V., Elizarova A. L. Magazine "Malignant tumors", No. 3 (2014), p 172-176.
 8. Kakkar A.K., Haas S., Walsh D. et al. Prevention of perioperative venous thromboembolism: outcome after cancer and non-cancer surgery (abstract) // *Thromb. Haemost.* –2001. — V.86 (suppl). — P.0c1732.
 9. Violation of the hemostatic system in cancer patients OA Tarabrin, A.I. Mazurenko, *Oncogynecology* No 3'2015, p 48-56.
 10. Indicators of coagulation hemostasis in cancer patients. A.N. Shilova et al., *Siberian Oncology Journal*, 2011, Appendix No. 1, p. 124-125.
 11. Question of thrombohemorrhagic complications in patients with endometrial cancer: what's new? Tarabrin OO, Bobir AL, Bosenko KV, Duzenko OO *Emergency Medicine*, No. 4 (91), 2018, p 57-60.
 12. Pathological physiology: A textbook for students of higher pharmaceutical educational establishments and pharmaceutical faculties of higher medical educational institutions of 3-4 levels of accreditation. / MS Reged, A.I. Berezhnyakova // Lviv: Magnolia 2006, 2011. — p 139-140.
 13. Barsukov V.Yu., Chesnokova N.P., Barsukov V.Yu., Agabekov A.I., Bizenkova M.N. Indicators of endothelial dysfunction and the state of blood coagulation potential as objective criteria for initiating cell malignancy in colon cancer // *Modern problems of science and education.* — 2015. — № 6. URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23289> (02.01.2019).
 14. Pak LA, Manambaeva ZA, Noso J. Endothelial dysfunction in patients with colorectal cancer and its effect on the state of the hemostatic system and the risk of thrombotic complications // *Medicine (Almaty).* — 2016. — No 5 (167). — P. 35-40.
 15. Olzhaev Sayakhat Taurbekovich, Shoikhet Y.N., Lazarev A.F. Endothelial dysfunction and the results of its correction in gastric malignancies // *Russian Oncological Journal.* 2015. No5, p 19-22.
 16. On the state of endothelial desquamation in cancer patients. Lukyanchuk O.V., Moskalenko A.M., Bokal I.I., Gozhenko A.I. *Actual problems of transport medicine* № 4 (54), 2018, p 88-93.
 17. Guidelines for treatment and prevention of venous thromboembolism among patients with cancer. Nicole M. Kuderer, Gary H. Lyman. *Thromb Res.* 2014 May; 133 (0 2): S122–S127.
 18. Clinical guide SEOM on venous thromboembolism in cancer patients. A J. Mucoz Martнn, C. Font Puig, L. M. Navarro Martнn, P. Borrega Garcнa, and M. Martнn Jimйnez. *Clin Transl Oncol.* 2014; 16 (12): 1079–1090.
 19. On changes in the homeostasis system in cancer patients. Lukyanchuk O.V., Moskalenko A.M., Gozhenko A.I. *Actual problems of transport medicine* № 1 (55), 2019, p 136-143.
- Впервые поступила в редакцию 24.08.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.62-008.22

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3611199>

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ УРЕТЕРАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ТУБУЛЯРНОГО ЛОСКУТА ЛОХАНКИ

Демченко В.Н.¹, Щукин Д.В.¹, Гарагатый А.И.¹, Шусь А.В.²

¹Харьковский национальный медицинский университет

²Харьковская медицинская академия последипломного образования

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ ТЕХНІКИ УРЕТРАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ТУБУЛЯРНОГО ЛОСКУТУ БАЛІЇ

Демченко В.Н.¹, Щукін Д.В.¹, Гарагатий А.І.¹, Шусь А.В.²

¹Харьковській національний медичний університет

²Харківська медична академія последіпломного освіти

FEATURES OF SURGICAL TECHNIQUE OF URETERAL RECONSTRUCTION USING TUBULAR FLAP OF THE PULPUS

Demchenko V.N.¹, Schukin D.V.¹, Garagaty A.I.¹, Shus A.V.²

¹Kharkiv National Medical University

²Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education

Summary/Резюме

Ureteroplasty with a tubularized pelvic flap is a rare and poorly studied option for ureteral reconstruction. This operation requires modernization with the creation of a unified version of the surgical technique. The proposed modification of the pelvic tubuloplasty allows to create a flap of optimal length and width due to the initial cutting of the wide flap with its subsequent formation by multiple transverse incisions. The main advantage of the presented surgical approach is the ability to change the geometric parameters of the flap without reducing the width of its base.

Keywords: *ureteral reconstruction, reconstruction of the ureteropelvic junction (UPJ), dismembered tubularized flap pyeloplasty*

Пластика мочеточника тубуляризованим лоханочним лоскутом являється рідкою і недостатньо изученою опцією уретеральної реконструкції. Данна операція потребує модернізації з створенням уніфіцированного варіанта хірургічної техніки її виконання. Предложена модифікація лоханочної тубулопластики дозволяє створити лоскут оптимальної довжини і ширини за рахунок первонаочального викраивання максимально широкого лоскута з його наступним формуванням за рахунок багатьох поперечних надрізів. Головне переваження представленого хірургічного підходу заключається в можливості дозованого впливу на геометричні параметри лоскута без зменшення ширини його основи.

Ключевые слова: *реконструкция мочеточника, реконструкция лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС), пиелопластика тубулярным лоскутом*

Пластика сечоводу тубуляризованим лоханочним клаптем є рідкісною і недостатньо вивченою опцією уретральної реконструкції. Дана операція вимагає модернізації зі створенням уніфікованого варіанту хірургічної техніки її виконання. Запропонована модифікація лоханочної тубулопластики дозволяє створити клапоть оптимальної довжини і ширини за рахунок первинного викроювання максимально широкого клаптя з його подальшим формуванням за рахунок множинних поперечних надрізів. Головна перевага представленого хірургічного підходу полягає в можливості дозованого впливу на геометричні параметри клаптя без зменшення ширини його заснування.

Ключові слова: реконструкція сечоводу, реконструкція мисково-сечовідного сегмента, пієлопластика тубулярно-лоханочним клаптем

Введение

Арсенал реконструктивных вмешательств, которые могут применяться у пациентов со сложной патологией лоханочно-мочеточникового сегмента и верхней трети мочеточника, включает использование тканей желудочно-кишечного тракта, интерпозиции аутологичных тканей без питающей ножки (расширяющие пластики слизистой щеки, слизистой препуциального мешка, брюшиной) или применение тканей, содержащих уротелий (уретерокаликаноанастомоз, замещение верхней трети мочеточника тубулярным лоскутом лоханки).

Восстановление верхней трети мочеточника за счет лоханки имеет определенные приоритеты перед другими методами уретральной реконструкции. Во-первых, замещение мочеточника производится гистологически идентичным материалом. Во-вторых, используемый лоскут полностью не отсекается от лоханки, а имеет питающую ножку. Еще одной из особенностей тубулопластики лоханки является возможность перемещения пиелоуретерального анастомоза ниже добавочного сосуда к нижнему полюсу почки, что позволяет избежать в дальнейшем уретеровазального конфликта. Именно эти обстоятельства определяют высокий интерес к данной хирургической методике.

Исторические аспекты

Применение тубулярных лоханочных лоскутов началось во второй поло-

вине прошлого столетия. Culp Q.S. и deWeerd J.H. в 1951 году описали спиралевидный лоскут, который разворачивается вниз и пришивается к продольно рассеченному в верхней трети мочеточнику [1]. Сходную операцию в 1953 году предложили Scardino P.L. и Prince S.L. [2]. Их модификация отличалась формированием вертикального или прямого лоскута лоханки. Оба хирургических вмешательства используют аналогичный принцип и фактически представляют собой вариант расширяющей пластики ЛМС и верхней трети мочеточника с помощью лоскута лоханки [3-6]. Основным отличием этих методик является возможность создания более длинного лоскута при использовании операции Culp deWeerd. Однако, главной проблемой такого хирургического подхода являются остающиеся рубцовые ткани в зоне реконструкции, так как ЛМС и верхняя треть мочеточника не иссекаются, а производится лишь их продольное рассечение. Поэтому в дальнейшем лоскутные методики уретеропластики претерпели существенные изменения за счет радикального иссечения участков рубцовой ткани и формирования тубулярных лоскутов лоханки. Наиболее подробно этот вариант выполнения тубулярной пластики почечной лоханки был описан Кучера Я. [7]. Для формирования тубулярного лоскута автор рекомендовал пересечение лоханки сверху вниз на ее ширины с последующей тубуляризацией и отворачиванием вниз.

В настоящее время подробно не изучены различные способы формирования лоханочных лоскутов и еще не описаны особенности их выкраивания в различных клинических ситуациях.

Технические особенности тубулярной пластики лоханки

Общий принцип реконструкции верхних мочевых путей с помощью тубулярной пластики лоханки включает герметичное ушивание раны лоханки после резекции лоханочно-мочеточникового сегмента и верхней трети мочеточника, максимально полную мобилизацию лоханки и выкраивание прямоугольного лоханочного лоскута с его последующей ротацией вниз и тубуляризацией. Главными условиями успешного выполнения данных операций являются большие размеры почечной лоханки, а также ее экстраренальное расположение. Считается, что ширина лоскута должна быть не менее 2 см.

Можно выделить три основных варианта формирования лоханочного лоскута:

- выкраивание прямоугольного лоскута, как при операциях CulpdeWeerd или ScardinoPrince;
- поперечное пересечение лоханки;

- пересечение лоханки сверху вниз по Кучера.

Выкраивание прямоугольного лоскута представляет собой наиболее редкую опцию тубулопластики лоханки. Сформировать длинный и широкий лоскут с помощью этой техники удастся только у пациентов с очень большой лоханкой при отсутствии тяжелых рубцовых и воспалительных изменений в ее стенке (Рис 1).

У больных, перенесших ранее несколько хирургических вмешательств на лоханочно-мочеточниковом сегменте, с наличием выраженного перинефрита и педункулита, а также предварительно установленной нефростомы, создать длинный лоскут шириной 2,0 см крайне затруднительно. Лоскуты меньшей ширины сложно тубуляризовать. Нужно также учитывать одно очень важное условие: чем меньше ширина лоскута, тем беднее его кровоснабжение и хуже отдаленные функциональные результаты. Поэтому с нашей точки зрения выкраивание прямоугольного лоскута целесообразно использовать при непротяженных стриктурах верхней трети мочеточника в варианте расширяющей пластики (Рис 2).

Среди преимуществ прямоугольного лоскута необходимо отметить, что в зону лоскута не попадает пересеченный лоханочно-мочеточниковый сегмент, лоскут после отворачивания и тубуляризации имеет идеально правильную форму и не сопровождается какими-либо перегибами и деформациями.

Поперечное пересечение лоханки с ее продольным ушиванием – наиболее

Рис. 1. Тубулярная лоханочная пластика за счет прямоугольного лоскута, который выкраивается из передней или задней стенки лоханки.

Рис. 2. Расширяющая пластика нетубуляризованным прямоугольным лоскутом, имеющим небольшую длину.

легкий и надежный вариант тубулярной реконструкции (Рис 3). Главный позитивный момент данной операции – формирование широкого лоскута с хорошим кровоснабжением. Однако, эта методика как правило не позволяет создать лоскуты большой длины, что серьезно ограничивает ее широкое применение. Нужно также принять во внимание, что в зону лоскута попадает пересеченный и ушитый лоханочно-мочеточниковый сегмент.

Формирование лоскута лоханки путем ее пересечения сверху вниз по методике Кучера является наиболее часто используемым вариантом тубулярной лоханочной реконструкции (рис 4). Это объясняется возможностью создания лоскутов достаточной длины и ширины даже в условиях тяжелых рубцовых или воспалительных изменений в области лоханочно-мочеточникового сегмента или верхней трети мочеточника. У пациентов с большой и внепочечной лоханкой, которые перенесли несколько неэффективных операций на предварительном этапе, такая методика с нашей точки зрения яв-

ляется наиболее оптимальной. Мы аргументируем это тем, что рубцовые и воспалительные изменения лоханки локализуются преимущественно в зоне лоханочно-мочеточникового сегмента. В более высоких отделах лоханки, в частности, в зоне контакта с основными почечными сосудами ее ткани как правило не изменены. Поэтому в результате тубулярной пластики лоханочного лоскута анастомоз накладывается между мочеточником и здоровыми тканями верхней половины лоханки, а не между мочеточником и измененными тканями, расположенными около лоханочно-мочеточникового сегмента.

Однако данные операции имеют определенные недостатки. Одним из самых важных вопросов при использовании таких тубулярных лоскутов является адекватность их кровоснабжения, особенно в условиях длительно существующего гидронефроза. Рассматривая вопрос кровоснабжения лоханочных лоскутов, необходимо учитывать два основных фактора, влияющих на этот параметр. Во-первых, в основание лоскута попадает зона пересеченного и ушитого лоханочно-мочеточникового сегмента. Поэтому мы рекомендуем пере-

Рис. 3. Формирование лоскута путем поперечного пересечения лоханки

Рис. 4. Формирование лоскута путем пересечения лоханки сверху вниз

секать ЛМС ниже лоханки для максимального сохранения ее целостности.

Во-вторых, для получения лоскута максимальной длины пересечение лоханки необходимо проводить максимально низко. При этом в погоне за длиной лоскута хирург рискует столкнуться с проблемой узкого основания лоскута и с его плохим кровоснабжением в дальнейшем. Таким образом, ширина основания лоскута является наиболее важным техническим аспектом данной операции. Кучера Я. рекомендует пересекать лоханку на s ее ширины. С нашей точки зрения расстояние между нижним краем лоханки и краем ее разреза должно составлять не менее 7 мм (Рис 4). Нужно учитывать, что нижний край разреза лоханки представляет собой самую узкую часть тубуляризованного лоскута. Поэтому при расстоянии между нижним краем лоханки и краем ее разреза 5 мм общая ширина лоскута будет составлять всего лишь 10 мм. При ригидных стенках лоханки эту зону будет очень сложно герметично ушить во время тубуляризации лоскута, что неминуемо приведет к его сужению в данной точке. Мы должны помнить о том, что в основании лоскута присутствует зона

пересечения и ушивания лоханочно-мочеточникового сегмента, что также влияет на уровень кровоснабжения лоханочной ткани. Существует еще один проблемный фактор, который необходимо учитывать при выполнении тубулопластики лоханки – натяжение лоскута во время наложения анастомоза с мочеточником в случае протяженных уретеральных стриктур. При ротации лоскута вниз может возникать гофрирование и перегиб лоханочной ткани, что в свою очередь может привести к нарушению ее трофики.

Все вышеперечисленное демонстрирует, что реконструкция верхней трети мочеточника с помощью тубулярной пластики лоханки относится к технически сложным хирургическим вмешательствам, ее результаты во многом зависят от опыта или субъективных предпочтений хирурга, а сама операция требует модернизации с созданием унифицированного варианта хирургической техники ее выполнения. С этой целью мы разработали оригинальную модификацию лоханочной тубулопластики, которая заключается в формировании лоскута оптимальной длины и ширины за счет его множественных поперечных надрезов.

После максимально полной мобилизации лоханки производится пересечение мочеточника чуть ниже ЛМС. Рана лоханки в этой зоне ушивается несколькими обвивными викриловыми швами. Почечные сосуды с помощью васкулярных подъемников смещаются вверх. Далее производится продольное пересечение лоханки по направлению сверху вниз. Верхняя часть лоскута имеет ширину не менее 10 мм. Нижний край разреза лоханки находится на расстоянии 7-10 мм от нижнего края лоханки. При

этом ширина основания лоскута составляет 14-20 мм. Лоскут отворачивается вниз. Дистальная часть лоскута захватывается пинцетом и натягивается. Ножницами производятся 2 или 3 неглубоких поперечных надреза с каждой стороны лоскута с интервалом 5-7 мм (в зависимости от длины лоскута) и отступя на 5 мм от его основания (Рис 5). Далее продольно ушивается лоханка, тубуляризуется сформированный лоскут и накладывается анастомоз с мочеточником на стенте. В случае наличия натяжения в зоне анастомоза выполняется мобилизация почки.

Данная модификация лоханочной тубулопластики позволяет создать лоскут оптимальной длины и ширины за счет первоначального выкраивания максимально широкого лоскута с его последующим формированием за счет множественных поперечных надрезов. При этом сохраняется широкое основание лоскута, а его удлинение происходит за счет незначительного уменьшения ширины на нескольких участках. Такая хирургическая техника позволяет увеличить длину лоскута на 1.0-2,0 см. Главное преимущество нашей модификации мы видим в возможности дозированного влияния на геометрические параметры лоскута без уменьшения ширины его основания.

Заключение

Пластика мочеточника тубуляризованным лоханочным лоскутом является редкой и недостаточно изученной опцией уретеральной реконструкции. Данная операция требует модернизации с созданием унифицированного варианта хирургической техники ее выполнения. Предложенная модификация лоханочной тубулопластики позволяет создать лоскут оптимальной длины и ширины за счет первоначального выкраивания максимально широкого лоскута с его последующим формированием за счет множественных поперечных надрезов.

Рис. 5. Удлинение лоскута за счет множественных поперечных надрезов

References/Литература

1. Culp OS, DeWeerd JH: A pelvic flap operation for certain types of UPJ obstruction: Preliminary report. *Mayo Clin Proc.* 1951; 26:483-88
2. Scardino PL, Prince CL: Vertical flap ureteropelvioplasty: Preliminary report. *South Med J.* 1953; 46:325-31.
3. Adam, A Anderson-Hynes pyeloplasty: are we all really on the same page? / A Adam, G.H. Smith // *ANZ J. Surg.* – 2016. – Vol. 86 (3). – P.143-147
4. Nouralizadeh, A Laparoscopic redopyeloplasty using vertical flap technique. / A Nouralizadeh, A Lashay, M.H. Radfar // *Urol J.* – 2014. – Vol. 11(2). – P.1532-1533
5. Basiri, A Laparoscopic flap pyeloplasty in a child with ectopic pelvic kidney. / A Basiri, S. Mehrabi, H. Karami // *J. Urol.* – 2010. – Vol. 7(2). – P.125-127
6. Poulakis, V. History of ureteropelvic junction obstruction repair (pyeloplasty). From Trendelenburg (1886) to the present. / V. Poulakis, U. Witzsch, D. Schultheiss // *Urologe A* – 2004. – Vol. 43(12). – P.1544-1559
7. Кучера, Я. Хирургия гидронефроза и гидроуретеронефроза. / Я. Кучера // Прага: Гос. изд. мед. лит., 1963. – 221 с
Kuchera, J. Surgery for hydronephrosis and hydrourethronephrosis. / J. Kuchera // Prague: State. ed. honey. Lit., 1963. - 221 p

Впервые поступила в редакцию 11.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 616.248-06: 616.12-005.4]-08-036-07-085
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3601104>

**ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГАЛОАЕРОЗОЛЬНОЇ ТА
МАГНІТОЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ У СПОЛУЧЕНІ З
ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ**

*Мацегора Н.А., Шкуренко О.О., Лекан О.Я., Бабуріна О.А.,
Чернецька Г.В., Леоненко-Бродецька О.М.
Одеський національний медичний університет*

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЛОАЕРОЗОЛЬНОЙ И
МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
СОСОЧЕТАННОЙ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА**

*Мацегора Н.А., Шкуренко А.А., Лекан А.Я., Бабуріна О.А.,
Чернецкая Г.В., Леоненко-Бродецькая О.М.
Одесский национальный медицинский университет*

**EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF HALOAEROSOL AND
MAGNITOLASER THERAPY IN THE REHABILITATIVE TREATMENT
OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA IN COMBINATION**

*Matsegora N.A., Shkurenko O.O., Lekan O.Y., Baburina O.A.,
Chernetska G.V., Leonenko-Brodetska O.M.
Odessa National Medical University*

64

Summary/Резюме

The objective. To study the effectiveness of treatment of patients with bronchial asthma in conjunction with coronary heart disease 1-2 FC through the development and application of pathogenetically sound complex methods with the inclusion of haloaeroseol and magnetolaser therapy.

Two groups of patients with asthma were studied in combination with the arrhythmogenic variant of CHD 1-2 FC: the 1st treatment group (30 people) received haloarosol therapy on the background of basic pharmacotherapy; patients of the second group (39 people) — in addition to the treatment complex 1 (LC-1) was prescribed magnetic laser therapy (MLT).

Prescribing haloaerosol and complex haloerosol and magnetolaser therapy against the background of basic pharmacotherapy contributed to a positive clinical effect in 74.9 % of the 1st and 85.07 % of the 2nd group of patients with asthma in combination with coronary artery disease 1-2 FC. With the use of LK-2, patients reported a greater improvement in respiratory function, a more pronounced reduction in rhythm and conduction abnormalities during Holter ECG monitoring than in patients using LK-1 ($p < 0.01$).

Dynamics of exercise tolerance in patients with asthma in combination with coronary heart disease 1-2 FC according to TLC showed more significant ($p < 0.01$)

positive changes in patients in the second group (by 14.92 %) than in patients Group 1 (8.86 %), which confirms the effectiveness and substantiates the feasibility of the development and application of pathogenetically directed complex methods with the inclusion of haloaerosol and magnetolaser therapy.

Key words: *bronchial asthma, coronary heart disease, haloaerosol and magnetic laser therapy.*

Мета. Вивчити ефективність лікування хворих на бронхіальну астму у сполученні з ІХС 1-2 ФК шляхом розробки та застосування патогенетично обґрунтованої комплексної методики із включенням галоаерозольної та магнітолазерної терапії.

Досліджено дві групи хворих на бронхіальну астму (БА) у поєднанні з аритмогенним варіантом ішемічної хвороби серця (ІХС) 1-2 ФК: 1-ша лікувальна група (30 осіб) отримували на тлі базової фармакотерапії ще галоаерозольну терапію; хворим 2-ої групи (39 осіб) — додатково до лікувального комплексу 1 (ЛК-1) призначалася магнітолазерна терапія (МЛТ).

Призначення галоаерозольної та комплексної галоаерозольної й магнітолазерної терапії на тлі базової фармакотерапії сприяло позитивному клінічному ефекту у 74,9 % досліджених 1-ої та у 85,07 % -2-ої групи, що хворіли на БА у поєднанні з ІХС 1-2 ФК.

При застосуванні ЛК-2 у пацієнтів реєструвалося більш значне покращення показників функції зовнішнього дихання, більш виразне зменшення ознак порушень ритму та провідності при холтеровському моніторингу ЕКГ, ніж у хворих, що вживали ЛК-1 ($p < 0,01$).

Динаміка показників толерантності до фізичного навантаження хворих на БА у сполученні з ІХС 1-2 ФК за даними ТШХ свідчила про більш суттєві ($p < 0,01$) позитивні зміни у хворих 2-ої групи (на 14,92 %), ніж у пацієнтів 1-ої групи (на 8,86 %), що підтверджує ефективність та обґрунтовує доцільність розробки та застосування патогенетично спрямованої комплексної методики із включенням галоаерозольної та магнітолазерної терапії.

Ключові слова: *бронхіальна астма, ішемічна хвороба серця, галоаерозольна та магнітолазерна терапія.*

Цель. Изучить эффективность лечения больных бронхиальной астмой (БА) у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) 1-2 ФК путем разработки и применения патогенетически обоснованной комплексной методики с включением галоаерозольной и магнитолазерной терапии.

Обследовано две группы больных БА в сочетании с аритмогенным вариантом ИБС 1-2 ФК: 1-я лечебная группа (30 человек) получали на фоне базовой фармакотерапии еще галоаерозольную терапию; больным второй группы (39 человек) — дополнительно к лечебному комплексу 1 (ЛК-1) была назначена магнитолазерная терапия (МЛТ).

Назначение галоаерозольной и комплексной галоаерозольной и магнитолазерной терапии на фоне базовой фармакотерапии способствовало положительному клиническому эффекту у 74,9 % исследованных первой и у 85,07 % -2-й группы, которые болели астмой в сочетании с ИБС 1-2 ФК.

При применении ЛК-2 у пациентов регистрировалось более значительное улучшение показателей функции внешнего дыхания, более отчетливое уменьшение признаков нарушений ритма и проводимости при холтеровском мониторинге ЭКГ, чем у больных, после ЛК-1 ($p < 0,01$).

Динамика показателей толерантности к физической нагрузке больных БА в сочетании с ИБС 1-2 ФК по данным ТСХ свидетельствовала о более существенных ($p < 0,01$) положительных изменениях у больных второй группы (на 14,92 %), чем у пациентов первой группы (на 8,86 %), что подтверждает эффективность и обосновывает целесообразность разработки и применения патогенетически направленной комплексной методики с включением галоаэрозольной и магнитолазерной терапии.

Ключевые слова: бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, галоаэрозольная и магнитолазерная терапия.

Актуальність

Відомо, що до небезпечних ускладнень бронхіальної астми є приєднання ішемічної хвороби серця (ІХС) у вигляді порушень ритму та провідності, гострої або хронічної серцевої недостатності, раптової зупинки серця та ін. [1]. Формується важкий коморбідний стан, предикторами розвитку якого є бронхіальна обструкція, зниження дифузії кисню, порушення вегетативної регуляції серцевого ритму, ятрогенний вплив застосування системних та навіть інгаляційних глюкокортикостероїдів у поєднанні з довгодіючими в2-агоністами, які сприяють стимуляції в1-рецепторів, призводячи до перенавантаження роботи серця, збільшення ударного та хвилинного об'ємів крові, аритмогенних проявів ІХС, що призводить до зниження прихильності хворих до лікування й погіршення стану пацієнтів [2].

Безумовно, до провідних методів лікування цього стану відноситься фармакотерапія, але вибір медикаментозної терапії для хворих з цією складною коморбідною патологією вимагає ретельного підбору лікарських засобів, які б не мали обтяжливих дій на перебіг як бронхіальної астми, так і ІХС

Фізіотерапевтичні методи лікування саногенетично впливають на багаті ланки патогенезу численних захворю-

вань, до яких відносяться бронхіальна астма та ІХС. Фізичні чинники здібні посилювати клінічний ефект від лікарських препаратів, що дає можливість зменшити дозу останніх, швидше досягти тривалої ремісії захворювання, мінімізувати алергічні прояви, притаманні БА, побічні дії фармакотерапії, попередити цілу низку ускладнень [3, 4].

У зазначеному аспекті заслуговують на увагу галоаэрозольна та магнитолазерна терапія (ГАТ, МЛТ). У літературних джерелах кожен з цих методів лікування достатньо висвітлений, однак, потребують доопрацювання нові, патогенетично обґрунтовані методики на основі комплексного призначення фармако- та фізіотерапії (ГАТ і МЛТ) саме при коморбідному стані, що включає БА та ІХС1-2 ФК.

Мета: Вивчити ефективність лікування хворих на бронхіальну астму у сполученні з ІХС 1-2 ФК шляхом розробки та застосування патогенетично обґрунтованої комплексної методики із включенням галоаэрозольної та магнитолазерної терапії.

Матеріал та методи дослідження

Базова терапія 1-першої лікувальної групи (ЛК-1) хворих на БА у сполученні з ІХС 1-2 ФК проводилася нами згідно алгоритму за Наказом МОЗ України № 868 від 08 жовтня 2013 р. [4],

відносно фази БА і включала у випадках інфекційного загострення БА — антибактеріальні засоби, десенсибілізуючі, бронхолітичні препарати. Поряд із тим, усім хворим при наявності супутньої синусової тахікардії, як прояву ІХС, без клінічно значущих гетеротопних порушень ритму серця, був додатково призначений селективний та специфічний інгібітор f-каналів синусового вузла серця Івабрадін, з метою контролю спонтанної діастолічної деполяризації синусового вузла і зменшення частоти серцевих скорочень.

Після 5-7-ої доби медикаментозного лікування призначали галоаерозольну терапію, яка володіє гіпосенсибілізуючою, муколітичною, імуномодуючою, дренажною та протизапальною дією, що формується в спелеокліматичній камері повітряного середовища [5].

Хворим другої лікувальної групи призначався ЛК-2, у який додатково, із 7-ої доби лікування, додавалася МЛТ від апарату МІТ-1: магнітним полем (МП) впливали на рефлексогенні зони задньої поверхні шиї у проекції С₂-С₇ (зона парасимпатичної і сегментарної іннервації серця, бронхів та легень) та на область 2 — 4 міжребер'я над грудиною, індуктивність МП — 25 — 35 мТл; режими ЛВ л = 0,89 мкм, f = 80-150 Гц, потужність 30 мВт/см². Загальний час процедури становив 10 хв. на кожну зону, на курс лікування — 10 — 12 сеансів. Починаючи з 6-ої процедури, опромінення додатково здійснювали на рефлексогенну зону Th₁ — Th₅ (зона симпатичної сегментарної іннервації серця, бронхів та легень), 10 хв. щоденно.

Кількість та вік досліджених в 1-ої групі: жінок 18 (60 %), середнього віку 49,38 ± 3,45, та 12 (40 %) чоловіків 51,69 ± 3,24 років. Бронхіальна астма мала інтермітуючий (21,13 %) або персистуючий перебіг легкого (45,07 %) і

середнього (33,80 %) ступеня важкості у стані ремісії. У дослідженій 2-ої групі було 22 (56,4 %) жінок у віці 51,42 ± 4,17 років та 17 (43,6 %) чоловіків 53,88 ± 3,49 років. БА мала інтермітуючий (20,89 %) або персистуючий перебіг легкого (39,08 %) і середнього (40,03 %) ступеня важкості у стані ремісії. Діагноз встановлювався згідно з рекомендаціями кардіологів (ESC, 2016) та пульмонологів (GINA, 2017).

Результати дослідження та їх обговорення

До початку лікування хворі обох груп скаржилися (відповідно, 1-ої та 2-ої) на: придатний кашель (86,66 % та 92,30 %) із виділенням скудного слизового мокротиння (70,0 % та 74,35 %), напади задухи, як в денний так і в нічний час (90,0 % та 94,87 %), задишку при фізичному навантаженні (66,70 % та 79,48 %), зниження повсякденної фізичної активності (76,66 % та 84,61 %), біль в ділянці серця і за грудиною (43,33 % та 38,46 %), головний біль (36,66 % та 33,33 %), почуття порушень ритму серця у вигляді посиленого серцебиття чи виникнення «перебоїв» (53,33 % та 66,69 %), запаморочення (33,33 % та 35,89 %). Кардіалгії та порушення ритму здебільшого виникали вночі, у тому числі частота; вираженість і тривалість синусової тахікардії зростали, як правило, зі збільшенням тяжкості БА, разом з нападом ядухи, на фоні застосування традиційної фармакотерапії для купірування бронхоспазму.

При фізикальному дослідженні встановлено: перкуторно — легеневий звук з коробковим відтінком (79,6 % та 81,56 %), аускультативно — жорстке дихання із подовженим видихом (82,4 % та 83,8 %), який супроводжувався свистячими хрипами у 88,4 % та 89,2 % пацієнтів 1-ої та 2-ої груп.

Таким чином, суб'єктивні почуття

пацієнтів і дані об'єктивного дослідження в обох групах були характерні як для БА, так і для ІХС (останні — у вигляді тахіаритмії) [4].

До початку лікування виявлені також астено-вегетативні ознаки (93,33 %, 94,87 %), у вигляді загальної слабкості, підвищеної втомлюваності, зниження настрою та толерантності до звичайного фізичного навантаження.

Аналіз динаміки клінічних ознак коморбідної патології в процесі курсового лікування продемонстрував більшу ефективність ЛК — 2 майже за всіма показниками у порівнянні з ЛК — 1 ($p < 0,001$).

Слід відмітити, що зменшення приступів ядухи, кардіалгій, синусових тахіаритмій на тлі поліпшення самопочуття спостерігалися у більш короткий термін у хворих на тлі ЛК-2 на 3-4 добу, тоді як у хворих, що вживали ЛК-1, на 5-6 добу, поліпшення ознак важкості астено-вегетативного синдрому — на 7-10 добу від початку лікування, як в 1-й так й в 2-й групі.

При дослідженні загального аналізу крові встановлено, що рівень лейкоцитів, гранулоцитів та сегментоядерних нейтрофілів крові знаходився в межах норми, тобто, можна було припустити відсутність виразних запальних процесів у дослідженій групі пацієнтів.

Проте, еозинофілія, яка реєструвалася на середньому рівні $8,14 \pm 0,82 \times 10^9$ клітин/л, свідчила про значну прихильність хворих до алергічних проявів ($p < 0,001$), а деяке збільшення лімфоцитів до $51,52 \pm 2,75$ % — до автоімунних реакцій організму ($p < 0,01$). Рівень ШОЄ був в межах верхньої границі норми ($14,98 \pm 1,70$ мм/год.), та вказував на незначні прояви запального синдрому.

Відомо, що тромбоцити виконують ангіотрофічну, адгезивну — агрегаційну функції, беруть участь в проце-

сах згортання й фібринолізу, забезпечують ретракцію кров'яного згустку. Вони здатні переносити на своїй мембрані циркулюючі імунні комплекси, підтримувати спазм судин. Рівень тромбоцитів крові до початку лікування достеменно ($p < 0,001$) перевищував норму — $396,58 \pm 5,11$ та $398,84 \pm 5,28 \cdot 10^9$ клітин/л (при нормі $245,0 \pm 5,12 \times 10^9$ клітин/л) й дещо зменшився при доповненні його галотерапією ($p < 0,05$).

Після закінчення базового лікування рівень еозинофілів знизився до $4,94 \pm 0,86 \times 10^9$ клітин/л ($p < 0,05$), що свідчило про зниження алергічного компонента у хворих на БА у поєднанні з ІХС.

Показники згортаючої системи крові (протромбін та фібрин плазми), залишалися у межах референтних рівнів.

За даними біохімічного аналізу крові виявлені дизліпідемічні явища у вигляді: зниження ЛПВЩ ($p < 0,01$), підвищення загального холестерину ($p < 0,01$), ЛПНЩ та в-ліпопротеїдів ($p < 0,001$), помірного підвищення тригліцеридів ($p < 0,05$). Показники ліпідного обміну перевищували цифри здорових, що пояснювало достовірно високого ризику кардіоваскулярних та респіраторних ускладнень у досліджених хворих.

Після закінчення застосування ЛК-2 та ЛК-1 дещо знизився рівень С — реактивного білка — на 1,48 % та 1,13 % відповідно ($p < 0,05$), що вказувало на зменшення автоімунної активності, помірно зменшився рівень в-ліпопротеїдів, тригліцеридів, загального холестерину, рівні яких наближалися до контрольних цифр ($p < 0,05$).

За результатами спірометрії [6] до початку лікування спостерігалися значні відхилення від норми швидкісних показників, а саме: FEV1 — 64,05

± 5,14, PEF — 58,39 ± 4,221, MEF75 — 66,35 ± 4,02, MEF50 — 42,06 ± 4,18, MEF25 — 33,02 ± 3,70, FEV1/FVC — 67,31 ± 2,40, у всіх досліджених $p < 0,001$ (табл. 1). Більш виражене зниження MEF50 % та MEF25 %, свідчило про порушення показників ФЗД на рівні дистальних відділів, переважання бронхіолоспазму, тобто, респіраторної частини бронхіального дерева, що суттєво негативно впливало на кисневе забезпечення усіх органів та систем, але, у першу чергу, серцевосудинної, та провокувало порушення її функціонального стану й відображалось у відповідних скаргах, у більшості, тахіаритмії, екстрасистолії.

Бронходілятаційна проба з Вентоліном продемонструвала значний приріст FEV1, а саме, його збільшення на 13,82 ± 0,49 та у порівнянні з конт-

рольною групою було достеменно вище ($p < 0,001$), що підтверджувало астматичний характер і участь серцево-судинної системи у формуванні патологічних змін ФЗД.

Після лікування хворих за ЛК –2, у порівнянні з ЛК –1, було виявлено тенденцію до поліпшення таких вентиляційних показників, як об'єм форсованого видиху за 1 с (FEV1), який збільшився з 64,05 ± 5,14 до 75,78 ± 5,23 %; максимальна об'ємна швидкість у момент видиху 25 % життєвій ємкості легенів (MEF25 — зросла з 33,02 ± 3,70 % до 40,95 ± 3,90 %, максимальна об'ємна швидкість 50 % життєвій ємкості легенів (MEF50 — підвищилася з 42,06 ± 4,18 % до 56,16 ± 5,09 %); й максимальна об'ємна швидкість 75 % життєвій ємкості легенів (MEF75 — зросла з 66,35 ± 4,02

Таблиця 1

Динаміка показників функції зовнішнього дихання хворих на БА у сполученні з ІХС (M ± m)

Групи хворих	Контроль Здорові (n = 20)	ЛК — 1 (n = 30)		ЛК — 2 (n = 39)	
		До лікування	Після лікування	До лікування	Після лікування
SVC (%)	92,70 ± 4,01	78,34 ± 4,11**	83,90 ± 4,20	77,76 ± 4,02**	87,98 ± 4,15
FVC (%)	91,45 ± 4,19	79,21 ± 3,14**	83,72 ± 3,54	78,13 ± 3,10**	86,18 ± 3,51
FEV1 (%)	90,53 ± 3,22	64,07 ± 5,12**	69,74 ± 5,28	64,05 ± 5,14**	75,78 ± 5,23
PEF (%)	89,8 ± 3,01	60,42 ± 4,21**	68,70 ± 4,44	58,39 ± 4,221**	70,02 ± 4,55
FEV1/FVC (індекс Генслера) (%)	84,5 ± 2,16	67,80 ± 2,40**	69,36 ± 2,18	67,31 ± 2,40**	72,05 ± 2,07
ЧД за 1 хв	17,72 ± 2,81	20,24 ± 1,17*	19,52 ± 1,04	20,78 ± 1,17*	18,65 ± 1,06
MEF75 (%)	90,60 ± 3,18	70,55 ± 4,12**	74,17 ± 4,16	66,35 ± 4,02**	77,89 ± 4,12
MEF50 (%)	89,50 ± 3,04	51,66 ± 4,16**	53,24 ± 5,10	42,06 ± 4,18**	56,16 ± 5,09
MEF25 (%)	88,14 ± 2,16	35,18 ± 3,70**	37,13 ± 3,92	33,02 ± 3,70**	40,95 ± 3,90
FEV1/SVC (%)	85,7 ± 2,08	69,38 ± 2,69**	70,38 ± 2,47	68,07 ± 2,60**	71,38 ± 2,41
Бронходілятаційна проба з Вентоліном (400 мкг)					
пFEV1 (%)	+ 2,1 ± 0,16	+ 13,92 ± 0,44**	+ 12,07 ± 0,55	+ 13,8 ± 0,49**	+ 10,86 ± 0,58
пFVC (%)	+ 1,8 ± 0,08	+ 10,16 ± 1,55**	+ 9,15 ± 1,66	+ 0,18 ± 1,50**	+ 7,17 ± 1,65
пFEV1/FVC (%)	+ 0,067 ± 0,05	+ 4,89 ± 0,91**	2,01 ± 0,83**	+ 0,95 ± 0,89**	2,11 ± 0,82**

Примітка: відмінності показників у хворих та здорових: * — $p < 0,01$; ** — $p < 0,001$.

< 0,01) та наблизилась до референтних показників). У тому числі, ємкісні показники — життєва ємкість легенів і форсована життєва ємкість легенів за час спостереження підвищилися та досягли нижньої границі референтних значень (табл. 1).

Ефективність більш чітко спостерігалась при застосуванні ЛК-2, що пояснювалося відновленням функції легенів, зниженням частоти серцевих скорочень завдяки зменшенню ступеню бронхоспазму, на що вказувало зниження рівня

FEV1 з (+ 13,8 ± 0,49) % до (+10,86 ± 0,58) % (табл. 1).

При розшифровці результатів холтеровського моніторингу ЕКГ (ХМ ЕКГ) більш часто реєструвалися порушення серцевого ритму у вигляді синусової тахікардії, синусової дихальної аритмії, екстрасистолії, особливо в нічний період, що пояснюється приступами ядухи нічні часи, збільшенням бронхіальної обструкції, та побічною дією бета-2-агоністів, які застосовувалися для купірування нападу, у тому числі, зміною регуляції вегетативної системи, як парасимпатичної так і симпатичної складової регуляції серцевого ритму [7]. Також спостерігалися зміни сегменту ST, які не були зареєстровані при знятті стандартної ЕКГ, та інші ознаки ішемії міокарду.

Після застосування ЛК-2 відзначалося достеменно зниження частоти серцевих скорочень (до лікування синусова тахікардія у 92,30 ± 8,62 %, після — у 58,97 ± 7,38 %), крім того, наближався до референтних значень рівень циркадного індекса. Значно зменшилася кількість суправентрикулярних (з 94,87 ± 5,33 % до лікування, до 56,41 ± 7,63 % — після лікування) та шлуночкових екстрасистол (з 43,58 ± 7,48 % до 23,07 %) ($p < 0,01$).

Наявність ознак неповної блокади правої ніжки пучка Гіса зменшились на 3,34 % у 1-ої групі хворих та на 28,20 % — у групі пацієнтів, що вживали ЛК-2 ($p < 0,01$). Крім того у 5,13 % випадків зареєстровано зменшення кількості епізодів ішемії міокарда із депресією сегменту ST під впливом ЛК-2.

Слід зазначити, що у хворих 1-ої групи ознаки порушення процесу реполяризації залишалися без змін.

ЕХО — КС серця проводили в позиціях ехокардіографії за стандартним протоколом з розрахунком розмірних, об'ємних і швидкісних характеристик. За даними розшифровки результатів дослідження, проведених у пацієнтів на БА у сполученні ІХС, були діагностовані структурно-функціональні зміни серця з ремоделюванням міокарду. Після проведеного лікування показники ЕХО-КС зменшились несуттєво, але у групу з застосуванням ЛК-2 дещо збільшувалася позитивною динамікою.

З метою виявлення толерантності до фізичного навантаження, оцінки працездатності хворих у всіх досліджених був проведений тест з 6-хвилинною ходьбою (ТШХ) (табл. 2).

Через 3 тижні спостереження після лікування за ЛК-2 у хворих на БА у сполученні з ІХС 1-2 ФК виявлена достовірна позитивна динаміка ТШХ ($p < 0,01$), після закінчення тесту вірогідно краще контролювався рівень ЧСС, і в більшій мірі збільшувався відсоток пройденої відстані в порівнянні з аналогічними показниками хворих, що лікувалися за ЛК-1, це відповідало про виражені сприятливі зміни функціонального і соматичного стану пацієнтів.

Проведене дослідження показало, що випадки нападоподібного кашлю, ядухи значно зменшувалися при призначенні ЛК-2 на 2-6 добу, тоді як при ЛК-1 — на 5-8 добу. Середня тривалість лікування склала 14,5 днів.

Ефективність лікування при призначенні ЛК-1 склала: «значне поліпшення» 25,85 %; «поліпшення» — 49,06 %, «неістотне поліпшення» -25,09

Таблиця 2

Динаміка показників толерантності до фізичного навантаження хворих на БА у сполученні з ІХС за даними ТШХ (М ± м)

Показники	Контроль 20 здорових осіб	ЛК — 1 (n = 30)		ЛК-2, n = 39	
		До лікування	Після лікування	До лікування	Після лікування
ТШХ (м)	578,4 ± 19,6	348,48 ± 7,50	379,35 ± 7,52	352,90 ± 7,83*	405,54 ± 7,14

Примітка: відмінності показників у хворих та здорових: * — $p < 0,01$.

% хворих; в свою чергу, при додатковому призначенні магнітолазерного впливу (ЛК-2) з оцінкою «значне поліпшення» виписано 29,89 %; «поліпшення» — 55,18 %, «неістотне поліпшення» -14,93 % хворих.

Таким чином, позитивні результати при призначенні ЛК-1 склали 74,91 %, ЛК-2 — 85,07 %. Тривалість ремісії хворих 1-ої групи подовжувалася 3-4 міс., тоді як після лікування за ЛК-2 — упродовж 6 місяців, що сприяло підвищенню якості життя хворих.

Отримані дані клініко-лабораторних та функціональних досліджень дозволили зробити наступні **ВИСНОВКИ**:

1. Призначення галоаерозольної та комплексної галоаерозольної й магнітолазерної терапії на тлі базової фармакотерапії сприяло позитивному клінічному ефекту у 74,9 % досліджених 1-ої та у 85,07 % 2-ої групи, що хворіли на БА у поєднанні з ІХС 1-2 ФК.
2. При застосуванні ЛК-2 у пацієнтів реєструвалося більш значне покращення показників функції зовнішнього дихання, більш виразне зменшення ознак порушень ритму та провідності при холтеровському моніторингу ЕКГ, ніж у хворих, що вживали ЛК-1 ($p < 0,01$).
3. Динаміка показників толерантності до фізичного навантаження хворих на БА у сполученні з ІХС 1-2 ФК за даними ТШХ свідчила про більш суттєві ($p < 0,01$) позитивні зміни у хворих 2-ої групи (на 14,92 %), ніж у пацієнтів 1-ої групи (на 8,86 %), що підтверджує ефективність та обґрунтовує доцільність розробки та застосування патогенетично спрямованої комплексної методики із включенням галоаерозольної та магнітолазерної терапії.

Література

1. Назаренко К. В. Порушення ритму серця у хворих на сполучену патологію бронхі-

альної астми та хронічного обструктивного захворювання легень // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science» № 10 (18)2017. С.33-38.

2. Белан О.В. Особенности факторов риска, системного воспаления и дисфункции эндотелия у пациентов с бронхиальной астмой в сочетании с ишемической болезнью сердца / О.В. Белан, И. П. Кайдашев, О.А. Борзых // Терапевтический архив. — 2014. — 86 (3) — С. 34 — 39.
3. Фізіотерапія: підручник / за ред. проф., д. мед. н. О. А. Владимірова, проф., д. мед. н. В. В. Єжова, з. д. н. РФ, проф., д. мед. н. Г. М. Пономаренко. — К.: Формат, 2013. — 432 с.
4. Наказ МОЗ України № 868 від 08.10.2013 р. «Про затвердження та впровадження медико-технічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі» [Електронний ресурс] / МОЗ України. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20131008_0868.html
5. Лемко О. І., Лемко І. С. Спелеотерапія, галотерапія, галоаерозольотерапія: дефініції, механізми впливу, перспективи використання (частина II) 2018 // Астма та алергія.— 2018. — № 3. С. 34-41.
6. Роль спірометрії в діагностиці бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень М. А. Полянська // Астма та Алергія, 2019, № 2, С. 56–62.
7. Целуйко, В. И. Холтеровское мониторирование в диагностике нарушений ритма и проводимости сердца / В.И. Целуйко, О.В. Радченко // Ліки України / Medicine of Ukraine. — 2016. — №5-6 (201-202). — С. 21 — 36.

References

1. Nazarenko KV Disorders of heart rhythm in patients with combined pathology of bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science» № 10 (18) 2017. P.33-38.
2. Belan OV Peculiarities of risk factors, systemic inflammation and endothelial dysfunction in patients with bronchial asthma in combination with coronary heart disease / O.V. Belan, IP Kaidashev, OA Borzikh // Therapeutic archive. — 2014. — 86 (3) — P. 34 — 39.
3. Physiotherapy: a textbook / ed. Prof., MD N. OA Vladimirova, Professor, Doctor of

- Medicine N. VV Ezhova, p. Ph.D. Russian Federation, prof., MD N. GM Ponomarenko. — K.: Format, 2013. — 432 p.
4. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 868 of 08.10.2013 “On approval and implementation of medical and technical documents on standardization of medical care in bronchial asthma” [Electronic resource] / Ministry of Health of Ukraine. — Access mode: http://www.moz.gov.ua/en/portal/dn_20131008_0868.html
 5. Lemko OI, Lemko IS Speleotherapy, halotherapy, halo aerosol therapy: definitions, mechanisms of influence, prospects of use (part II) 2018 // ASTMA AND ALLERGY.— 2018. — № 3. P. 34-41.
 6. The role of spirometry in the diagnosis of bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease MA Polyansk // Asthma and Allergy, 2019, No. 2, pp. 56–62.
 7. Tseluyko, VI Holter monitoring in the diagnosis of rhythm disturbances and cardiac conduction / V.I. Tseluyko, OV Radchenko // Medicine of Ukraine / Medicine of Ukraine. — 2016. — №5-6 (201-202). — P. 21 — 36.
- Впервые поступила в редакцию 06.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 796:616

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594871>

**ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ
НА ДОСВІДІ ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ «МАЙБУТНЄ»**

Михайленко В.Є., Михайленко В.Л., Осіпенко А.С.

*Одеський обласний благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів “Майбутнє”,
м. Одеса, Україна*

Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

**ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ ПО ОПЫТУ ОДЕССКОГО ОБЛАСТНОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ «БУДУЩЕЕ»**

Михайленко В.Е., Михайленко В.Л., Осипенко А.С.

*Одесский областной благотворительный фонд реабилитации детей-инвалидов
“Будущее”, м. Одеса, Украина*

Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

**PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH MOTOR
DISORDERS ON THE EXPERIENCE OF THE ODESSA REGIONAL
CHARITY FUND FOR THE REHABILITATION OF DISABLED
CHILDREN “FUTURE”**

Mikhailenko V.E., Mikhailenko V.L., Osipenko A.C.

*Odessa Regional Charitable Foundation for Rehabilitation disabled children
“Future”, Odessa, Ukraine*

Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine

Reference/Резюме

The majority of children with musculoskeletal disorders are children with cerebral

palsy (89 %). The prevalence of cerebral palsy in Ukraine is 2.5 % per 1,000 newborns. At present, many methods of treatment and rehabilitation of children with central and peripheral nervous system lesions have been proposed, which leads to pronounced motor disorders, but researchers have not reached the common view for optimal selection and combination of rehabilitation methods.

The purpose of our work was to trace and identify the most effective methods of physical rehabilitation for children with organic lesions of the central and peripheral nervous system in the form of disorders of the musculoskeletal system of all ages and various motor disorders according to the international classification of large motor functions (GMFCS) that can be adapted and applied in the complex rehabilitation on the basis of the Odessa regional charitable fund for the rehabilitation of disabled children "Future". We studied the following methods of physical rehabilitation: Vojta-therapy, Bobath-therapy, Neurokinotherapy (Smoljaninov A method), Sensory integration (SI), Therapeutic physical culture, Rehabilitation cage, Tyrosolution, GEO — system, Lokomat, Lokosistema, Dynamic proprioceptive correction (DPC), Mechanotherapy, Hydrokinesiotherapy, Kinesio taping. It was traced for the rehabilitation of 2012 patients aged 2-16 years old with a diagnosis of cerebral palsy I, II, III, IV levels of motor disorders in the International Classification of Large Motor Functions (GMFCS) for 1 year. Patients during the course of rehabilitation (2 weeks) received complex rehabilitation, observations were carried out at the beginning and at the end of the course of treatment. We have developed and adapted for our center a protocol for the appointment of physical rehabilitation methods. Our *conclusions* — it is necessary to apply in the treatment of various methods of physical rehabilitation, which allows expanding the range of assistance to patients with damage to the central and peripheral nervous system, which leads to severe motor disorders.

Keywords: *cerebral palsy, complex rehabilitation, methods of physical rehabilitation.*

Більшу частину дітей з порушеннями опорно-рухового апарату складають діти з церебральними паралічами (89 %). Поширеність ДЦП в Україні становить 2,5 % на 1000 новонароджених. На даний час запропоновано багато методик лікування та реабілітації дітей з ураженням центральної і периферичної нервової системи, що приводить до виражених рухових порушень, але дослідники не дійшли спільної думки до оптимального підбору та комбінування методів реабілітації. Метою нашої роботи було прослідити і виявити найбільш ефективні методи фізичної реабілітації для дітей з органічним ураженням центральної і периферичної нервової системи у вигляді порушень опорно-рухового апарату різного віку і різних рухових порушень за міжнародною класифікацією великих моторних функцій (GMFCS), які можна адаптувати і застосовувати в комплексній реабілітації на базі Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє". Нами були досліджені наступні методи фізичної реабілітації: Войта-терапія, Бобат-терапія, Нейрокінезітерапія (методика Смолянїнова А.Г.), Сенсорна інтеграція (СІТ), ЛФК, Реабілітаційна клітка, Tyrosolution, GEO — system, Lokomat, Локосистема, ДПК, Механотерапія, Гідрокінезотерапія, Кінезіотейпування. Було простежено за реабілітацією 2012 пацієнтів у віці від 2-16 років з діагнозом дитячий церебральний параліч (ДЦП) I, II, III, IV рівня рухових порушень за міжнародною класифікацією великих моторних функцій (GMFCS) на протязі 1 року. Пацієнти на протязі курсу реабілітації (2 тижня) отримували комплексну реабілітацію, спостереження проводили на початку і в кінці курсу лікування. Нами був розроблений і адаптований для нашого

центру протокол призначення методів фізичної реабілітації. Наші висновки — необхідно застосовувати в лікуванні різноманітні методи фізичної реабілітації, що дозволяє розширити спектр допомоги пацієнтам з ураженням центральної і периферичної нервової системи, яке приводить до виражених рухових порушень.

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, комплексна реабілітація, методи фізичної реабілітації.

Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с церебральными параличами (89%). Распространенность ДЦП в Украине составляет 2,5% на 1000 новорожденных. В настоящее время предложено много методик лечения и реабилитации детей с поражением центральной и периферической нервной системы, что приводит к выраженным двигательным нарушениям, но исследователи не пришли к единому мнению относительно оптимального подбора и комбинирования методов реабилитации. Целью нашей работы было проследить и выявить наиболее эффективные методы физической реабилитации для детей с органическим поражением центральной и периферической нервной системы в виде нарушений опорно-двигательного аппарата разного возраста и разных двигательных нарушений по международной классификации моторных функций (GMFCS), которые можно адаптировать и применять в комплексной реабилитации на базе Одесского областного благотворительного фонда реабилитации детей-инвалидов “Будущее”. Нами были исследованы следующие методы физической реабилитации: Войта-терапия, Бобат-терапия, нейрокинезитерапия (методика Смолянинова А.Г.), Сенсорная интеграция (СИТ), ЛФК, Реабилитационная клетка, Tyrosolution, GEO - system, Lokomat, Локосистема, ДПК, Механотерапия, Гидрокинезотерапия, Кинезиотейпування. Было прослежено по реабилитацией 2012 пациентов в возрасте от 2-16 лет с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП) I, II, III, IV уровня двигательных нарушений по международной классификации моторных функций (GMFCS) в течение 1 года. Пациенты в течение курса реабилитации (2 недели) получали комплексную реабилитацию, наблюдения проводили в начале и в конце курса лечения. Нами был разработан и адаптирован для нашего центра протокол назначения методов физической реабилитации. Наши выводы - необходимо применять в лечении различные методы физической реабилитации, позволяет расширить спектр помощи пациентам с поражением центральной и периферической нервной системы, которое приводит к выраженным двигательных нарушений.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, комплексная реабилитация, методы физической реабилитации.

Проблема реабілітації дітей з ураженням центральної і периферичної нервової системи, що приводить до виражених рухових порушень, продовжує залишатися актуальною і соціально значимою. Попри всю різноманітність уроджених і набутих захворювань центральної і периферичної нервової системи у більшості цих дітей спостерігають-

ся симптоми, провідним в клінічній картині яких є руховий дефект: затримка формування, недорозвинення, порушення або втрата рухових функцій, центральні і периферичні паралічі і парези, а також атаксії різного ступеня виразності [1,2].

Більшу частину дітей з порушеннями опорно-рухового апарату складають діти з церебральними паралічами (89

%). Дитячий церебральний параліч (ДЦП) — це збірна група стійких не прогресуючих рухових синдромів (парези, паралічі, гіперкінези, атаксії), що поєднані з ортопедичними ускладненнями, психічними та мовленнєвими порушеннями, рідше — епілептичними нападами, ліквородинамічними розладами, патологією зору, слуху, інших органів та систем або без них, які є наслідком органічного ураження центральної нервової системи в пренатальному, інтранатальному та ранньому неонатальному періоді. Діагноз ДЦП зазвичай встановлюється в кінці 1-3-го року життя дитини за умови сформованого дефекту в руховій системі. Поширеність ДЦП в Україні становить 2,5 % на 1000 новонароджених [3,4].

На даний час запропоновано багато методик лікування та реабілітації дітей з ураженням центральної і периферичної нервової системи, що приводить до виражених рухових порушень, але дослідники не дійшли спільної думки до оптимального підбору та комбінування методів реабілітації. Оскільки кожний пацієнт є особливим, не може існувати лише одного універсального методу реабілітації. Більшість дослідників пропонує для відновної терапії методи фізичної реабілітації, масажу, фізіотерапії, бальнеотерапії. Але існують суттєві відмінності у застосуванні методів фізичної терапії, зокрема у визначенні та комбінуванні форм вище наведених методів [5,6].

Метою нашої роботи було прослідити і виявити найбільш ефективні методи фізичної реабілітації для дітей з органічним ураженням центральної і периферичної нервової системи у вигляді порушень опорно-рухового апарату різного віку і різних рухових порушень за міжнародною класифікацією великих моторних функцій (GMFCS), які можна адаптувати і застосовувати в комплексній реабілітації на базі Одеського

обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів “Майбутнє”.

Нами були досліджені наступні методи фізичної реабілітації: Войта — терапія, Бобат — терапія, Нейрокінезітерапія (методика Смолянінова А.Г.), Сенсорна інтеграція (CIT), ЛФК, Реабілітаційна клітка, Tyrosolution., GEO — system, Lokomat, Локосистема, ДПК, Механотерапія, Гідрокінезотерапія, Кінезіотейпування.

Основне завдання Войта — терапії — формування рухових навичок відповідних фізіологічному розвитку дитини. Для його вирішення використовують рефлекс повзання і рефлекс повороту. Є 10 описаних Войта зон на тілі, а також на руках і ногах, щоб викликати зразки рухів. Через комбінацію різних зон і чергування натискання і розтягування, активізуються обидва рефлекси локомоції. Принцип — багато варіацій. До трьох основних позицій є більше тридцяти варіацій, для підбору індивідуальної програми і цілі лікування [7].

Нейрокінезітерапія (методика Смолянінова А.Г.) направлена на створення нейродинамічних і біомеханічних умов для формування близьких до фізіологічної норми моделей координованої роботи м'язів. Основною ідеєю цього методу є те, що рухи (вправи, позиції, пози) виконуються в умовах замкнутої кінематичного ланцюга (ЗКЦ). В умовах замкнутого кінематичного ланцюга створюється лавинний потік аферентних імпульсів в головний мозок і вирішуються завдання вирівнювання м'язового тону, погашення дії патологічних синергій і створення біомеханічного фону для всіх основних рухів [8].

Бобат-терапія заснована на уявленні про закладений на генетичному рівні план з розвитку центральної нервової системи (ЦНС). Цей план не що інше, як програма розвитку здорової дитини. У дитини з народження закладено базові рефлекси, завдяки яким він

спілкується і контактує з оточуючими і середовищем існування. Після цього він починає освоювати інший вид поведінки, регульований і стимульований на сенсорному рівні ззовні. При надходженні великої кількості різного роду сигналів для тих чи інших аналізаторів йде їх обробка і, як результат, дитина вчиться виробляти відповідні моторні реакції. Унаслідок захворювання, мозок може отримувати спотворені сигнали і, відповідно, обробити їх невірно. Це призводить до вироблення патологій в рухових реакціях, а також до різних ускладнень (атрофії, контрактури, спастики і т.і.). Метод Бобат-терапії передбачає використання спеціальних сигналів (зорових, слухових, положень тіла), мета яких — змусити працювати хворі структури ЦНС і коригувати їх роботу з подальшим пригніченням патологічних моторних рефлексів [9].

Сенсорна інтеграція (СІТ) — це процес, під час якого нервова система людини отримує інформацію від рецепторів усіх чутливих систем (тактильна, пропріоцептивна, вестибулярна, зір, слух, нюх, смак), а потім організовує її та інтерпретує так, аби вона могла бути використана в цілеспрямованій діяльності [10].

Процедура лікувальної гімнастики — основна форма занять ЛФК. Основними засобами даної процедури є вправи, які виконуються в різних вихідних положеннях з певною метою, підібраних індивідуально [11].

Реабілітаційна клітка спеціальна підвісна система яка призначена для навантаження опорно — рухового апарату, відновлення амплітуди руху, нормалізації тону м'язів та збільшення їхньої сили, покращення балансу та розвитку координації рухів. В системі можна використовувати активні вправи з дозованим опором, активні вправи з підтримкою та використанням системи блоків і важелів, еластичних шнурів. В

нашому центрі представлена 2 системами: “Павук” і “Рейка”.

Tyrosolution роботизований і комп'ютеризований терапевтичний пристрій, який включає в себе роботизовані апарати для корекції порушень моторики м'язів верхньої кінцівки Pablo і функціональну стабілоплатформу Tumo. Можливості систем Pablo і Tumo дозволяють максимально комфортно проводити терапію в положеннях, як сидячи, так і стоячи, за допомогою спеціального столу (Tyrostation) і стільця. Наявність аудіовізуальної і тактильного зворотного зв'язку стимулює пацієнтів на виконання поставлених завдань і досягнення нових цілей. Наявність програмного забезпечення в системах Pablo і Tumo дозволяє проводити контроль та аналіз діапазону рухів верхніх і нижніх кінцівок. На підставі інформації, одержаної під час терапії, складається графічний звіт, який відображає лікувальний процес і отримані результати реабілітації [12]

GEO-system — являє собою сучасний автоматизований реабілітаційний пристрій для відновлення функції ходи, для реабілітації пацієнтів з порушеннями рухової функції нижніх кінцівок за допомогою локомоторної терапії. Система переміщує ноги особи відповідно до встановленої схеми, яка передбачена програмним забезпеченням. В залежності від діагнозу, пацієнт може приймати пасивну або активну участь у реабілітації. Інтегровані датчики дають можливість вести кількісний облік та оцінювати ефективність проведення процедури [13,14].

Lokomat — роботизований комплекс для локомоторної терапії з розширеним зворотнім зв'язком. Можливості апарата дозволяють працювати з дітьми з важкими руховими порушеннями, корегує вплив вертикального положення на м'язовий тонус пацієнтів. В процесі установки програми є можливість зада-

ти оптимальну амплітуду руху в суглобах нижніх кінцівок дитини. Дані показники фіксуються програмою і аналізуються в процесі роботи інструктором-оператором. Синхронізація крокових рухів зі швидкістю бігової доріжки при контакті підошовної частини стопи з опорною поверхнею дозволяє змоделювати всі фази кроку, а контроль показників супротиву зі сторони гіперактивних м'язових груп дозволяє зберегти максимальну ступінь включення пацієнта в процес ходи. Підбір інтерактивних вправ мотивує дитину до змін напрямку руху і їх інтенсивності [13,14].

Локосистема це механокомплекс, що складається з низкошвидкісної бігової доріжки (тредміл) з рейковим полотном, паралельними брусами і системою підвішування пацієнта з розвантаженням ваги. Пристрій є засобом локомоторною тренування реабілітаційної стратегії, розробленої для відновлення ходи. Основна мета застосування цього пристрою — викликати сенсорні сигнали, необхідні для запуску локомоторного паттерну (схеми послідовного збудження нейронів, що забезпечують скорочення м'язів і беруть участь в ході) [13,14].

Динамічна пропріоцептивна корекція (ДПК) в нашому центрі представлена — «Атлант», «Аделі», «Гравістат». Нейро-ортопедичний реабілітаційний пневмокостюм РПК «Атлант» — призначений для забезпечення утримання вертикальної пози, корекції правильної постанови, формуванню фізіологічного вигину хребта. У хворого з'являються здатності до пересування, утримування пози, поліпшуються диференційовані рухи. Рефлекторно-навантажувальний пристрій «Аделі» складається з опорних елементів і еластичних регульованих тяг, які дозволяють створювати не тільки осьове навантаження потрібної величини на тулуб і ноги хворого, але і здійснювати зміни пози пацієнта і ко-

рекцію вихідних кутів у великих суглобах, необхідні для приведення тіла і його частин у положення, близьке до фізіологічно вірного. Рефлекторно-навантажувальний пристрій «Гравістат» — діє як еластичний зовнішній каркас, не обмежуючи амплітуду руху хворого, а лише обтяжуючи рух пацієнта з лікувальною метою [9].

Механотерапія — комплекс лікувальних, профілактичних та відновлювальних вправ з допомогою спеціальних засобів (апаратів), з метою поліпшення рухливості суглобів, окремих м'язів і їх груп, для збільшення функціональної адаптації хворого. Механотерапія є важливою складовою фізичної реабілітації завдяки її тонізуючого і трофічного впливу на опорно-руховий апарат пацієнта, формуванню функціональних компенсацій, зворотному сприятливому розвитку атрофічних і дегенеративних процесів, нормалізації функціональної цілісності і діяльності організму. В нашому центрі застосовуються апарати для роботи з променезап'ястними суглобами, міжфаланговими суглобами кисті, кульшовими, колінними, гомілковими, ліктовими, плечовими суглобами [8,9].

Гідрокінезітерапія — спосіб фізичної реабілітації, який полягає у виконанні фізичної терапії у водному середовищі. Особливістю гідрокінезіотерапії є виконання фізичних вправ в антигравітаційних умовах під впливом температурних властивостей води з метою лікування [8,9].

Кінезіотейпування, його механізм, створює сприятливі умови для саногенетичних процесів, що реалізуються в нормалізації мікроциркуляції в сполучній тканині, оптимізації афферентної імпульсації на сегментарному рівні, зменшенню больового синдрому.

Нами було простежено за реабілітацією 2012 пацієнтів у віці від 2-16 років з діагнозом дитячий церебральний параліч (ДЦП) I, II, III, IV рівня рухо-

вих порушень за міжнародною класифікацією великих моторних функцій (GMFCS) на протязі 1 року. Пацієнти на протязі курсу реабілітації (2 тижня) отримували комплексну реабілітацію, в яку були включені один, декілька чи більше методів фізичної реабілітації в залежності від показань.

Ефективність призначення методів фізичної реабілітації ми досліджували — за допомогою візуального спостереження, за зміною амплітуди руху суглобів, аналізом діапазону рухів верхніх і нижніх кінцівок, появою нового рухового навичка. Спостереження проводили на початку і в кінці курсу лікування.

Кожен метод фізичної реабілітації в нашому центрі був виділений в окрему процедуру. Нами був розроблений і адаптований для нашого центру протокол призначення методів фізичної реабілітації. Призначення кожного метода відбувалося в залежності від діагнозу, супутніх захворювань, віку дитини і рівня рухових порушень за міжнародною класифікацією великих моторних функцій (GMFCS). Комбінування методів відбувалося таким же чином. Протокол призначень мав наступний вигляд.

Войта-терапію отримували пацієнти віком від 0 — 1,5 років I, II, III, IV рівня рухових порушень за міжнародною класифікацією великих моторних функцій (GMFCS); діти 1,5 — 2 років III, IV рівня; діти 2-4 років III, IV рівня. Тобто дану процедуру отримували діти, які знаходились на етапі підйому голови, повзання по пластунські і переворотів. Нейрокінезітерапія застосовувалась майже зі всіма процедурами відділення (Войта — терапія, Бобат — терапія, ЛФК, реабілітаційна клітка, Tyrosolution, гідрокінезотерапія), тим паче при роботі з важкими пацієнтами (IV рівня). Бобат-терапію призначали дітям віком 1,5 — 2 років II рівня (GMFCS), 2 — 4 років — I, II, III, IV рівня. Тобто дану процедуру отримували діти, які знаходились на

етапі підйому голови, повзання по пластунські, переворотів, повзання рачки і починали вертикалізуватись і ходити. Сенсорну інтеграцію отримували діти віком 1,5 — 2 років — I, II рівня, 2 — 4 років — I, II рівня, 4 — 6 років — I рівня — це пацієнти, які були вертикалізовані, ходили с підтримкою і мали обмеження в ході. Лікувальну гімнастику отримували діти віком 2-4 років —III рівня, 4-6 років — I, III, IV рівня, 6-12 років — III, IV рівня, 12-15 років — III, IV рівня. Це діти, які були на різних етапах рухових навичок. Реабілітаційна клітка отримували діти віком 4-6 років — II рівня, 6-12 років — II, III рівня, 12-15 років — III рівня — це пацієнти, які були на етапі повзання рачки, починали вертикалізуватись і починали ходити з підтримкою. Tyrosolution отримували діти віком 6-12 років — I рівня, 12-15 років — I, II рівня. Тобто дану процедуру отримували пацієнти, які ходили і мали незначні обмеження в ході. GEO — system отримували діти віком 4-6 років — II рівня, 6-12 років — II рівня, 12-15 років — II рівня — це пацієнти, які були вертикалізовані, ходили і мали обмеження в ході. Lokomat отримували діти віком 4-6 років — II, III рівня, 6-12 років — III рівня — це пацієнти, які починали вертикалізуватись, були вертикалізовані і починали ходити. Локосистему отримували діти віком 4-6 років — I рівня, 6-12 років — I рівня, 12-15 років — I рівня. Тобто дану процедуру отримували пацієнти, які самостійно ходили і мали незначні обмеження. Динамічну пропріоцептивну корекцію у вигляді “Атлант” отримували діти віком 2-4 років -II-III рівня, 4-6 років -II-III рівня, 6-12 років — II-III рівня, 12-15 років -II-III рівня — це пацієнти, які починали тільки вертикалізуватись і ходити з підтримкою. Динамічну пропріоцептивну корекцію у вигляді “Аделі” отримували діти віком 3-6 років -II рівня, 6-12 років -I,II рівня, 12-15-I,II рівня. Тобто дану процедуру отримували пацієнти, які знаходились на етапі підйому голови, повзання по пластунські і переворотів, повзання рачки і починали вертикалізуватись і ходити.

ієнти, які ходили і мали незначні обмеження в ході. Механотерапію отримували діти віком 3-4 років — I, II, III рівня, 4-6 років — I, II, III рівня, 6-12 років — I, II, III рівня, 12-15 років — I, II, III рівня. Це діти, які були на різних етапах рухових навичок. Гідрокінезітерапію отримували діти віком 2-4 років — I, II, III, IV рівня, 4-6 років — I, II, III, IV рівня, 6-12 років — I, II, III, IV рівня — це пацієнти, які знаходились на різних етапах рухових навичок. Кінезіотейпування ми призначали дітям віком 2-16 років, різних рівней рухових порушень (GMFCS).

На початку застосування розробленого нами протоколу призначень методів фізичної реабілітації, на нашу думку він був універсальний для нашого центра. Але на протязі року ми зіткнулись з пацієнтами, котрим був необхідний індивідуальний підхід, індивідуальне призначення і комбінування методів відходячи від протоколу.

Нами були зроблені висновки — кожна дитина з ураженням центральної і периферичної нервової системи є унікальна і підхід до таких пацієнтів має бути суто індивідуальний. На базі нашого центру є можливість надати таким пацієнтам широкий спектр фізичних методів реабілітації, що допомагає більш детально зайнятись руховою проблемою дитини і надати їй професійну, широку і комплексну реабілітацію. Таким чином, на нашу думку необхідно застосовувати в лікуванні різноманітні методи фізичної реабілітації, що дозволяє розширити спектр допомоги пацієнтам з ураженням центральної і периферичної нервової системи, яке приводить до виражених рухових порушень. З огляду на актуальність даного питання, нами буде продовжено моніторинг результативності і процесу підбору методів фізичної реабілітації для подальшого вивчення і аналізу.

Література

1. Диагностика и лечение болезней нервной системы у детей / Под ред. Зыкова В.П., Ширеторова Д.Ч., Шадрин В.Н., и др. — М.: Триада-Х, 2006. — 256 с.
2. Заболевания нервной системы у детей: В 2-х т. / Под ред. Ж. Айкарди и др. — М.: Издательство Панфилова; БИНОМ Лаборатория знаний, 2013.
3. Лекции по неврологии развития. Пальчик А.Б. — М.: «МЕДпресс — информ», 2012. — 368 с.
4. Класифікація уражень нервової системи у дітей та підлітків. Мартинюк В.Ю. — К.: Фенікс, 2001. — 192 с.
5. Лечебная физкультура и врачебный контроль: Учебник / Под ред. В.А. Епифанова, Г.Л. Апанасенко. — Медицина, 1990. — 368 с.
6. Основы восстановительной терапии (медицинской реадaptации и реабилитации) заболеваний нервной системы. Марков Д.А. — Минск: Беларусь, 1973. — 327 с.
7. Основы медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Навчально-методичний посібник. Мартинюк В.Ю. Зінченко С.М., — К.: Інтермед, 2005. — 416 с.
8. Лечение двигательных расстройств при детских церебральных параличах. Семенова К.А. — М.: Медицина, 1976. — 184 с.
9. Восстановительное лечение детей с перинатальным поражением нервной системы и с детским церебральным параличом. Семенова К.А. — М.: Закон и порядок, 2007. — 616 с.
10. Основы соціальної педіатрії. Навчально-методичний посібник: у 2-х т. / За редакцією Мартинюка В.Ю. — Т.1. — К.: ФОП Верес О.І., 2016. — 480 с.
11. Детский церебральный паралич: Инструментальная диагностика. Лечение. Колкер И.А., Михайленко В.Е., Шмакова И.П. — Одесса: ПЛАСКЕЗАО, 2006. — 312 с.
12. Hartwig M. Fun and evidence — computer-based arm rehabilitation with the PABLO® System. *Neurol Rehabil* 2001; 17 (1): 42–46.
13. Клиническая детская неврология. Учебник. Петрухин А.С. — Москва: Медицина, 2007. — 1096 с.
14. Неврология раннего детства. Шамансуров Ш.Ш., Студеникин В.М. — Ташкент,

2010. — 614 с.

References

1. Diagnostika i lechenie bolezney nervnoy sistemy u detey [Diagnostics and treatment of diseases of the nervous system in children] / Ed. Zykova VP, Shiretorova D. C., Shadrin VN, and others — M.: Triada-X, 2006. — 256 p.
2. Zabolevania nervnoy sistemy u detey [Diseases of the nervous system in children]: V 2-x t/ Pod redac. Aikardi s drygie — M.: Izdatelstvo [In 2 t. / Ed. J. Aikardi and others — M.: Publishing House] Panfilova; BINOM Laboratoria znaniy [BINOM Knowledge Lab], 2013.
3. Lekcii po nevrologii razvitiy [Lectures on developmental neurology]. Palchik AB-M.: "MEDpress-inform", 2012. — 368 p.
4. Klacifikacii yrazen nervovoi sistemy u dit-ey ta pidlitkiv [Classification of lesions of the nervous system in children and adolescents]. Martynyuk V.Yu. — K.: Phoenix, 2001. — 192 p.
5. Lechebnaya fizkultura i vrachebnuy control [Physical therapy and medical control]: Textbook / V.A. Epifanova, G.L. Apasnasenko. — Medicine, 1990. — 368 p.
6. Osnovu vostonovitelnoy terapii zabo-levaniy nervnoy sistemy [Basics of rehabilitation therapy (medical rehabilitation and rehabilitation) of diseases of the nervous system] Markov D.A — Minsk: Belarus, 1973. — 327 p.
7. Osnovu medico-socialnoy reabilitacii dit-ey z organichnum yrazenam nervnoy siste-mu [Fundamentals of medical and social rehabilitation of children with organic le-sions of the nervous system]. Navchalno-metoduchnuy posibnuk [Educational and methodical manual]. Martynyuk V.Yu. Zinchenko SM, — K.: Intermed, 2005. — 416 pp.
8. Lechenie dvigatelnuh rastroystv pri detckix cerebralnux paralichax [Treatment of movement disorders in infantile cerebral palsy]. Semenova K.A — M.: Medicine, 1976. — 184 p.
9. Vostonovitelnoe lechenie detey s perena-talnum porazeniem nervnoy sistemy i detskim cerebralnum paralichom [Rehabilitation treatment of children with perinatal lesions of the nervous system and with cerebral palsy]. Semenova K.A — M.: 2007. — 616 p.
10. Osnovu socialnoi pediatrii [Fundamentals of social pediatrics]. Navchalno-meto-duchnuy posibnuk [Educational and me-thodical manual]. V.Yu. Martyniuk. — T.1. — K.: FOP Veres OI, 2016. — 480 pp.
11. Detskiy cerebralnuy paralich: Instrymen-talnay diagnostika. Lechenie [Cerebral Palsy: Instrumental Diagnosis. Treatment]. Kolker IA, Mikhailenko V.E., Shmakova I.P. — Odessa: PLASKEZAO, 2006. — 312 p.
12. Hartwig M. Fun and evidence — comput-er-based arm rehabilitation with the PAB-LO® System. Neurol Rehabil 2001; 17 (1): 42–46.
13. Klinicheskay detskay nevrologiy. Ycheb-nik. [Clinical pediatric neurology. Textbook]. Petrukhin A.C. — Moscow: Medicine, 2007. — 1096 p.
14. Nevrologiy ranego detstva [Neurology of early childhood]. Shamansurov Sh.Sh., Studenikin V.M. — Tashkent, 2010. — 614 p.

*Впервые поступила в редакцию 03.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616.314-089.843

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3590386>

**АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАЯВЛЕНИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ
ІМПЛАНТАЦІЙНИХ СИТЕМ У ПАЦІЄНТІВ З ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ
ПАРОДОНТИТОМ В СТАДІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗА ПОКАЗНИКОМ
ІНДЕКСА ГІГІЄНИ (ІГ)**

Ищенко* П.В., Борисенко А.В.

**Донецький Національний медичний університет МОЗ України.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.*

**АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ
ИМПЛАНТАЦИОННЫХ СИТЕМ У ПАЦИЕНТОВ С
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ В СТАДИИ
СТАБИЛИЗАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ИНДЕКСА ГИГИЕНЫ (ИГ)**

Ищенко* П.В., Борисенко А.В.

**Донецкий Национальный медицинский университет МОЗ Украины
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца.*

**ANALYSIS OF THE USE OF CLAIMED AND TRADITIONAL
IMPLANTATION SYSTEMS IN PATIENTS WITH GENERALIZED
PERIODONTITIS IN THE STAGE OF STABILIZATION ACCORDING TO
THE INDEX OF HYGIENE (IG)**

Ishchenko* P.V., Borisenko A.V.

**Donetsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine
National Medical University named after. O.O. Bogomolets*

81

Summary/Резюме

Topicality. Currently, the incidence of generalized periodontitis is very high. Treatment of this pathology should be comprehensive, taking into account the orthopedic component. With the final defects of the dental rows there is a possibility of using various implant systems: both endoosal and subperiosteal.

Objective. To investigate and prove clinically with the help of the hygiene index (IG) which of the implantation systems used in the treatment of patients with generalized periodontitis with the stage of stabilization will prove to be better in their area of responsibility.

Materials and Methods. This clinical study using implantation systems was performed in two groups of patients, 30 individuals each, using the claimed subperiosteal implants and known endoosal constructs in the control group in the study group. The study group included 30 people with generalized periodontitis in the stabilization stage, and the control group also had 30 people with generalized papodontitis in the stabilization stage. The distribution of patients by age and diagnosis in both groups was identical and comparable.

Results. The analysis with the help of the index of hygiene (IG) gave the following results: the analysis found that after 18 months the value of the index of hygiene (IG) for patients with defects of the dental row and implants in the control group increased, on

average, by $60,2 \pm 2,8 \%$, and in the study group — only $18,4 \pm 3,2 \%$ ($p < 0,001$).

Conclusions. For the whole period of the study in the group with defects of the dental row and implants when using the claimed implant structures in the group of patients, the dynamics of the development of the inflammatory process is more restrained compared to the control, where conventional endososal implants were used, which indicates the feasibility of using the claimed structures in this group of patients. The suppression of an increase in inflammation in the study group was more evident compared to the control. This again indicates the feasibility of applying the claimed constructs in this group of patients. The improvement in the percentage ratio in the first 18 months was $41.8 \pm 3.8 \%$.

Keywords: *generalized periodontitis in the stabilization stage, IG, implantation systems.*

Актуальність. На даний час дуже велика поширеність захворювання на генералізований пародонтит. Лікування даної патології повинно проходити комплексно, з урахуванням ортопедичної складової. При кінцевих дефектах зубних рядів є можливість застосування різноманітних імплантаційних систем: як ендоосальних так і субперіостальних.

Мета. Дослідити та довести клінічно за допомогою індексу гігієни (ІГ) які з використаних імплантаційних систем при лікуванні хворих на генералізований пародонтит с стадії стабілізації покажуть себе краще у зоні їх відповідальності.

Матеріали та методи. Дане клінічне дослідження із застосуванням імплантаційних систем було проведено у двох групах пацієнтів, по 30 осіб у кожній, де у групі дослідження застосовувались заявлені субперіостальні імплантати та відомі ендоосальні конструкції у групі контролю. У групі дослідження знаходилось 30 осіб з генералізованим пародонтитом у стадії стабілізації, у групі контролю також 30 осіб з генералізованим паподонтитом у стадії стабілізації. Розподіл хворих за віком і діагнозом захворювання в обох групах було ідентичним та порівняним.

Отримані результати. Проведений аналіз за допомогою показника індексу гігієни (ІГ) дав наступні результати: при проведенні аналізу встановлено, що через 18 місяців значення індексу гігієни (ІГ) для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами в групі контролю зросло, у середньому, на $60,2 \pm 2,8 \%$, а в групі дослідження — лише на $18,4 \pm 3,2 \%$ ($p < 0,001$).

Висновки. За весь період дослідження в групі з дефектами зубного ряду й імплантатами при використанні заявлених імплантаційних конструкцій у групі пацієнтів дослідження динаміка розвитку запального процесу більш стримана в порівнянні з контролем, де застосовувались звичайні ендоосальні імплантати, що говорить про доцільність застосування заявлених конструкцій у даній групі пацієнтів. Стимування збільшення запалення в досліджуваній групі більш очевидне в порівнянні з контролем. Це ще раз говорить про доцільність застосування заявлених конструкцій у даній групі пацієнтів. Покращення у відсотковому співвідношенні склало за 18 місяців $41,8 \pm 3,8 \%$.

Ключові слова: *генералізований пародонтит у стадії стабілізації, ІГ, імплантаційні системи.*

Актуальность. В настоящее время наблюдается очень большая распространенность заболевания генерализованным пародонтитом. Лечение данной па-

тологии должно проходить комплексно, с учетом ортопедической составляющей. При концевых дефектах зубных рядов есть возможность применения различных имплантационных систем: как эндооссальных так и субпериостальных.

Цель. Исследовать и доказать клинически с помощью индекса гигиены (ИГ) какие из использованных имплантационных систем при лечении больных генерализованным пародонтитом в стадии стабилизации покажут себя лучше в зоне их ответственности.

Материалы и методы. Данное клиническое исследование с применением имплантационных систем было проведено в двух группах пациентов, по 30 человек в каждой, где в группе исследования применялись заявленные субпериостальные имплантаты и известные эндооссальные конструкции в группе контроля. В группе исследования находилось 30 человек с генерализованным пародонтитом в стадии стабилизации, в группе контроля также 30 человек с генерализованным пародонтитом в стадии стабилизации. Распределение больных по возрасту и диагнозу заболевания в обеих группах было идентичным и сопоставимым.

Полученные результаты. Проведенный анализ с помощью показателя индекса гигиены (ИГ) дал следующие результаты: при проведении анализа установлено, что через 18 месяцев значение индекса гигиены (ИГ) для больных с дефектами зубного ряда и имплантатами в группе контроля возросло в среднем на $60,2 \pm 2,8\%$, а в группе исследования — на $18,4 \pm 3,2\%$ ($p < 0,001$).

Выводы. За весь период исследования в группе с дефектами зубного ряда и имплантатами при использовании заявленных имплантационных конструкций в группе пациентов исследования динамика развития воспалительного процесса более сдержанная по сравнению с контролем, где применялись обычные эндооссальные имплантаты, говорит о целесообразности применения заявленных конструкций в данной группе пациентов. Сдерживание роста воспаления в исследуемой группе более очевидное по сравнению с контролем. Это еще раз говорит о целесообразности применения заявленных конструкций в данной группе пациентов. Улучшение в процентном соотношении составило за 18 месяцев $41,8 \pm 3,8\%$.

Ключевые слова: генерализованный пародонтит в стадии стабилизации, ИГ, имплантационные системы.

Актуальність

Поширеність захворювання на генералізований пародонтит на даний час ще досить висока [1,2]. При лікуванні даного захворювання, щоб досягти значимих результатів, які будуть довготривалими [3], треба застосовувати комплексний підхід в лікуванні з залученням терапевтичних, хірургічних і ортопедичних заходів [4]. Заміщення кінцевих дефектів зубних рядів у пацієнтів з генералізованим пародонтитом у стадії стабілізації можливо поводити за допо-

могою імплантаційних систем, які на даний час досить різноманітні [5]. Ми для лікування пацієнтів з таким анамнезом застосували субпериостальні імплантати заявленої конструкції 6, 7, 8, 9) та відомі ендооссальні імплантати для порівняння.

Мета дослідження

З'ясувати за допомогою дослідження, які з використаних імплантаційних систем при лікуванні хворих на генералізований пародонтит в стадії стабілізації покажуть себе краще у зоні

Таблиця 1

Індекс гігієни у групі пацієнтів з дефектами зубного ряду й імплантатами ($\bar{X} \pm m$)

Група	До лікування	6 місяців	12 місяців	18 місяців
Контроль (n = 30)	1,23 ± 0,05	1,48 ± 0,06	1,71 ± 0,07	1,97 ± 0,06
Дослідження (n = 30)	1,25 ± 0,07	1,31 ± 0,07	1,38 ± 0,08	1,48 ± 0,09
Рівень значимості відмінності між групами, p	0,77	0,13	0,004*	< 0,001*

своєї відповідальності за показником індекса гігієни (ІГ).

Матеріали та методи

Дане клінічне дослідження із зас-

Рис. 1. Динаміка зміни індексу гігієни (ІГ) для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами в групі контролю (а) і групі дослідження (б), наведено середнє значення й 95 % ДІ. Так: 0 — показник до лікування, 1 — через 6 місяців, 2 — через 12 місяців, 3 — через 18 місяців.

тосуванням імплантаційних систем було проведено у двох групах, де застосовувались субперіостальні заявлені імплантати та відомі ендосальні конструкції. У групі дослідження знаходилось 30 осіб з генералізованим пародонтитом у стадії стабілізації, у групі контролю також знаходилось 30 осіб з генералізованим паподонтитом у стадії стабілізації. Розподіл хворих за віком і діагнозом захворювання в обох групах було ідентичним та порівняним.

Отримані результати

Проведений аналіз результатів за показником індекса гігієни (ІГ) дав наступні результати (табл. 1).

При проведенні аналізу встановле-

но, що до проведення лікування середнє значення індексу гігієни (ІГ) для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами в групі контролю ($1,23 \pm 0,05$) і групі дослідження ($1,25 \pm 0,07$) статистично значимо не відрізняються ($p = 0,77$). Не було виявлено статистично значимої відмінності ($p = 0,13$) середнього значення індексу гігієни (ІГ) для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами й через 6 місяців після закінчення лікування: у групі контролю ($1,48 \pm 0,06$) і групі дослідження ($1,31 \pm 0,07$). Була виявлена відмінність ($p = 0,004$) середнього значення індексу гігієни (ІГ) через 12 місяців після закінчення лікування: у групі контролю ($1,71 \pm 0,07$) і групі дослідження ($1,38 \pm 0,08$). Виявлена відмінність ($p < 0,001$) середнього значення індексу гігієни (ІГ) і через 18 місяців після закінчення лікування: у групі контролю ($1,97 \pm 0,06$) і групі дослідження ($1,48 \pm 0,09$).

У групі пацієнтів з дефектами зубного ряду й імплантатами при дослідженні заявлених конструкцій для відновлення цілісності зубного ряду була виявлена перевага в стримуванні виникаючого запального процесу в порівнянні з контрольною групою, де використовувались традиційні ортопедичні конструкції. Виявлені відмінності ($p < 0,05$) від значень групи контролю на момент дослідження в 12 і 18 місяців. Отримані показники в 12 місяців: група дослідження $1,38 \pm 0,08$, контрольна $1,71 \pm 0,07$. На момент 18 місяців контроль склав

1,97 ± 0,06, а в групі дослідження 1,48 ± 0,09. Динаміка росту запального процесу, що з'являється в групі дослідження становить за всі місяці спостереження 0,23 одиниці, а в контрольній 0,74 одиниці приросту.

На малюнку 1 наведена динаміка зміни значення індексу гігієни (ІГ) для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами в групі контролю й групі дослідження. Був виявлений лінійний тренд підвищення значення індексу гігієни (ІГ) з часом у групі контролю ($p < 0,001$) і в групі дослідження ($p < 0,001$).

При проведенні аналізу встановлено, що через 18 місяців значення індексу гігієни (ІГ) для хворих з дефектами зубного ряду й імплантатами в групі контролю зросло, у середньому, на 60,2 ± 2,8 %, а в групі дослідження — лише на 18,4 ± 3,2 % ($p < 0,001$).

Висновок

За весь період використання конструкцій у групі пацієнтів з дефектами зубного ряду й імплантатами динаміка розвитку запального процесу в групі дослідження більш стримана в порівнянні з контролем, що говорить про доцільність застосування заявлених конструкцій у даній групі пацієнтів. Показання у відсотковому співвідношенні склали за 18 місяців дослідження 41,8 ± 3,8 %.

Література

1. Борисенко А.В. Заболевания пародонта / Борисенко А.В. — К.: «Медицина», 2013. — 456 с.
2. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. — К.: Здоров'я, 2000. — 462 с.
3. Ищенко П.В. Эффективность ортопедического лечения больных генерализованным пародонтитом в стадии ремиссии и современные критерии их оценки / П.В. Ищенко // Современная стоматология. — 2016. — №3. — С. 26-28.
4. Копейкин В.Н. Ортопедическое лечение заболеваний пародонта / Копейкин В.Н.

— М.: «Триада-Х», 1998. — 176 с.

5. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология: Основы теории и практики. — 3-е изд. / Параскевич В.Л. — М.: ООО «МИА», 2011. — 400 с.
6. Ищенко П.В., Кльомин В.А., Вольваков В.В. Декларационный патент на полезную модель U200702301 № 25356 А 61С8/00, заявлено 03.03.2007, опубликовано 10.08.2007.Бюл. №12.
7. Ищенко П.В., Кльомин В.А., Кашанский И.В. та ін. Декларационный патент на полезную модель U200903293 № 44942 А 61С8/00, заявлено 06.04.2009, опубликовано 26.10.2009.Бюл. №20..
8. Ищенко П.В., Кльомин В.А., Неледва В.В. та інші Декларационный патент на полезную модель U200903295 № 44943 А 61С8/00, заявлено 06.04.2009, опубликовано 26.10.2009.Бюл. №20.
9. Ищенко П.В., Кльомин В.А., Гаврилов О.С. Декларационный патент на полезную модель U200910533 № 51497 А 61С8/00, заявлено 19.10.2009, опубликовано 26.07.2010.Бюл. №14.

References

1. Borisenko AV. Zabolevanija parodonta [Periodontal disease]. K.: «Medicina»; 2013: 456.
2. Danilevskij N.F., Borisenko AV. Zabolevanija parodonta [Periodontal disease]. K.: Zdorov'ja; 2000: 462.
3. Ishhenko P.V. The effectiveness of orthopedic treatment of patients with generalized periodontitis in remission and modern criteria for their evaluation. Sovremennaja stomatologija 2016; 3: 26-28.
4. Kopejkin V.N. Ortopedicheskoe lechenie zabolevanij parodonta [Orthopedic treatment of periodontal diseases]. M.: «Triada-X»; 1998: 176.
5. Paraskevich V.L. Dental'naja implantologija: Osnovy teorii i praktiki. — 3-e izd [Dental implantology: Fundamentals of theory and practice. — 3rd ed]. M.: ООО «МИА»; 2011: 400.
6. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Vol'vakov V.V. Declarative patent for utility model U200702301 No. 25356 A 61C8/00, declared 03.03.2007, published 10.08.2007.Bull. No. 12.
7. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Kashans'kyj I.V. та in. Declarative patent for utility model U200903293 No. 44942 A 61C8/00, declared 06.04.2009, published

- 26.10.2009.Bull. No. 20.
8. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Neledva V.V. ta in. Declarative patent for utility model U200903295 No. 44943 A 61C8/00, declared 06.04.2009, published 26.10.2009.Bull. No. 20.
9. Ishhenko P.V., Kl'omin V.A., Gavrylov O.Je. Declarative patent for utility model U200910533 No. 51497 A 61C8/00, declared 19.10.2009, published 26.07.2010.Bull. No. 14.
- Впервые поступила в редакцию 03.08.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 575.117.2: 616.314-089.23
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594875>

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ОСТЕОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Деньга А.Э., Бубнов В.В.

Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НАМН Украины»

ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ ОСТЕОГЕНЕЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ НА ФОНІ ХРОНІЧНОГО ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ І МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Деньга А.Е., Бубнов В.В.

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»

EXPRESSION OF OSTEOGENESIS GENES ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PORODONTITIS IN PATIENTS WITH MALOCCLUSIONS

Denga A.E., Bubnov V.V.

State Institution «The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery NAMS of Ukraine»

Summary/Резюме

On examination expression of genes modeling bone metabolism in the oral liquid in patients with dentoalveolar anomalies on the background of chronic generalized periodontitis and metabolic syndrome, a significant increase was observed in chronic generalized periodontitis of 2-3 degrees in comparison with chronic generalized periodontitis of the initial 1 degree of the RANK gene content by 30 % and a decrease in the content of the GPNMB and TGFB1 genes by 2.2 times and 3.4 times, respectively, which in our opinion, should be taken into account on the stage of therapeutic complex support for orthodontic treatment development.

Key words: *gene expression, malocclusions, chronic periodontitis, metabolic syndrome.*

При дослідженні в ротовій рідині експресії генів, що моделюють кістковий метаболізм, у пацієнтів з зубощелепними аномаліями на тлі хронічного генералізованого пародонтиту та метаболічного синдрому спостерігалось достовірне зростання при хронічному генералізованому пародонтиті 2-3 ступеня в порівнянні із хронічним генералізованим пародонтитом початкового-1 ступеня вмісту гена RANK на 30 % і зменшення при цьому вмісту генів GPNMB і TGFB1 в 2,2 рази і 3,4 рази відповідно, що необхідно, на наш погляд, враховувати при розробці лікувально-профілактичного комплексу супроводу ортодонтичного лікування.

Ключові слова: експресія генів, зубощелепні аномалії, хронічний пародонтит, метаболічний синдром.

При исследовании в ротовой жидкости экспрессии генов, моделирующих костный метаболизм, у пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне хронического генерализованного пародонтита и метаболического синдрома наблюдался достоверный рост при хроническом генерализованном пародонтите 2-3 степени по сравнению с хроническим генерализованным пародонтитом начальной-1 степени содержания гена RANK на 30 % и уменьшение при этом содержания генов GPNMB и TGFB1 в 2,2 раза и 3,4 раза соответственно, что необходимо, на наш взгляд, учитывать при разработке лечебно-профилактического комплекса сопровождения ортодонтического лечения таких пациентов.

Ключевые слова: экспрессия генов, зубочелюстные аномалии, хронический пародонтит, метаболический синдром.

Актуальность

В моделировании костной ткани принимают участие различные гены. Гены, кодирующие рецептор RANK (TNFRSF11A) и его лиганд RANKL (TNFSF11), относятся к суперсемейству TNF и являются важными регуляторами взаимодействия между Т-клетками и дендритными клетками. Они также являются важными медиаторами развития остеокластов и лимфатических узлов, и участвуют в остеогенезе и остеоллизисе костной ткани [1,2]. Ген GPNMB (остеоактивин) также участвует в остеокластогенезе и моделировании костной ткани [3, 4]. Ген TGFB1 – многофункциональный белок, который контролирует пролиферацию, дифференцировку и другие функции во многих типах клеток. Он играет важную роль в костном ремоделировании, поскольку является мощным стимулятором формирования остеобластов, вызывая хемотаксис, пролиферацию и дифференцировку совершенных осте-

бластов, а также стимулирует устойчивое продуцирование коллагена [5].

Указанные гены играют существенную роль в процессах, связанных с ортодонтическим лечением зубочелюстных аномалий (ЗЧА), и нарушения в них, особенно при наличии различной соматики, необходимо учитывать при этом.

Целью данной работы было изучение экспрессии генов RANK, GPNMB и TGFB1 при лечении ЗЧА у пациентов в ротовой жидкости с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) различной степени и метаболическим синдромом (МС).

Материалы и методы

Ротовую жидкость у 15 пациентов 25-45 лет с МС и ХГП (8 человек — с начальной-I степенью ХГП и 7 человек — со II-III степенью ХГП) собирали натощак и замораживали при температуре -20°C. Для оценки содержания RANK, GPNMB и TGFB1 использовали набор

Human Periodontal Diseases array C1 (Cat N ААН-PPD-1-, RayBiotech). Перед проведением анализа слюна была разморожена и разведена в два раза стерильным физраствором. Анализ проводили в соответствии с протоколом к набору. Учет реакции осуществляли на системе видеодокументации VersaDoc 4000 MP (Bio-Rad, USA) с высокочувствительной камерой для детектирования люминесценции. Обработку данных проводили с помощью приложенной к набору программы Ray Bio analysis tool software (S02-ААН-PDD-1). Расчет условной концентрации осуществляли по формуле:

$$X(Ny) = X(y) \cdot P1/P(y),$$

где: $X(y) = X(Ny)$ — нормализованная интенсивность сигнала для точки «X» на оси «y», P1 — средняя сигнальная плотность позитивных контрольных точек на контрольной матрице; P(y) — средняя сигнальная плотность позитивных контрольных точек на оси «y».

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 и на рис. 1 представлены результаты содержания провоспалительных генов RANK, GPNMB и TGFB1 в ротовой жидкости пациентов с хроническим генерализованным пародонтизом разной степени и метаболическим синдромом.

Как видно из табл. 1, содержание RANK в ротовой жидкости пациентов с ХГП и II-III степени и МС было в среднем в 1,3 раза выше, чем у пациентов с более лёгкой формой ХГП. В то же время содержание остеоактивина (GPNMB) у пациентов со 2-3 степенью ХГП было в 2,2 раза ниже, чем у пациентов с более лёгкой степенью ХГП. В работе [3] на трансгенных мышах показано, что повы-

шенная экспрессия RANK приводит у них к потере альвеолярной кости.

В ряде работ показана роль остеоактивина в регуляции остеобластогенеза и ремоделирования кости. Так в работе [1] у мышей с мутацией в промоторе гена GPNMB и потерей его функции наблюдалась активация остеокластогенеза. В работе [2] было показано, что рекомбинатный остеоактивин ингибирует индуцируемый геном RANK остеолитиз.

Таким образом, активация функции RANK и снижение продукции остеоактивина у этих пациентов может быть маркером прогрессии ХГП на фоне МС.

Проведенные исследования показали, что у пациентов с ХГП 2-3 степени на фоне МС содержание TGFB1 было в 3,4 раза ниже, чем у больных с лёгкой формой ХГП. Сниженная экспрессия TGFB1, наблюдаемая при ХГП 2-3 степени, с одной стороны может приводить к снижению продукции провоспалительных цитокинов, которые этот ген может стимулировать, а с другой стороны, TGFB1 играет важную роль в костном ремоделировании, являясь мощным стимулятором формирования остеобластной кости. Снижение уровня содержания этого функционально важного белка может приводить к снижению формирования зрелых остеобластов. Снижение экспрессии TGFB1 у пациентов с ХГП 2-3 степени и рост экспрессии RANK может приводить к активации остеокластогенеза и усилению резорбции

Таблица 1

Содержание RANK, GPNMB и TGFB1 в ротовой жидкости у пациентов с хроническим генерализованным пародонтизом на фоне метаболического синдрома, $M \pm m$, условная концентрация

Название	Пациенты с нач.-I степенью ХГП (n = 8)	Пациенты со II-III степенью ХГП (n = 7)
RANK	58,2 ± 5,2	75,6 ± 6,2 p < 0,05
GPNMB	50,0 ± 11,5	22,7 ± 6,4 p < 0,05
TGFB1	121,2 ± 4,5	35,5 ± 14,9 p < 0,001

Примечание: p — показатель достоверности отличий от группы с нач.-I степенью ХГП.

Рис. 1. Содержание в ротовой жидкости RANK, GPNMB, TGFB1 у пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне хронического генерализованного пародонтита и метаболического синдрома

альвеолярной кости.

Определение экспрессии генов RANK, GPNMB и TGFB1 в ротовой жидкости пациентов с ХГП на фоне МС может быть использовано при проведении ортодонтического лечения ЗЧА для оценки степени поражения костной ткани и определения необходимости проведения и содержания сопроводительной терапии.

Выводы

Исследование содержания моделирующих костный метаболизм генов в ротовой жидкости показало, что у пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне хронического генерализованного пародонтита и метаболического синдрома при ХГП 2-3 степени по сравнению с ХГП начальной - 1 степени - наблюдался достоверный рост содержания RANK на 30 % и уменьшение при этом содер-

жания генов GPNMB и TGFB1 в 2,2 раза и 3,4 раза, соответственно, что необходимо, на наш взгляд, учитывать при разработке лечебно-профилактического комплекса сопровождения ортодонтического лечения.

References

1. Lukaz Czupkalo. Bone metabolism and RANK/RANK/ORG trail in periodontal disease / / Curr. Issues Pharm. Med. Sci. 2016, V.29, No. 3: 171-175.
2. Bouchra Sojod. RANK/RANK/ORG signaling implication in periodontitis: new evidence from a RANK transgenic Mouse Model // Front Physiol. 2017; 8: 338. Published online 2017 May 24. Doi: 10.3389/fphys. 2017/00338
3. Samir M. Abdelmagid. Mutation in osteoactivin promotes RANKL-mediated osteoclast differentiation and survival, but inhibits osteoclast function // JBC Papers in Press. Published on April 2, 2015 as Manuscript M114.624270
4. Gregory R Sondag. Osteoactivin inhibition of osteoclastogenesis is mediated through CD44-ERK signaling// Exp Mol Med. 2016 Sep; 48 (9): e257. Published online 2016 Sep 2. Doi: 10.1038/emm.2016.78
5. Ana Carolina de Faria. Periodontal ligament and gingival fibroblasts participate in the production of TGF- β , interleukin (IL)-8 and IL-10 // Braz Oral Res. 2011, 25 (2): 157-162.

Впервые поступила в редакцию 07.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 616.153: 577.152: 618.633: 612.31
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594887>

СТОМАТОПРОТЕКТОРНА І ГЕПАТОПРОТЕКТОРНА ДІЯ ФІТОГЕЛЯ «ДУБОВИЙ» НА ЩУРІВ З ГЕПАТО-ОРАЛЬНИМ СИНДРОМОМ

**Левицький¹ А.П., Макаренко¹ О.А., Ходаков¹ І.В., Селіванська¹ І.О.,
Двуліт² І.П., Батіг³ В.М., Марков² А.В.**

¹ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», м.
Одеса

²Львівський національний медичний університет
ім. Данила Галицького

³Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

СТОМАТОПРОТЕКТОРНОЕ И ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ФИТОГЕЛЯ «ДУБОВЫЙ» НА КРЫС С ГЕПАТО- ОРАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

**Левицкий¹ А.П., Макаренко¹ О.А., Ходаков¹ И.В., Селиванская¹ И.А.,
Двулит² И.П., Батиг² В.М., Марков³ А.В.**

¹ГУ «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НАМН Украины»,
г. Одесса АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ † № 3 (57),
2019 г. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465475>

²Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого

³Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы

STOMATOPROTECTIVE AND HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF THE “DUBOVY” PHYTOGEL ON RATS WITH HEPATO-ORAL SYNDROME

**Levitsky¹ A.P., Makarenko¹ O.A., Khodakov¹ I.V., Selivanskaia¹ I.A.,
Dvulit² I.P., Batig² V.M., Markov³ A.V.**

Summary/Резюме

Aim: To determine the possibility of using the oral applications of the “Dubovy” phytogel for the prevention and treatment of hepato-oral syndrome (HOS).

Materials and Methods: HOS was reproduced in rats by intraperitoneal administration of hepatotoxicant hydrazine sulfate. Used phytogel “Dubovy” containing phenolic substances from oak wood. The liver condition was assessed by the level in the liver of elastase and MDA and in blood serum by the level of bilirubin, alanine aminotransferase (ALT) and alkaline phosphatase (ALP). The condition of the mucous membrane of the cheeks and gums was evaluated by the level of elastase, MDA, urease, lysozyme, and the degree of dysbiosis was calculated by the ratio of the relative activities of urease and lysozyme.

Results: Introduction in the organism of rats hydrazine sulfate increases the level of inflammatory markers (elastase and MDA) in the liver, and the level of hepatic markers (bilirubin, ALT and alkaline phosphatase) in the blood serum. In the mucous membrane of the cheek and in the gum, the activity of elastase, urease and the degree of dysbiosis increase, but the activity of lysozyme decreases. In rats treated with hydrazine sulfate

against the background of oral applications of the “Dubovy” phytogel, the level of inflammatory markers normalizes in the liver, the activity of ALT and alkaline phosphatase significantly decreases in the blood serum, and the activity of elastase, urease, the degree of dysbiosis and the activity of lysozyme increase in the mucosa of the cheek and gum. By the nature of the effect on the biochemical parameters of the application of the “Dubovy” phytogel, they differ little from the effect of the comparison preparation “Kvertulin” phytogel.

Conclusions: The “Dubovy” mucoso-adhesive phytogel containing phenolic substances from oak wood has a hepatoprotective and stomatoprotective effect on the hepato-oral syndrome.

Key words: *hepato-oral syndrome, phytogels, hepatoprotector, stomatoprotector.*

Цель: Определить возможность использования оральных аппликаций фитогеля «Дубовый» для профилактики и лечения гепато-орального синдрома (ГОС).

Материалы и методы: ГОС воспроизводили у крыс с помощью в/брюшинного введения гепатотоксиканта гидразин сульфата. Использовали фитогель «Дубовый», содержащий фенольные вещества из древесины дуба. Состояние печени оценивали по уровню в печени эластазы и МДА и в сыворотке крови по уровню билирубина, аланинаминотрансферазы (АЛТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ). Состояние слизистой оболочки щеки и десны оценивали по уровню эластазы, МДА, уреазы, лизоцима, а по соотношению относительных активностей уреазы и лизоцима рассчитывали степень дисбиоза.

Результаты: Введение в организм крыс гидразин сульфата увеличивает в печени уровень маркеров воспаления (эластазы и МДА), а в сыворотке крови уровень печеночных маркеров (билирубина, АЛТ и ЩФ). В слизистой щеки и в десне возрастает активность эластазы, уреазы и степень дисбиоза, но снижается активность лизоцима. У крыс, получавших гидразин сульфат на фоне оральных аппликаций фитогеля «Дубовый» в печени нормализуется уровень маркеров воспаления, в сыворотке крови достоверно снижается активность АЛТ и ЩФ, а в слизистой щеки и в десне снижается активность эластазы, уреазы, степень дисбиоза и увеличивается активность лизоцима. По характеру влияния на биохимические показатели аппликации фитогеля «Дубовый» мало отличаются от влияния препарата сравнения — фитогеля «Квертулин».

Заключение: Мукозо-адгезивный фитогель «Дубовый», содержащий фенольные вещества из древесины дуба, оказывает гепатопротекторное и стоматопротекторное действие на гепато-оральный синдром.

Ключевые слова: *гепато-оральный синдром, фитогели, гепатопротектор, стоматопротектор.*

Мета: Визначити можливість використання оральних аплікацій фітогелю «Дубовий» для профілактики і лікування гепато-орального синдрому (ГОС).

Матеріали і методи: ГОС відтворювали у щурів за допомогою в/черевно введення гепатотоксикант гідрозин сульфата. Використовували фітогель «Дубовий», який містить фенольні сполуки з деревини дуба. Стан печінки оцінювали за рівнем в печінці еластази і МДА, а в сироватці крові за рівнем білірубину, аланінамінотрансферази (АЛТ) і лужної фосфатази (ЛФ). Стан слизової оболонки щоки і ясен оц-

інували за рівнем еластази, МДА, уреазі, лізоцима. За співвідношенням відносних активностей уреазі і лізоцима розраховували ступінь дисбіоза.

Результати: Введення в організм щурів гідразин сульфата підвищує в печінці рівень маркерів запалення (еластази і МДА), а в сироватці крові — рівень печінкових маркерів (білірубін, АЛТ і ЛФ). В слизовій щоки і в яснах зростає активність еластази, уреазі і ступінь дисбіозу, але знижується активність лізоцима. У щурів, які отримували гідразин сульфат на тлі оральних аплікацій фітогеля «Дубовий» в печінці нормалізується рівень маркерів запалення, в сироватці крові достовірно знижується активність АЛТ і ЛФ, в слизовій щоки і в яснах знижується активність еластази, уреазі, ступінь дисбіоза, але збільшується активність лізоцима. За характером впливу на біохімічні показники аплікації фітогеля «Дубовий» мало відрізняються від впливу препарату порівняння фітогеля «Квертулін».

Заключення: Мукозо-адгезивний фітогель «Дубовий», який містить фенольні сполуки з деревини дуба, здійснює гепатопротекторну і стоматопротекторну дію при гепато-оральному синдромі.

Ключові слова: гепато-оральний синдром, фітогелі, гепатопротектор, стоматопротектор.

Вступ

Гепато-оральний синдром (ГОС) виявляється стоматологічними ускладненнями на тлі гепато-біліарної патології [1]. В основі патогенезу ГОС лежить, перш за все, порушення антимікробної функції печінки [2], яка часто виникає в результаті активізації вільно-радикальних процесів при дії гепатотоксикантів [3].

Для попередження активізації вільно-радикальних процесів і порушення антимікробної функції печінки запропоновано використовувати препарати антиоксидантів [4].

Враховуючи те, що екстракт «Дубовий» володіє надзвичайно сильною антиоксидантною властивістю [5], ми вирішили дослідити можливість використання фітогеля «Дубовий» для профілактики та лікування ГОС, а саме, дослідити вплив оральних аплікацій фітогеля «Дубовий» на стан ясен і слизової оболонки порожнини рота щурів з гепато-оральним синдромом, який відтворювали за допомогою гідразину сульфату.

Матеріали і методи дослідження

Використовували фітогель «Дубовий» виробництва НВА «Одеська біо-

технологія» за РЦ У 20.4-13903778-032/13:-2017 (гігієнічний висновок № 602-123-20-2/11705 від 20.04.2017 р.). В якості препарату порівняння використовували відомий поліфункціональний антидисбіотичний засіб фітогель «Квертулін» виробництва НВА «Одеська біотехнологія» за РЦ У 20.4-13903778-032/1:2012 (гігієнічний висновок 05.03.02-07/5025 від 05.02.2013 р.).

Досліди було проведено на 28 білих щурах лінії Вістар (самці, 7 місяців, 216 ± 11 г), розподілених у 4 рівних групи: 1-а — контроль (інтактні), 2-а, 3-я і 4-а групи з гепато-оральним синдромом, який відтворювали за допомогою гідразин сульфату (50 мг/кг в/черевно на 8-й, 9-й і 10-й дні досліді). Щурі 3-ої групи з першого дня досліді отримували оральні аплікації фітогеля «Квертулін» в дозі 0,5 мл на щура за 30 хвилин до годівлі. Щурі 4-ої групи отримували аплікації фітогеля «Дубовий» в дозі 0,5 мл.

Евтаназію тварин здійснювали на 14-й день досліді під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) шляхом тотальної кровотечі із серця. Отримували сироватку крові і виділяли ясна, слизову

оболонку щоки, а також частину печінки.

В сироватці крові визначали рівень печінкових маркерів [7]: вміст білірубіну, активність аланінамінотрансферази (АЛТ) і лужної фосфатази (ЛФ). В гомогенаті печінки визначали активність маркерів запально- дистрофічних процесів [8]: активність еластази і вміст малонового діальдегіду (МДА). В гомогенатах ясен і слизової оболонки щоки визначали активність еластази, вміст МДА, активність уре-

зи [9] і лізоцима [9]. За співвідношенням відносних активностей уреазы і лізоцима розраховували ступінь дисбіозу за А. П. Левицьким [9].

Результати дослідів піддавали стандартній статобробці [10].

Результати та їх обговорення

На рис. 1 показано, що у щурів, яким вводили гідразин сульфат, достовірно підвищується рівень маркерів запалення в печінці. Оральні аплікації фітогеля «Дубовий» знижують ці показники до рівня контролю.

На рис. 2 представлено результати визначення в сироватці крові щурів рівня печінкових маркерів (білірубіна, АЛТ і ЛФ). З цих даних видно, що усі три маркери значно зростають у щурів, яким вводили гідразин сульфат, що свідчить про розвиток гострого гепатиту і холестазу. Оральні аплікації фітогеля «Дубовий» знижують рівень цих маркерів (АЛТ і ЛФ достовірно).

В таблиці 1 показано рівень маркерів запалення в слизовій оболонці щоки щурів з гепато-оральним синдромом. Видно, що рівень МДА не зростає, однак активність еластази зростає на 52,8 %. Аплікації фітогеля «Квертулін» знижують активність еластази на 34,6 %, а аплікації геля «Дубовий» на 27 %.

В таблиці 2 показано, що у щурів з гепато-оральним синдромом значно (на 70 %) зростає активність уреазы в слизовій оболонці щоки. Аплікації фітогеля «Квертулін» знижують ак-

Рис. 1. Вплив оральних аплікацій фітогеля «Дубовий» на рівень маркерів запалення в печінці щурів з гепато-оральним синдромом (ГОС)

Рис. 2. Вплив оральних аплікацій фітогеля «Дубовий» на рівень печінкових маркерів запалення в сироватці крові щурів з гепато-оральним синдромом (ГОС)

Таблиця 1

Вплив фітогелів на рівень маркерів запалення в слизовій оболонці щоки щурів з гепато-оральним синдромом (ГОС)

№№	Групи	Еластаза, мк-кат/кг	МДА, ммоль/кг
1	Контроль	39,0 ± 6,1	12,9 ± 0,4
2	ГОС	59,6 ± 5,4 p < 0,05	13,1 ± 0,6 p > 0,5
3	ГОС + фітогель «Квертулін»	39,0 ± 3,3 p = 1,0; p ₁ < 0,05	13,5 ± 0,3 p > 0,1; p ₁ > 0,3
4	ГОС + фітогель «Дубовий»	43,8 ± 2,8 p > 0,3; p ₁ < 0,05 p ₂ > 0,05	12,6 ± 0,7 p > 0,3; p ₁ > 0,3 p ₂ > 0,05

Примітки: p — в порівнянні з гр. 1; p₁ — в порівнянні з гр. 2; p₂ — в порівнянні з гр. 3.

Таблиця 2

Вплив фітогелів на активність уреазі, лізоцима і ступінь дисбіозу в слизовій оболонці щоки щурів з гепато-оральним синдромом (ГОС)

№№	Групи	Уреаза, мк-кат/кг	Лізоцим, од/кг	Ступінь дисбіозу
1	Контроль	2,57 ± 0,17	286 ± 13	1,00 ± 0,12
2	ГОС	4,37 ± 0,27 p < 0,01	105 ± 10 p < 0,001	4,72 ± 0,34 p < 0,001
3	ГОС + фітогель «Квертулін»	3,67 ± 0,22 p < 0,05; p ₁ > 0,05	190 ± 9 p < 0,01; p ₁ < 0,01	2,16 ± 0,22 p < 0,05; p ₁ < 0,01
4	ГОС + фітогель «Дубовий»	2,90 ± 0,40 p > 0,3; p ₁ < 0,05 p ₂ > 0,05	256 ± 20 p > 0,05; p ₁ < 0,01 p ₂ < 0,05	1,25 ± 0,15 p > 0,05; p ₁ < 0,01 p ₂ < 0,05

Примітки: див. табл. 1.

Таблиця 3

Вплив фітогелів на рівень маркерів запалення в яснах щурів з гепато-оральним синдромом (ГОС)

№№	Групи	Еластаза, мк-кат/кг	МДА, ммоль/кг
1	Контроль	26,2 ± 3,9	11,8 ± 0,8
2	ГОС	38,5 ± 3,3 p < 0,05	13,5 ± 0,5 p > 0,05
3	ГОС + фітогель «Квертулін»	28,5 ± 2,5 p > 0,3; p ₁ < 0,05	12,0 ± 0,7 p > 0,5; p ₁ > 0,05
4	ГОС + фітогель «Дубовий»	33,3 ± 1,1 p < 0,05; p ₁ > 0,05 p ₂ < 0,05	11,8 ± 0,8 p = 1,0; p ₁ > 0,05 p ₂ > 0,3

Примітки: див. табл. 1.

Таблиця 4

Вплив фітогелів на активність уреазі, лізоцима і ступінь дисбіозу в яснах щурів з гепато-оральним синдромом (ГОС)

№№	Групи	Уреаза, мк-кат/кг	Лізоцим, од/кг	Ступінь дисбіозу
1	Контроль	3,48 ± 0,36	173 ± 8	1,00 ± 0,15
2	ГОС	5,85 ± 0,15 p < 0,01	138 ± 16 p < 0,05	2,10 ± 0,20 p < 0,05
3	ГОС + фітогель «Квертулін»	2,07 ± 0,41 p < 0,05; p ₁ < 0,01	146 ± 18 p > 0,05; p ₁ > 0,5	0,72 ± 0,15 p > 0,05; p ₁ < 0,05
4	ГОС + фітогель «Дубовий»	2,72 ± 0,43 p > 0,05; p ₁ < 0,01 p ₂ > 0,3	144 ± 12 p < 0,05; p ₁ > 0,3 p ₂ > 0,5	0,94 ± 0,16 p > 0,5; p ₁ < 0,05 p ₂ > 0,3

Примітки: див. табл. 1.

як аплікації фітогеля «Дубовий» знижують активність уреазі на 33,6 %.

На відміну від уреазі, активність лізоцима, навпаки, знижується у щурів з гепато-оральним синдромом (на 63 %). Аплікації фітогеля «Квертулін» суттєво підвищують активність лізоцима (на 81 %), а фітогель «Дубовий» – на 144 %.

В результаті, у щурів з гепато-оральним синдромом в слизовій оболонці щоки ступінь дисбіозу зросла в 4,7 разів. Аплікації фітогеля «Квертулін» знижують цей показник в 1,9 разів, а аплікації фітогеля «Дубовий» знижують його в 3,8 разів (до рівня контролю).

В таблиці 3 показано результати визначення рівня маркерів запалення в яснах щурів з гепато-оральним синдромом. Видно, що у щурів з ГОС активність еластази зростає на 47 %. Після аплікацій фітогеля «Квертулін» активність еластази знижується на 26 %, а після аплікацій фітогеля

тивність уреазі на 16 % (p > 0,05), тоді

ся на 26 %, а після аплікацій фітогеля

«Дубовий» – на 13,5 %.

В таблиці 4 представлено результати визначення в яснах щурів активності уреазі, лізоцима і ступеня дисбіозу. Видно, що у щурів з ГОС активність уреазі зростає на 68 %. Після аплікацій фітогеля «Квертулін» активність уреазі знижується на 65 %, а після аплікацій фітогеля «Дубовий» – на 56 %. У щурів з ГОС активність лізоцима в яснах знижується на 20 %, але аплікації фітогелів суттєво не впливають на цей показник. Ступінь дисбіозу в яснах щурів з ГОС зростає в 2,1 разів, тоді як аплікації фітогелів повністю нормалізують цей показник.

Висновки

1. Введення в організм щурів гепатотоксиканта гідразин сульфата викликає розвиток гепатиту та розвиток запально-дистрофічних процесів в тканинах ротової порожнини (гепато-оральний синдром).
2. Оральні аплікації фітогеля «Дубовий», який містить фенольні сполуки з деревини дуба, виявляють гепатопротекторну, антизапальну і антидисбіотичну дію на тканини ротової порожнини, не поступаючись за ефективністю препарату порівняння «Квертуліну».

Література

1. Левицкий А. П. Гепато-оральный синдром / А. П. Левицкий, С. А. Демьяненко. — Симферополь: Тарпан, 2012. — 136 с.
2. Левицкий А. П. Антимикробная функция печени / А. П. Левицкий, С. А. Демьяненко, Ю. В. Цисельский. — Одесса: КП ОГТ, 2011. — 141 с.
3. Патогенетичні та клінічні основи захворювань печінки / А. І. Гоженко, О. Б. Квасницька, С. І. Конкін [та ін.]. — Одеса, 2010. — 444 с.
4. Normalizing effects of bioflavonoids on EtOH-induced indices of lipid peroxidation in rat neonates and dams / L. La Grange, Z. Ding, M. Houston [et al.] // Pharm. Biol. — 2003. — v. 41, № 3. — P. 188-193.

5. Гепатопротекторные свойства полифенольных веществ экстракта «Дубовый» / А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, И. В. Ходаков [и др.] // Health and Sport. — 2016. — т.6, № 11. — С. 537-547.
6. Пустовойт П. И. Ферментные сдвиги в крови и печени при гидразиновой интоксикации / П. И. Пустовойт, Н. Г. Антипов / Тезисы докладов III съезда фармакологов УССР. — Винница, 1977. — С. 5.
7. Горячковский А. М. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике. Изд. 3-е / А. М. Горячковский. — Одесса: Экология, 2005. — 616 с.
8. Биохимические маркеры воспаления тканей ротовой полости: методические рекомендации / А. П. Левицкий, О. В. Денга, О. А. Макаренко [и др.]. — Одесса: КП ОГТ, 2010. — 16 с.
9. Ферментативный метод определения дисбиоза полости рта для скрининга про- и пребиотиков: методические рекомендации / А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, И. А. Селиванская [и др.]. — К.: ГФЦ, 2007. — 22 с.
10. Трухачева Н. В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica / Н. В. Трухачева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 379 с.

References

1. Levitsky A P., Demyanenko S. A Hepato-oralny syndrom [Hepato-oral syndrome]. Simferopol, Tarpan, 2012: 140.
2. Levitsky A P., Demyanenko S. A., Tsiselskiy Yu. V. Antimikrobnaya funktsiya pecheni [The antimicrobial function of liver]. Odessa, KP OGT, 2011: 141.
3. Gozhenko A I., Kvasnyts'ka O. B., Konkin S. I. [et al.]. Patogenetychni ta klinichni osnovy zahvorjuvan' pechinky [Pathogenetic and clinical basis of liver disease]. Odessa, 2010: 444.
4. La Grange L., Ding Z., Houston M. [et al.]. Normalizing effects of bioflavonoids on EtOH-induced indices of lipid peroxidation in rat neonates and dams. Pharm. Biol. 2003; 41 (3): 188-193.
5. Levitsky A P., Makarenko O. A., Khodakov I. V. [et al.]. Hepatoprotective properties of polyphenols substances of Oak extract. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6 (11): 537-547.
6. Pustovoyt P. I., Antipov N. G. Enzyme changes in the blood and liver with hydrazine intoxication.

- cation. III Congress of pharmacologists of Ukraine. Abstracts. Vinnitsa 1977: 5.
7. Goryachkovskiy A. M. Klinicheskaya biokhimiya v laboratornoy diagnostike [The clinical biochemistry in laboratorial diagnostics] [3rd ed.]. Odessa, Ekologiya, 2005: 616.
8. Levitsky A. P., Denga O. V., Makarenko O. A. [et al.]. Biokhimicheskie markery vospaleniya tkaney rotovoy polosti: metodicheskie rekomendatsii [Biochemical markers of inflammation of oral cavity tissue: method guidelines]. Odessa, KP OGT, 2010: 16.
9. Levitsky A. P., Makarenko O. A., Selivanskaya I. A. [et al.]. Fermentativnyy metod opredeleniya disbioza polosti rta dlya skringinga pro- i prebiotikov: metodicheskie rekomendatsii [Enzymatic methods for determination of oral dysbiosis for screening pro- and prebiotics: method guidelines]. Kiev, GFC, 2007: 22.
10. Truhacheva N. V. Mathematical Statistics in biomedical researches using the Statistica package. M., GEOTAR-Media, 2012: 379.
- Впервые поступила в редакцию 15.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 354.369.223

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594889>

ДОСТУПНІСТЬ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В УКРАЇНІ

Чопчик В.Д.

Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

ДОСТУПНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ В УКРАИНЕ

Чопчик В.Д.

Стоматологический медицинский центр Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина.

AVAILABILITY OF DENTAL ASSISTANCE AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT IN UKRAINE

Chopchik V.D.

Dental Medical Center of the A.A. Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine

Summary/Резюме

Introduction. The search for opportunities to increase the availability of quality dental care for the population of Ukraine is an urgent medical and social problem.

The *purpose of the work* is to assess the level of accessibility of dental care to the population of Ukraine and to justify the possibility of increasing it by introducing public-private partnership mechanisms in dentistry.

Materials and methods. The study was performed using the method of a systematic approach and analysis, biblical and semantic and medical-statistical methods. The information source for its implementation was the materials of selected studies conducted by the State Statistic Committee of Ukraine, the data of the reporting forms (form No. 20) of dental institutions of various forms of ownership in Kiev and Ukraine for 2008-2017, the results of scientific works of foreign and domestic authors.

Results. The social stratification of the population, a decrease in budget financing

of utilities, leads to a decrease in the availability of dental care. In Ukraine, the proportion of people who could not visit the dentist if necessary increased from 7.51 % in 2013 to 10.13 % ($p < 0.05$) in 2017, and could not do prosthetics, respectively, from 5.2 % up to 8.3 % ($p < 0.05$). The vast majority of the population (70-80 %) receives dental care in the public / public health sector, but over the past 10 years there has been a tendency to increase the volume of dental services received by the population in the private sector of dentistry, which indicates the formation of a layer of consumers willing to pay for dental services at market prices.

Conclusions. One of the ways to ensure affordable high-quality dental care for the whole population is to create socially-oriented dental structures on the principles of public-private partnership.

Key words: *access to dental care, public-private partnership.*

Вступ Пошук можливостей підвищення доступності якісної стоматологічної допомоги для населення України є актуальною медико-соціальною проблемою.

Мета роботи — оцінити рівень доступності стоматологічної допомоги для населення України та обґрунтувати можливості її підвищення за рахунок запровадження механізмів державно-приватного партнерства у стоматології.

Матеріали та методи. Дослідження виконане із використанням методу системного підходу та аналізу, бібліосемантичного та медико-статистичного методів. Інформаційним джерелом для його проведення виступили матеріали вибіркового дослідження, проведених Держкомстатом України, дані звітних форм (ф.№20) стоматологічних закладів різної форми власності у м. Києві та Україні за 2008-2017 рр., результати наукових робіт зарубіжних та вітчизняних авторів.

Результати. Соціальне розшарування населення, зниження бюджетного фінансування комунальних закладів призводить до зниження доступності стоматологічної допомоги. В Україні частка осіб, які не змогли відвідати стоматолога у разі потреби зростає з 7,51 % у 2013 р. до 10,13 % ($p < 0,05$) у 2017 р., а зробити протезування, відповідно, з 5,2 % до 8,3 % ($p < 0,05$). Переважна більшість населення (70-80 %) одержує стоматологічну допомогу у комунальному/державному секторі охорони здоров'я, але впродовж останніх 10 років намітилась тенденція до збільшення обсягу стоматологічних послуг, одержаних населенням у приватному секторі стоматології, що засвідчує формування прошарку споживачів, готових сплачувати за стоматологічні послуги за ринковими цінами.

Висновки. Одним із шляхів забезпечення доступної якісної стоматологічної допомоги для всього населення є створення соціально орієнтованих стоматологічних структур на принципах державно-приватного партнерства.

Ключові слова: *доступність стоматологічної допомоги, державно-приватне партнерство.*

Введение. Поиск возможностей повышения доступности качественной стоматологической помощи для населения Украины является актуальной медико-социальной проблемой.

Цель работы — оценить уровень доступности стоматологической помощи населению Украины и обосновать возможности её повышения за счёт внедрения механизмов государственно-частного партнёрства в стоматологии.

Материалы и методы. Исследование выполнено с использованием метода системного подхода и анализа, библио-семантического и медико-статистического методов. Информационным источником для его проведения выступили материалы выборочных исследований, проведенных Госкомстатом Украины, данные отчетных форм (ф. № 20) стоматологических учреждений различных форм собственности в г. Киеве и Украине за 2008-2017 гг., результаты научных работ зарубежных и отечественных авторов.

Результаты. Социальное расслоение населения, снижение бюджетного финансирования коммунальных учреждений приводит к снижению доступности стоматологической помощи. В Украине доля лиц, которые не смогли посетить стоматолога в случае необходимости, выросла с 7,51 % в 2013 до 10,13 % ($p < 0,05$) в 2017 г., а сделать протезирование, соответственно, с 5,2 % до 8,3 % ($p < 0,05$). Подавляющее большинство населения (70-80 %) получает стоматологическую помощь в коммунальном/государственном секторе здравоохранения, но на протяжении последних 10 лет наметилась тенденция к увеличению объема стоматологических услуг, полученных населением в частном секторе стоматологии, что свидетельствует о формировании слоя потребителей, готовых платить за стоматологические услуги по рыночным ценам.

Выводы. Одним из путей обеспечения доступной качественной стоматологической помощи для всего населения является создание социально ориентированных стоматологических структур на принципах государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: доступность стоматологической помощи, государственно-частное партнерство.

Вступ

Результати спеціальних епідеміологічних досліджень засвідчують дуже низький рівень стоматологічного здоров'я населення України. Так, поширеність карієсу зубів тимчасового прикусу у 6-річних дітей становить 87,9 % (у країнах Євросоюзу — 20 %) [1]. У той же час в Україні має місце скорочення мережі та недостатнє фінансування комунальних стоматологічних закладів, комерціалізація стоматології та зубожіння населення, що призводить до зниження доступності стоматологічної допомоги та погіршення стану стоматологічного здоров'я населення [2,3,4]. Тому пошук можливостей підвищення доступності стоматологічної допомоги для населення України є актуальною медико-соціальною проблемою.

Мета роботи — оцінити рівень доступності стоматологічної допомоги

для населення України та обґрунтувати можливості її підвищення за рахунок запровадження механізмів державно-приватного партнерства у стоматології.

Матеріали та методи

Аналіз доступності стоматологічної допомоги здійснено на підставі матеріалів вибіркового дослідження, проведених та оприлюднених Держкомстатом України у 2013 — 2017 роках «Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги» [5]. Обсяги профілактичних, терапевтичних, хірургічних, ортопедичних та ортодонтичних стоматологічних послуг, одержаних пацієнтами у комунальних/державних і приватних закладах визначались за даними звітних форм № 20, зведених по м. Києву та Україні за 2008-2017 р. Дослідження виконане із використанням методу системного підходу та аналізу, бібліосемантичного

та медико-статистичного методів.

Результати дослідження та їх обговорення

За матеріалами вибіркового обстеження домогосподарств, проведених та оприлюднених Держкомстатом України у 2017 р., відсоток домогосподарств в Україні, у яких хто-небудь із членів родини протягом останніх 12 місяців при потребі не зміг отримати медичну допомогу, придбати ліки та медичне приладдя складав 30,0 % і за останні п'ять років цей показник зріс у 1,3 рази (23,3 % у 2013 р.) ($p < 0,05$).

Третина респондентів (32,64 % у 2013 р. та 34,07 % у 2017 р.), серед тих хто не зміг отримати медичну допомогу, вказала на неможливість відвідати стоматолога, а чверть — здійснити зубне протезування (22,66 % у 2013р. та 25,09 % у 2017 р.).

Серед усіх опитаних членів домогосподарств частка осіб, які не змогли відвідати стоматолога у разі потреби зросла з 7,51 % у 2013 р. до 10,13 % ($p < 0,05$) у 2017 р., а зробити протезування, відповідно, з 5,2 % до 8,3 % ($p < 0,05$).

Основною причиною недоступності стоматологічної допомоги, на думку понад 98,0 ± 0,07 % опитаних, є надто висока її вартість.

Доступність стоматологічної допомоги значною мірою залежить від фінансових можливостей домогосподарств. У групах домогосподарств із низькими доходами (менше 2904 грн — середньомісячного розміру фактичного прожиткового мінімуму за 9 місяців 2017 року, розрахованого Мінсоцполітики) частки осіб, які не змогли відвідати стоматолога та зробити протезування була найбільшою (12,45 % та 10,12 %, відповідно, ($p < 0,05$)).

Іншим чинниками, які диференціюють доступність стоматологічної допомоги, є проживання у міських поселен-

нях чи у сільській місцевості, а також наявність дітей у складі домогосподарств. Доступність послуг стоматолога є вірогідно нижчою для селян та сімей із дітьми ($p < 0,05$).

Опосередковано про недостатню доступність стоматологічної допомоги та низьку санітарну культуру населення свідчить мала частка респондентів, які вказали, що впродовж останніх 12 місяців звертались до стоматолога у бюджетних закладах (14,5 %) або до приватних стоматологів (7,8 %). Тобто, впродовж року стоматолога відвідує лише кожний четвертий житель України, а три чверті залишаються неоглянутими стоматологом жодного разу на рік.

На проблеми із доступністю стоматологічної допомоги вказують і результати аналізу матеріалів статистичної звітності закладів охорони здоров'я. Так, навіть у м. Києві, де внаслідок існування розвиненої мережі закладів та вищого рівня економічної забезпеченості жителів столиці, усі види медичної та стоматологічної допомоги завжди були більш доступними, ніж в Україні в цілому, впродовж 2008-2017 років відбулось вагоме скорочення обсягів одержаних населенням стоматологічних послуг. У м. Києві за 10 років кількість відвідувань до лікарів-стоматологів у закладах усіх форм власності (комунальних, державних, приватних), скоротилась на 13, %, кількість осіб санованих у порядку планової санації та за зверненнями — на 21,4 %, кількість пролікованих зубів з приводу карієсу — 24,1 %, кількість осіб, що отримали зубні протези — на 12,4 %. Такі динамічні зміни у споживанні населенням стоматологічних послуг на тлі погіршення стану стоматологічного здоров'я можуть бути обумовлені зниженням доступності стоматологічної допомоги для населення. Ще більш несприятлива ситуація має місце у регіонах України, особливо тих, у яких переважає сільське

населення.

Зниження доступності є однією з причин несвоєчасного одержання стоматологічної допомоги населенням України. У 2017 р. кожний четвертий (25,3,8 %) випадок карієсу у дорослого населення та кожний п'ятий (21,0 %) у дитини лікувався на стадії ускладнень. При динамічному аналізі виявлена несприятлива тенденція до зростання питомої ваги випадків лікування карієсу на стадії ускладнень, як серед дорослого населення, так і дітей.

Іншим наслідком низької доступності та несвоєчасності стоматологічної допомоги населенню України є виявлення половини (50,5 % у 2017 р.) випадків злякисних новоутворень ротової порожнини у занедбаній стадії.

Отже забезпечення доступності стоматологічної допомоги можна розглядати не тільки як медичну, а й вагому медико-соціальну та соціально-економічну проблему України. І в першу чергу, держава має забезпечити доступність стоматологічної допомоги для дітей. Адже низький рівень стоматологічного здоров'я негативно впливає на стан їх загального здоров'я впродовж усього життя.

Крім того, на сьогодні доведено наявність щільних патогенетичних взаємозв'язків між стоматологічними та хронічними неінфекційними хворобами [3]. Саме тому, у відповідності до сучасних програмних документів ВООЗ, забезпечення здоров'я порожнини рота є обов'язковою складовою комплексної профілактики хронічних неінфекційних захворювань, які у Європейському регіоні та в Україні, зокрема, є основною причиною передчасної смертності та інвалідності населення. А президент ГО «Асоціація стоматологів України» І.П. - Мазур справедливо наголошує, що: «стоматологія — не розкіш, а засіб збереження здоров'я населення» [3]. Тому

в Україні існує нагальна необхідність розробки та затвердження гарантованого рівня безоплатної стоматологічної допомоги для населення України, особливо для його соціально незахищених верств і в, першу чергу, дітей.

Однак, аксіомою є те, що:

- жодна держава у світі не здатна виключно за рахунок державних джерел забезпечити все населення якісною та сучасною стоматологічною допомогою. Тому за рахунок держави, у першу чергу, повинна надаватися стоматологічна допомога дітям і окремим верствам соціально незахищених верств населення;
- жодна держава у світі не здатна за рахунок державного фінансування виділяти необхідні кошти на утримання будинків і споруд, придбання сучасного стоматологічного обладнання, технологій і матеріалів. На сьогодні в Україні бюджет лише на 30 % забезпечує ряд статей роботи державних/комунальних стоматологічних закладів, тому вони вимушені вишукувати додаткові джерела фінансування та надавати платні послуги;
- неможливо здійснити переоснащення державних/комунальних стоматологічних організацій лише за державний рахунок, без використання декількох джерел фінансування, без конструктивної взаємодії державної влади з приватними інвесторам.

Для економічного розвитку системи охорони здоров'я у західних країнах широко використовується інститут державно-приватного партнерства (ДПП) [6,7].

«Державно-приватне партнерство використовується з метою забезпечення фінансування, планування та експлуатації об'єктів, виробництв та надання

Рис. 1. Питома вага ускладненого карієсу у дорослого населення, м. Київ, Україна, 2008, 2012, 2017 рр. (у%)

Рис. 2. Питома вага ускладненого карієсу у дитячого населення, м. Київ, Україна, 2008, 2012, 2017 рр. (у%)

послуг державного сектора» [6].

В Україні потреба у розвитку державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я та стоматологічної допомоги, зокрема, вже давно назріла і ДПП є шляхом вирішення проблеми підвищення доступності стоматологічної допомоги для населення [2].

З метою обґрунтування можливостей реалізації державно-приватного партнерства у стоматології та прогностичної оцінки розподілу стоматологічних послуг між соціальним та приватним відділенням у новій моделі стоматологічного закладу на принципах ДПП нами здійснено аналіз фактичного розподілу спожитих обсягів усіх видів стоматологічних послуг, наданих населенню України та м. Києва, між закладами комунальної/державної та приватної власності.

Аналіз матеріалів таблиць 1 і 2 дозволяє стверджувати, що основний обсяг стоматологічних послуг населення України одержує у комунальних/державних ЗОЗ. На них припадає 79,75 %

відвідувань лікарів-стоматологів дорослим населенням і 95,98 % відвідувань дітей.

У дорослого населення України комунально-державний сектор стоматології забезпечує 77,97 % випадків санації, 74,21 % — лікування зубів з приводу карієсу, 72,99 % — лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота, 85,3 % операцій на щелепно-лицьовій ділянці та ротовій порожнині, 47,66 % — протезування зубів.

Ще більша роль суспільного сектора у наданні стоматологічної допомоги

дитячому населенню України. Він забезпечує 98,81 % випадків санації, 93,84 % — лікування зубів з приводу карієсу, 93,91 % — лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота, 80,44 % — ортодонтичного лікування.

Динамічний аналіз засвідчив, що впродовж 2008-2017 рр. сформувалась чітка тенденція до збільшення ролі приватних закладів у наданні стоматологічної допомоги дорослому населенню. У 2017 р. на них припадало кожне 5-те відвідування (20,25 %) дорослого жителя України до лікаря-стоматолога, половина (52,34 %) випадків протезування, чверть випадків лікування карієсу (25,79 %) та захворювань слизової оболонки порожнини рота (27,01 %).

За 10 років найбільш вагомо зросла роль приватних стоматологічних закладів у наданні ортопедичної та хірургічної стоматологічної допомоги населенню України, а також у лікуванні захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Стоматологічні послуги приватно-

Таблиця 1

Розподіл стоматологічних послуг дорослому населенню між закладами комунальної/державної та приватної власності, м. Київ, Україна, 2008, 2012, 2017 рр. (у%)

Терит./роки	2008 р.		2017 р.		Абсол. приріст 2017/2008	
	Комунальні/державні (%)	Приватні (%)	Комунальні/державні (%)	Приватні (%)	Комунальні/державні (%)	Приватні (%)
Відвідування до лікарів-стоматологів						
м. Київ	86,07	13,93	70,13	29,87	-15,94	15,94
Україна	87,32	12,68	79,75	20,25	-7,57	7,57
Санация у порядку планової санации та за зверненнями						
м. Київ	87,74	12,26	77,89	22,11	-9,85	9,85
Україна	86,55	13,45	77,97	22,03	-8,58	8,58
Лікування зубів з приводу карієсу						
м. Київ	85,59	14,41	68,1	31,9	-17,49	17,49
Україна	83,41	16,59	74,21	25,79	-9,2	9,2
Лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота						
м. Київ	91,33	8,67	91,1	8,9	-0,23	0,23
Україна	83,02	16,98	72,99	27,01	-10,03	10,03
Операції на щелепно-лицьовій ділянці та ротовій порожнині						
м. Київ	96,46	3,54	69,9	30,1	-26,56	26,56
Україна	95,66	4,34	85,3	14,7	-10,36	10,36
Протезування зубів						
м. Київ	78,23	21,77	38,3	61,7	-39,93	39,93
Україна	70,03	29,97	47,66	52,34	-22,37	22,37

Таблиця 2.

Розподіл стоматологічних послуг дитячому населенню між закладами комунальної/державної та приватної власності, м. Київ, Україна, 2008, 2012, 2017 рр. (у%)

Терит./роки	2008 р.		2017 р.		Абсол. приріст 2017/2008	
	Комунальні/державні (%)	Приватні (%)	Комунальні/Державні (%)	Приватні (%)	Комунальні/Державні (%)	Приватні (%)
Відвідування до лікарів-стоматологів						
м. Київ	98,46	1,54	93,57	6,43	-4,89	4,89
Україна	97,49	2,51	95,98	4,02	-1,51	1,51
Санация у порядку планової санации та за зверненнями						
м. Київ	99,28	0,72	96,35	3,65	-2,93	2,93
Україна	99,24	0,76	98,81	1,19	-0,43	0,43
Лікування зубів з приводу карієсу						
м. Київ	97,11	2,89	85,14	14,86	-11,97	11,97
Україна	96,9	3,1	93,84	6,16	-3,06	3,06
Лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота						
м. Київ	98,02	1,98	96,3	3,7	-1,72	1,72
Україна	93,38	6,62	93,91	6,09	0,53	-0,53
Ортодонтичне лікування						
м. Київ	96,72	3,28	83,67	16,33	-13,05	13,05
Україна	90,44	9,56	80,44	19,56	-10	10

го сектора (за виключенням лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини) впродовж усього періоду спостереження у м. Києві обіймали більшу частку у структурі всіх одержаних дорослим населенням стоматологічних послуг, порівняно із Україною в цілому, а також характеризувались більшим приростом за 10 років.

Як впливає із матеріалів таблиці

1., у 2017 р. у м. Києві на приватні заклади припадало 29,87 % від усіх відвідувань зроблених дорослим населенням до стоматологів, 61,70 % одержаних протезів, 31,90 % зубів пролікованих з приводу карієсу, 22,11 % випадків санации у порядку планової санации та за зверненнями, 30,10 % амбулаторних операцій на щелепно-лицьовій ділянці та ротовій порожнині, 8,9 % курсів лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота. За 10 років найбільш вагомо зросла роль приватних стоматологічних закладів у наданні ортопедичної та хірургічної стоматологічної допомоги населенню столиці, а також у лікуванні карієсу зубів.

Що стосується дитячого населення, то роль приватних закладів у наданні стоматологічної допомоги даному контингенту населення є суттєво меншою, ніж для дорослого населення (табл. 2.). У той же час тенденція щодо збільшення частки дітей, які одержали стоматологічні послуги у приватних закладах, прослідковувалась як у м. Києві, так і в Україні в цілому. Встановлено, що у 2017 р. найбільший внесок приватно-

го сектора був зроблений у забезпечення дітей ортодонтичною допомогою (частка дітей, які завершили ортодонтичне лікування у приватних закладах складала 16,33 % у м. Києві та 19,56 % в Україні).

Таким чином, соціальна стратифікація суспільства призвела до формування прошарку населення готового сплачувати стоматологічні послуги за ринковими цінами у приватних закладах. Тому запровадження нових форм організації стоматологічної допомоги, у тому із використанням механізмів державно-приватного партнерства, здатних забезпечити доступ до якісних стоматологічних послуг для всіх верств населення, набуває особливої актуальності.

Висновки

Значне соціальне розшарування населення, дефіцит бюджетного фінансування комунальних медичних закладів призвело до зниження доступності стоматологічної допомоги. В Україні частка осіб, які не змогли відвідати стоматолога у разі потреби зросла з 7,51 % у 2013 р. до 10,13 % ($p < 0,05$) у 2017 р., а зробити протезування, відповідно, з 5,2 % до 8,3 % ($p < 0,05$). Основною причиною недоступності стоматологічної допомоги, на думку понад 98,0 ± 0,07 % опитаних, є занадто висока її вартість. Найбільшою є частка осіб, які не можуть у разі потреби відвідати стоматолога серед населення із доходами нижче прожиткового мінімуму, сільських жителів та сімей із дітьми. Тому в Україні існує нагальна необхідність розробки та затвердження гарантованого рівня безоплатної стоматологічної допомоги для соціально незахищених верств населення і в, першу чергу, дітей.

Встановлено, що переважна більшість населення (70-80 %) одержує стоматологічну допомогу у комунальному/державному секторі охорони здоров'я, але впродовж останніх 10 років на-

мітилась тенденція до збільшення обсягу стоматологічних послуг, одержаних населенням у приватному секторі стоматології, що засвідчує формування прошарку споживачів, готових сплачувати за стоматологічні послуги за ринковими цінами.

Створення соціально орієнтованих стоматологічних структур на принципах державно-приватного партнерства буде формувати основи для інноваційного економічного розвитку державних стоматологічних закладів і сприятиме підвищенню доступності якісної стоматологічної допомоги для всіх верств населення.

Перспективи подальших досліджень полягають у використанні одержаних результатів для обґрунтування концептуальних підходів до удосконалення організації стоматологічної допомоги населенню та розробці моделі університетської стоматологічної клініки на принципах державно-приватного партнерства.

Література

1. Павленко О.В. Шляхи реформування системи надання стоматологічної допомоги населенню України. Дискусія/ О.В. Павленко, О.М. Вахненко // Современная стоматология. — 2013. — №4. — С.180-184.
2. Гордиенко С. Проблемы и стратегии развития стоматологической помощи в Украине / С. Гордиенко // Медична газета «Здоров'я України 21 сторіччя» № 9 (430), травень 2018 р. — С. 38-40.
3. Мазур І.П. Сучасний стан стоматологічної допомоги в Україні/ І. П. Мазур, О. В. Павленко, В. Г. Близнюк // Медична газета «Здоров'я України 21 сторіччя» № 18 (415), вересень 2017 р. — С. 72-73.
4. Стоматологічна допомога в Україні /основні показники діяльності за 2008-2018 роки/ Під редакцією Вороненка Ю.В., Павленка О.В., Мазур І.П. — Видавець «Поліум». — 2018
5. Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 році. Держстат України [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_snsz_u.htm

6. Варнавский В. Г. Основы государственно-частного партнерства (теория, методология, практика): учебник / В. Г. Варнавский, А. Зельднер, В. Мочальников. — М.: АНКИЛ, 2015. — 245 с.
7. Ершов Д.Л. Разработка проектов стратегического партнерства государства и бизнеса в здравоохранении. / Д.Л.Ершов // Государственно-частное партнерство. — 2015. — Том 2. — № 2. — с. 75-86.

References

1. Pavlenko OV Ways of reforming the system of rendering dental care to the population of Ukraine. Discussion / OV Pavlenko, OM Vakhenko // Modern dentistry. — 2013. — №4. — P.180-184.
2. S. Gordienko Problems and strategies for the development of dental care in Ukraine / S. Gordienko // Medical newspaper "Health of Ukraine of the 21st Century" № 9 (430), May 2018 — P. 38-40.
3. Mazur IP The current state of dental care in Ukraine / IP Mazur, OV Pavlenko, VG Bliznyuk // Medical newspaper «Health of Ukraine of

the 21st century» № 18 (415), September 2017 — P. 72 -73.

4. Dental care in Ukraine / main performance indicators for the years 2008-2018 / Edited by Voronenko YV, Pavlenko OV, Mazur IP — Publisher of Polyum. — 2018
5. Self-assessment of the health status and availability of certain types of health care in 2017 by the population. State Statistics Committee of Ukraine [Electronic resource]. — Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/operative/operativ2018/gdvdg/Arh_snsz_u.htm
6. Varnavsky VG Fundamentals of public-private partnership (theory, methodology, practice): textbook / VG Varnavsky, A. Zeldner, V. Mochalnikov. — М.: ANKIL, 2015. — 245 p.
7. Ershov DL Development of projects of strategic partnership of the state and business in health care. / DL Ershov // Public-Private Partnership. — 2015. — Volume 2. — No. 2. — p. 75-86.

*Впервые поступила в редакцию 12.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 618.15-022.7

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594881>

ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ГОРМОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ НА КОЛОНІЗАЦІЙНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПІХВИ

Грузевський О. А.

Одеський національний медичний університет

ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ НА КОЛОНИЗАЦИОННУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВЛАГАЛИЩА

Грузевский А. А.

Одесский национальный медицинский университет

INFLUENCE OF INDICATORS OF THE HORMONAL REGULATION SYSTEM ON VOLAGINARY COLONIZATION RESISTANCE

Gruzevskiy A. A.

Odessa National Medical University

Chronic inflammatory processes of the internal genital organs in women should be considered as common multisystem diseases. They are accompanied by the involvement of all parts of the neuroendocrine system, central and autonomic nervous

system, cardiovascular, urinary, immune, hemostasis, and metabolism in the pathological process. This leads to a violation of the specific functions of the female body (menstrual, sexual, reproductive), the occurrence of pelvic pain syndrome and generalization of the process.

The aim of the study was to study the indicators of hormonal regulation in patients in the presence of normocenosis, varying degrees of dysbiosis, and bacterial vaginosis.

An analysis of the results showed that the reaction of hormonal systems with dysbiosis and bacterial vaginosis was characterized by the development of primary hypergonadotropic hypogonadism with hypoestrogenism and hyperandrogenism; "Distress syndrome" and functional dystyroidism. It was proved that it was steroid hormones (E₂, PG and TS) that were associated with microbial biocenosis. In the "anxiety" stage of the general adaptation syndrome, which lasted with grade I dysbiosis, the level of estrogenization was important for activating the growth of representatives of the microbial biocenosis of the vagina, which was realized both for lactobacilli and conditionally pathogenic microorganisms. With dysbiosis of the second degree, connections were more often detected for blood levels of FSH, PG and thyroid hormones. The results obtained on the influence of the hormonal regulation system on indicators of microbial biocenosis, local colonial resistance and the immune system reflected the formation of a single hormonal-immune system, which is formed under conditions of vaginal dysbiosis.

Keywords: *bacterial vaginosis, dysbiosis, colonial resistance*

Хронічні запальні процеси внутрішніх статевих органів у жінок слід розглядати як загальне мультисистемне захворювання. Воно супроводжується залученням до патологічного процесу всіх ланок нейроендокринної системи, центральної і вегетативної нервової системи, серцево-судинної, сечовидільної, імунної, системи гемостазу, обміну речовин. Це призводить до порушення специфічних функцій жіночого організму (менструальної, статевої, репродуктивної), виникнення синдрому тазових болів і генералізації процесу.

Метою дослідження було вивчення показників гормональної регуляції у пацієнток за умов наявності нормоценозу, дисбіозу різного ступеню та бактеріального вагінозу.

Аналіз отриманих результатів показав, що реакція гормональних систем при дисбіозі та БВ характеризувалася розвитком первинного гіпергонадотропного гіпогонадізму з гіпоестрогенією та гіперандрогенією; «дистрес-синдрому» та функціонального дистіреозу. Доведено, що саме стероїдні гормони (E₂, ПГ та ТС) мали зв'язки з мікробним біоценозом. У стадію «тривоги» загального адаптаційного синдрому, яка тривала при дисбіозі I ступеню, рівень естрогенізації мав значення для активації росту представників мікробного біоценозу піхви, що реалізувалося як для лактобактерій, так і для умовно-патогенних мікроорганізмів. При дисбіозі II ступеню зв'язки частіше виявлялися для рівнів у крові ФСГ, ПГ та тиреоїдних гормонів. Отримані результати по впливу системи гормональної регуляції на показники мікробного біоценозу, місцевої колоніальної резистентності та імунної системи відображали формування єдиної гормонально-імунної системи, яка формується в умовах вагінального дисбіозу.

Ключові слова: *бактеріальний вагіноз, дисбіоз, колонізаційна резистентність*

Хронические воспалительные процессы внутренних половых органов у женщин следует рассматривать как общие мультисистемные заболевания. Они сопровождаются привлечением к патологическому процессу всех звеньев нейроэндокринной системы, центральной и вегетативной нервной системы, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, иммунной, системы гемостаза, обмена веществ. Это приводит к нарушению специфических функций женского организма (менструальной, половой, репродуктивной), возникновению синдрома тазовых болей и генерализации процесса.

Целью исследования было изучение показателей гормональной регуляции у пациенток в присутствии нормоценоза, дисбиоза разной степени и бактериального вагиноза.

Анализ полученных результатов показал, что реакция гормональных систем при дисбиозе и бактериальном вагинозе характеризовалась развитием первичного гипергонадотропного гипогонадизма с гипозэстрогенией и гиперандрогенией; «дистресс-синдрома» и функционального дистиреоза. Доказано, что именно стероидные гормоны (Е₂, ПГ и ТС) имели связь с микробным биоценозом. В стадии «тревоги» общего адаптационного синдрома, которая длилась при дисбиозе I степени, уровень эстрогенизации имел значение для активации роста представителей микробного биоценоза влагалища, что реализовалось как для лактобактерий, так и для условно-патогенных микроорганизмов. При дисбиозе II степени связи чаще выявлялись для уровней в крови ФСГ, ПГ и тиреоидных гормонов. Полученные результаты по влиянию системы гормональной регуляции на показатели микробного биоценоза, местной колониальной резистентности и иммунной системы отображали формирование единой гормонально-иммунной системы, которая формируется в условиях вагинального дисбиоза.

Ключевые слова: бактериальный вагиноз, дисбиоз, колониальная резистентность

Актуальність

Хронічні запальні процеси внутрішніх статевих органів у жінок слід розглядати як загальне мультисистемне захворювання. Воно супроводжується залученням до патологічного процесу всіх ланок нейроендокринної системи, центральної і вегетативної нервової системи, серцево-судинної, сечовидільної, імунної, системи гемостазу, обміну речовин. Це призводить до порушення специфічних функцій жіночого організму (менструальної, статевої, репродуктивної), виникнення синдрому тазових болей і генералізації процесу [1-3].

Метою дослідження було вивчення показників гормональної регуляції у пацієнток за умов наявності нормоценозу, дисбіозу різного ступеню та бак-

теріального вагінозу. На підставі узагальнення таких даних та використання математичних методів аналізу висвітлено вплив гормональних чинників на стан мікроботи та колонізаційну резистентність піхви.

Дослідження проводилось у 298 жінок віком від 16 до 64 років. У 53 з яких був встановлений діагноз нормоценоз, а у 245 — дисбіоз. Кров для досліджень збирали на 21-й день менструального циклу. Статистичну обробку даних проводили методами варіаційного та кореляційного аналізів із використанням пакета прикладних програм Statistica v. 10 (StatSoft, Inc.).

Результати дослідження та їх обговорення

Показники вмісту у крові гонадотропних та яєчникових гормонів наведе-

но у таблиці 1. Результати даного дослідження за умов нормоценозу відповідають нормам 21-го дня менструального циклу. Загалом по мірі збільшення ступеню дисбіозу вміст гонадотропних гормонів збільшувався, тоді як гормонів яєчників — зменшувався. Так, за умов дисбіозу I ступеню рівні ФСГ та ЛГ були збільшені у порівнянні з рівнями при нормоценозі, відповідно, у 1,6-1,9 рази та у 1,3 рази ($p < 0,001$ для всіх порівнянь). При дисбіозі II ступеню вони збільшувалися більшою мірою (відповідно, у 2,7-3,1 рази та 1,4-1,5 рази; $p < 0,001$ для всіх порівнянь; рис. 1).

Отже, така динаміка гонадотропних гормонів свідчила про наростання у міру розвитку дисбіозу, недостатності статевих стероїдів, яка за механізмом оборотного зв'язку активувала секрецію гонадотропінів у аденогіпофізі.

Вивчення рівнів статевих гормонів показало їх відповідне зменшення у крові.

Причому, межа норми була пересячена при дисбіозі II ступеню, коли значення і E_2 , і ПГ були нижче за норму. Загалом, рівні у крові E_2 і ПГ поступово знижувалися у міру розвитку дисбіозу та при дисбіозі I ступеню були менше за показники нормоценозу, відповідно у 1,6-2,3 рази, та у 1,5-1,7 рази, а при дисбіозі II ступеню — у 3,0-3,3 та у 1,2-2,0 рази ($p < 0,001$ для всіх порівнянь).

Таблиця 1

Вміст гонадотропних та яєчникових гормонів у крові ($M \pm m$)

Групи та підгрупи		ФСГ, МЕ/мл	ЛГ, МЕ/мл	E_2 , нмоль/л	ПГ, нмоль/л
Нормоценоз, $n = 53$		4,39 ± 0,21	10,30 ± 0,39	0,327 ± 0,013	30,01 ± 1,36
Дисбіоз I ступеню, $n = 128$	1-а, $n = 23$	4,39 ± 0,19	10,52 ± 0,44	0,309 ± 0,013	31,01 ± 3,17
	2-а, $n = 83$	7,18 ± 0,13	13,59 ± 0,25	0,206 ± 0,004	25,23 ± 0,50
	3-я, $n = 22$	8,34 ± 0,24	13,88 ± 0,39	0,141 ± 0,005	17,61 ± 0,55
Дисбіоз II ступеню, $n = 117$	1-а, $n = 34$	12,04 ± 0,32	15,25 ± 0,33	0,109 ± 0,006	25,90 ± 0,66
	2-а, $n = 83$	13,53 ± 0,22	14,83 ± 0,28	0,099 ± 0,001	15,02 ± 0,26
Статистична процедура порівняння результатів					
p (MW) ^{N-1.1}		0,821	0,701	0,396	0,946
p (MW) ^{N-1.2}		3,6E-17	4,1E-10	3,5E-13	0,001
p (MW) ^{N-1.3}		4,0E-11	1,4E-06	7,5E-11	2,1E-08
p (MW) ^{N-2.1}		4,8E-15	2,6E-11	1,4E-14	0,027
p (MW) ^{N-2.2}		1,0E-22	8,9E-14	1,0E-22	1,7E-18
F		314,4	34,7	191,4	49,2
p		0,000E-01	8,9E-28	0,000E-01	0,000E-01

Примітки: вірогідність розбіжностей з використанням U-критерію Манна-Уїтні між відповідними показниками в 1-й групі та: p (MW)¹ — в 1-й підгрупі 2-ї групи, p (MW)² — в 2-й підгрупі 2-ї групи, p (MW)³ — в 3-й підгрупі 2-ї групи, p (MW)⁴ — в 1-й підгрупі 3-ї групи, p (MW)⁵ — в 2-й підгрупі 3-ї групи; F — результат і p — вірогідність дисперсійного аналізу оцінки розбіжностей відповідних показників між підгрупами

Отже, за умов прогресування дисбіозу розвивався та посилювався первинний гіпергонадотропний гіпогонадизм, причиною якого, на наш погляд, міг бути розвиток висхідної інфекції та залучення у запальний процес яєчників.

Інші досліджені гормони також показували розвиток патологічних реакцій паралельно до прогресування вагінального дисбіозу (табл. 2). Так, рівень ТС (рис. 2) за наявності вираженого дисбіозу (3-я підгрупа 2-ої групи та 3-я група) поступово збільшувалася та при БВ перевищував показник нормоценозу у 1,7 рази ($p < 0,001$ у обох випадках). Поряд із прогресуючою гіпоестрогенією це свідчило про переключення секреції у яєчниках з естрогенів на андрогени (розвиток гіперандрогенії), що відбувалося завдяки гальмуванню ароматазної активності й було характерно для розвитку аднекситів (дія факторів запалення —

Рис. 1. Вміст гонадотропних гормонів (ФСГ, ЛГ, МЕ/мл та ПГ, нмоль/л; ліва вісь) та E₂ (нмоль/л; права вісь) у крові залежно від ступеню дисбіозу; статистичну значущість різниць наведено в табл. 1

($p = 0,848$). У 2-й групі (при дисбіозі II ступеню) рівень КР був статистично значно зниженим у порівнянні з нормоценозом у 1,3-1,5 рази ($p < 0,001$), а більшою мірою — при БВ (у 1,5 рази; $p = 9,2E-11$).

Отже при дисбіозі основна стресова система організму — гіпоталамо-гіпофізарно-кортикоадrenalова при початковому та помірному дисбіозі за-

навала активації, а при вираженому дисбіозі та, особливо, БВ — виснаження.

гіпоксії, інтоксикації, ацидозу).

Рівень КР по мірі прогресування дисбіозу показував двофазову реакцію — був збільшеним у 1-й підгрупі (у 1,2 рази; $p = 0,005$) та у 2-й підгрупі (у 1,4 рази; $p = 7,7E-13$) 2-ої групи (рис. 6.3). У 2-й підгрупі 2-ої групи рівень гормону у порівнянні з попередніми значеннями виявився зниженим та не відрізнявся від рівню при нормоценозі

Рівень у крові іншого стресового гормону — ПРЛ (табл. 2 та рис. 3), виявився збільшеним, що набувало статистичної значущості за умов вираженого дисбіозу, тобто у 3-й підгрупі 2-ої групи та у 3-й групі, а максимальною мірою — при БВ (у 1,5 рази; $p = 1,5E-16$). Це, на наш погляд, відбивало

Таблиця 2

Вміст регулюючих гормонів у крові ($M \pm m$)

Групи та підгрупи		ТС, нмоль/л	КР, нмоль/л	ПРЛ, нмоль/л	T ₃ віль., пмоль/л	T ₄ віль., пмоль/л
Нормоценоз, $n = 53$		2,87 ± 0,09	336,7 ± 14,1	8,50 ± 0,31	3,73 ± 0,13	15,7 ± 0,4
Дисбіоз I ступеню, $n = 128$	1-а, $n = 23$	2,81 ± 0,12	407,9 ± 19,6	8,30 ± 0,35	3,35 ± 0,14	16,4 ± 0,7
	2-а, $n = 83$	2,86 ± 0,05	478,7 ± 7,6	8,48 ± 0,14	3,47 ± 0,06	15,6 ± 0,3
	3-я, $n = 22$	3,82 ± 0,13	344,5 ± 26,9	12,41 ± 0,33	4,90 ± 0,19	12,6 ± 0,3
Дисбіоз II ступеню, $n = 117$	1-а, $n = 34$	4,10 ± 0,12	250,995 ± 6,260	12,25 ± 1,12	3,42 ± 0,08	15,5 ± 0,4
	2-а, $n = 83$	4,98 ± 0,03	231,2 ± 4,4	13,06 ± 0,24	5,06 ± 0,09	11,9 ± 0,2
Статистична процедура порівняння результатів						
$p (MW)^{N-1.1}$		0,743	0,005	0,821	0,053	0,175
$p (MW)^{N-1.2}$		0,688	7,7E-13	0,897	0,042	0,782
$p (MW)^{N-1.3}$		9,9E-07	0,848	8,7E-09	6,9E-06	3,2E-05
$p (MW)^{N-2.1}$		1,1E-10	4,5E-06	0,025	0,036	0,907
$p (MW)^{N-2.2}$		1,4E-22	9,2E-11	1,5E-16	3,0E-12	4,8E-12
F		198,4	104,9	34,8	58,2	31,3
p		0,000E-01	0,000E-01	7,1E-28	0,000E-01	1,8E-25

Примітки аналогічні таким у таблиці 1

розвиток стресової реакції, авжеж джерело хронічної інфекції напружує захисні сили організму та підвищує рівень напруженості у центральній нервовій системі.

Аналізуючи реакцію нейро-ендокринної системи з класичних позицій концепції про загальний адаптаційний синдром Г. - Сельє, перші стадії розвитку дисбіозу (дисбіоз I ступеню) можна вважати ре-

акцією «тривоги», тоді як розвиток вираженого дисбіозу (дисбіоз II ступеню) та, особливо БВ, — реакцією «виснаження» (рис. 1). Відповідно до цього, БВ також можна віднести до стресової патології з розвитком «дистрес-синдрому».

Вміст у крові тиреоїдних гормонів при нормоценозі відповідав такому в нормі. При дисбіозі (табл. 2) рівень вільного T_3 коливався близько до меж нормоценозу й значно збільшувався тільки за наявності БВ (у 1,3 рази; $p = 3,0E-12$). Таку ж саму тенденцію мав і вільний T_4 , який за умов БВ був меншим за рівень при нормоценозі у 1,3 рази ($p = 4,8E-12$). Така динаміка вказувала на розвиток функціонального дистіреозу за умов наявності дисбіозу та, особливо, БВ.

Наявність достеменних трендів, які показували зміни показників вмісту у крові гормонів при розвитку дисбіозу та БВ підтверджена дисперсійним аналізом оцінки розбіжностей відповідних показників між підгрупами (табл. 1 та 2): величина F склала від 31,3 до 314,4 ($p < 0,001$ для всіх показників).

Таким чином, реакція гормональних систем при дисбіозі та БВ характе-

ризувалася розвитком первинного гіпергонадотропного гіпогонадізму з гіпоестрогенією та гіперандрогенією; «дистрес-синдрому» (гіпокортицизм та гіперпролактинемія) та функціонального дистіреозу.

За даними дискримінантного аналізу (табл. 3), розподіл пацієнток на групи відбивали такі показники, як рівні у крові КР, ФСГ та E_2 . Тобто саме напруженість основної стрес-реалізуючої системи — гіпоталамо-гіпофізарно-

Рис. 2. Вміст у крові ТС (нмоль/л) залежно від ступеня дисбіозу; статистичну значущість різниць наведено в табл. 2

Рис. 3. Вміст у крові Кр (нмоль/л) та ПРЛ (нмоль/л) залежно від ступеня дисбіозу; статистичну значущість різниць наведено в таблиці 2

Результати дискримінантного аналізу за показниками системи гормональної регуляції (розташовані у міру убивання F)

Показник	Wilks' — Lambda	F	p
КР	0,018	47,513	0,000E+00
ФСГ	0,017	41,136	0,000E+00
Е ₂	0,017	38,983	2,023E-30
ТС	0,014	24,686	1,221E-20
Т ₃ вільний	0,014	20,945	8,132E-18
ПГ	0,012	11,041	9,914E-10
Т ₄ вільний	0,012	9,922	9,252E-09
ЛГ	0,011	7,743	7,596E-07
ПРЛ	0,010	2,321	0,043

Таблиця 3 зультативну) [Гурьянов].

При нормоценозі ПНБ не визначався якимсь з показників системи гормональної регуляції. До речі, відсутність корелятивних зв'язків є ознакою незалежності біологічних систем та притаманна стану норми. Також не було зв'язків з кількістю мікробіот і тільки ІУПМ мав від'ємний зв'язок з рівнем у крові ТС.

При дисбіозі I ступеню ПНБ мав прямі зв'язки з рівнями ФСГ, ТС і ПРЛ, а оборотний зв'язок — з рівнем Е₂. ФА оборотне залежав від рівня ПГ, а ОА — Е₂. Це вказувало на наявність зв'язків системи гормональної регуляції яєчників з показниками мікробного біоценозу.

При дисбіозі II ступеню ПНБ оборотне залежав від рівнів у крові ПГ та вільного Т₄ і прямо — від ФСГ. Рівень ЛГ прямо впливав на ФА, а ФСГ — на ОА. ІУПМ мав оборотну залежність від рівню ПГ.

Отже, в цілому, саме стероїдні гормони (Е₂, ПГ та ТС) мали зв'язки з мікробним біоценозом, що відображало їх регуляторну роль на зростання епітелію та васкуляризацію ендометрію.

Отримані результати по впливу системи гормональної регуляції на показники мікробного біоценозу, місцевої колоніальної резистентності та імунної системи відображали формування

Залежність групових та розрахункових показників мікробного біоценозу від вмісту гормонів у крові при нормо- і дисбіозі

Показники біоценозу	Нормоценоз			Дисбіоз I ступеню			Дисбіоз II ступеню		
	ВГК	β	p	ВГК	β	p	ВГК	β	p
ПНБ	-	-	-	ФСГ	0,037	0,016	ФСГ	0,140	0,026
				Е ₂	-2,242	2,7E-06			
				ТС	0,125	0,001	ПГ	-0,091	0,007
				ПРЛ	0,032	0,016	Т ₄ віль.	-0,170	0,005
ФА	-	-	-	ПГ	-0,022	0,029	ЛГ	0,052	0,044
ОА	-	-	-	Е ₂	5,238	0,010	ФСГ	0,160	0,020
МУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ІУПМ	ТС	-0,149	0,021	-	-	-	ПГ	-0,081	0,031

Примітки: ВГК — вміст гормону у крові; Т₄віль. — вільний Т₄; β — коефіцієнти регресії, p — їх статистична значущість

кортикоадrenalової регуляції була визначальним фактором, який диференціював інші процеси. Також групи розподілялися за ступенем порушення гормональної функції яєчників — первинного гіпогонадизму (збільшення у крові ФСГ та зменшення Е₂) та гіперандрогенемії (збільшення у крові ТС).

Решта показників системи гормональної регуляції мала значення у груповому розподілі, тобто всі гормональні системи були залучені у відповіді організму на розвиток дисбіозу.

Залежність показників мікробного біоценозу піхви від показників системи гормональної регуляції при нормоценозі, дисбіозі I та II ступеню наведено у таблиці 4. Проведений регресійний аналіз показав наявність впливу однієї або кількох незалежних (чинникових) змінних на залежну від них змінну (ре-

єдиної гормонально-імунної системи, яка формується в умовах вагінального дисбіозу. Наукова інтерпретація таких даних потребує більш детального аналізу, заснованого на побудові математичних моделей, які здатні показати наявність достеменних зв'язків та, відповідно, — патогенетичних механізмів у багатомірному просторі даних (нейромережева модель).

Література

1. Долго-Сабурова Ю.В., Мирзабалаева А.К. Лечение сочетанной кандидозно-хламидийной инфекции у женщин репродуктивного возраста // Акушерство и гинекология. — 2002. — №1. — 46-48.
2. Долгушина В.Ф., Смольникова Л.А., Долгушин И.И.. Состояние факторов местной иммунной защиты репродуктивного тракта при бактериальном вагинозе// ЖЭМИ. 2001. 4. с.89-93.
3. Ивандеева О. И. Особенности репродуктивного здоровья и микроценоза влагалища при метаболическом синдроме. пути коррекции Автореф. дис... канд. мед. наук.- Самара — 2009 21 с.
4. Гинекология Национальное руководство / Под ред. В.И. Кулакова, Г.М. Савельевой, И.Б. Манухина — 2009. — 1088 с.
5. Кира Е.Ф. Бактериальный вагиноз. СПб.: ООО "Нева-Люкс", 2001.- 364 с.
6. Sherrard, J. European (IUSTI/WHO) Guideline on the management of vaginal discharge / J.Sherrard, G.Donders, D. White // International Journal of STD & AIDS. — 2011. — № 22. — P. 421-429.
7. Bernstein, J.A Immunologic disorders of the female and male reproductive tract /J.A Bernstein // Annals of allergy, Asthma & Immunology. — 2012. — Vol. 108. — P. 390.
8. Грузевський О.А. Нормоценоз піхви: якісні і кількісні характеристики // Одеський Медичний журнал. — 2015. — №1 (147). — С. 36-41.
9. Грузевский А. А. Колонизационная резистентность при вагинальном дисбиозе: состояние гуморального и клеточного звеньев. / Вісник морської медицини, 2017. 4 (77), 103 -107
10. Грузевський О. А. Бактеріальний вагіноз: стан імунної системи (Огляд літератури) / Вісник морської медицини, 2019. 2 (83), 128 -135

References

1. Dolgo-Saburova Yu.V., Mirzabalaeva A.K. Treatment of concomitant candida-chlamydial infection in women of reproductive age // Obstetrics and gynecology. — 2002. — No. 1. — 46-48.
2. Dolgushina V.F., Smolnikova L.A., Dolgushin I.I. Status of factors of local immune defense of the reproductive tract with bacterial vaginosis // ZHEMI. 2001.4. P. 89-93.
3. Ivandeeva O. I. Features of reproductive health and vaginal microocenosis in metabolic syndrome. correction paths dis... cand. honey. Science.- Samara — 2009 21 p.
4. Gynecology National Guide / Ed. IN AND. Kulakova, G.M. Savelyeva, I.B. Manukhina — 2009.— 1088 s.
5. Kira E.F. Bacterial vaginosis. SPb.: Neva-Lux LLC, 2001.- 364 p.
6. Sherrard, J. European (IUSTI/WHO) Guideline on the management of vaginal discharge / J.Sherrard, G.Donders, D. White // International Journal of STD & AIDS. — 2011. — № 22. — P. 421-429.
7. Bernstein, J.A Immunologic disorders of the female and male reproductive tract /J.A Bernstein // Annals of allergy, Asthma & Immunology. — 2012. — Vol. 108. — P. 390.
8. Gruevsky OA Normocenosis of the vagina: qualitative and quantitative characteristics // Odessa Medical Journal. — 2015. — №1 (147). — P. 36-41.
9. Gruzewski A A Colonization resistance in vaginal dysbiosis: the state of humoral and cellular links. / News of medical medicine, 2017.4 (77), 103-107
10. Gruzevsky OA Bacterial vaginosis: the state of the immune system (Literature review) / Bulletin of Marine Medicine, 2019. 2 (83), 128 -135

*Впервые поступила в редакцию 11.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.24-002.2:616-056.3]616-079.4
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594891>

ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРОГО ЕКЗОГЕННОГО АЛЕРГІЧНОГО АЛЬВЕОЛІТУ; ТРУДНОЩІ В ДІАГНОСТИЦІ

Ковалевська Л. А. *, Горбенко Т. Н. **, Телятников О. В. **, Богачик О. С. **

* Одеський Національний медичний університет, МОЗ України,

** Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (м. Одеса)

ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО ЭКЗОГЕННОГО АЛЕРГИЧЕСКОГО АЛЬВЕОЛИТА; ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ.

Ковалевская Л. А. *, Горбенко Т. Н. **, Телятников О. В. **, Богачик Е. С. **

* Одесский Национальный медицинский университет, МЗ Украины,

** Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса)

FEATURES OF ACUTE EXOGENOUS ALLERGIC ALVEOLITIS; DIFFICULTIES IN DIAGNOSTICS

Kovalevskaya L. A. *, Gorbenko T. N. **, Telyatnikov A. V. **, Bogachik E. S. **

* Odessa National Medical University, Ministry of Health of Ukraine,

** Military Medical Clinical Center of the Southern Region (Odessa)

Summary/Резюме

The article presents modern views on the problem of exogenous allergic alveolitis (EAA). Methods for diagnosing EAA and difficulties in differential diagnosis are described. Special attention is paid to the differential diagnosis with pneumonia. Described recommended for the treatment of EAA drugs and schemes for their use. Clinical example shows the importance of assessing clinical and laboratory and instrumental data in patients with EAA, and, if available, the difficulty in conducting differential diagnostics. Despite the existing recommendations, the need for an individual approach in patient management tactics is shown.

Key words: *exogenous allergic alveolitis, pulse therapy with glucocorticosteroids, high resolution computed tomography, respiratory distress syndrome.*

У статті представлені сучасні погляди на проблему екзогенного алергічних альвеоліту. Описані методи діагностики ЕАА та складності при постановці діагнозу. Представлені критерії постановки діагнозу ЕАА. Приведено диференційну діагностику між ЕАА та пневмонією. Описано рекомендовані для лікування ЕАА препарати та схеми їх використання. Клінічним прикладом показані важливість оцінки клініко — лабораторних та інструментальних даних хворих ЕАА, та складність в проведенні диференціальної діагностики. Показана необхідність індивідуального підходу в тактиці ведення хворого.

Ключові слова: *екзогенний алергічний альвеоліт, пульс — терапія глюкокортикостероїдами, комп'ютерна томографія високого дозволу, респіраторний дистрес-синдром.*

В статье представлены современные взгляды на проблему экзогенного аллергического альвеолита (ЭАА). Описаны методы диагностики ЭАА и сложности при дифференциальной диагностике. Отдельно уделено внимание дифференциальной диагностике с пневмонией. Описаны рекомендуемые для лечения ЭАА препараты и схемы их применения. На клиническом примере показаны важность оценки клинико-лабораторных и инструментальных данных у больных ЭАА, а также при их наличии — трудности в проведении дифференциальной диагностики. Несмотря на существующие рекомендации показана необходимость индивидуального подхода в тактике ведения больного.

Ключевые слова: экзогенный аллергический альвеолит, пульс — терапия глюкокортикостероидами, компьютерная томография высокого разрешения, респираторный дистресс-синдром.

Актуальність

Екзогенні алергічні альвеоліти (ЕАА) — група захворювань, що характеризуються алергічним дифузним ураженням альвеолярних і інтерстиціальних структур легень і виникають у відповідь на повторну інгаляцію антигенів пилу органічного та неорганічного походження і застосування лікарських засобів [1].

За останні роки поширеність ЕАА значно зросла. За міжнародними даними ЕАА виникає у 0,5-19,0 % осіб, що мають алергічну реакцію. У Великобританії число хворих ЕАА коливається від 420 до 3 тис., Франції — 4370, Фінляндії — 1400-1700 на 100 тис. осіб. На сьогоднішній день число хворих ЕАА складає близько 3 % всіх пацієнтів пульмонологічного профілю [1, 8].

Клініко-рентгенологічна картина і функціональні зміни при ЕАА надзвичайно різноманітні, що залежить від характеру та тривалості антигенного впливу [2, 3]. Тому в повсякденній практиці ЕАА в більшості випадків своєчасно не діагностується, що призводить до неадекватного лікування і подальшого прогресування алергічного альвеоліту. Діагностичні помилки, за даними ряду авторів, досягають 60-75 % [1, 2], що вимагає спеціального вивчення і вибору найбільш інформативних методів верифікації різних варіантів

цього захворювання.

Фактори, які відіграють етіологічну роль у виникненні ЕАА [4, 5, 6]:

1. Бактеріальні (термофільні актиноміцети, *Bacillus subtilis*, *Micropolispora faeni* і ін.).
2. Грибкові (*Aspergillus fumigatus*, *Alternaria*, *Penicillium*, *Cryptostroma corticale*, різні плісняві гриби).
3. Білкові антигени тваринного походження (сироваткові білки і екскременти птахів, великої рогатої худоби, свиней, антигени довгоносика амбарного звичайного (*Sitophilus granaries*), кліщів (*Dermatophagoides pteronyssinus*, *Euroglyphus maynei*), пил рибного та пшеничного борошна, пил, що містить частинки шерсті тварин, екстракт задньої долі гіпофіза великої рогатої худоби (лікарський препарат Адіурекрин)).
4. Антигени рослинного походження (тирса дуба, кедра, кори клена, червоного дерева, цвіла солома, екстракти кавових зерен; пил, що містить частинки бавовни, льону, конопель і ін.).
5. Медикаментозні антигени (протимікробні, протизапальні, протипаразитарні препарати, ферменти (трипсин, хімотрипсин, стрептаза), R-контрастні речовини, лікарські речовини білкового походження).

Патогенез

ЕАА вважається імунопатологічним захворюванням, в розвитку якого провідна роль належить алергічним реакціям 3-го і 4-го типів (за класифікацією Gell, Coombs), має значення і неімунне запалення. Циркуючі імунні комплекси і специфічні антитіла активують систему комплементу і альвеолярні макрофаги. Останні виділяють інтерлейкін-2, фактори хемотаксису, протеолітичні ферменти, активні кисневі радикали, що сприяють росту фіброblastів, продукції колагену. В результаті розвивається альвеолобронхіоліт з утворення гранульом, фіброзування інтерстицію легень.

Для всіх видів екзогенного альвеоліту, обумовленого дією хімічних сполук, поряд з розвитком імунних реакцій характерна наявність різних токсичних уражень легеневої тканини.

Клініка

Гостра форма ЕАА зазвичай розвивається після масивної експозиції антигену в домашніх, виробничих або навколишніх умовах через 4-8 годин після контакту. Відзначаються наступні варіанти перебігу:

- грипоподібний: озноб, підвищення температури тіла, кашель, задишка, міалгії, артралгії, нудота, головний біль, слабкість. При аускультатії — жорстке дихання;
- пневмонієподібний: ознаки вираженої інтоксикації, задишка змішаного типу з явищами дихальної недостатності, кашель сухий або з мізерним слизистим харкотинням, біль у грудях. При аускультатії легень вислуховується крепітація, більш виражена в базальних відділах. На рентгенограмах грудної клітини — зони паренхіматозної інфільтрації;
- бронхітичний: сухий непродуктивний кашель, що супроводжується

експіраторною задишкою і сухими розсіяними або свистячими хрипами в легенях [1, 7, 10].

Діагностика базується на анамнестичних даних, даних фізикального обстеження, променеви та лабораторних методах дослідження, спірометрії.

Рентгенологічна картина. Зміни, які виявляються у хворих ЕАА, залежать від форми хвороби. При гострій формі відзначається посилення легеневого малюнка без чітких меж, локальні затемнення по типу інфільтрації. Рентгенологічна картина в 20 % випадків може бути в нормі [2, 5, 8, 19].

Найбільш цінну інформацію несе комп'ютерна томографія (КТ) з високою роздільною здатністю, яка виявляє невидимі при звичайній рентгенографії вузлові затемнення, зони «матового скла», картину «стільникової легені». За допомогою КТ ознаки «стільникової легені» виявляють у 70 % випадків. Для порівняння: цей показник при оглядовій рентгенографії становить 15-30 % [8, 14, 19].

Цінним ізотопним методом визначено позитронне томографічне сканування легких після інгаляції діетилен-тріамінпентаацетата, міченого технецием-99 (^{99m}Tc -DTRA). Даний метод дозволяє оцінити проникність альвеолярно-капілярної мембрани і об'єм альвеолярного ушкодження. Пошкодження альвеол при інтерстиціальних захворюваннях легень відображає зниження кліренсу технецію (^{99m}Tc), міченого DTRA, з легень в кров [5, 17, 19].

Бронхоальвеолярний лаваж (БАЛ) — дозволяє виявити збільшене число клітинних елементів з переважанням лімфоцитів. Якщо лаваж проведено протягом 3 діб після контакту з антигеном, то склад БАЛ може бути зовсім іншим — з підвищеною кількістю нейтрофілів без супутнього лімфоцитоза. Часто в БАЛ при ЕАА відзначається і

підвищений вміст тучних клітин. Вважається, що саме число тучних клітин найбільш точно відображає активність захворювання та ступінь активації процесів фіброгенеза. При підгострому перебігу ЕАА в БАЛ можуть бути присутніми плазматичні клітини.

Діагностичне і прогностичне значення мають і неклітинні компоненти БАЛ. При ЕАА в БАЛ спостерігається значне підвищення циркулюючих імунних комплексів, рівня IgG, IgA і IgM [16, 17, 18].

Відкрита біопсія легень (ВБЛ) є «золотим діагностичним стандартом» при ЕАА і дозволяє не тільки встановити діагноз, а й передбачити прогноз захворювання і можливий відповідь на терапію. Діагностична інформативність ВБЛ перевищує 94 %, загальне число ускладнень — близько 5-19 %, летальність — 3 %.

Відеосупроводжена біопсія легень (ВСБЛ) — дозволяє виконати забір такого ж числа і розміру зразків, як і при ВБЛ, отримати інформацію в 95 % випадків та скоротити тривалість дренивання плевральної порожнини і перебування хворих в стаціонарі. Ускладнення процедури близько 9 % [2, 5, 14, 16].

Трансбронхіальна біопсія менш інформативна від ВБЛ та ВСБЛ. Ускладнення при ТББ не перевищують 7 % [2, 5, 14].

Черезшкірна пункційна біопсія — інформативність при інтерстиціальних захворюваннях легенів — близько 70 %, число ускладнень — до 30 % [2, 5, 14].

Функціональні тести

Результати дослідження функції зовнішнього дихання залежать від стадії процесу і вираженості фіброзу. Зміни показників функціональних легневих тестів при гострому перебігу ЕАА, зазвичай, з'являються через 6

годин після експозиції антигену і демонструють рестриктивний тип порушення вентиляції. Зміни функції зовнішнього дихання, іноді, можуть протікати двофазно: негайні зміни по обструктивному типу, включаючи зниження об'єму форсованого видиху за 1-ю секунду (ОФВ₁), зниження коефіцієнта Тиффно (ОФВ₁ / ФЖЕЛ (форсована життєва ємність легень)). Ці зміни зберігаються близько години, а через 4-8 годин змінюються на рестриктивний тип порушення вентиляції. Приблизно у 10-25 % пацієнтів виявляють ознаки гіперреактивності дихальних шляхів. Наявність кореляції між змінами функції зовнішнього дихання і прогнозом ЕАА не встановлено [1, 16, 17].

Найбільш чутливою функціональною зміною є дифузійна здатність легенів. Її зниження — є ранньою ознакою захворювання, вказує на поширеність гістологічних змін та порушення газообміну та відображає гіпоксемію в спокої, що посилюється при фізичному навантаженні.

Лабораторні дослідження. Зміни в клінічному аналізі крові у хворих ЕАА залежать від гостроти перебігу хвороби і її стадії [1, 7, 10, 11]. Для гострої форми характерний лейкоцитоз, в середньому до $12-15 \times 10^9 / л$, іноді — $20-30 \times 10^9 / л$. Нерідко відзначається зсув лейкоцитарної формули вліво. У деяких хворих визначається помірна еозинофілія. Гіпереозинофілія, як правило, має місце при ЕАА, викликаному грибами роду *Aspergillus*. У більшості пацієнтів відзначаються нормальні значення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), але в 31 % випадків цей показник досягає 20-40 мм / год і в 8 % перевищує 40 мм / год [8]. Нерідко виявляють підвищені рівні загальних IgG і IgM, іноді — рівень загального IgA. Досить часто підвищується рівень загальної лактатдегідрогенази, що може свідчити про активність запального

процесу в паренхімі легень. При дослідженні білкових фракцій визначається диспротеїнемія (гіпергамаглобулінемія) [14, 15]. Поява в сироватці преципітуючих антитіл, в основному IgG [18], не завжди підтверджує діагноз ЕАА, а їх відсутність не виключає наявності захворювання. Виявлення специфічних антитіл може допомогти в діагностиці ЕАА, коли є припущення про наявність даного захворювання, побудоване на клінічних даних.

Диференціальна діагностика.

Диференціальний діагноз потрібно проводити з пневмоніями, бронхіальною астмою, диссемінованим ураженнями легень.

Діагноз «пневмонія» — найбільш часта діагностична помилка. Можна виділити наступні ознаки, що відрізняють бактеріальну пневмонію від ЕАА:

- зв'язок початку захворювання з простудним фактором (в більшості випадків) або виникнення пневмонії, як ускладнення інших захворювань. Початок ЕАА обумовлено інгаляцій органічної або неорганічної пилу, що володіє антигенними властивостями, або прийомом всередину, в інгаляціях або парентерально лікарських засобів, які купують в організмі людини властивості антигену;
- особливості клінічних проявів пневмонії: кашель, біль у грудях, ознаки загальної інтоксикації. У хворих ЕАА поряд зі згаданими клінічними ознаками має місце домінування в клінічній картині задишки;
- аускультатія виявляє крепітацію над ділянкою ураження (локальні) при пневмонії. У хворих на гостру форму ЕАА крепітуючі хрипи вислуховуються зазвичай над всією поверхнею легень;
- відсутність прогресуючих рестриктивних порушень вентиляційної

здатності легень, істотного зниження дифузійної здатності легень у хворих на пневмонію і наявність згаданих порушень у хворих ЕАА, особливо, при переході хвороби в підгостру або хронічну форму;

- бактеріологічна ідентифікація збудника пневмонії в харкотинні (бронхіальному змиві) в діагностичних титрах;
- чітке визначення на рентгенограмах органів грудної порожнини у хворих на пневмонію кордонів пневмонічної інфільтрації (сегмент, сегменти, частка, частки). У хворих ЕАА рентгенологічні зміни (інтерстиційні, інфільтративні, вогнищеві) не мають чітких меж;
- ефективність протимікробної і протизапальної терапії при пневмонії і відсутність позитивної динаміки при ЕАА;
- швидка позитивна динаміка клінічних проявів та рентгенологічних змін у хворих ЕАА на тлі глюкокортикостероїдної терапії [2, 10, 13].

Лікування

До основних принципів лікування хворих ЕАА відносять:

- елімінацію алергену;
- пригнічення імунного запалення;
- лікування дихальної недостатності.

Припинення контакту з алергеном, та елімінація антигену з організму, визначають ефективність подальших лікувальних заходів [3, 4, 6]. Елімінаційних заходів іноді буває недостатньо для повного одужання: стан пацієнтів може бути середнім або тяжким при тривалій і масивній експозиції антигену. Такі випадки є абсолютним показанням до призначення базисної терапії, тобто глюкокортикостероїдів (ГКС). Основні механізми протизапальної дії ГКС полягають в інгібуванні міграції лімфоцитів і моноцитів в

тканину легень, порушення вивільнення цитокінів, супресії імунної відповіді.

Питання про початкову дозу ГКС і тривалість лікування вирішується індивідуально в залежності від гостроти процесу, ступеню вираженості клінічних проявів, віку, маси тіла, наявності супутніх захворювань (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки) [1, 2, 5, 10, 13].

Тривалість прийому ГКС залежить від швидкості зворотної динаміки клінічних проявів хвороби, рентгенологічних змін і порушень імунологічних показників [10]. Початкова доза препарату зазвичай не перевищує 1 мг на 1 кг маси тіла (в перерахунку на преднізолон), але може бути і меншою. Тривалість терапії ГКС в гострій фазі ЕАА зазвичай не перевищує 1 місяць, при підгострій фазі — не менше 3 місяців. Протягом цього періоду зазвичай досягається позитивна клінічна і рентгенологічна динаміка [13].

Пульмікорт 4 мг/добу протягом 1 тижня і 2 мг/добу протягом 3 місяців. Використання інгаляційних ГКС в поєднанні з системними ГКС дозволяє зменшити дозу останніх, а при тривалому підтримуючому лікуванні — замінити їх інгаляційними. Така лікувальна тактика дозволяє уникнути численних побічних ефектів, властивих системним ГКС [2, 14].

При порушеннях бронхіальної прохідності доцільно призначати бронходилатуючі засоби (переважно інгаляційні бета-2-агоністи і антихолінергічні препарати).

У гострому і підгострому періодах ефективні екстракорпоральні методи лікування. Найбільш доступним з них є плазмофореуз [1, 2, 11]. Показаннями до його проведення є:

- високий ступінь активності патологічного процесу, прогресуючий пе-

ребіг, резистентність до проведеної терапії;

- наявність супутніх захворювань (гіпертонічна хвороба, ожиріння і ін.), що обмежують застосування ГКС;
- виникнення побічних ефектів і ускладнень після медикаментозного лікування при хронічному перебігу хвороби (виразка шлунка, остеопороз і ін.);
- виражені порушення імунного статусу (високі рівні циркулюючих імунних комплексів, імуноглобулінів, дисбаланс показників клітинного імунітету).

Застосування 2-3 сеансів плазмофореузи з видаленням середніх обсягів плазми (до 1000 мл) 1 раз на тиждень істотно підвищує ефективність терапії системними ГКС і знижує потребу в високих дозах ГКС. Ефективність плазмофореузи знижується по мірі формування «стільникової легені».

При резистентності захворювання до ГКС або при наявності протипоказань до їх застосування доцільно використовувати азатиоприн по 150 мг / добу протягом 1,5 місяців, далі 4-6 місяців спочатку по 100 мг / добу, потім по 50 мг / добу. Основними побічними ефектами є панцитопенія (при зниженні числа лейкоцитів менше 3×10^9 або тромбоцитів менше 100×10^9 доза препарату повинна бути зменшена) [2, 4].

При лікуванні ЕАА можна застосовувати також D-пеніциламін і колхіцин. D-пеніциламін (Купреніл) призначають по 150-200 мг / добу протягом 4-6 місяців з подальшим прийомом по 100 мг / добу протягом 2 років.

Крім того, при терапії ЕАА ефективний циклоспорин А.

При розвитку гіпоксемії, як і при інших захворюваннях легенів, крім медикаментозної терапії використовують

терапію киснем. Показання до тривалої оксигенотерапії зазвичай не відрізняються від прийнятих при хронічному обструктивному захворюванні легенів [10, 11, 12, 13]:

- PaO₂ в спокої 55 мм рт. ст.;
- PaO₂ в спокої в межах 55-60 мм рт. ст. при наявності ознак легеневого серця або поліцитемії;
- зниження PaO₂ менше 55 мм рт. ст. при фізичних навантаженнях, під час сну.

Пацієнти з ЕАА потребують більш високе призначення потоку O₂, ніж при інших захворюваннях легенів, в зв'язку з вираженим вентиляційно-перфузійним дисбалансом і зниженням ДЗЛ. Терапія киснем здатна зменшити диспное, підвищити інтенсивність і тривалість фізичних навантажень у хворих ЕАА [1].

Перспективними напрямками терапії ЕАА визнані інгібітори факторів росту, інгібітори цитокінів, антифіброзні препарати (Нацина, Таурин, Пірфенідон), антипротеази, препарати сурфактанту, генна терапія [14].

Клінічний випадок

Хворий Ш., 19 років, військовослужбовець.

Анамнез захворювання: захворів 22.06.18 р., перебуваючи в відпустці, коли після паління кальяну з невідомою речовиною з'явилась виражена загальна слабкість, ломота в тілі піднялась температура тіла до 39 °С. Звернувся в міську поліклініку до сімейного лікаря. Встановлено діагноз: Гостре респіраторне захворювання. Призначено нестероїдні протизапальні засоби. 25.06.18р. стан різко погіршився: появилась задишка, кашель з виділенням харкотиння з прожилками крові, запаморочення. Доставлений в міську лікарню №1 м. Олександрія, з діагнозом: Негоспітальна двобічна пневмонія. В зв'язку з тяжкістю стану госпіта-

лізований у відділення реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ), призначено амікацин, меропенем, авелокс, дезінтоксикаційну терапію, неінвазивну вентиляцію легень. Незважаючи на це стан хворого погіршувався, наростала дихальна недостатність (ЧД 52 за хв., SaO₂ 80 %). 27.06.18р. хворого переведено на інвазивну штучну вентиляцію легень (ШВЛ) через трахеостомічну трубку. 28.06.18р. хворого санітарним авіаційним транспортом доставлено в ВМКЦ ПР, з розміщенням в ВРІТ для терапевтичних хворих з діагнозом негоспітальна двобічна субтотальна вірусно — бактеріальна пневмонія, тяжкого перебігу, IV гр., ускладнена респіраторним дистрес-синдромом. Гостра інтерстиційна пневмонія, с-м Хаммена —Річа? ЛН III.

Дані об'єктивного дослідження: при надходженні в ВМКЦ ПР стан хворого вкрай тяжкий, хворий знаходиться на ШВЛ через трахеостомічну трубку. Температура тіла 38.9° С.

Шкіряні покриви бліді, чисті. Над легеньми перкуторно: укорочення перкуторного звуку; аускультативно: дихання проводиться симетрично, ослаблене, хрипи відсутні. Сатурація кисню 54 %, при інсуфляції кисню 7 л/хв., та позитивному тиску в кінці видиху 10 см. вод. ст., ЧД 24 за хв, ДО 460 мл. Межі серця в нормі. Тони серця приглушені, діяльність ритмічна, пульс 122 за 1 хв., артеріальний тиск 105/67 мм.рт.ст., центральний венозний тиск 150 мм.вод.ст.. Живіт м'який. Печінка, селезінка не пальпуються. Набряки відсутні.

Дані інструментальних та лабораторних методів обстеження:

КТ ОГК (28.06.2018р.): субтотальне пошкодження легень по типу «матового скла» з включеннями інфільтратів переважно в дорсальних відділах обох легень.

ЕКГ (28.06.2018р.): ритм синусовий, правильний. ЧСС 122 за хв. ЕВС нормальна. Неповна блокада ПНПГ.

ЕхоКС (06.07.2018р.): Скоротлива і насосна функція серця збережена, патологічного кровотоку не виявлено, клапанний апарат без особливостей, ФВ 68 %.

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (04.07.2018р.): без патології.

Аналіз крові (28.06.2018р.): гемоглобін 89 г/л; еритроцити $2,76 \times 10^{12}$ /л, лейкоцити $17,6 \times 10^9$ /л, мієлоцити 1 %, метамієлоцити 3 %, паличкоядерні 17 %, сегментоядерні 55 % еозинофіли 1 %, лімфоцити 21 %, моноцити 4 %; тромбоцити 91×10^9 /л.

Біохімічний аналіз крові (28.06.2018р.): загальний білірубін 196 мкмоль/л, прямий 134 мкмоль/л; сечовина 23,9 ммоль/л, креатинін 0,160 ммоль/л, АСТ 74 U/L, АЛТ 67 U/L, ЛДГ 1390 U/L, ГГТП 226 U/L, тимолова проба 2,0, калій 3,2 ммоль/л, натрій 126 ммоль/л, хлор 83,2 ммоль/л, кальцій 2,7 ммоль/л, глюкоза 6,2 ммоль/л.

Коагулограма (28.06.2018р.): ПТІ 92 %, фібриноген А 6,2 г/л.

Аналіз крові ІХГ (28.06.2018р.): HIVS, HBV — негативні, HCV — позитивний,

Аналіз крові ІФА (28.06.2018): HIVS, HBV — негативні, HCV — позитивний,

Аналіз крові (28.06.2018): прокальцитонін — 0,52 нг/мл, D-dimer 3,78 мг/л.

Аналіз крові ПЛР (28.06.2018р.): HCV — РНК вірусу гепатиту С позитивно, EBV — ДНК вірусу Епштейна –Барр негативно, CMV — ДНК цитомегаловірусу негативно, HSV I-II — ДНК вірусу герпесу I — II типу негативно, *Toxoplasma gondii* негативно.

Аналіз носоглоточного змиву ПЛР

(28.06.2018р.): респіраторно-синцитіальний вірус РНК, парагрип 1,2,3,4 РНК, Human Coronavirus (OC43,E229,NL63,НКUI) РНК, Метапневмовірус РНК, Ріновірус РНК, Аденовірус груп В,С,Е ДНК, бокавірус ДНК — не виявленні.

Аналіз крові ПЛР (02.07.2018р.): РНК вірусу гепатиту С 5,2 Ч 10,4 МО/мл, 1 генотип.

Аналіз крові на імуноглобулін Е (28.06.2018р.): 262,87 МО/мл (0-25,0).

Аналіз крові на стерильність (28.06.2018р.): мікрофлора не виділена.

Аналіз харкотиння на мікрофлору (28.06.2018р.): *Klebsiella pneumoniae* 10^4 . Малочутлива до тігацилу, браксоноу, не чутлива до решти антибіотиків.

Аналіз сечі (28.06.18р.): колір світло-жовтий, питома вага 1030, білок 033, реакція кисла, Л-20-25 в полі/зору, ер. - 12-18 в полі/зору, солі 0, циліндри: гіалінові 1-2 в полі/зору, зернисті 2-3 полі/зору.

Виставлено клінічний діагноз: Гострий екзогенний алергічний альвеоліт, неуточненого генезу, ускладнений респіраторним дистрес-синдромом (28.06.2018р.). ЛН 3. Трахеостомія (27.06.2018р.). Хронічний вірусний гепатит С з незначним порушенням функції (ПЛР від 02.07.2018 РНК вірусу гепатиту С $5,2 \times 10,4$ МО/мл, ІФА HCV-позитивний), 1 генотип.

Проведене лікування: пульс — терапія солюмедрол 1,0 внутрішньовенно протягом 3 днів з подальшим призначенням медролу 24 мг — 2 тижні та послідовним пониженням дози аж до відміни по схемі в продовж 2 тижнів, маніт 100,0 внутрішньовенно крапельно протягом 2 діб, фурсосемід 60 мг внутрішньовенно протягом 2 діб, гептрал 400 мг внутрішньовенно крапельно протягом 20 діб, гепа-мерц 20 мл внутрішньовенно крапельно на 400 мл

Скани КТ ОГК (28.06.2018р.) Тотальне інтерстиційне пошкодження за типом "матового скла", в дорсальних відділах інфільтративні зміни.

Скани КТ ОГК (04.07.2018р.) виражена позитивна динаміка за рахунок покращення пневматизації легень, зменшення інтерстиційних змін.

Скани КТ ОГК (19.07.18р.) легеневі поля без патологічних змін

фізіологічного розчину протягом 20 діб, гепарин 10 тис. Од на добу протягом 5 діб, трісоль 200 мл внутрішньовенно крапельно протягом 7діб, реорсорбілакт 200 мл внутрішньовенно крапельно протягом 7діб.

Після проведеного лікування на 5-у добу хворого переведено на самостійне дихання, на 7-му добу по даним КТ ОГК досягнуто зворотного розвитку. На 10-у добу стан хворого оцінено як задовільний, скарг не надає.

Через 24 доби після захворюван-

ня у пацієнта наступило клініко-рентгенологічне одужання (рис.1).

Даний клінічний приклад показує, як важливо і водночас важко провести диференційну діагностику між ЕАА та пневмонією, особливо, при бурхливо-му та тяжкому перебігу захворювання, що супроводжується респіраторним дистрес-синдромом, а також складність вибору тактики лікування при наявності тотального ураження легень без проведення відповідної діагностики.

Література

1. Авдеев С.Н., Авдеева О.Е., Чучалин А.Г. Экзогенный аллергический альвеолит. РМЖ. 2007; 6: С 20–32.
2. Илькович М.М. Диссеминированные заболевания легких. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 480 с.
3. Артамонова В.Г. Баянов Э.И. Факторы риска и их роль в развитии заболеваний органов дыхания у работников современных птицефабрик // Медицина труда и промышленная экология. 2005. № 4.С. 6–12.
4. Астахова А.В., Лепяхин В.К. Лекарства. Неблагоприятные побочные реакции и контроль безопасности. М.: Эксмо, 2008. 256 с.
5. Интерстициальные болезни легких /Под ред. Н.А. Мухина. М.: Литтерра, 2007. 434 с.
6. Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональные болезни. М.: ГЭОТАР–медиа, 2010. 368 с.
7. Черняк Б.А., Трофименко И.Н. Лекарственно–индуцированные поражения легких // Consilium Medicum. 2009. Т. 11. № 11. С. 16–21.
8. Campbell J.M. Acute symptoms following work with hay // Br Med J. 1932. P. 143–144. 14.
9. Hansell D.M., Wells AU., Padley S.P., Muller N.L. Hypersensitivity pneumonitis: correlation of individual CT patterns with functional abnormalities // Radiology. 1996. Vol. 199 (1). P. 123–128.
10. Hayakawa H. et al. A clinical study of idiopathic eosinophilic pneumonia. Chest. 1994. Vol. 105. P. 1462.
11. Selman M.R., Chapela Raghu. Hypersensitivity pneumonitis: clinical manifestations, diagnostic and therapeutic strategies // Semin Respir Med. 1993. Vol. 14. P. 353–364.
12. Blatman KH, Grammer LC. Chapter 19: Hypersensitivity pneumonitis. Allergy Asthma Proc 2012; 33 (Suppl.1): S64–66.
13. Clement A, Nathan N, Epaud R et al. Interstitial lung diseases in children. Orphanet J Rare Dis 2010; 5 (22): 1750–172.
14. Chen C, Kleinau I, Niggemann B, Weinhold N, Wahn U, Paul K: Treatment of allergic alveolitis with methylprednisolone pulse therapy. Pediatr Allergy Immunol 2003, 14 (1): 66– 70.
15. Vasakova M, Morell F, Walsh S, et al. Hypersensitivity Pneumonitis: Perspectives in Diagnosis and Management. Am J Respir Crit Care Med 2017; 196: 680.
16. Tsutsui T, Miyazaki Y, Okamoto T, et al. Antigen avoidance tests for diagnosis of chronic hypersensitivity pneumonitis. Respir Investig 2015; 53: 217.
17. Burge PS, Reynolds J, Trotter S, et al. Histologist's original opinion compared with multidisciplinary team in determining diagnosis in interstitial lung disease. Thorax 2017; 72: 280.
18. Morisset J, Johansson KA, Jones KD, et al. Identification of Diagnostic Criteria for Chronic Hypersensitivity Pneumonitis: An International Modified Delphi Survey. Am J Respir Crit Care Med 2017.
19. Suhara K, Miyazaki Y, Okamoto T, et al. Utility of immunological tests for bird-related hypersensitivity pneumonitis. Respir Investig 2015; 53: 13.
20. Salisbury ML, Gross BH, Chughtai A, et al. Development and validation of a radiological diagnosis model for hypersensitivity pneumonitis. Eur Respir J 2018; 52.

References

1. Avdeev S.N., Avdeeva O.E., Chuchalin A.G. Exogenous allergic alveolitis. Breast cancer. 2007; 6: С 20–32.
2. Ilkovich M.M. Disseminated lung disease. M.: GEOTAR-Media, 2011.480 s.
3. Artamonova V.G. Bayanov E.I. Risk factors and their role in the development of respiratory diseases in workers of modern poultry farms // Occupational medicine and industrial ecology. 2005. No. 4.S. 6-12.
4. Astakhova AV., Lepakhin V.K. Medication. Adverse Adverse Reactions and Safety Monitoring. M.: Eksmo, 2008.256 s.
5. Interstitial lung disease / Ed. ON THE. Mukhina M.: Litterra, 2007.443 s.
6. Kosarev V.V., Babanov S.A Occupational diseases. M.: GEOTAR-media, 2010.368 s.
7. Chernyak B.A., Trofimenko I.N. Drug-induced lung lesions // Consilium Medicum. 2009. V. 11. No. 11. S. 16–21.
8. Campbell J.M. Acute symptoms following work with hay // Br Med J. 1932. P. 143–144. 14.
9. Hansell D.M., Wells AU., Padley S.P., Muller N.L. Hypersensitivity pneumonitis:

- correlation of individual CT patterns with functional abnormalities // Radiology. 1996. Vol. 199 (1). P. 123–128.
10. Hayakawa H. et al. A clinical study of idiopathic eosinophilic pneumonia. Chest. 1994. Vol. 105. P. 1462.
 11. Selman M.R, Chapela Ragh. Hypersensitivity pneumonitis: clinical manifestations, diagnostic and therapeutic strategies // Semin Respir Med. 1993. Vol. 14. P. 353–364.
 12. Blatman KH, Grammer LC. Chapter 19: Hypersensitivity pneumonitis. Allergy Asthma Proc 2012; 33 (Suppl.1): S64–66.
 13. Clement A, Nathan N, Epaud R et al. Interstitial lung diseases in children. Orphanet J Rare Dis 2010; 5 (22): 1750–172.
 14. Chen C, Kleinau I, Niggemann B, Weinhold N, Wahn U, Paul K: Treatment of allergic alveolitis with methylprednisolone pulse therapy. Pediatr Allergy Immunol 2003, 14 (1): 66–70.
 15. Vasakova M, Morell F, Walsh S, et al. Hypersensitivity Pneumonitis: Perspectives in Diagnosis and Management. Am J Respir Crit Care Med 2017; 196: 680.
 16. Tsutsui T, Miyazaki Y, Okamoto T, et al. Antigen avoidance tests for diagnosis of chronic hypersensitivity pneumonitis. Respir Investig 2015; 53: 217.
 17. Burge PS, Reynolds J, Trotter S, et al. Histologist's original opinion compared with multidisciplinary team in determining diagnosis in interstitial lung disease. Thorax 2017; 72: 280.
 18. Morisset J, Johansson KA, Jones KD, et al. Identification of Diagnostic Criteria for Chronic Hypersensitivity Pneumonitis: An International Modified Delphi Survey. Am J Respir Crit Care Med 2017.
 19. Suhara K, Miyazaki Y, Okamoto T, et al. Utility of immunological tests for bird-related hypersensitivity pneumonitis. Respir Investig 2015; 53: 13.
 20. Salisbury ML, Gross BH, Chughtai A, et al. Development and validation of a radiological diagnosis model for hypersensitivity pneumonitis. Eur Respir J 2018; 52.

*Впервые поступила в редакцию 14.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-001.17

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594883>

FUNCTIONAL RELATIONSHIPS BETWEEN PARAMETERS OF URIC ACID EXCHANGE AND IMMUNITY IN FEMALE RATS

**Gozhenko¹ A.I., Smaglyi¹ V.S., Korda² I.V., Badiuk¹ N.S.,
Zukow³ W., Popovych^{1,4} I.L.**

¹Ukrainian Scientific Research Institute of Medicine for Transport, Odesa
prof.gozhenko@gmail.com

²I. Horbachevsky National Medical University, Ternopil' kordai@tdmu.edu.ua

³Nicolaus Copernicus University, Torun', zukow@umk.pl

⁴OO Bohomolets' Institute of Physiology, Kyiv, i.popovych@biph.kiev.ua

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ПАРАМЕТРАМИ ОБМІНУ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ І ІМУНІТЕТУ У САМОК ЩУРІВ

**Гоженко¹ А.І., Смаглий¹ В.С., Корда² І.В., Бадюк¹ Н.С., Жуков³ В.,
Попович^{1,4} І.Л.**

¹Український НДІ медицини транспорту, Одеса, prof.gozhenko@gmail.com

²Національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Тернопіль,
kordai@tdmu.edu.ua

³Університет Миколи Коперника, Торунь, Польща, zukow@umk.pl

⁴Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, Київ, i.popovych@biph.kiev.ua

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ ОБМЕНА МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ И ИММУНИТЕТА У КРЫС-САМОК

**Гоженко¹ А.И., Смаглий¹ В.С., Корда² И.В., Бадюк¹ Н.С., Жуков³ В.,
Попович^{1,4} И.Л.**

¹Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса, prof.gozhenko@gmail.com

²Национальный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского,
Тернополь, kordai@tdmu.edu.ua

³Университет Николая Коперника, Торунь, Польша, zukow@umk.pl

⁴Институт физиологии им. А. А. Богомольца, Киев, i.popovych@biph.kiev.ua

Резюме/Summary

Background. Previously, we obtained in female rats a wide range of uric acid metabolism parameters, divided into four clusters, which quantitatively and qualitatively were different from each other. Because uric acid is identified as an endogenous adjuvant, that drives immune responses in the absence of microbial stimulation, in this article, functional relationships of uricemia and uricosuria with the parameters of immunity will be analyzed. *Material and Methods.* Experiment was performed on 58 healthy female Wistar rats 220-300 g. Among them, 10 animals remained intact, using tap water from drinking ad libitum. The rats of other groups have been administered various fluids through the tube for 6 days. The serum and urine levels of the uric acid

(uricase method) were determined. In the blood, the parameters of immunity were determined. From thymus and spleen made smears-imprints for counting splenocytogram and thymocytogram. For them, as well as leukocytogram, Shannon's entropy was calculated. *Results.* The analysis of the canonical correlation between the two parameters of uric acid metabolism, on one hand, and the parameters of immunity, on the other, conducted. It is found, that the causal canonical root receives a factor load from uricosuria twice than from uricemia. Judging by the factor loadings on the immune canonical root, the most significant enhancing effect of endogenous uric acid is increasing in the intensity and activity of the phagocytosis of microbes by neutrophils (except of monocytes) of blood. In addition, uric acid increases the relative content of lymphocytes, in general, and B-lymphocytes, in particular, in the blood and T-lymphocytes in the thymus. Less significant enhancing effect of uric acid on the increase in the content of fibroblasts in the spleen and macrophages in the thymus, as well as the increase in entropy of the immunocytogram of blood. On the other hand, uric acid significantly reduces the entropy of blood leukocytogram, the total blood content of leukocytes and the proportion of monocytes and young forms of neutrophils in leukocytogram as well as natural killer cells in immunocytogram. In addition, uric acid reduces the entropy of thymocytogram and the proportion of epitheliocytes and reticulocytes. Taken together, both parameters of uric acid metabolism determine the immunity status of healthy female rats by 71%. *Conclusion.* Endogenous uric acid exerts a modulatory immunotropic effect in healthy female rats.

Key Words: uricosuria, uricemia, immunity, relationships, female rats.

Передумова. Раніше ми отримали широкий спектр параметрів обміну сечової кислоти у щурів, розділений на чотири кластери, кількісно і якісно відмінні один від одного. Позаяк сечова кислота була ідентифікована як ендогенний ад'ювант, який стимулює імунну реакцію за відсутності мікробної стимуляції. У цій статті будуть проаналізовані функціональні зв'язки урикемії та урикозурії з параметрами імунітету. *Матеріал і методи.* Експеримент проводили на 58 здорових щурах лінії Wistar масою 220-300 г. Серед них 10 тварин залишалися інтактними, вживаючи для пиття водопровідну воду ad libitum. Щурам інших груп протягом 6 днів вводили через зонд різні мінеральні води. Визначали рівні сечової кислоти (уриказним методом) в сироватці та добовій сечі. У крові визначалися параметри імунітету. З тимусу та селезінки робили мазки-відбитки для підрахунку спленоцитограми та тимоцитограми. Для них, а також лейкоцитограми, розраховували ентропію Шеннона. *Результати.* Проведено аналіз канонічної кореляції між двома параметрами метаболізму сечової кислоти, з одного боку, та параметрами імунітету, з іншого. Встановлено, що причинний канонічний корінь отримує факторне навантаження від урикозурії вдвічі більше, ніж від урикемії. Судячи з факторних навантажень на імунний канонічний корінь, найзначнішим посилюючим ефектом ендогенної сечової кислоти є підвищення інтенсивності та активності фагоцитозу мікробів нейтрофілами (але не моноцитами) крові. Крім того, сечова кислота збільшує відносний вміст лімфоцитів в цілому та В-лімфоцитів зокрема, у крові та Т-лімфоцитів у тимусі. Менш вагомий посилюючий вплив сечової кислоти на збільшення вмісту фібробластів у селезінці та макрофагів у вилочковій залозі, а також на збільшення ентропії імуноцитограми крові. З іншого боку, сечова кислота значно знижує ентропію лейкоцитограми крові, загальний вміст лейкоцитів у крові та частку моноцитів та молодих форм нейтрофілів у

лейкоцитограмі, а також природних кілерів в імуноцитограмі. Разом з тим, сечова кислота знижує ентропію тимоцитограми та вміст в ній епітеліоцитів і ретикулоцитів, а також вміст еозинофілів у спленоцитограмі. У сукупності обидва параметри метаболізму сечової кислоти визначають стан імунітету здорових щурів на 71%. **Висновок.** Ендогенна сечова кислота чинить модулюючий імунотропний ефект у здорових щурів.

Ключові слова: урикозурія, урикемія, імунітет, зв'язки, самки щурів.

Предисловие. Ранее мы получили широкий спектр параметров обмена мочевой кислоты у крыс, которые разделили на четыре кластера, количественно и качественно отличающиеся один от другого. Так мочевая кислота была идентифицирована как эндогенный адьювант, который стимулирует иммунную реакцию в отсутствие микробной стимуляции. В этой статье будут проанализированы функциональные связи урикемии и урикозурии с параметрами иммунитета. *Материал и методы.* Эксперимент проводили на 58 здоровых крысах линии Wistar массой 220-300 г. Среди них 10 животных оставались интактными и употребляли для питья водопроводную воду ad libitum. Крысам других групп в течение 6 дней вводили через зонд разные минеральные воды. Определяли уровни мочевой кислоты (уриказным методом) в сыворотке и суточной моче. В крови определялись параметры иммунитета. Из тимуса и селезенки делали мазки-отпечатки для подсчета спленоцитограммы и тимоцитограммы. Для них, а также лейкоцитограммы, рассчитывали энтропию Шеннона. Результаты. Проведен анализ канонической корреляции между двумя параметрами метаболизма мочевой кислоты, с одной стороны, и параметрами иммунитета, с другой. Установлено, что причинный канонический корень получает факторную нагрузку от урикозурии вдвое больше, чем от урикемии. Судя по факторным нагрузкам на иммунный канонический корень, наиболее значимым усиливающим эффектом эндогенной мочевой кислоты является повышение интенсивности и активности фагоцитоза микробов нейтрофилами (но не моноцитами) крови. Кроме того, мочевая кислота увеличивает относительное содержание лимфоцитов в целом и В-лимфоцитов в частности, в крови и Т-лимфоцитов в тимусе. Менее весомый усиливающий влияние мочевой кислоты на увеличение содержания фибробластов в селезенке и макрофагов в вилочковой железе, а также на увеличение энтропии иммуноцитограммы крови. С другой стороны, мочевая кислота значительно снижает энтропию лейкоцитограммы крови, общее содержание лейкоцитов в крови и долю моноцитов и молодых форм нейтрофилов в лейкоцитограмме, а также натуральных киллеров в иммуноцитограмме. Вместе с тем, мочевая кислота снижает энтропию тимоцитограммы и содержание в ней эпителиоцитов и ретикулоцитов, а также содержание эозинофилов в спленоцитограмме. В совокупности оба параметра метаболизма мочевой кислоты определяют состояние иммунитета здоровых крыс на 71%. *Выводы.* Эндогенная мочевая кислота оказывает модулирующий иммунотропный эффект у здоровых крыс.

Ключевые слова: урикозурия, урикемия, иммунитет, связи, крысы-самки.

Introduction

Previously, we obtained in female rats a wide range of uric acid metabolism

parameters, divided into four clusters, quantitatively and qualitatively different from each other. On the basis of the ac-

cepted criteria, 29,3% of animals state normouricemia in combination with normal or slightly increased excretion of uric acid. In 24,1% of rats, hypouricemia is combined with normal or slightly reduced uricosuria. In 31,0% of animals normal or slightly elevated levels of plasma uric acid are accompanied by a very marked dispersion of uricosuria. The remaining 15,5% of rats expressed hyperuricemia combined with normal or slightly increased uricosuria [9]. Because uric acid has been identified as an endogenous adjuvant that drives immune responses in the absence of microbial stimulation [7], in this article, functional relationships of uricemia and uricosuria with the parameters of immunity will be analyzed.

Material And Methods

Experiment was performed on 58 healthy female Wistar rats 220-300 g. Among them 10 animals remained intact, using tap water from drinking ad libitum. The rats of other groups have been administered various fluids at a dose of 1,5 mL/100 g of body mass through the tube for 6 days.

The day after the completion of the drinking course in all rats, at first, a sample of peripheral blood (by incision of the tip of the tail) was taken for leukocytogram analysis. Animals were then placed in individual chambers with perforated bottom for collecting daily urine. The experiment was completed by decapitation of rats in order to collect as much blood as possible.

The serum and urine levels of the uric acid (uricase method) were determined. The analyzes were carried out according to the instructions described in the manual [8]. The analyzers "Pointe-180" ("Scientific", USA) were used with appropriate sets.

In the blood, the parameters of immunity were determined according to the tests of the 1st and 2nd levels of the

WHO, as described in the manual [12]: the relative content of the population of T-lymphocytes in a test of spontaneous rosette formation with erythrocytes of sheep, their theophylline-resistant (T-helper) and theophylline-sensitive (T-cytolytic) subpopulations (by the test of sensitivity of rosette formation to theophylline); the population of B-lymphocytes (by the test of complementary rosette formation with erythrocytes of sheep). Natural killers were identified as large granules contain lymphocytes.

About the state of the phagocytic function of neutrophils (microphages) and monocytes (macrophages) were judged by the phagocytic index, the microbial count and the killing index for *Staphylococcus aureus* (ATCC N25423 F49) [3, 5, 14, 16].

After decapitation, the spleen and thymus were removed from the animals. Immune organs weighed and made smears-imprints for counting splenocytogram and thymocytogram [1-3]. For them, as well as leukocytogram, Shannon's entropy was calculated [10, 15].

Digital material is statistically processed on a computer using the software package "Statistica 5.5".

Results And Discussion

According to calculations by the formula: $|r| = \frac{\exp[2t/(n-1,5)^{0,5}] - 1}{\exp[2t/(n-1,5)^{0,5}] + 1}$, for a sample of $n=58$ critical value $|r|$ at $p<0,05$ ($t>2,00$) is 0,26, at $p<0,02$ ($t>2,39$) is 0,31, at $p<0,01$ ($t>2,66$) is 0,34, at $p<0,001$ ($t>3,46$) is 0,43.

Screening of linear correlation coefficients between uricosuria and uricemia, on the one hand, and the recorded parameters of immunity, on the other hand, revealed the following. First of all, uricosuria is stronger than uricemia due to the parameters of immunity.

In particular, the maximum linear correlation coefficient was found between

uricosuria and microbial count of blood neutrophils ($r=0,54$; $R^2=0,292$). More precisely, the dependence is approximated by the fourth-order curve (Fig. 1).

Less commonly associated urocuria with a relative content of monocytes

in blood ($r=-0,44$; $R^2=0,194$). The relationship between them is clearly nonlinear (Fig. 2).

The effect of uricosuria on the relative blood content of natural killer cells is similar in strength ($r=-0,41$; $R^2=0,168$) (Fig. 3).

Fig. 1. Scatterplot of correlation between Uricosuria (X-line) and Microbial Count of blood Neutrophils (Y-line)

Fig. 2. Scatterplot of correlation between Uricosuria (X-line) and blood level of Monocytes (Y-line)

Regression Summary for Uricosuria

$R = 0,768$; $R^2 = 0,590$; Adjusted $R^2 = 0,481$; $F_{(12)} = 5,4$; $p < 10^{-5}$

Variables	r	Beta	St. Err. of Beta	B	St. Err. of B	t ₍₄₅₎	p-level
Microbial Count Neutrophils	0,54	0,501	0,224	1,201	0,537	2,24	0,03
Lymphocytes Thymus, %	0,3	0,163	0,122	0,205	0,154	1,33	0,189
Macrophages Thymus, %	0,19	0,227	0,109	0,66	0,317	2,08	0,043
Fibroblastes Spleen, %	0,19	0,295	0,103	0,556	0,193	2,88	0,006
B Lymphocytes Blood, %	0,18	0,169	0,102	0,175	0,105	1,66	0,104
Entropy Immunocytogram	0,14	0,12	0,106	39,5	34,83	1,13	0,263
Monocytes Blood, %	-0,44	-0,468	0,316	-0,639	0,432	-1,48	0,146
Natural Killers Blood, %	-0,41	0,545	0,321	0,813	0,478	1,7	0,096
Eosinophiles Spleen, %	-0,34	-0,155	0,113	-0,611	0,446	-1,37	0,178
Stub Neutrophils Blood, %	-0,23	-0,173	0,104	-0,485	0,293	-1,66	0,105
Leukocytes Blood, 10 ⁹ /L	-0,18	-0,156	0,106	-0,11	0,074	-1,48	0,146
Basophiles Blood, %	-0,15	-0,152	0,104	-0,981	0,669	-1,47	0,15

Unlike the previous immune parameters, entropy of blood leukocytogram is associated with uricosuria with almost linear dependence ($r=-0,46$; $R^2=0,212$) (Fig. 4).

In addition, there is a significant positive correlation of uricosuria with phagocytic index of blood neutrophils ($r=0,31$), T-lymphocytes content in the thymocytogram ($r=0,30$) and pan-lymphocytes in blood leukocytogram ($r=0,29$) and negative correlation with the content in the thymocytogram of epitheliocytes ($r=-0,30$) and reticulocytes ($r=-0,27$), as well as with the entropy of thymocytogram ($r=-0,25$).

However, when constructing a regression model with the stepwise exclusion of six' mentioned parameters were out of the model, instead it has revealed some parameters of immunity with insignificant correlation coefficients (Table 1). This is probably due to the nonlinear nature of the relationships. Uricosuria was found to determine the immune status of female rats by 59% (Table 1 and Fig. 5).

Table 1

Fig. 3. Scatterplot of correlation between Uricosuria (X-line) and blood level of Natural Killer cells (Y-line)

Fig. 4. Scatterplot of correlation between Uricosuria (X-line) and the Entropy of Leukocytoqram (Y-line)

association of uricemia with microbial count of blood neutrophils ($r=0,26$) and the content of Hassal's corpuscles in the thymocytogram ($r=-0,31$) as well as entropy of leukocytoqram ($r=-0,25$), which also deserve attention.

This condition with determination seems quite logical, since uricemia, unlike uricosuria, reflects only the situational (biorhythmic) level of uric acid in the body.

At the final stage, an analysis of the canonical correlation between the two parameters of uric acid metabolism, on one hand, and the parameters of immunity, on the other, were conducted. It is found that the causal canonical root receives a factor load from uricosuria twice that from uricemia (Table 3). Interestingly, the factor loadings coincide quite well with the coefficients of variability of these parameters in intact animals (0,939 and 0,516, respectively) [9].

Uricemia is much weaker than uricosuria, determines the immune status of female rats by only 40% (Table 2 and Fig. 6), what is not included in the model

variability of these parameters in intact animals (0,939 and 0,516, respectively) [9].

Judging by the factor loadings on the immune canonical root, the most significant enhancing effect of endogenous uric acid is increase in the intensity and activity of the phagocytosis of microbes by neutrophils (but not monocytes) of blood. In addition,

Regression Summary for Uricemia
 $R=0,630$; $R^2=0,396$; Adjusted $R^2=0,252$; $F_{(11)}=2,7$; $p=0,008$

	Beta	St. Err. of Beta	B	St. Err. of B	$t_{(46)}$	p-level	
Variables	r	Intercept	-3873	10553	-0,37	0,715	
Monocytes Blood, %	-0,33	-1,022	0,385	-188,5	70,9	-2,66	0,011
Natural Killers Blood, %	-0,25	0,546	0,397	109,9	79,9	1,38	0,176
Reticulocytes Spleen, %	-0,24	-0,327	0,152	-80,9	37,6	-2,16	0,036
Entropy Thymocytogram	-0,21	0,692	0,473	10652	7288	1,46	0,151
Entropy Splenocytogram	-0,13	-0,462	0,267	-10607	6136	-1,73	0,091
Plasmocytes Spleen, %	-0,11	-0,18	0,166	-60,9	56	-1,09	0,282
Lymphocytes Thymus, %	0,2	0,933	0,488	158,9	83,2	1,91	0,062
Fibroblastes Spleen, %	0,13	0,18	0,135	45,8	34,3	1,34	0,188
Phagocytic Index Neutroph, %	0,12	-0,177	0,166	-20,5	19,3	-1,07	0,292
Reticulocytes Thymus, %	0,11	0,331	0,137	120,6	49,7	2,43	0,019
Lymphocytes Spleen, %	0,11	-0,444	0,279	-78,1	49,1	-1,59	0,118

$R=0,769$; $R^2=0,591$; $\chi^2_{(13)}=44$; $p<10^{-4}$; Λ Prime=0,409
 Fig. 5. Scatterplot of canonical correlation between Uricosuria (X-line) and the Immunity (Y-line) in female rats

$R=0,629$; $R^2=0,396$; $\chi^2_{(11)}=25,5$; $p=0,007$; Λ Prime=0,604
 Fig. 6. Scatterplot of canonical correlation between Uricemia (X-line) and the Immunity (Y-line) in female rats

$R=0,844$; $R^2=0,712$; $\chi^2_{(46)}=77$; $p=0,003$; Λ Prime=0,175
 Fig. 7. Scatterplot of canonical correlation between Uricosuria and Uricemia (X-line) and the Immunity (Y-line) in female rats

uric acid increases the relative content of lymphocytes in general and B-lymphocytes in particular in the blood and T-lymphocytes in the thymus. Less significant effect of uric acid on the increase in the content of fibroblasts in the spleen and macrophages in the thymus, as well as the increase in entropy of the immunocytogram of blood.

On the other hand, uric acid significantly reduces the entropy of blood leukocytogram, the total blood content of leukocytes and the proportion of monocytes and young forms of neutrophils in leukocytogram, as well as natural killer cells in immunocytogram. In addition, uric acid reduces the entropy of thymocytogram and the proportion of epitheliocytes and reticulocytes.

Unfortunately, the bone marrow cytogram was not investigated in this study. But, even without this, we have got the impression, that uric acid does not meet the classic characteristics of neither stressors nor antistressors.

Taken together, both parameters of uric acid metabolism determine the immunity status of healthy female rats by 71% (Fig. 7).

We consider, that it is appropriate to cite the results of long-standing clinical observations with the participation of one of the authors [13] regarding the effect of adaptation status on the strength and even the nature of correlating relationships of uricemia with

parameters of immunity. It was found that in individuals with normal adaptation status, classified as a harmonic general adaptation reaction, correlation with the activity and intensity of phagocytosis *Staph. aureus* by neutrophils is positive ($r=0,57$ and $0,20$, respectively), and with the monocyte site in the leukocytoqram and the total leukocyte count is negative ($r=-0,23$ and $-0,34$, respectively), which is consistent with our data in healthy

rats. In contrast, in individuals with premorbid (disharmonious) and pathologic general adaptation reactions the connections come to naught or reverse.

The negative nature of correlation of uricemia with the level in the immunocytoqram of natural killers found in healthy rats is confirmed in two groups of people with minimal suppression ($r=-0,32$ and $-0,19$); on the other hand, in cases of deeper suppression, the connection reverses ($r=+0,15$) [13].

The ambiguity of the effects of uric acid on phagocytosis and natural killer cells is also revealed in modern publications [4, 6, 7, 11].

Conformity To Ethical Standards

Experiments on animals have been carried out in accordance with the provisions of the Helsinki Declaration of 1975, revised and supplemented in 2002 by the Directives of the National

Committees for Ethics in Scientific Research.

The carrying out of experiments was approved by the Ethics Committee of the I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. The modern rules for the maintenance and use of laboratory animals complying with the principles of the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for scientific experiments and needs are observed (Strasbourg, 1985).

References

1. Bazarnova MA. Cytology investigation punctates spleen. In: Guide to practical training in clinical laboratory diagnostics [in Russian]. Kyiv. Vyshcha shkola; 1988: 263-264.
2. Belousova OI, Fedotova MI. Comparative data on changes in spleen, thymus and bone marrow lymphocyte counts in the early post-irradiation period over a wide range of doses [in Russian]. Radiobiology-Radiotherapy. 1968; 9(3): 309-313.
3. Bilas VR, Popovych IL. Role of microflora

Table 3

Factor loads on canonical roots of uric acid metabolism and immunity parameters as well as correlation coefficients between them

Right set	R		
Uricosuria	-0,996		
Uricemia	-0,548	UrU	UrP
Left set	R	r	r
Microbial Count Neutrophils	-0,638	0,54	0,26
Phagocytic Index Neutroph, %	-0,36	0,31	0,12
Lymphocytes Thymus, %	-0,357	0,3	0,2
Pan-Lymphocytes Blood, %	-0,33	0,29	0,03
Fibroblastes Spleen, %	-0,229	0,19	0,13
Macrophages Thymus, %	-0,208	0,19	-0,06
B Lymphocytes Blood, %	-0,204	0,18	-0,03
Entropy Immunocytoqram	-0,168	0,14	0,1
Reticulocytes Spleen, %	-0,006	0,03	-0,24
Entropy Leukocytoqram	0,549	-0,46	-0,24
Monocytes Blood, %	0,538	-0,44	-0,33
Natural Killers Blood, %	0,496	-0,41	-0,25
Eosinophiles Spleen, %	0,393	-0,34	-0,07
Epitheliocytes Thymus, %	0,35	-0,3	-0,1
Entropy Thymocytoqram	0,305	-0,25	-0,21
Reticulocytes Thymus, %	0,289	-0,27	0,11
Stub Neutrophils Blood, %	0,27	-0,23	-0,12
Leukocytes Blood, $10^9/L$	0,219	-0,18	-0,09
Basophiles Blood, %	0,166	-0,15	-0,03
Hassal's corpuscles Thymus, %	0,145	-0,1	-0,31
Entropy Splenocytoqram	0,132	-0,1	-0,13
Lymphocytes Spleen, %	0,024	-0,03	0,11
Plasmocytes Spleen, %	0,022	-0,01	-0,11

- and organic substances of water Naftussya in its modulating influence on neuroendocrine-immune complex and metabolism [in Ukrainian]. Medical Hydrology and Rehabilitation. 2009; 7(1): 68-102.
4. Carvalho LAC, Lopes JPPB, Kaihami GH, Silva RP, Bruni-Cordoso A, Baldini RL, Meotti FC. Uric acid disrupts hypochlorous acid production and bactericidal activity of HL-60 cells. Redox Biology. 2018; 16: 179-188.
 5. Douglas SD, Quie PG. Investigation of Phagocytes in Disease. Churchill; 1981: 110 p.
 6. Gao L, Jiang Y, Wang Y, Qu X, Li L, Lou X, Wang Y, GuoW, Liu Y. Male asymptomatic hyperuricemia patients display a lower number of NKG2D⁺ NK cells before and after a low-purine diet. Medicine (Baltimore). 2018; 97(50): e13668.
 7. Ghaemi-Oskouie F, Shi Yan. The role of uric acid as an endogenous danger signal in immunity and inflammation. Curr Rheumatol Rep. 2011; 13(2): 160-166.
 8. Goryachkovskiy AM. Clinical Biochemistry [in Russian]. Odesa Astroprint; 1998: 608 p.
 9. Gozhenko AI, Smaglyi VS, Korda IV, Zukow W, Popovych IL. Cluster analysis of uric acid exchange parameters in female rats. Journal of Education, Health and Sport. 2019; 9(11): 277-286.
 10. Gozhenko AI, Zukow W, Polovynko IS, Zajats LM, Yanchij RI, Portnichenko VI, Popovych IL. Individual Immune Responses to Chronic Stress and their Neuro-Endocrine Accompaniment. RSW. UMK. Radom. Torun; 2019: 200 p.
 11. Henaut L, Candellier A, Boudot S, Grissi M, Mentaverri R, Choukroun G, Brazier M, Kamel S, Massy ZA. New insights into the roles of monocytes/macrophages in cardiovascular calcification associated with chronic kidney disease. Toxins (Basel). 2019; 11(9): 529-
 12. Perederiy VG, Zemskov AM, Bychkova NG, Zemskov VM. Immune status, principles of its evaluation and correction of immune disorders [in Russian]. Kyiv. Zdorovya; 1995: 211 p.
 13. Ivassivka SV, Popovych IL, Aksentiychuk BI, Flyunt IS. Physiological Activity of Uric Acid and its Role in the Mechanism of Action of Naftussya Water [in Ukrainian]. Kyiv. Computerpress; 2004: 163 p.
 14. Kul'chyns'kyi AB, Kovbasnyuk MM, Kyjenko VM., Zukow W, Popovych IL. Neuro-immune relationships at patients with chronic pyelonephrite and cholecystite. Communication 2. Correlations between parameters EEG, HRV and Phagocytosis. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(10): 377-401.
 15. Popadynets' OO, Gozhenko AI, Zukow W, Popovych IL. Relationships between the entropies of EEG, HRV, immunocytogram and leukocytogram. Journal of Education, Health and Sport. 2019; 9(5): 651-666.
 16. Popovych IL, Kul'chyns'kyi AB, Gozhenko AI, Zukow W, Kovbasnyuk MM, Korolyshyn TA. Interrelations between changes in parameters of HRV, EEG and phagocytosis at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. Journal of Education, Health and Sport. 2018; 8(2): 135-156.

*Впервые поступила в редакцию 11.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 612.015.11/.3-02:617.54/.55-001-036.4-085.275.4
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594893>

**ВПЛИВ ПОЄДНАНОЇ ТРАВМИ ЖИВОТА І ГРУДНОЇ КЛІТКИ НА
АКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЛІПІДНОЇ ПЕРОКСИДАЦІЇ ТА
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПЕРІОД РАННІХ ПРОЯВІВ
ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ**

Зацева О.А., Гудима А.А., Сушко Ю.І.

*Тернопільський національний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України*

**ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ЖИВОТА И ГРУДНОЙ
КЛЕТКИ НА АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ЛИПИДНОЙ
ПЕРОКСИДАЦИИ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В ПЕРИОД
РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И ИХ
КОРРЕКЦИЯ ТИОТРИАЗОЛИНОМ**

Зацева О. А., Гудыма А. А., Сушко Ю. И.

*Тернопольский национальный медицинский университет
имени И.Я. Горбачевского МОЗ Украины*

**INFLUENCE OF THE COMBINED INTRA-ABDOMINAL AND
THORAX TRAUMA ON THE ACTIVITY OF LIPID PEROXIDATION AND
ANTIOXIDANT PROTECTION PROCESSES IN THE PERIOD OF
EARLY MANIFESTATIONS OF TRAUMATIC DISEASE AND THEIR
CORRECTION BY THIOTRIAZOLIN**

Zachepa O.A., Hudyma A.A., Sushko Yu.I.

*I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
Ministry of Health, Ukraine*

132

Summary/Резюме

Introduction. One of the key mechanisms of the course of traumatic disease is the activation of lipid peroxidation processes (LPP). In the structure of modern combat injury, blunt and penetrating thorax and abdomen traumas take the third place, giving way to limbs and head wounds. However, the role of lipid peroxidation and antioxidant protection processes in the mechanisms of formation of multiple organ failure in conditions of combined abdomen and thorax trauma has not been well studied. There are no convincing data on the effectiveness of thiotriazoline under these conditions, which is accompanied by evident antioxidant activity, in conditions of injury as well.

Objective: to determine the nature of the antioxidant-prooxidant balance in conditions of combined abdomen and thorax trauma of rats in early period of traumatic disease and to evaluate the effectiveness of their correction with thiotriazoline.

Research materials and discussion. The experiments were conducted on 86 non-linear white male rats weighing 200-220 g. All animals were divided into five groups: a control and four experimental ones. The injuries were carried out under thiopental sodium anesthesia at a dose of 40 mg per kilogram of animal weight. The control

group included intact animals, which were only injected into anesthesia. In the first experimental group animals were with simulated thorax trauma. In the second experimental group blunt abdominal trauma was simulated.

In the third experimental group, these injuries were combined. In the fourth experimental group of animals with combined trauma, thiotriazoline was administered intraperitoneally at a dose of 9.1 mg per kg⁻¹. After 1, 3, and 7 days after injuries under conditions of thiopentalbone anesthesia, the common bile duct was catheterized in animals and bile was taken for 60 minutes, after that they were sacrificed by total bloodletting from the heart. In liver homogenate, the concentration of thiobarbituric acid reagents (TBA-active LP products) was determined, the activity of catalase, and the antioxidant-prooxidant index was calculated (API = catalase activity / content of TBA-active LP products).

Results and their discussion. Combined abdomen and thorax trauma is accompanied by a large increase in the processes of lipid peroxidation in a liver, a decrease in the activity of catalase and the magnitude of the API compared to an impact of each trauma separately. Violations gradually increase from 1 to 7 days of the post-traumatic period and is significantly larger compared to an isolated thorax injury at all times of monitoring and after 1 and 7 days compared to an isolated abdominal trauma. So, in conditions of combined trauma in a liver, an even greater depletion of antioxidant defense occurs, that indicates the effect of summing of the negative impact of both injuries and is a natural feature of combined traumas.

The use of thiotriazoline in a group of animals with a combined trauma compared to animals without correction is accompanied by a significant decrease of the content of TBA-active lipid peroxidation products in a liver, an increase of catalase activity and API magnitude that do not reach the control level. The evident antioxidant effect of thiotriazolin in conditions of combined trauma of the abdomen and thorax indicates the leading role of prooxidative mechanisms in the pathogenesis of the studied trauma and the future outlook of thiotriazolin as an integrated correction tool, which requires further preclinical studies.

Conclusion. Summation of the prooxidant effect of an isolated trauma of thorax and abdomen lies in the pathogenesis of the simulated combined trauma. According to the degree of trauma, traumas are arranged as follows: isolated thorax trauma †! isolated abdomen trauma †! combined trauma. The use of thiotriazoline at a dose of 9.1 mg per kg intraperitoneally for animals with combined abdomen and thorax trauma is accompanied by a significant reduction in the identified disorders and proves the leading role of LP processes in the pathogenesis of the studied trauma.

Key words: *combined trauma, thorax, abdomen, lipid peroxidation, catalase, thiotriazoline.*

Вступ. Одним з ключових механізмів перебігу травматичної хвороби є активація процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ). У структурі сучасної бойової травми, тупі і проникаючі ушкодження грудної клітки і живота займають третє місце, поступаючись пораненням кінцівок і голови. Однак роль процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту в механізмах формування поліорганної недостатності за умов поєднаної травми живота і грудної клітки вивчені недостатньо. Немає переконливих даних щодо ефективності за цих умов тіотриазоліну, який супроводжується вираженою антиоксидантною дією в тому числі й

за умов травми.

Мета роботи: з'ясувати характер антиоксидантно-прооксидантного балансу за умов поєднаної травми живота і грудної клітки щурів в ранній період травматичної хвороби та оцінити ефективність їх корекції тіотриазоліном.

Матеріали та методи досліджень. Експерименти проведено на 86 нелінійних білих щурах-самцях масою 200-220 г. Усіх тварин поділили на п'ять груп: контрольну та чотири дослідних. Нанесення травм проводилося в умовах тіопенталонатрієвого наркозу в дозі 40 мг на кілограм маси тварини. До контрольної групи увійшли інтактні тварин, яких тільки вводили в наркоз. У першій дослідній групі тваринам моделювали травму грудної клітки. У другій дослідній групі моделювали тупу травму живота. У третій дослідній групі ці травми поєднували. У четвертій дослідній групі тваринам з поєднаною травмою внутрішньоочеревинно вводили тіотриазолін в дозі 9,1 мг/кг⁻¹. Через 1, 3 і 7 діб після нанесення травм в умовах тіопенталонатрієвого наркозу у тварин катетеризували загальну жовчну протоку і протягом 60 хв забирали жовч, після чого їх забивали методом тотального кровопускання з серця. У гомогенаті печінки визначали концентрацію реагентів до тіобарбітурової кислоти (ТБК-активних продуктів ПОЛ), активність каталази та розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс (АПІ=активність каталази/вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ).

Результати досліджень та їх обговорення. Поєднана травма живота та грудної клітки супроводжується більшим посиленням процесів ПОЛ у печінці, зниженням активності каталази та величини АПІ порівняно з впливом кожної травми зокрема. Порушення поступово наростають з 1 до 7 діб посттравматичного періоду і вірогідно більші порівняно з ізольованою травмою грудної клітки у всі терміни спостереження та через 1 і 7 діб порівняно з ізольованою травмою живота. Отже, за умов поєднаної травми у печінці настає ще більше виснаження антиоксидантного захисту, що вказує на ефект сумачії негативного впливу обох пошкоджень і є закономірною рисою поєднаних уражень. Застосування у групі тварин з поєднаною травмою тіотриазоліну порівняно з тваринами без корекції супроводжувалося суттєвим зниженням вмісту в печінці ТБК-активних продуктів ПОЛ, збільшенням активності каталази та величини АПІ, які не досягають рівня контролю. Виражений антиоксидантний вплив тіотриазоліну за умов поєднаної травми живота і грудної клітки вказує на провідну роль прооксидантних механізмів у патогенезі досліджуваної травми та перспективність тіотриазоліну як комплексного засобу корекції, що вимагає подальшого доклінічного вивчення.

Висновок. У патогенезі модельованої поєднаної травми лежить сумачія прооксидантного впливу ізольованої травми грудної клітки і живота. За ступенем порушень травми розташовуються так: ізольована травма грудної клітки †! ізольована травма живота †! поєднана травма. Застосування тіотриазоліну в дозі 9,1 мг/кг внутрішньоочеревинно тваринам з поєднаною травмою живота та грудної клітки супроводжується істотним зниженням виявлених порушень та доводить провідну роль процесів ПОЛ у патогенезі досліджуваної травми.

Ключові слова: поєднана травма, грудна клітка, живіт, пероксидне окиснення ліпідів, каталаза, тіотриазолін.

Введение. Одним из ключевых механизмов течения травматической болезни является активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). В струк-

туре современной боевой травмы, тупые и проникающие повреждения грудной клетки и живота занимают третье место, уступая ранением конечностей и головы. Однако роль процессов липидной перекисидации и антиоксидантной защиты в механизмах формирования полиорганной недостаточности в условиях сочетанной травмы живота и грудной клетки изучены недостаточно. Нет убедительных данных об эффективности в этих условиях тиотриазолина, который сопровождается выраженной антиоксидантной активностью, в том числе и в условиях травмы.

Цель работы: выяснить характер антиоксидантно-прооксидантного баланса в условиях сочетанной травмы живота и грудной клетки крыс в ранний период травматической болезни и оценить эффективность их коррекции тиотриазолином.

Материалы и методы исследований. Эксперименты проведены на 86 нелинейных белых крысах-самцах массой 200-220 г. Всех животных разделили на пять групп: контрольную и четыре опытных. Нанесение травм проводилось в условиях тиопентал-натриевого наркоза в дозе 40 мг на килограмм массы животного. В контрольную группу вошли интактные животных, которых только вводили в наркоз. В первой опытной группе животным моделировали травму грудной клетки. Во второй опытной группе моделировали тупую травму живота. В третьей опытной группе эти травмы сочетали. В четвертой опытной группе животных с сочетанной травмой внутрибрюшинно вводили тиотриазолин в дозе 9,1 мг/кг. Через 1, 3 и 7 суток после нанесения травм в условиях тиопенталонатревого наркоза у животных катетеризировали общий желчный проток и в течение 60 мин забирали желчь, после чего их забивали методом тотального кровопускания из сердца. В гомогенате печени определяли концентрацию реагентов к тиобарбитуровой кислоте (ТБК-активных продуктов ПОЛ), активность каталазы и рассчитывали антиоксидантно-прооксидантный индекс (АПИ = активность каталазы / содержание ТБК-активных продуктов ПОЛ).

Результаты и их обсуждение. Сочетанная травма живота и грудной клетки сопровождается большим усилением процессов ПОЛ в печени, снижением активности каталазы и величины АПИ по сравнению с воздействием каждой травмы отдельно. Нарушение постепенно нарастают с 1 до 7 суток посттравматического периода и достоверно больше по сравнению с изолированной травмой грудной клетки во все сроки наблюдения и через 1 и 7 суток по сравнению с изолированной травмой живота. Итак, в условиях сочетанной травмы в печени наступает еще большее истощение антиоксидантной защиты, что указывает на эффект суммации негативного влияния обоих повреждений и является закономерной чертой сочетанных поражений. Применение в группе животных с сочетанной травмой тиотриазолина по сравнению с животными без коррекции сопровождается существенным снижением содержания в печени ТБК-активных продуктов ПОЛ, увеличением активности каталазы и величины АПИ, которые не достигают уровня контроля. Выраженное антиоксидантное влияние тиотриазолина в условиях сочетанной травмы живота и грудной клетки указывает на ведущую роль прооксидантных механизмов в патогенезе изучаемой травмы и перспективность тиотриазолина как комплексного средства коррекции, что требует дальнейшего доклинического изучения.

Вывод. В патогенезе моделируемой сочетанной травмы лежит суммирование прооксидантного влияния изолированной травмы грудной клетки и живота.

По степени нарушений травмы располагаются так: изолированная травма грудной клетки †! изолированная травма живота †! сочетанная травма. Применение тиотриазолина в дозе 9,1 мгЧк⁻¹ внутрибрюшинно животным с сочетанной травмой живота и грудной клетки сопровождается существенным снижением выявленных нарушений и доказывает ведущую роль процессов ПОЛ в патогенезе изучаемой травмы.

Ключевые слова: сочетанная травма, грудная клетка, живот, перекисное окисление липидов, каталаза, тиотриазолин.

Вступ

Одним з ключових механізмів перебігу травматичної хвороби є активація процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) [8]. В її основі лежить гіпоксія, зумовлена травматичним шоком, гіповолемією, порушенням процесів мікроциркуляції в органах і тканинах як у зоні ураження, так і в органах і тканинах, віддалених від місця безпосередньої травми [9]. При дефіциті кисню в мітохондріях знижується інтенсивність енергопродукції із накопиченням генераторів активних форм кисню (АФК): ксантиноксидази, убісеміхінонів, іонів марганцю [15]. АФК згубно впливають на клітинні мембрани, викликаючи їх деструкцію, розвиток цитолізу та втрату функції. Крім цього, вони стимулюють синтез із вивільненням медіаторів запалення: про- і протизапальних цитокінів. Останні, у свою чергу, активують лейкоцити, макрофаги, які мігрують у зону пошкодження й знову генерують АФК для нейтралізації патогенних чинників (мікроорганізмів, власних пошкоджених тканин). Їх надмірне утворення з фактора саногенезу перетворюється в фактор патогенезу, зумовлюючи значне ендотеліальне пошкодження, поглиблення процесів мікроциркуляції і посилення гіпоксії [14]. Замикається чергове патологічне «хибне коло» – травматичний шок стимулює утворення медіаторів запалення, які через поглиблення порушень мікроциркуляції, гіпоксії та активації лейкоцитів і макрофагів продовжують стимулювати шок та ініціюють розвиток

поліорганної дисфункції 2].

У структурі сучасної бойової травми, тупі і проникаючі ушкодження грудної клітки і живота займають третє місце, поступаючи пораненням кінцівок і голови [3]. Однак роль процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту в механізмах формування поліорганної недостатності за умов поєднаної травми живота і грудної клітки вивчені недостатньо. Немає переконливих даних щодо ефективності за цих умов тіотриазоліну, який супроводжується вираженою антиоксидантною дією [12], в тому числі й за умов травми [13].

Мета роботи: з'ясувати характер антиоксидантно-прооксидантного балансу за умов поєднаної травми живота і грудної клітки щурів в ранній період травматичної хвороби та оцінити ефективність їх корекції тіотриазоліном.

Матеріали та методи досліджень

Експерименти проведено на 86 нелінійних білих щурах-самцях масою 200-220 г. Усіх тварин поділили на п'ять груп: контрольну та чотири дослідних. Нанесення травм проводилося в умовах тіопентало-натрієвого наркозу в дозі 40 мг на кілограм маси тварини. До контрольної групи увійшли інтактні тварин, яких тільки вводили в наркоз. У першій дослідній групі тваринам моделювали травму грудної клітки. В асептичних умовах по попередній паховій лінії зліва пересікали 3-х суміжних ребра з досягненням відкритого

пневмотораксу, який ушивали. У другій дослідній групі моделювали тупу травму живота шляхом нанесення однократного дозованого удару по черевній порожнині ударним пристроєм з діаметром 2,5 см² та енергією 0,70 Дж. У третій дослідній групі ці травми поєднували. У четвертій дослідній групі застосовували тіотриазолін виробництва компанії «Артеріум» (Україна), який вводили внутрішньоочередово щоденно з першого дня після нанесення поєднаної травми впродовж 6-ти діб в дозі 9,1 мг/кг, що відповідало 100 мг препарату для дорослої людини [5]. Для забезпечення адекватності експерименту в інших дослідних групах вводили еквівалентний об'єм фізіологічного розчину.

Тварин виводили з експерименту через 1, 3 і 7 діб після нанесення травм. В умовах тіопенталонатрієвого наркозу у тварин катетеризували загальну жовчну протоку і протягом 60 хв забирали жовч, після чого їх забивали методом тотального кровопускання з серця. У гомогенаті печінки визначали концентрацію реагентів до тіобарбітурової кислот (ТБК-активних продуктів ПОЛ) [7], активність каталази [10]. Для оцінки балансу антиоксидантних і прооксидантних механізмів розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс (АПІ=активність каталази/вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ) [1], який належить до чутливих індикаторів травматичної хвороби [11].

Усі проведені експерименти виконували відповідно до загальних правил і положень Європейської Конвенції із захисту хребетних тварин, які використовуються для дослідницьких та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Загальних етичних принципів експериментів на тваринах (Київ, 2001), Закону України «Про захист тварин від жорстокої поведінки» (2006, додаток 4), а також згідно «Науково-практичних ре-

комендацій з утримання лабораторних тварин та роботи з ними».

Оцінку вірогідності відмінностей між експериментальними групами проводили з використанням непараметричного критерію Манна-Уїтні.

Результати досліджень та їх обговорення

Як видно з табл. 1, за умов ізолюваної травми грудної клітки порівняно з контролем у печінці зростав вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ: через 1 добу – на 15,6 %, через 3 доби – на 30,0 %, через 7 діб – на 20,2 % ($p < 0,05$ у всі терміни спостереження). За умов ізолюваної травми живота порушення були більш вираженими. Порівняно з контролем показник зростав відповідно на 60,6, 135,5 і 151,6 % ($p < 0,05$). Через 3 і 7 діб вміст у печінці ТБК-активних продуктів ПОЛ істотно перевищував показник 1 доби ($p < 0,05$). Ще більше накопичення продуктів ліпопероксидації відмічали після моделювання поєднаної травми. Показник перевищував контроль у 2,24, 2,61 і 2,72 раза ($p < 0,05$). Як і за умов ізолюваної травми живота, показник через 3 і 7 діб істотно перевищував 1 добу ($p < 0,05$).

Порівняння дослідних груп між собою показало, що через 1 добу за умов поєднаної травми показник статистично вірогідно перевищував дослідні групи 1 і 2 (відповідно на 93,7 %, $p_{1-3} < 0,05$ та на 39,5 %, $p_{2-3} < 0,05$). Слід зауважити, що ізолювана травма живота супроводжувалась статистично вірогідно більшим вмістом у печінці ТБК-активних продуктів ПОЛ порівняно з ізолюваною травмою грудної клітки (на 38,9 %, $p_{1-2} < 0,05$). Через 3 доби показник істотно перевищував у дослідних групах 2 і 3 порівняно з дослідною групою 1 (відповідно на 81,2 %, $p_{1-2} < 0,05$ та у 2,01 раза, $p_{1-3} < 0,05$). Через 7 діб відмічали аналогічну закономірність, що й через 1 добу: у

дослідній групі 2 показник виявився статистично вірогідно більшим порівняно з дослідною групою 1 (у 2,09 раз, $p_{1-2} < 0,05$). Найбільшим показник виявився у дослідній групі 3 і перевищував дослідну групу 1 у 2,26 раз ($p_{1-3} < 0,05$), дослідну групу 2 – на 8,2 % ($p_{2-3} < 0,05$).

У свою чергу, активність каталази печінки (табл. 2) під впливом ізольованої травми грудної клітки вже через 1 добу посттравматичного періоду порівняно з контролем зростала – на 36,4 % ($p < 0,05$) й залишалася на такому ж рівні до 7 доби. Ізольована травма

живота, навпаки, викликала зниження активності каталази печінки порівняно з контролем: через 1 добу – на 18,2 %, через 3 доби – на 32,7 %, через 7 днів – на 44,8 % ($p < 0,05$). Через 3 і 7 днів показник виявився статистично вірогідно меншим, ніж через 1 добу ($p < 0,05$). Ще більше зниження активності каталази печінки встановили після поєднаної травми. Показник поступово знижувався з 1 до 7 днів: відповідно на 24,8, 43,6 та 52,7 % ($p < 0,05$). Причому в кожний наступний термін спостереження показник був статистично вірогідно меншим, ніж у попередній ($p < 0,05$).

Порівняння дослідних груп між

Таблиця 1

Вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ печінки (мкмоль·кг⁻¹) після тупої травми живота, травми грудної клітки та їх поєднання (Me (LQ; UQ)) — медіана (нижній і верхній квартилі)

Вид травми	Контроль	Тривалість посттравматичного періоду		
		1 доба	3 доби	7 днів
Група 1 Травма грудної клітки	6,33 (6,06; 6,77) (n = 6)	7,33 (7,23; 8,52) (n = 7)	8,24 [*] (7,71; 9,11) (n = 6)	7,62 [*] (7,12; 8,08) (n = 7)
Група 2 Травма живота		10,18 (9,92; 11,27) (n = 7)	14,93 [†] (13,48; 16,66) (n = 6)	15,95 [†] (14,52; 16,81) (n = 6)
Група 3 Поєднана травма		14,20 (13,65; 15,13) (n = 6)	16,54 [†] (15,70; 17,30) (n = 6)	17,26 [†] (17,05; 19,22) (n = 5)
p_{1-2}		<0,05	<0,05	<0,05
p_{1-3}		<0,05	<0,05	<0,05
p_{2-3}		<0,05	>0,05	<0,05

Примітки. Тут і в табл. 2 і 3:

- ^{*} — відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні ($p < 0,05$);
- p_{1-2} — вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 2;
- p_{1-3} — вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 3;
- p_{2-3} — вірогідність відмінностей між дослідними групами 2 і 3.

Таблиця 2

Активність каталази печінки (мккат·кг⁻¹) після тупої травми живота, травми грудної клітки та їх поєднання (Me (LQ; UQ)) — медіана (нижній і верхній квартилі)

Вид травми	Контроль	Тривалість посттравматичного періоду		
		1 доба	3 доби	7 днів
Група 1 Травма грудної клітки	0,163 (0,157; 0,169) (n = 6)	0,225 [*] (0,198; 0,260) (n = 7)	0,198 [*] (0,185; 0,220) (n = 6)	0,198 [*] (0,186; 0,211) (n = 7)
Група 2 Травма живота		0,135 [*] (0,124; 0,150) (n = 7)	0,111 [†] (0,097; 0,115) (n = 6)	0,091 [†] (0,087; 0,105) (n = 6)
Група 3 Поєднана травма		0,124 [*] (0,112; 0,127) (n = 6)	0,093 [†] (0,088; 0,108) (n = 6)	0,078 ^{†,3} (0,065; 0,086) (n = 5)
p_{1-2}		<0,05	<0,05	<0,05
p_{1-3}		<0,05	<0,05	<0,05
p_{2-3}		>0,05	>0,05	<0,05

собой показало, що через 1 добу активність каталази печінки у дослідній групі 2 і 3 була істотно меншою, ніж у дослідній групі 1 (відповідно на 40,0 %, $p_{1-2} < 0,05$ та на 44,9 %, $p_{1-3} < 0,05$). Через 3 доби закономірність була аналогічною. Через 7 днів у дослідній групі 2 активність каталази печінки була статистично вірогідно меншою, ніж у дослідній групі 1 (на 54,0 %, $p_{1-2} < 0,05$), у дослідній групі 3 показник був істотно меншим, порівняно з дослідною групою 1 на 60,6 % ($p_{1-3} < 0,05$) та порівняно з дослідною групою 2 – на 14,3 % ($p_{2-3} < 0,05$).

Величина АПІ після нанесення ізольованої травми грудної клітки порівня-

Таблиця 3

Антиоксидантно-прооксидантний індекс (ум. од.) після тупої травми живота, травми грудної клітки та їх поєднання (Me (LQ; UQ)) — медіана (нижній і верхній квартилі)

Вид травми	Контроль	Тривалість посттравматичного періоду		
		1 доба	3 доби	7 днів
Група 1 Травма грудної клітки	2,49 (2,31; 2,92) (n = 6)	2,85 (2,64; 3,28) (n = 7)	2,53 (2,10; 2,63) (n = 6)	2,50 (2,14; 2,96) (n = 7)
Група 2 Травма живота		1,30 (1,16; 1,41) (n = 7)	0,71 [†] (0,66; 0,79) (n = 6)	0,58 [†] (0,51; 0,73) (n = 6)
Група 3 Поєднана травма		0,84 [†] (0,78; 0,88) (n = 6)	0,59 [†] (0,51; 0,70) (n = 6)	0,45 ^{†,‡} (0,32; 0,45) (n = 5)
p_{1-2}		<0,05	<0,05	<0,05
p_{1-3}		<0,05	<0,05	<0,05
p_{2-3}		<0,05	>0,05	<0,05

добу порівняно з контролем ставав статистично вірогідно меншим на 51,1 %, через 3 доби – 72,6 %, через 7 днів – на 77,5 % ($p < 0,05$). Через 3 і 7 днів величина АПІ за цих умов була істотно меншою, ніж через 1 добу ($p < 0,05$). Після моделювання поєднаної травми показник поступово знижувався з 1 до 7 днів (відповідно на 67,7, 77,1 і 82,8 %, $p < 0,05$). У кожен наступний термін спостереження величина АПІ в цій групі ставала статистично вірогідно меншою, порівняно з попереднім терміном ($p < 0,05$).

но з контролем в посттравматичному періоді практично не змінювалася ($p > 0,05$). Після моделювання ізольованої травми живота показник через 1

во знижувався з 1 до 7 днів (відповідно на 67,7, 77,1 і 82,8 %, $p < 0,05$). У кожен наступний термін спостереження величина АПІ в цій групі ставала статистично вірогідно меншою, порівняно з попереднім терміном ($p < 0,05$).

Рис. 1. Вплив тіотриазоліну на вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у печінці (мкмоль·кг⁻¹) після моделювання поєднаної травми живота і грудної клітки. (Примітка. Тут і на рис. 2 і 3: * — відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні, $p < 0,05$; # — відмінності стосовно травмованих тварин без корекції статистично вірогідні, $p < 0,05$).

Рис. 2. Вплив тіотриазоліну на активність каталази в печінці (мккат·кг⁻¹) після моделювання поєднаної травми живота і грудної клітки.

Порівняння дослідних груп показало, що через 1 і 7 днів величина АПІ у дослідній групі 2 була істотно меншою, ніж у дослідній групі 1 (відповідно на 54,4 і 76,8 %, $p_{1-2} < 0,05$), у дослідній групі 3 – порівняно з дослідною групою 1 (відповідно на 70,5 і 82,0 %, $p_{1-3} < 0,05$) та порівняно з дослідною групою 2 (відповідно на 35,4 і 22,4 %, $p_{2-3} < 0,05$). Через 3 доби показник виявився істотно нижчим у дослідних групах 2 і 3 порівняно з дослідною групою 1 (відповідно на 71,9 %, $p_{1-2} < 0,05$ та на 76,7 %, $p_{1-3} < 0,05$).

Таким чином, поєднана травма живота та грудної клітки супроводжується більшим поси-

ленням процесів ПОЛ у печінці, порівняно з впливом кожної травми зокрема. Порушення поступово нарастають з 1 до 7 діб посттравматичного періоду і порівняно з іншими дослідними групами вірогідно більші в гострий період – через 1 добу, що відповідає розпалу шоку і вважається закономірною реакцією у відповідь на поєднану травму [6] та через 7 діб – в період ранніх проявів травматичної хвороби. Слід зауважити, що у всі терміни спостереження за умов тупої травми живота інтенсивність ПОЛ була більшою, порівняно з проникаючим пораненням грудної клітки. В основі виявлених порушень, очевидно, лежить безпосереднє травмування печінки. Однак його поєднання з епізодом гострої гіпоксії, пов'язаної з раптовим тимчасовим виключенням з дихання однієї легені, супроводжується значним посиленням процесів ПОЛ у печінці, які розвиваються автокаталітично і є тривалими в часі. Подібні порушення спостерігали й інші автори за умов поєднаної травми грудної клітки та стегна [4].

Одним з ключових ферментів антиоксидантної системи є каталаза. Її біологічна роль полягає в деградації перекису водню, який утворюється в клітинах під дією супероксиддисмутази, що дисмутує супероксиданіонрадикал до перекису водню, та забезпечує ефективний захист клітинних структур від руйнування [15]. Наші дослідження показали, що під впливом ізолюваної травми грудної клітки активність каталази зростала вже через 1 добу посттравматичного періоду й залишалася на такому ж рівні до 7 доби. Внаслідок цього величина АПІ практично не змінювалася порівняно з контролем. Отримані результати свідчать про те, що пропорційно до активації процесів ПОЛ зростає один з ключових ферментів, який бере участь у біохімічних процесах, спрямованих на нейтраліза-

цію АФК. Це дозволяє припустити, що модельована відкрита травма грудної клітки супроводжується порушеннями, які знаходяться в межах гомеостатичного регулювання без істотного виснаження захисних систем організму. Водночас тупа травма живота, навпаки, зумовлює поступове зниження активності каталази з 1 до 7 діб, яка в усі терміни істотно менша, ніж після моделювання ізолюваної травми грудної клітки, що на тлі зростання ТБК-активних продуктів ПОЛ призводить до нижчої величини АПІ. Все це вказує на поступове наростання в печінці активності прооксидантних механізмів і свідчить про виснаження захисних систем організму, зокрема нейтралізації перекису водню.

Ще більші порушення виникали за умов поєднаної травми живота і грудної клітки. Активність каталази в цій групі була не тільки істотно меншою, ніж за умов ізолюваної травми грудної клітки в усі терміни, але й через 7 діб ставала суттєво нижчою порівняно з ізолюваною травмою живота. Внаслідок цього поступово знижується величина АПІ, яка порівняно з травмою живота істотно менша знову ж через 1 і 7 діб посттравматичного періоду. Отже, за умов поєднаної травми у печінці настає ще більше виснаження антиоксидантного захисту, що вказує на ефект сумачії негативного впливу обох пошкоджень, що є закономірною рисою поєднаних уражень [16].

Як зазначалося, з метою корекції виявлених порушень у групі тварин з поєднаною травмою ми застосували тіотриазолін, який вводили внутрішньо-оочеревинно з першої доби посттравматичного періоду. Дослідження показали, що вміст у печінці ТБК-активних продуктів ПОЛ (рис. 1) після застосування тіотриазоліну порівняно з тваринами без корекції суттєво знижувався (на 40,6 %, $p < 0,05$). Водночас ак-

тивність каталази в печінці під впливом тіотриазоліну зростала – на 59,0 % ($p < 0,05$). Внаслідок цього відмічали статистично вірогідне зростання величини АПІ (у 3,02 раза, $p < 0,05$). Жоден з наведених показників під впливом тіотриазоліну не досягав рівня контролю ($p > 0,05$). Отримані результати свідчать про виражений антиоксидантний вплив тіотриазоліну за умов поєднаної травми живота і грудної клітки, що з одного боку вказує на провідну роль прооксидантних механізмів у патогенезі досліджуваної травми, а з іншого боку – на перспективність тіотриазоліну як комплексного засобу корекції, що вимагає подальшого доклінічного вивчення.

Висновки

1. Поєднана травма живота та грудної клітки супроводжується більшим посиленням процесів ПОЛ, зниженням активності каталази та величини АПІ в печінці порівняно з впливом кожної травми зокрема. Порушення поступово нарастають з 1 до 7 діб посттравматичного періоду і вірогідно більші у всі терміни спостереження порівняно з ізольованою травмою грудної клітки та через 1 і 7 діб посттравматичного періоду, порівняно з ізольованою травмою живота.
2. У патогенезі поєднаної травми лежить сумація прооксидантного впливу ізольованої травми грудної клітки і живота. За ступенем порушень травми розташовуються так: ізольована травма грудної клітки η ! ізольована травма живота η ! поєднана травма.
3. Застосування тіотриазоліну в дозі 9,1 мг/кг внутрішньоочеревинно щоденно протягом 6 днів тваринам з поєднаною травмою живота та грудної клітки супроводжується

істотним зниженням вмісту в печінці ТБК-активних продуктів ПОЛ, підвищенням активності каталази та величини АПІ, що вказує на перспективність препарату в комплексній корекції виявлених порушень та доводить провідну роль процесів ПОЛ у патогенезі поєднаної травми.

Перспективи подальших досліджень

В перспективі доцільно вивчити перебіг періоду пізніх проявів травматичної хвороби за умов поєднаної травми живота і грудної клітки та вплив на процеси ПОЛ тіотриазоліну.

Література

1. Антиоксидантно-прооксидантний індекс сироватки крові щурів з експериментальним стоматитом і його корекція зубними еліксирами / А. П. Левицький, В. М. Почтар, О. А. Макаренко, Л. І. Гридїна. Одеський медичний журнал. 2006. № 1. С. 22–25.
2. Борис Р. М., Гоженко А. І., Гудима А. А. Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів у період ранніх і пізніх проявів травматичної хвороби за умов експериментальної краніоскелетної травми та її корекції клітинною терапією. Клінічна та експериментальна патологія. 2013. Т. XII, № 2 (44). С. 31–34.
3. Гайда І. М., Бадюк М. І., Сушко Ю. І. Особливості структури та перебігу сучасної бойової травми у військовослужбовців Збройних Сил України. Pathologia Volume 15. No. 1. 2018. С. 73–76.
4. Гданський С. М., Лісничук Н. Є., Герасимюк І. Є. Особливості змін біохімічних показників крові та показників ендогенної інтоксикації у щурів після поєднаної травми грудної клітки і стегна. Вісник проблем біології і медицини. 2014. Вип. 3. Т. 3 (112). С. 88–91.
5. Гудима А. А., Підгірний В. В. Вплив лансопразолу, метронідазолу і кларитроміцину на функціональний стан печінки і його корекція тіотриазоліном в умовах хронічного експериментального гепатиту. Запорізький медичний журнал. 2007. № 5. С. 33–37.
6. Гур'єв С. О., Філь А. Ю., Танасієнко О. М.

Аналіз безпосередніх причин смерті у постраждалих із політравмою та пошкодженням скелета. Травма. 2015. Том.16. №.4. С. 7—10.

7. Доклінічні дослідження лікарських засобів : методичні рекомендації; за ред. чл.-кор. АМН України О. В. Стефанова. – К. : Авіценна, 2001. – 528 с.
8. Ельский В. Н., Зяблицев С. В. Моделирование черепно-мозговой травмы. Донецк: Изд-во «Новый мир» 2008. 140 с.
9. Козак Д. В. Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці політравми. Шпитальна хірургія. 2013. № 4 (64). С. 40–44.
10. Метод определения активности каталазы. М. А. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова, В. Е. Токарев. Лабораторное дело. 1988. № 1. С. 16–19.
11. Михайлюк І. А., Михайлюк В. М. Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання у період ранніх проявів травматичної хвороби. Медична хімія. 2015. Т. 17. № 1. С. 42-45.
12. Место тиотриазолина в галерее современных метаболитотропных лекарственных средств / И. Ф. Беленичев, В. А. Визир, В. И. Мамчур, А. В. Курята. Запорожский медицинский журнал. 2019. Т 21. № 1. С. 118-128.
13. Придруга С. М. Динаміка вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів в печінці щурів у період пізніх проявів травматичної хвороби та корекції відхилень тиотриазоліном. Вісник проблем біології і медицини. 2012. Т. 1. № 4. С. 244-247.
14. Состояние системы липидной пероксидации в острый период черепно-мозговой травмы / Е. И. Львовская, В. А. Садова, Д. Б. Сумная, Н. В. Держинский. Вестник ЮургУ. 2010. № 6. С. 82–84.
15. Тяжка О. В., Загородня Я. М. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у дітей різного віку. Перинатология и педиатрия. 2016. № 2(66). С. 101-105.
16. Філь А. Ю. Хірургічна концепція лікування постраждалих із політравмою у гострому періоді. Травма. 2014. Том15. № 5. С. 20—23.

References

1. Antioxidant-prooxidant index of serum of rats with experimental stomatitis and its

correction with dental elixirs / AP Levitsky, VM Pochtar, OA Makarenko, LI Gridina. Odessa Medical Journal. 2006. № 1. P. 22–25.

2. Boris RM, Gozhenko AI, Gudima AA Dynamics of indicators of lipid peroxidation in the period of early and late manifestations of traumatic disease under conditions of experimental cranioskeletal trauma and its correction by cell therapy. Clinical and experimental pathology. 2013. T. XII, No.2 (44). Pp. 31–34.
3. Gaida IM, Badiuk MI, Sushko YI Features of the structure and course of modern combat trauma in the military of the Armed Forces of Ukraine. Pathologia Volume 15. No. 1. 2018. P. 73-76.
4. Gdansky SM, Lisnichuk NE, Gerasimyuk IE Features of changes in blood biochemical parameters and endogenous intoxication indices in rats after combined chest and thigh injury. Bulletin of problems of biology and medicine. 2014. Vol. 3. Vol. 3 (112). Pp. 88-91.
5. Gudima AA, Podgorny VV Influence of lansoprazole, metronidazole and clarithromycin on the functional state of the liver and its correction with thiotriazolin in conditions of chronic experimental hepatitis. Zaporozhye medical journal. 2007. № 5. P. 33-37.
6. Guryev SQ, Fil AY., Tanasienko OM Analysis of immediate causes of death in victims with polytrauma and skeletal damage. Trauma 2015. Vol.16. №.4. Pp. 7-10.
7. Preclinical drug research: guidelines; in a row. Corresponding Member Academy of Medical Sciences of Ukraine OV Stefanov. – K.: Avicenna, 2001. – 528 p.
8. Y elsky VN, Zyablitsev SV Modeling of traumatic brain injury. Donetsk: New World Publishing House 2008. 140 p.
9. Kozak DV Antioxidant-prooxidant balance in liver tissue in the dynamics of polytrauma Hospital surgery. 2013. No. 4 (64). Pp. 40–44.
10. Method for determining catalase activity. MA Korolyuk, LI Ivanova, IG Mayorova, VE Tokarev. Laboratory work. 1988. № 1. P. 16–19.
11. Mikhailuk IA, Mikhailuk VM Antioxidant-prooxidant balance in liver tissue in the dynamics of skeletal, traumatic brain trauma and their combination in the period of early manifestations of traumatic disease.

- Medical chemistry. 2015. T. 17. № 1. S. 42-45.
12. Place of thiotriazoline in the gallery of modern metabolitotropic drugs / IF Belenichev, VA Vizir, VI Mamchur, AV Kuryata Zaporozhye medical journal. 2019. T 21. № 1. S. 118-128.
13. S.M. Privraga Dynamics of content of lipid peroxidation products in rat liver in the period of late manifestations of traumatic disease and correction of deviations with thiotriazoline. Bulletin of problems of biology and medicine. 2012. T. 1. № 4. S. 244-247.
14. The state of the lipid peroxidation system in the acute period of the cerebrospinal grass / E.I. Lvovskaya, V.A. Sadova, D.B. Sumnaya, N.V. Dzerzhinsky. Yuur State University newspaper. 2010. № 6. S. 82–84.
15. Tyazhka O.V., Zagorodnya Ya. M. State of lipid peroxidation and antioxidant system in children of all ages. Perinatology and pediatrics. 2016. No. 2 (66). Pp. 101-105.
16. Phil A. Yu. Surgical concept of treatment of victims with polytrauma in the acute period. Trauma 2014.Vol.15. № 5. P. 20-23.

*Впервые поступила в редакцию 16.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616.33-002.43-092.9-06: 615.24
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3590388>

ЗНАЧЕННЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ШКІРІ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТУ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ ПОРУШЕНЬ ТІОТРИАЗОЛІНОМ

Регада-Фурдичко М.М.
Львівський медичний інститут

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В КОЖЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ И КОРРЕКЦИЯ ИХ НАРУШЕНИЙ ТИОТРИАЗОЛИНОМ

Регада-Фурдычко М.М.
Львовский медицинский институт

SIGNIFICANCE OF LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION IN SKIN UNDER CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF CONTACT DERMATITIS AND EXPERIMENTAL PNEUMONIA AND CORRECTION OF THEIR DISORDERS BY THIOTRIAZOLINE

Regeda-Furdychko M.M.
Lviv Medical Institute

The purpose of this study was to investigate the features of changes in the processes of lipoperoxidation and antioxidant protection in the skin during the formation of experimental contact dermatitis (ECD) and experimental pneumonia (EP) before and after the administration of the antioxidant thiotriazoline.

Materials and methods. Researches were conducted on guinea pigs, divided into

five groups: I — control, II — 4th day of experiment, III — 8th day of contact dermatitis development and experimental pneumonia, IV — 10th day and V — 18th day of model processes and VI group — guinea pigs with ECD and EP after treatment with thiotriazoline from 8th to the 18th day of the experiment during 10 days. Early period included groups of animals on the 4th and 8th days of experiment. The late one — guinea pigs on the 8th and 18th days of ECD and EP. Experimental contact dermatitis was simulated by method of Volkova V.A (2010). EP was called by the method of Shlyapnikov V.N., Solodov T.L. (1998). Thiotriazoline was administered intramuscularly at a dose of 100 mg per 1 kg of weight daily from the 10th to the 18th day of the experiment.

Condition of free radical lipid oxidization in the skin was determined on maintenance content of malonic dialdehyde by method of Corobeynikov E.G. (1989) and diene conjugates by method of Gavrylov V.G., Myshkorudna M. I. (1989). The degree of activity of antioxidant defence was estimated on maintenance enzymes — superoxidisedismutase by method of R. Fried (1975), catalase by the method of B. Holmes, C. Masters (1970), glutathionperoxidase method of Arkhipova O. G. (1988) and glutathionreductase method of Moina V.M. (1986).

Results and discussion. The paper deals with the growth of free radical oxidation products — diene conjugates and malondialdehyde in guinea pig skin with experimental contact dermatitis and experimental pneumonia. Reduced activity of antioxidant protection — superoxide dismutase, catalase, glutathione reductase and glutathione peroxidase, especially expressed on the 18th day of the experiment. The data obtained indicate an increase in lipid peroxidation amid the depletion of compensatory reactions. The use of the thiotriazoline antioxidant has a corrective effect on altered indices of the pro- and antioxidant systems in guinea pig skin under conditions of experimental combined pathology.

Key words: *contact dermatitis, pneumonia, lipid peroxidation, antioxidant system, thiotriazoline.*

Метою даного дослідження стало з'ясування особливостей змін процесів ліпопероксидації і антиоксидантного захисту в шкірі під час формування експериментального контактного дерматиту (ЕКД) та експериментальної пневмонії (ЕП) до та після застосування антиоксиданта тіотриазоліну.

Матеріал і методи дослідження. Експериментальні дослідження проводились на морській свинках, поділених на 6 груп. До I групи (контроль) відносили інтактні морські свинки, до II- тварини з ЕКД та ЕП (4-а доба), до III — морські свинки на 8-у добу поєданого модельного процесу, до IV — тварини на 10-у добу, V — мурчаки на 18-у добу ЕКД та ЕП та VI група — морські свинки з ЕКД і ЕП після лікування тіотриазоліном з 8-ї по 18-ту добу експерименту впродовж 10 діб. З метою детального аналізу та інтерпретації показників прооксидантної та антиоксидантної систем у різні доби експерименту виділяли умовно два періоди розвитку експериментального контактного дерматиту та експериментальної пневмонії: ранній і пізній. Ранній період включав групу тварин на 4-у та 8-у доби експерименту. Пізній — морські свинки на 10-у та 18-у доби ЕКД та ЕП.

Експериментальна модель контактного дерматиту відтворювалась на морських свинках за методом Волковой В.А. (2010). ЕП викликали за методом В. Н. Шляпникова, Т. Л. Солодова (1998). Тіотриазолін вводили внутрішньом'язово

дозою 100 мг на 1 кг маси щодня з 8-ї по 18-ту доби експерименту. Стан вільнорадикального окиснення ліпідів у шкірі визначали за вмістом дієнових кон'югатів за методом В.Г. Гаврилова, М.І. Мишкорудної (1989), і малонового діальдегіду за методом Е.Н. Коробейникова (1989). Ступінь активності антиоксидантної системи оцінювали за вмістом ферментів — супероксиддисмутази за методом R. Fried (1975), каталази за методом R. Holmes, C. Masters (1970), глутатіонпероксидази І за методом Архиповой О.Г. (1988) та глутатіонредуктази— за методом В. М. Моїна (1986).

Результати дослідження та їх обговорення. У роботі встановлено зростання продуктів вільнорадикального окиснення — дієнових кон'югатів та малонового діальдегіду в шкірі морських свинок при експериментальному контактному дерматиті та експериментальній пневмонії. Виявлено зниження активності антиоксидантного захисту — супероксиддисмутази, каталази, глутатіонредуктази та глутатіонпероксидази, особливо виражене на 18-у добу експерименту. Отримані дані свідчать про посилення перекисного окиснення ліпідів на тлі виснаження компенсаторних реакцій. Застосування антиоксиданта тіотриазоліна має коригуючий вплив на змінені показники про- та антиоксидантної систем в шкірі морських свинок за умов розвитку експериментальної поєднаної патології.

Ключові слова: контактний дерматит, пневмонія, перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантна система, тіотриазолін.

Целью данного исследования стало выяснение особенностей изменений процессов липопероксидации и антиоксидантной защиты в коже при формировании экспериментального контактного дерматита (ЭКД) и экспериментальной пневмонии (ЭП) до и после применения антиоксиданта тиотриазолина.

Материал и методы исследования. Экспериментальные исследования проводились на морских свинках, разделенных на 6 групп. К I группе (контроль) относились интактные морские свинки, к II-животные с ЭКД и ЭП (четвёртый сутки), к III - морские свинки на восьмой день после начала моделирования, к IV - животные на десятый день, к V - морские свинки на восемнадцатые сутки ЭКД и ЭП и к VI группе - морские свинки с ЭКД и ЭП после лечения тиотриазолином с 8 по 18-е сутки эксперимента в течение 10 суток. С целью детального анализа и интерпретации показателей прооксидантной и антиоксидантной систем в разное время эксперимента выделяли условно два периода развития экспериментального контактного дерматита и экспериментальной пневмонии: ранний и поздний. Ранний период включал группу животных на четвёртые и восьмые сутки эксперимента. Поздний - морские свинки на десятые и восемнадцатые сутки ЭКД и ЭП.

Экспериментальная модель контактного дерматита воспроизводилась на морских свинках по методу Волковой В.А. (2010). ЭП вызвали по методу В.Н. Шляпникова, Т.Л. Солодова (1998). Тиотриазолин вводили внутримышечно в дозе 100 мг на 1 кг массы ежедневно с 8 по 18-е сутки эксперимента. Состояние свободнорадикального окисления липидов в коже определяли по содержанию диєнових кон'югатів по методу В.Г. Гаврилова, М.І. Мишкорудної (1989), і малонового діальдегіда по методу Е.Н. Коробейникова (1989). Степень активности антиоксидантної системи оцінювали по содержанию ферментов - супероксиддисмутази методом R. Fried (1975), каталазы по методу R. Holmes, C. Masters

(1970), глутатионпероксидазы - по методу Архиповой А.Г. (1988) и глутатионредуктазы - по методу В. М. Моин (1986).

Результаты исследования и их обсуждение. В работе установлен рост продуктов свободнорадикального окисления - диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в коже морских свинок при экспериментальном контактном дерматите и экспериментальной пневмонии. Выявлено снижение активности антиоксидантной защиты - супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы, особенно выраженное на восемнадцатой сутки эксперимента. Полученные данные свидетельствуют об усилении перекисного окисления липидов на фоне истощения компенсаторных реакций. Антиоксидант Тиотриазолин оказывает корректирующее воздействие на измененные показатели про- и антиоксидантной систем в коже морских свинок в условиях развития экспериментальной сочетанной патологии.

Ключевые слова: *контактный дерматит, пневмония, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система, тиотриазолин.*

Вступ

Незважаючи на великі досягнення в галузі діагностики та лікування захворювань органів дихання, пневмонія на початку XXI ст. продовжує зростати. Провідне місце в нозологічній структурі патології нижніх дихальних шляхів займає гостре запалення легенів [13]. Незважаючи на всі успіхи і отримані знання про перебіг цієї хвороби, її ускладнень, факторах ризику, ефективності різних антибіотиків, захворюваність на негоспітальну пневмонію (НП) продовжує зростати серед літніх людей, що особливо актуально з огляду останніх демографічних тенденцій [3]. Основним чинником для підвищеної смертності від НП, поряд із старінням популяції, стає збільшення числа супутніх захворювань пацієнтів, у тому числі різка зміна імунологічного самозахисту макроорганізму. Саме тому, основні та найбільш вагомі сучасні дослідження спрямовані навіть не на поліпшення діагностики НП або пошук нових антибіотиків, а на розробку профілактичних, імуномодуляційних заходів [13]. Досить поширеними захворюваннями в дерматології та алергології є контактні дерматити (КД), які зрозуміло можуть ускладнювати перебіг ос-

новної патології та викликати ряд ускладнень. Як патофізіологічну модель для коморбідної патології ми обрали пневмонію і контактний дерматит.

Відомо, що перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) має важливе значення для оновлення біологічних мембран, ротації їх білкового й ліпідного компонентів, регуляції фізико-хімічних властивостей мембран клітин і субклітинних структур [9,12]. Посилення процесів ПОЛ відіграє істотну роль у патогенезі багатьох захворювань. Для корекції порушених показників ми застосовували вітчизняний лікарський препарат тіотриазолін, який проявляє регулювальний вплив на всі види обміну речовин в організмі, має дезінтоксикаційні, антиоксидантні, мембраностабілізуючі, імуномодельючі властивості, покращує репаративні процеси [7]

Метою даного дослідження стало з'ясування особливостей змін процесів ліпопероксидації і антиоксидантного захисту в шкірі під час формування експериментального контактного дерматиту (ЕКД) та експериментальної пневмонії (ЕП) до та після застосування антиоксиданта тіотриазоліну.

Матеріал і методи дослідження

Експериментальні дослідження проводились на 60 морських свинках (самцях) масою 180 — 220 г, поділених на 5 груп по 9 тварин у кожній, крім першої (15 тварин). До I групи (контроль) відносили інтактні морські свинки, до II- тварини з експериментальним КД та ЕП (4-а доба), до III — морські свинки на 8-у добу поєднаного модельного процесу, до IV — тварини з експериментальним КД та ЕП (10-а доба), до V — мурчаки на 18-у добу ЕКД з ЕП (до лікування) та VI група — морські свинки з ЕКД і ЕП після лікування тіотриазоліном впродовж 10 діб експерименту з 8-ї по 18-у добу через те, що власне в цей період відбуваються суттєві метаболічні порушення. З метою детального аналізу та інтерпретації показників прооксидантної та антиоксидантної систем у різні доби експерименту виділяли умовно два періоди розвитку ЕКД та ЕП: ранній (4-а та 8-а доби експерименту) і пізній (10-а та 18-а доби). Вибрані фіксовані доби для дослідження були обумовлені класичним стадіям запального процесу.

Експериментальна модель КД відтворювалась на морських свинках за методом Волковой В.А. (2010) [1]. ЕП викликали за методом В.Н. Шляпникова, Т.Л. Солодова [4]. Тіотриазолін вводили внутрішньом'язово дозою 100 мг на 1 кг маси щодня з 8-ї по 18-ту добу експерименту впродовж 10 діб. Забір матеріалу для дослідження проводили під ефірним наркозом. Стан вільнорадикального окиснення ліпідів у шкірі визначали за вмістом дієнових кон'югатів (ДК) за методом В.Г. Гаврилова, М.І. Мишкорудної (1989) [2], і малонного діальдегіду (МДА) за методом Е.Н. Коробейникова (1989) [5]. Ступінь активності антиоксидантної системи (АОС) оцінювали за вмістом ферментів — супероксиддисмутази (СОД) за методом R. Fried (1975) [11], каталази (КТ) за методом R. Holmes, C. Masters

(1970) [10], глутатіонпероксидази (ГПО) за методом Архиповой О.Г. (1988) [8] та глутатіонредуктази (ГР) — за методом В. М. Моїна [6]. Статистичне опрацювання одержаних даних здійснювали за методом Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення

Отримані результати дослідження показали, що вже на 4-у добу формування ЕКД та ЕП відбувалося значне зростання вмісту ДК в шкірі на 54,3 % ($p < 0,05$) проти групи контролю. Подальше дослідження у шкірі лабораторних тварин даного показника (на 8-у добу) за умов розвитку експериментальних моделей цих хвороб виявило його підвищення на 76,3 % ($p < 0,05$) проти інтактних мурчаків. Пізній період розвитку ЕКД та ЕП (10-а і 18-а доби) характеризувався ще більшою прогресією ДК відповідно на 98,7 % ($p < 0,05$) і 108,6 % ($p < 0,05$) порівняно з першою групою. Вивчення наступного маркера ліпопероксидації — малонного діальдегіду показало однонаправлені зміни протягом усіх періодів розвитку ЕКД та ЕП, а саме його збільшення на 21,1 %, 36,5 %, 43,9 % та 72,3 % ($p < 0,05$) відповідно на 4-у, 8-у, 10-у та 18-у доби проти I групи тварин. Проведене дослідження дозволяє констатувати надмірне утворення метаболітів вільнорадикального окиснення та інтенсифікацію процесів ПОЛ, яка підтверджувалась поступовим та вагомим підйомом досліджуваних показників за умов розвитку експериментальної пневмонії і контактного дерматиту, що безумовно впливає на стан АОС.

Ми з'ясували, що на 4-у добу ЕП і ЕКД відбувалося ледь помітне підвищення ферментної ланки АОС, а саме зростання активності СОД та КТ відповідно на 7,3 % та 11,1 % ($p < 0,05$) і більш значне збільшення активності ГПО та ГР відповідно на 26,0 % та 60,0

% ($p < 0,05$) в порівнянні з контрольною групою. Активізацію ферментної ланки вважаємо компенсаторною реакцією організму на підвищення концентрації медіаторів та продуктів ПОЛ, яка призначена для усунення надмірної кількості вільнорадикальних продуктів. Згодом, на

8-у добу експерименту, було виявлено зворотні зміни усіх досліджуваних нами ферментів. Так, активність СОД у шкірі поступово знижувалась на 8-у, 10-у та 18-у доби відповідно на 27,9 % ($p < 0,05$), 36,7 % ($p < 0,05$) та 44,1 % ($p < 0,05$) на проті інтактних тварин. Зміни активності каталази зазнають подібних змін, а саме зменшення на 27,0 % ($p < 0,05$) на 8-у добу експерименту проти I групи та її подальша депресія в пізньому періоді поєданого модельного процесу (10-а і 18-а доби) відповідно на 43,3 % ($p < 0,05$) та 48,8 % ($p < 0,05$) проти контрольних мурчаків. Щодо визначення активності ГПО та ГР, то спостерігаємо їх зниження на 8-у добу ЕКД і ЕП відповідно на 26,0 % ($p < 0,05$) та 40,0 % ($p < 0,05$) відносно першої групи. Пізній період (10-а і 18-а доби) характеризувався ще вагомим спадом даних ензимів, а саме активність ГПО відповідно зменшувалась на 56,5 % ($p < 0,05$) та 63,0 % ($p < 0,05$) та на 70,0 % ($p < 0,05$) та 78,0 % ($p < 0,05$) нижче проти контролю становила активність ГР відповідно на 10-у та 18-у доби експерименту.

Одержані результати дають підставу думати про порушення балансу в системі ПОЛ/АОС у патогенезі розвитку ЕКД та ЕП, що проявляється посиленням синтезу вільних радикалів на тлі виснаження компенсаторних механізмів антиоксидантної системи і, як наслідок, веде до порушення клітинного гомеостазу і розвитку оксидант-

Рис. 1. Вплив тіотриазоліну на рівень ПОЛ-АОС у шкірі морських свинок у динаміці формування ЕКД та ЕП.

ного стресу. Це зрозуміло потребує призначення патогенетичної терапії.

Застосування тіотриазоліну з 8-ї по 18-у доби впродовж 10 діб з лікувальною метою зумовило суттєве зниження як ДК, так і МДА відповідно на 28,4 % ($p_1 < 0,05$) та 24,5 % ($p_1 < 0,05$) в шкірі та зростання активності СОД на 24,8 % ($p_1 < 0,05$), КТ на 37,8 % ($p_1 < 0,05$), ГПО на 52,9 % ($p_1 < 0,05$) та ГР на 45,4 % ($p_1 < 0,05$) порівняно з групою тварин, які не піддавалися впливу цього препарату на 18-у добу розвитку ЕКД та ЕП, що свідчило про його антиоксидантну дію (рис. 1).

Висновки

Проведений комплекс біохімічних досліджень показників прооксидантної та антиоксидантної системи показав поступове інтенсивне зростання продуктів вільнорадикального окиснення в шкірі, починаючи з 4-ї доби експерименту. Динаміка активності антиоксидантної системи характеризується початковим зростанням досліджуваних показників лише на 4-у добу формування контактного дерматиту та експериментальної пневмонії. Проте вже на 8-у добу фіксуємо порушення поєднаності паралельного зростання інтенсивності ПОЛ і АОС, виявлено зниження усіх досліджуваних ензимів, що може бути пов'язане насамперед із пошкодженням їх активними формами кисню. Таким чином, у шкірі морських свинок відмічається посилення вільнорадикальних реакцій з початковою ак-

тивізацією, а далі інгібуванням активності ферментів антиоксидантного захисту, що свідчить про порушення співвідношення ПОЛ/АОС за умов формування ЕКД та ЕП.

Застосування антиоксиданту тіотриазоліну показало його коригуючий вплив на змінені показники вільнорадикального окиснення, які зазнавали суттєвого зниження, помітну активацію антиоксидантного захисту в шкірі морських свинок за умов розвитку експериментального контактного дерматиту та експериментальної пневмонії.

Література.

1. Волкова В.А. Вивчення лікувальної ефективності нової мазі з ліпофільним комплексом із кори осики "Тремудин" за умов неалергічного контактного дерматиту в щурів / В.А. Волкова, І.В. Кучинська, Т.І. Тюпка // Фармакологія та лікарська токсикологія. 2010. № 7. С. 7–12.
2. Гаврилов В. Б. Спектрофотометрическое определение содержания гидропероксидов липидов в плазме крови / В. Б. Гаврилов, М. И. Мишкорудная // Лабораторная диагностика ишемической болезни сердца. — К.: Здоровье, 1989. — С. 170–171.
3. Гоженко А. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії ХОЗЛ і супутніх гастропатологій / А. І. Гоженко, Л. А. Ковальська, О. В. Кучер // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2013. — № 3 (33). — С. 88–94.
4. Экспериментальные модели острых пневмоний, вызванных условно-патологическими бактериями и их ассоциацией: метод. указания / сост.: В. Н. Шляпников, Т. Л. Солодова [и др.]. — Саратов, 1998. — 30 с.
5. Коробейникова Э. Н. Модификация определения продуктов ПОЛ в реакции с тиобарбитуровой кислотой / Э. Н. Коробейникова // Лабораторное дело. — 1989. — № 7. — С. 8–10.
6. Моин В. М. Простой и специфический метод определения активности глутатионпероксидазы в эритроцитах / В. М. Моин // Лабораторное дело. — 1986. — № 12. — С. 724–727.
7. Регада М. С. Вплив тіотриазоліну на стан про- та антиоксидантного балансу в легенях морських свинок за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми / М.С. Регада, М.А. Колішецька // *Медицина хімія*. 2014. Т.16, № 1. С. 26–29.
8. Определение активности пероксидазы в крови // Методы исследования в профпатологии / под ред. О. Г. Архиповой. — М.: Медицина, 1988. — С. 153.
9. Ayala A, Mucoz M. F., Arguelles S. Lipid peroxidation: production, metabolism, and signaling mechanisms of malondialdehyde and 4-hydroxy-2-nonenal // *Oxidative medicine and cellular longevity*. — 2014. — Т. 2014.
10. Fried R. Enzymatic and non-enzymatic assay of superoxide ifilii / R. Fried // *Biochemie*. — 1975. — Vol. 57, № 5. — P. 657–660.
11. Holmes R. Epigenetic interconversions of the multiple forms of mouse liver catalase / R. Holmes // *FEBS Lett*. — 1970. — Vol. 11, № 1. — P. 45–48.
12. Pisoschi A. M. The role of antioxidants in the chemistry of oxidative stress: A review / A. M. Pisoschi, A. Pop // *European journal of medicinal chemistry*. — 2015. — Т. 97. — p. 55–74.
13. Tramper-Stranders G.A Childhood community-acquired pneumonia: a review of etiology and antimicrobial treatment studies/ G.A Tramper-Stranders // *Paediatr Respir Rev*, 26 (2018), pp. 41-48

References

1. Volkova V.A, Kuchynska I.V., Tiupka T.I. Study of the therapeutic efficacy of a new ointment with a lipophilic complex of the Tremulin aspen bark under conditions of non-allergic contact dermatitis in rats. *Pharmacology and drug toxicology*. 2010; 7–12.
2. Gavrilov V.B., Mishkorudnaya M.I. Spectrophotometric determination of lipid hydroperoxides in blood plasma. *Laboratornaya diagnostika ishemicheskoy bolezni serdtsa* Kiev, Zdorovyе, 1989. 170-171.
3. Hozhenko A.I., Kovalska L.A, Kucher O.V. Clinical and pathogenic grounds for complex therapy of ChOLD and concomitant gastro-pathology. *Aktualni problemy transportnoi medytsyny* 2013; 3 (33): 88-94.
4. Shlyapnykov V.N., Solodova T.L. et al. Eksperimentalnye modeli ostrykh pnevmoniy, vyzvanykh uslovno-patolohicheskimi bakteriyami i ikh assotsiatsiyey: metod. ukazaniya sost. Saratov, 1998. 30 p.
5. Korobeynikova E.N. Modifikation of determination of LP products in reaction with thiobarbituric acid. *Laboratornoe delo* 1989; 7: 8-10.

6. Moin V.M. Simple and specific method of determination of activity of glutathion reductase in erythrocytes. *Laboratornoe delo* 1986; 12: 724-727.
 7. Regeda M.S., Kolishetska M.A. Influence of the drug thiotriazoline on state of prooxidant and antioxidant balance in the lungs in condition of asthma. *Medical Chemistry*. 2014. T.16, № 1. 26-29.
 8. Arkhipova O.H. *Opređenje aktivnosti peroksidazy v krvi. Metody issledovaniya v profpatologii*. Moscow, Meditsina, 1988. p. 153.
 9. Ayala A, Mucoz M. F., Arguelles S. Lipid peroxidation: production, metabolism, and signaling mechanisms of malondialdehyde and 4-hydroxy-2-nonenal. *Oxidative medicine and cellular longevity*. 2014. T. 2014.
 10. Fried R. Enzymatic and nonenzymatic assay of superoxide anion. *Biochemie* 1975; 57 (5): 657-660.
 11. Holmes R., Masters W. Epigenetic interconversions of the multiple forms of mouse liver catalase. *FEBS Lett* 1970; 11 (1): 45-48.
 12. Pisoschi A M., Pop A. The role of antioxidants in the chemistry of oxidative stress: A review // *European journal of medicinal chemistry*. 2015. T. 97. p. 55-74.
 13. Tramer-Stranders G.A. Childhood community-acquired pneumonia: a review of etiology and antimicrobial treatment studies. *Paediatr Respir Rev*, 26 (2018), pp. 41-48
- Впервые поступила в редакцию 19.08.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.61 – 085.33 – 092.9 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594877>

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ И ВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА КРЫС ПРИ ГЕНТАМИЦИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Татарина О.В.¹, Насибуллин Б.А.², Васюк³ В. Л.

¹Международный гуманитарный университет

²Украинский НИИ медицины транспорта

³Буковинский медуниверситет

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ДЕТОКСИКАЦІЙНОЇ І ВИВІДНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ ПРИ ГЕНТАМІЦИНОВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ

Татарина¹ О.В., Насібуллін² Б.А., Васюк³ В.Л.

¹Міжнародний гуманітарний університет

²Український НДІ медицини транспорту

³Буковинський медуніверситет

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN THE DETOXIFICATION AND EXCRETORY SYSTEM OF THE RAT ORGANISM DURING GENTAMICIN INTOXICATION

Tatarina¹ O.V., Nasibullin² B.A., Vasiuk³ V. L.

¹International Humanitarian University

²Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine

³Bukovina Medical University

Summary/Резюме

In connection with the rapid development of scientific and technological progress, mankind in the process of life is faced with various chemical factors. In the process of this interaction, part of these compounds purposefully or spontaneously enters the human body.

Some of these compounds are not used by the body for life or are used as an energy source, these compounds are combined into a group of non-natural compounds or xenobiotics.

Elimination of xenobiotics is carried out in different organs (lungs, skin, gastrointestinal tract), but they are most actively carried out in the liver. Transformed xenobiotics that have acquired hydrophilia are excreted by the kidneys (the second, after the liver, an important organ of the detoxification system). The defeat of these two organs — the liver and kidneys can lead to the development of renal-hepatic syndrome.

Based on the foregoing, the aim of the work was to assess the structural and functional changes in the organs of the rat detoxification system during gentamicin loading.

The authors in an experiment on 76 white rats of the Wistar line of autobred breeding weighing 180-200 g evaluated changes in the liver and kidneys during gentamicin intoxication. Dystrophic changes in the liver and destructive in the kidneys were revealed. The detoxification potential of the liver and urinary function of the kidneys decreased. Changes in nature were close to those described in renal-hepatic syndrome. However, the authors believe that there is a pseudo-renal-hepatic syndrome, since nosology of liver damage has not been identified. In addition, in connection with the preservation of the activity of redox enzymes, the authors believe that the possibility of damage repair remains.

Key words: *liver, kidneys, gentamicin, renal-hepatic syndrome.*

В связи с бурным развитием научно-технического прогресса человечество в процессе жизнедеятельности сталкивается с разными химическими факторами. В процессе этого взаимодействия часть этих соединений целенаправленно или самопроизвольно поступает в человеческий организм. Некоторые из этих соединений не используются организмом для жизнедеятельности или используются в качестве источника энергии, эти соединения объединяют в группу неприродных соединений или ксенобиотиков.

Элиминация ксенобиотиков осуществляется в разных органах (легкие, кожа, ЖКТ), но наиболее активно они осуществляются в печени. Трансформированные ксенобиотики, приобретшие гидрофилию, выводятся почками (вторым, после печени, важным органом системы детоксикации). Поражение этих двух органов — печени и почек может приводить к развитию почечно-печеночного синдрома.

Исходя из вышесказанного, целью работы была оценка структурно-функциональных изменений в органах детоксикационной системы крыс при гентамициновой нагрузке.

Авторы в эксперименте на 76 белых крысах линии Вистар аутобредного разведения массой 180-200 г оценивали изменения в печени и почках при гентамициновой интоксикации. Выявлены дистрофические изменения в печени и деструктивные в почках. Снижался детоксикационный потенциал печени и мочевыводящая функция почек. Изменения по своему характеру были близки к описанным при гепаторенальном синдроме. Однако, авторы полагают, что имеет место псевдогепаторенальный синдром, т. к. нозологии поражения печени не выявлено. Кроме того, в связи с сохранением активности окислительно-восстановительных ферментов, авторы полагают, что сохраняется возможность репарации повреждений.

Ключевые слова: *печень, почки, гентамицин, гепаторенальный синдром.*

У зв'язку з бурливим розвитком науково-технічного прогресу людство в процесі життєдіяльності стикається з різними хімічними факторами. В процесі цієї взає-

модії частина цих сполук цілеспрямовано або мимовільно потрапляє в людський організм. Деякі з цих сполук не використовуються організмом для життєдіяльності або використовуються в якості джерела енергії, ці сполуки об'єднують в групу непродних сполук або ксенобіотиків.

Елімінація ксенобіотиків здійснюється в різних органах (легені, шкіра, ШКТ), але найбільш активно вона здійснюється в печінці. Трансформовані гідрофілізовані ксенобіотики виводяться нирками (другим, після печінки, важливим органом системи детоксикації). Ураження печінки і нирок може приводити до розвитку нирково-печінкового синдрому.

Виходячи з вищенаведеного, метою роботи була оцінка структурно-функціональних змін в органах детоксикаційної системи щурів при гентаміциновому навантаженні.

Автори в експерименті на 76 білих щурах лінії Вістар аутобредного розведення вагою 180-200 г оцінювали зміни в печінці і нирках при гентаміциновій інтоксикації. Виявлені дистрофічні зміни в печінці і деструктивні в нирках. Знижувався детоксикаційний потенціал печінки і сечовивідна функція нирок. Зміни за своїм характером були наближені до описаних при гепаторенальному синдромі. Однак, автори вважають, що має місце псевдогепаторенальний синдром, т. я. нозології ураження печінки не виявлено. Крім того, у зв'язку зі збереженням активності окислювально-відновлювальних ферментів, автори вважають, що зберігається можливість репарації пошкоджень.

Ключові слова: печінка, нирки, гентаміцин, гепаторенальний синдром.

Актуальность

На протяжении последних 30 лет в связи с бурным развитием научно-технического прогресса, в частности химической промышленности, человечество сталкивается в процессе жизнедеятельности с разными химическими факторами [1- 5].

В процессе этого взаимодействия часть химических соединений целенаправленно или самопроизвольно поступает в человеческий организм. Некоторые из этих соединений не используются организмом для жизнедеятельности или в качестве источника энергии, т.е. являются ксенобиотиками [6].

Все ксенобиотики разделяют на гидрофильные и гидрофобные. Первые выводятся из организма в неизменном виде с мочой. Для выведения из организма вторых в процессе эволюции сформировалась детоксикационная система. Связано это с тем, что подобные соединения могут связываться с белками или создавать комплексы с липидами клеточных мембран, т.е. задерживаться и накапливаться

в клетках, что может приводит к их гибели. Детоксикационная система осуществляет химическую модификацию соединений, направленную на повышение их гидрофильности и последующую эвакуацию с мочой [6, 7].

Элиминация ксенобиотиков осуществляется в рамках гидроокисления, окислительного дезаминирования, сульфокисления. Происходят эти процессы в разных органах (легкие, кожа, ЖКТ), но наиболее активно они осуществляются в печени. Трансформированные в гидрофильные ксенобиотики, выводятся почками (вторым, после печени, важным органом системы детоксикации). Поражение печени и почек в результате какого-либо заболевания, либо в результате чрезмерной ксенобиотической нагрузки нарушает процессы выведения чужеродных химических соединений, что может приводить к развитию почечно-печеночного синдрома [9-11].

Химические соединения, которые используются в качестве медикаментозных средств, непосредственно в процес-

сах жизнедеятельности не участвуют, в то же время вступают во взаимодействие с липидами и белками клеточных структур, т. е. их можно рассматривать как ксенобиотики. Поступая в организм человека в токсических дозах, они могут провоцировать развитие почечно-печеночного синдрома.

Исходя из всего вышесказанного, целью нашей работы была оценка структурно-функциональных изменений в органах детоксикационной системы крыс при гентамициновой нагрузке.

Материалы и методы

Материалом настоящего исследования послужили результаты, полученные при исследовании состояния 76 белых крыс линии Вистар аутобредного разведения массой тела 180-200 г. В соответствии с задачами работы животные были ранжированы на 2 группы. I группа — 16 интактные животные (контрольная группа). II — 60 животных, которым создавалась гентамициновая нагрузка. Гентамициновую нагрузку создавали двукратным введением гентамицина внутривентрально в дозе 20 мг на крысу. Животных содержали в условиях вивария и работали с ними в соответствии с директивой 2010/63/EU Европарламента и Совета Европы от 22.09.2010 по защите животных, используемых для научных целей, и приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины № 249 от 01.03.2012. Животных выводили из опыта на 3 и 7 сутки после последнего введения гентамицина. За сутки до выведения из опыта 4 животных проводили сбор суточной мочи.

При выведении животных из опыта у них забирали 5 мл крови для последующего проведения биохимических исследований и кусочки ткани печени и почек.

Биохимические исследования крови: определение активности А и АТ; Ас АТ; билирубин общий и его фракции (прямой

и непрямой); мочевины, креатинина, общий белок, тимоловая проба.

Биохимические исследования мочи: мочевины, креатинина, содержание хлоридов; рН суточной мочи. Вычисляли скорость клубочковой фильтрации, % канальцевой реабсорбции. При сборе суточной мочи определяли объем суточного диуреза (вычисляли объем мочи на дм^2 поверхности тела).

Половину забранной ткани почек и печени фиксировали в 4 % растворе параформальдегида в течение 24 часов. В последующем ткань проводили через спирты возрастающей концентрации и заливали в целлоидин по общепринятой методике. Из полученных блоков изготавливали гистологические среды толщиной 7 мкм, которые окрашивали гематоксилин-эозином. Вторую часть изъятых тканей замораживали сухой углекислотой ($t = -70^\circ\text{C}$), из полученных блоков изготавливали криостатные срезы, на которых гистохимически [8] определяли активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), глутаматдегидрогеназы (ГДГ). Определение активности ферментов осуществлялось методом визуальной полуколичественной оценки. Результаты исследований подвергали стандартной статистической обработке и сводили в таблицы.

Результаты и их обсуждение

Проведение макроскопических исследований печени и почек на этапах эксперимента показали, что печень внешне не изменилась, поверхность гладкая, блестящая, передний край острый, цвет багрово-коричневый с легкой желтизной. Почки с увеличенным до 20 мм длинником, поверхность гладкая блестящая, цвет ткани серовато-коричневый. При микроскопическом исследовании печени дольчатой организации паренхимы не выявлено. Междольковые перегородки тонкие, плотные. Сосуды триад умеренного кровенаполнения, в динамике эксперимента толщина стенок

не меняется. Имеет место диапедезный выход небольшого количества лимфоцитов. К моменту окончания эксперимента в междольковых прослойках определяются небольшие волокнисто-гомогенные эозинофильные включения. Отмечаются изменения внутريدольковой организации. Гепатоциты собраны в балки только в центре дольки, вокруг центральной вены. В остальном пространстве гепатоциты располагаются неупорядоченным массивом. В начале эксперимента гепатоциты в балках имеют увеличенные в размерах ядра с нечеткими границами, цитоплазма комковатая бледно базофильная. В массиве гепатоциты разных размеров, цитоплазма комковатая, просветленная вокруг ядра, ядра или средних размеров умеренной окраски или мелкие темные. К моменту окончания эксперимента размеры всех гепатоцитов средние, ядра или средних размеров умеренной окраски или увеличены в размерах бледные с выраженным зернисто-волокнуистым рисунком. На протяжении всего эксперимента в части гепатоцитов определяли вакуоли средние или мелкие. Следует отметить, что на всем протяжении эксперимента тропность и окраска у разных гепатоцитов отличается, есть более темноокрашенные и более светлоокрашенные клетки. Междольковые пространства уширены, клетки Купфера с округлыми ядрами.

Согласно данным гистоэнзиматическим исследованиям в ходе эксперимента активность СДГ в гепатоцитах средней и периферических зон — $6,0 \pm 0,47$ у. ед. оп. плот.; активность ЛДГ в гепатоцитах центральной зоны $6,0 \pm 0,12$ у. ед.; в периферической зоне — $7,0 \pm 0,20$ у. ед. Активность ГДГ достигает $7,0$ у. ед. в гепатоцитах центральной зоны

Можно полагать, что гепатоциты активно используют альтернативные субстраты для протекания окислительно-восстановительных реакций.

Вышеописанные структурно-функциональные изменения паренхимы пече-

ни сопровождались изменениями биохимических показателей ее метаболической активности. Активность АЛТ снижалась на 19-21 % по отношению к показателям контроля. Активность АсАТ также снижается на 12-15 % от исходных значений. Поскольку изменение активности этих ферментов происходит в разной степени, то их соотношение изменяется, что позволяет полагать наличие дисбаланса в процессах переаминирования (важного этапа элиминации ксенобиотиков). Содержание билирубина и его фракции снижается на 35 %, что вместе с зафиксированным расширением междольковых пространств свидетельствует об усилении желчевыделения, что возможно носит компенсаторный характер при затрудненной элиминации ксенобиотиков.

Содержание мочевины в крови повышается в 3,07-3,13 раз, что также свидетельствует об ослаблении детоксикации. То же самое наблюдается и в отношении содержания креатинина, которое повышается в 2,66 и 1,60 раз соответственно. Повышается в 1,2 и 1,1 раза содержание общего белка. Поскольку связывание и транспортировка ксенобиотиков осуществляется белками крови, можно полагать, что наблюдаемое изменение его количеств обусловлено возросшей ксенобиотической нагрузкой.

Микроскопическое исследование почек подопытных крыс выявило следующее. В корковом веществе почек почечные тельца размещаются группами. Часть почечных телец уменьшается в размерах, капиллярные клубочки в них сморщены так, что структура капилляров не читается. Часть почечных телец содержит округлые капиллярные клубочки, эпителиоциты в них с набухшей цитоплазмой, между капиллярными петлями наблюдаются включения гомогенных эозинофильных масс. Наружная мембрана почечных телец плотная, целостная. Боуменово пространство щелевидное.

Извитые канальцы неодинакового

вида. Часть из них имеют целостную плотную наружную мембрану, выстилающие их эпителиоциты имеют набухшую цитоплазму, однако просвет у них свободен. Часть извитых канальцев представляет собой тяж из эпителиоцитов и гомогенных эозинофильных масс, заключенных в неповрежденную наружную мембрану. В начале эксперимента часть канальцев не читается, а определяются участки, содержащие эозинофильные массы и скопление эпителиоцитов. В момент окончания эксперимента в мозговом веществе определяются участки, образованные волокнистой фиброзной тканью, очевидно, это исход наблюдаемых в начале эксперимента скоплений эпителиоцитов и эозинофильных масс. Интерстициальные прослойки уширены за счет наличия лимфоцитов.

В канальцах мозгового вещества наблюдается набухание цитоплазмы. Межканальцевые прослойки уширены за счет лимфоцитов.

Согласно данным гистофизиологических исследований активность СДГ в эпителии сохранившихся канальцев $6,0 \pm 0,23$ у. ед. опт. пл.; в эпителии измененных канальцев — $4,0 \pm 0,07$ у. ед. опт. пл. Активность ЛДГ в эпителии части канальцев — $6,0 - 7,0$ у. ед. опт. пл., в измененных канальцах — $4,0 \pm 0,09$ у. ед. Активность ГДГ в эпителии части канальцев — $6,0 \pm 0,18$ у. ед.; в части канальцев — $4,0 \pm 0,09$. Можно полагать, что как и в печени, в клетках почек активно используются альтернативные субстраты для обеспечения окислительно-восстановительных реакций, что создает дополнительную ксенобиотическую нагрузку и поддерживает деструктивные изменения в ткани почек, хотя высокая активность окислительно-восстановительных ферментов способствует развитию регенераторных реакций. Вышеописанные структурно-функциональные изменения почек сопровождались нарушениями их функции, прежде всего, отмечалось повышение суточного диуреза почти в 2

раза (на 82 %). При этом скорость клубочковой фильтрации снижалась на 34 %; также снижался процент канальцевой реабсорбции на 1 %. Последнее, очевидно, обуславливало увеличение суточного диуреза. Что касается выводящей функции почек, то полученные результаты выявили снижение содержания креатинина в моче на 36 %, содержание мочевины также снизилось на 5 %. Содержание хлорид-анионов наоборот повышалось на 45 %, что, очевидно, способствовало снижению pH мочи на 5 %. В целом изменения функции почек соответствует таковым при развитии почечно-печеночного синдрома [11].

Таким образом, результаты наших исследований показали, что гентамициновая интоксикация вызывает изменения структуры и функции в печени и почках. В печени имеют место проявления умеренной дистрофии, а изменения детоксикационной функции приводят к накоплению креатинина и мочевины в плазме крови. В почках отмечаются деструктивные процессы в клубочках и канальцах, что обуславливает снижение выделительной способности почек — снижалось содержание креатинина и мочевины в моче и повышалась ее pH. Кроме того изменяется фильтрационная функция — появляются скопления эозинофильных гомогенных включений в клубочках.

В целом можно говорить о развитии при гентамициновой интоксикации псевдогепато-ренального синдрома, поскольку поражение печени носит характер истощения вследствие повышенной ксенобиотической нагрузки, а не за счет наличия печеночной нозологии. Проведение гистoenзимологических исследований выявило сохранение активности окислительно-восстановительных ферментов. Поскольку высокая активность этих ферментов сохраняет энергообеспечение жизненных функций, можно полагать, что у подопытных животных сохранялся репаративный потенциал, позволяющий надеяться на обратимость

выявленных изменений.

Литература

1. Феоктистова О.Г. Безопасность жизнедеятельности (медико-биологические основы): Учебное пособие /О.Г. Феоктистова, Т. Г. Феоктистова, Е.В. Экзерцева. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — стр. 40-140.
2. World Health Organisation (2009). *Global health risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major risks*. Geneva: World Health Organization. Available from: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risks/en/
3. Australian Institute of Health and Welfare (2015). *Risk factors to health*. Retrieved June 23, 2015, from <http://www.aihw.gov.au/risk-factors/>
4. Гладких АМ. Гигиеническая оценка риска для здоровья населения в связи с повышенной антропогенной нагрузкой среды обитания: Автореф. дис. канд. мед наук. М. — 1999. — 24 с.
5. Губернский Ю.Д., Новиков С.М., Калинина Н.В., Мацюк А.В. Оценка риска воздействия на здоровье населения химических веществ, загрязняющих воздух жилой среды. // Санитарный врач, 2004. №6 — С. 1620.
6. Парк В.Ф. Биохимия чужеродных соединений / В.Ф. Парк. — М.: Медицина, — 1973. — 288 с.
7. Губский Ю.И., Химические катастрофы и экология / Ю.И. Губский, В.Б.Долго-Сабуров, В.В. Храпак. — Киев: Здоровье, 1993. — 224 с
8. Ллойда З., Гроссау Р., Шиблер Т. Биохимия ферментов, лабораторные методы. — М., Мир, 1982, — 279 с.
9. Бабаханян, Р.В. Гистохимические изменения проксимальных и дистальных канальцев почек при отравлении дихлорэтаном / Р.В. Бабаханян, С.Ф. Скрижинский, О.Д. Ягмуров // Нефрология. — 1998. — Т. 2, № 2. — С. 85-87.
10. Кузьменкова, Л. В. Гистохимические изменения в почках при хроническом гломерулонефрите / Л.В. Кузьменкова // Врачебное дело. — 1973. — № 3. — С. 94-98.
11. Ротов К.А., Мещеряков А.А., Снатенков Е.А., Замарин А.А., Симакова Н.А., Перепёлкин А.И. Оценка острой токсичности липосомального гентамицина сульфата // Успехи современного естествознания. — 2003. — № 7. — С. 120-121

References

1. Feoktistova O.G. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti (mediko-biologicheskiye osnovy): Uchebnoye posobiye /O.G. Feoktistova, T. G. Feoktistova, Ye.V. Ekzertseva. — Rostov n/D: Feniks, 2006. — str. 40-140.
2. World Health Organisation (2009). *Global health risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major risks*. Geneva: World Health Organization. Available from: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risks/en/
3. Australian Institute of Health and Welfare (2015). *Risk factors to health*. Retrieved June 23, 2015, from <http://www.aihw.gov.au/risk-factors/>
4. Gladkikh A.M. Gigiyenicheskaya otsenka riska dlya zdorov'ya naseleniya v svyazi s povyshennoy antropotnkhnoy nagruzkoj sredy obitaniya: Avtoref. dis. kand. med nauk. M. — 1999. — 24 s.
5. Gubernskiy YU.D., Novikov S.M., Kalinina N.V., Matsyuk A.V. Otsenka riska vozdeystviya na zdorov'ye naseleniya khimicheskikh veshchestv, zagryaznyayushchikh vozdukh zhiloy sredy. // Sanitarnyy vrach, 2004. №6 — S. 1620.
6. Park V.F. Biokhimiya chuzherodnykh soyedineniy / V.F. Park. — M.: Meditsina, — 1973. — 288 s.
7. Gubskiy YU.I., Khimicheskiye katastrofy i ekologiya / YU.I. Gubskiy, V.B. Dolgo-Saburov, V.V. Khrapak. — Kiyev: Zdorov'ye, 1993. — 224 s
8. Lloyd Z., Grossau R., Shibler T. Biokhimiya fermentov, laboratornyye metody. — M., Mir, 1982, — 279 s.
9. Babakhanyan, R.V. Gistokhimicheskiye izmeneniya proksimal'nykh i distal'nykh kanal'tsev pochek pri otravlenii dikhloreтаном / R.V. Babakhanyan, S.F. Skrizhinskiy, O.D. Yagmurov / Nefrologiya — 1998. — Т. 2, № 2. — С. 85-87.
10. Kuz'menkova, L. V. Gistokhimicheskiye izmeneniya v pochках pri khronicheskom glomerulonefrite / L.V. Kuz'menkova // Vrachebnoye delo. — 1973. — № 3. — С. 94-98.
11. Rotov K.A., Meshcheryakov A.A., Snatenkov Ye.A., Zamarin A.A., Simakova N.A., Perepolkin A.I. Otsenka ostroy toksichnosti liposomal'nogo gentamitsina sul'fata // Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya — 2003. — № 7. — С. 120-121

Впервые поступила в редакцию 07.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством *Elsevier* (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 «БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання», все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила». Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".
При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:
Author АА, Author В.В., Author С.С. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.
Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.org.ua
6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.